

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є.Пухова

МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ВИПУСК 88

КИЇВ - 2019

Відображено основні аспекти моделювання складних технічних систем та нових інформаційних технологій: теоретичні питання аналізу та синтезу, математичне забезпечення, алгоритми розв'язку задач моделювання, побудова баз даних, систем штучного інтелекту, обчислювальних мереж та розробка моделей для дослідження надійності технічних систем, розробка програмного забезпечення, моделі діагностики.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, студентів, які займаються питаннями проектування складних систем.

Отражены основные аспекты моделирования сложных технических систем и новых информационных технологий: теоретические вопросы анализа и синтеза, математическое обеспечение, алгоритмы решения задач моделирования, построение баз данных, систем искусственного интеллекта, вычислительных сетей и разработка моделей для исследования надежности технических систем, разработка программного обеспечения, модели диагностики.

Для научных и инженерно-технических работников, студентов, занимающихся вопросами проектирования сложных систем.

Редакційна колегія

*О.А. Чемерис, доктор технічних наук (головний редактор),
В.М. Білецький, доктор технічних наук, професор,
Б.В. Дурняк, доктор технічних наук, професор,
О.А. Машков, доктор технічних наук, професор,
Ю.М. Коростіль, доктор технічних наук, професор (заст. головного редактора),
Г. Петріашвілі, доктор технічних наук, професор,
М.М. Яцимирський, доктор технічних наук, професор,
В.П. Марценюк, доктор технічних наук, професор,
А.М. Давиденко, кандидат технічних наук,
О.В. Тимченко, доктор технічних наук, професор,
В.Д. Самойлов, доктор технічних наук, професор,
С.Д. Винничук, доктор технічних наук,
А.В. Яцишин, доктор технічних наук,
С.В. Казмірчук, доктор технічних наук,
А.О. Корченко, доктор технічних наук,
О.О. Попов, доктор технічних наук,
В.О. Артемчук, кандидат технічних наук,
Є.В. Іванченко, кандидат технічних наук,
М.М. Касянчук, кандидат технічних наук*

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
№ 7014 від 27.02.2003 р.*

*Затверджено до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є.Пухова*

© Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова
НАН України, 2019

СИСТЕМНЕ КЕРУВАННЯ ВЕБ-СЕРВІСОМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СИНТЕЗУ КОНФІГУРАЦІЙ ДЛЯ ПЛІС¹

Abstract. The study examines aspects of system-level management of centralized FPGA's bitstream synthesis and the capabilities that can be provided by additional features designed to increase the manageability of such systems.

Вступ

Програмна реалізація складних засобів інформаційної безпеки, таких як системи виявлення вторгнень, стає щодня більш проблематичною у зв'язку зі збільшенням числа і складності комп'ютерних атак, а також через припинення зростання частоти універсальних мікропроцесорів. Ці чинники змушують розробників звертатися до рішень на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) [1].

Найбільш складною в обчислювальному сенсі функцією мережних систем виявлення вторгнень, антивірусних фільтрів та інших сигнатурних засобів інформаційного захисту є задача розпізнавання ознак шкідливої активності в інтенсивному потоці даних в реальному часі [2]. Ефективно реалізувати цю задачу дозволяє програмована логіка завдяки високій гнучкості у поєднанні з швидкодією, близькою до апаратної.

Але при практичному використанні програмованої логіки виникають певні труднощі. Бази даних систем виявлення вторгнень та антивірусів постійно оновлюються, тому ресурсномістку процедуру перепрограмування потрібно повторювати після кожного додавання у базу нових сигнатур, а також при зміні параметрів функціонування інформаційної системи, що захищається. З іншого боку, процес розробки та конфігурування апаратного пристрою на базі ПЛІС є складною та ресурсномісткою задачею. Користувачі систем інформаційної безпеки (системні адміністратори та працівники, відповідальні за інформаційну безпеку) не мають можливості самостійно розробляти та оперативно реконфігурувати такі пристрої.

Тому актуальними є рішення, за якими процес синтезу реконфігурованих засобів організований таким чином, що складні та ресурсномісткі процедури виконуються не локально на кожній окремій системі, а централізовано, з використанням високопродуктивних систем, зокрема, грид-інфраструктури.

У 2015 – 2018 роках на базі грид-вузла ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України було розроблено у вигляді веб-додатку експериментальний грид-

¹ Дослідження проведене при частковому фінансуванні з боку Програми інформатизації НАН України на 2019 рік.

сервіс централізованого синтезу конфігурацій STRAGS. В процесі проведення експериментів із даним веб-сервісом виявилось, що ефективність його використання залежить не лише від можливостей, що надаються користувачам, але також від здатності керувати додатком на системному рівні з боку розробників та дослідників.

Метою даної роботи є дослідження на прикладі веб-сервісу STRAGS вимог щодо управління на системному рівні сервісами централізованого синтезу конфігурацій для ПЛІС та можливостей, які можуть бути надані додатковими функціями, призначеними для підвищення керованості таких систем.

Принцип дії грід-сервісу STRAGS

Протягом декількох останніх років за фінансової підтримки Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України проводились роботи по створенню та дослідженню в середовищі Українського національного гріда (УНГ) сервісу централізованого синтезу конфігурацій для апаратних пристроїв інформаційної безпеки [3]. Дана розробка отримала назву STRAGS (Security Tasks Reconfigurable Accelerators Grid-Service – грід-сервіс реконфігурованих прискорювачів завдань інформаційної безпеки). В якості базису сервіс використовує вітчизняну грід-технологію Rainbow ("ARC in the Cloud") [4], яка спочатку створювалася для запуску спеціалізованого ПЗ moldyngrid для віртуальної організації medgrid. Розробка виявилася вдалою і незабаром знайшла більш широке застосування в інфраструктурі УНГ. Технологія дозволяє запускати на грід-вузлах віртуальні машини з необхідним програмним забезпеченням і дозволяє здійснювати до них інтерактивний доступ.

В процесі функціонування грід-сервіс STRAGS ініціює роботу на віддалених вузлах грід-середовища декількох *агентів* – віртуальних машин з попередньо встановленим і налаштованим інструментальним програмним забезпеченням, необхідним для синтезу реконфігурованих пристроїв і генерації конфігурацій. У міру надходження запитів від клієнтів сервіс розподіляє завдання між активними агентами, підтримуючи їх число достатнім для забезпечення готовності на необхідному рівні. Отримавши завдання у вигляді грід-завдання, агент запускає процеси автоматичного синтезу необхідної цифрової схеми і синтезу відповідної конфігурації для ПЛІС, після чого повертає результат роботи сервісу.

Побудова та можливості інтерфейсу адміністратора

З метою підвищення керованості веб-сервісу централізованого синтезу конфігурацій STRAGS розроблений раніше функціонал був доповнений інтерфейсом адміністратора. Для цього в Інтерфейс користувача грід-сервісу було додано вкладку *Admin Interface*, що з використанням фреймворку Twitter

Bootstrap та JavaScript бібліотеки jQuery реалізує звернення в API-інтерфейс керування агентами вдосконаленої архітектури сервісу STRAGS, та візуалізує отримані дані (рис. 1).

The screenshot shows the 'STRAGS Agents Administration' web interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Add job', 'Active jobs', 'Finished jobs', and 'Admin Interface', along with a welcome message for 'Sergiy Gilgurt'. The main content area is titled 'STRAGS Agents Administration' and is divided into four main sections:

- Controls:** Includes a 'Standby agents' input field set to 7, a 'Submit STRAGS Pilot' button, and a 'Running tasks' counter showing 0.
- Statistics:** Includes 'Tasks in queue' (0) and 'Agents queue' (65) counters.
- Logs:** Includes buttons for 'Agents submission log' and 'Access log'.
- Agents:** A table showing 8 agents. Each agent row includes a status (Standby), location (arc.imbg.org.ua), heartbeat timestamp, and a set of control icons (refresh, info, delete, power).

#	Status	Location	Heartbeat	Actions
1	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:02	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
2	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:01	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
3	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:02	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
4	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:01	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
5	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:01	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
6	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:01	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
7	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:01	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]
8	Standby	(arc.imbg.org.ua)	2016-12-15 22:30:01	[Refresh] [Info] [Delete] [Power]

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous 1 Next

Рис. 1. Веб-інтерфейс адміністратора сервісу STRAGS

Доступ до вкладки *Admin Interface* обмежено за унікальним ім'ям сертифікату, що використовується для авторизації в системі. Список адміністраторів сервісу задається в конфігурації.

Інтерфейс надає можливість скористатися всіма можливостями API керування. В лівій частині відображено загальну статистичну інформацію, та розміщено елементи для зміни кількості агентів в режимі очікування та перегляду журналів запуску агентів (рис. 2) і доступу до веб-сервісу (рис. 3).

В правій частині інтерфейсу (рис. 1) розміщено список активних агентів, з відображенням їх стану, обчислювального елементу та часу синхронізації. Для кожного агента розміщено ряд елементів керування, що дозволяють здійснювати керування даним агентом – видаляти, переглядати потоки стандартного виводу (рис. 4) та помилок (рис. 5) ґрид-завдання та отримувати доступ до консолі віртуальної машини – агенту.

При натисканні відповідного посилання для доступу до консолі, відбувається звернення в API за одноразовим паролем доступу (токеном), відбувається виклик однойменного сценарію та здійснюється вхід до SSH-терміналу машини.

Рис. 2. Перегляд журналу запуску грід-завдань – агентів STRAGS

Рис. 3. Перегляд журналу доступу до веб-сервісу STRAGS

Рис. 4. Перегляд потоку стандартного виводу агенту TRAGS

Рис. 5. Перегляд потоку стандартних помилок агенту TRAGS

По завершенню роботи в веб-сесії доступу до консолі, допоміжний ssh-сценарій видаляється, а повторне звернення до консолі потребує звернення до API-інтерфейсу за новим одноразовим токеном. Далі інтерфейс адміністратора автоматично відкриває Web-Shell-інтерфейс в новому вікні, використовуючи отриманий одноразовий пароль (рис. 6).

Розроблений інтерфейс адміністратора додано до макетного зразка гід-сервісу STRAGS та успішно випробувано в складі системи централізованого програмування реконфігуровних прискорювачів, що застосовуються для вирішення задач інформаційної безпеки.

Рис. 6. Доступ до консолі віртуальної машини – агенти TRAGS.

Висновки

В проведеному дослідженні на прикладі веб-сервісу STRAGS розглянуті аспекти управління на системному рівні сервісами централізованого синтезу конфігурацій для ПЛІС та можливостей, які можуть бути надані додатковими функціями, призначеними для підвищення керуваності таких систем.

1. Гільгурт С.Я. Реконфігуруемые вычислители. Аналитический обзор // Электронное моделирование. – 2013. – Т.35, № 4. – С.49-72.
2. Гільгурт С.Я. Методи побудови оптимальних схем розпізнавання для реконфігурованих засобів інформаційної безпеки // Захист інформації. – 2019. – Т. 25, № 2. – С.74-81.
3. Євдокимов В.Ф., Давиденко А.М., Гільгурт С.Я. Створення на базі грид-сайту ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ системи централізованого синтезу апаратних прискорювачів для вирішення задач інформаційної безпеки в енергетичній галузі // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 79. – К.: 2017. – С.3-8.
4. Сальников А.А., Вишневский В.В., Борецкий А.Ф. «Платформа как сервис» в грид для интерактивного анализа медицинских данных // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С.53-64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859601>

Поступила 9.09.2019р.

В.Ф. Евдокимов, Киев

Н.А. Казакова, Киев

МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТОЧЕЧНО-ПОДОБНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИХ ГОЛОГРАММНЫМ ОПИСАНИЯМ

Abstract. In the process of research, the principle of one-dimensional approximation of the phase hologram of inhomogeneous points in the volume of a sound pulse was substantiated. It is shown that the one-dimensional representation in the mathematical model of the phase hologram of the three-dimensional position of heterogeneous points in the form of a projection of their geometric position in the sound pulse on the object axis x does not distort the amplitudes (intensities) of the echo signals reconstructed in the system.

Актуальность

Для систем дефектоскопии, использующих при формировании изображений дефектов материалов исключительно амплитудное распространение поля отраженной волны характерно невысокое качество формируемых акустических изображений по пространственному и контрастному разделению, вследствие неоднозначности регистрируемых амплитудных параметров отраженного ультразвукового (УЗ) поля в зависимости от геометрического местоположения и формы дефекта, влияния сигналов-помех на адекватность акустических изображений, отображаемых в сигнале реальным дефектом, поскольку отображение контролируемого объема среды осуществляется по принципу мозаики с элементами различной яркости, определяемой эхосигналами от неоднородностей внутренней структуры (дефектов), так и аддитивными сигналами помех, имеющими реверберационную природу [1] и различные эксплуатационные дефекты типа усталостных трещин в продольном и поперечном направлении сварного шва, растрескивания в объеме зон термовлияния, местная деградация микроструктуры стали и т.п. состоят из мелких неоднородностей, либо имеют мелкую шероховатую структуру. Подобные дефекты сильно рассеивают УЗ волны, поэтому амплитуда эхосигналов от них слабо отражает их размеры, форму и местоположение [2].

Следует признать, что традиционные методы контроля материалов по амплитудным параметрам эхосигналов недостаточно надежно выявляют и оценивают дефекты отмеченного типа.

Постановка задачи

В ходе анализа [1, 3] рассмотрены математические модели формирования акустических изображений дефектов материалов в системах дефектоскопии, использующих различный формат регистрируемых

© В.Ф. Евдокимов, Н.А. Казакова

параметров волнового поля, отраженного неоднородностями зондируемого ультразвуковым лучом объекта контроля (ОК).

Решение задачи

По оценкам специалистов в области дефектоскопии материалов, создание современных систем формирования акустических изображений дефектов (неоднородностей) внутренней структуры материалов связано с использованием:

- когерентных и голографических методов на основе компьютерной обработки регистрируемых амплитудно-фазовых (фазовых) параметров волнового поля, рассеянного неоднородностями зондируемого объема материала [2, 4].
- решетки пьезодатчиков с параллельной и одновременной регистрацией фазовых либо амплитудно-фазовых звуковых голограмм элементарных объемов среды (материала), последовательно зондируемых звуковым импульсом в звуковом луче на линии сканирования [5, 6].

Приведенная в [2] математическая модель двумерной звуковой голограммы $U(x_0, y_0)$ в интегральном представлении имеет вид (1),

$$U(x_0, y_0) \cdot \frac{1}{j\lambda} \cdot \frac{z}{z^2 + x_0^2 + y_0^2} \cdot e^{jkz} \cdot e^{-\frac{jk}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \cdot \int \int_{x_1, y_1} U(x_1, y_1) \cdot e^{-\frac{jk}{2z}(x_1^2 + y_1^2)} \cdot e^{-\frac{jk}{z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)} dx_1 dy_1 \quad (1)$$

где x_1, y_1 – координаты точек-неоднородностей в объектной плоскости, x_0, y_0 – координаты точек плоскости регистрируемой голограммы, $U(x_1, y_1)$ – сигналы точечноподобных источников объектной плоскости (искомое изображение),

$U(x_0, y_0)$ – эхосигналы, регистрируемые в плоскости голограммы, z – расстояние между объектной плоскостью и плоскостью регистрации.

При регистрации одномерной голограммы линейной измерительной решеткой пьезоэлементов значение координат y_0, y_1 в (1) становится равным нулю, а с учетом одномерных представлений точек-неоднородностей в объеме звукового импульса, реконструкцию изображения точек объектной плоскости x_1, y_1 можно аппроксимировать реконструкцией ее точек – геометрических проекций на ось x_1 , коллинеарную с осью x_0 в плоскости голограммы x_0, y_0 .

С учетом выше отмеченного, уравнение (1) можно записать в виде

$$U(x_{ol} e) = 1/j\lambda \cdot z/(z^2 + x_{0l}^2) \cdot e^{jkz} \cdot e^{-(j k x_{0l}^2)/2z} \cdot \int \llbracket U(x_{(1)}) \rrbracket e^{(-jk/2z x_{1l}^2)} \cdot e^{(-jk/z x_{ol} x_{1l})} \quad (2)$$

где k – волновое число, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$,

$n + 1$ – количество приемников измерительной апертуры,

$l = -\frac{n}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, n/2$ – точки апертуры измерений.

В выражении (2) множитель $\frac{z}{z^2 + x_{0l}^2}$ отражает значение коэффициента, учитывающего затухание отраженной звуковой волны при распространении от звукового импульса до эхоприемников решетки с координатами z, x_{0l} . Множитель $\frac{1}{j\lambda} e^{jkz}$ является постоянной величиной для глубины

зондирования z , квадратичный фазовый множитель $e^{\frac{jkx_{0l}^2}{2z}}$ можно опустить, если восстанавливается только амплитуда колебаний в объектной плоскости на линии x_1 . Искомыми являются комплексные значения $U(x_1)$ в подынтегральном выражении.

Фурье-преобразование одномерной функции $U(x_1) \cdot e^{-\frac{jkx_1^2}{2z}}$, умноженное на соответствующий коэффициент A и является одномерной звуковой голограммой проекций точечных источников на ось, расположенных в объектной плоскости x_1, y_1 .

В дискретной форме интегральное уравнение (2) можно представить в виде:

$$U(x_{0l}) = A \cdot \sum U(x_{zl}) \cdot e^{\frac{j\pi}{\lambda z} x_{1l}^2} \cdot e^{-\frac{j2\pi}{\lambda z} x_{1l}^2 \cdot x_{0l}^2} \quad (3)$$

где $i = -n/2, \dots, -1, 0, 1, \dots, n/2$; n кратное 2.

$a = \frac{z}{z^2 + x_{0l}^2} \cdot \frac{1}{j\lambda} \cdot e^{jkz}$ является постоянной величиной для координаты x_{0l}, z .

Если предположить, что масштаб осей x_0, x_1 одинаков, то есть $x_{0l} = x_{1i}$, тогда комплексная амплитуда, регистрируемая вдоль оси x_0 , в точках апертуры x_{0l} будет представлять дискретную звуковую голограмму согласно математической модели (3), в которой число точек дискретизации апертуры равно $n+1$, i -я точка дискретизации оси x_1 указывает на местоположение x_{1i} i -го источника сферической волны на объектной линии x_1 .

Учитывая, что пространственная частота f_{x0} равна:

$$f_{x0} = \frac{x_0}{\lambda H} \text{ и } k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c} \quad (4)$$

можно показать, что одномерной голограмме $U_{x_{0l}}$ взаимно однозначно соответствует значение объектной функции $U(x_1)$, полученное в результате выполнения операции обратного преобразования Фурье функции одномерной голограммы.

Одномерный аналог значений восстановленной функции изображения объекта запишется в виде:

$$U(x_{1i}) = \frac{1}{A} \cdot \int_{f_{x0}} \left[U(f_{x_0}) \cdot e^{-\frac{j\omega x_{0i}^2}{2cz}} \right] \cdot e^{j2\pi f_{k0} - x_{1i}} df_{x_0} \quad (5)$$

В дискретной форме выражение (5) будет иметь вид:

$$U(x_{1i}) = \frac{1}{A} \cdot \sum_{l=1}^{n+1} \left[U\left(\frac{x_{0l}}{\lambda z}\right) \cdot e^{\frac{j\pi}{\lambda z} x_{0l}^2} \right] \cdot e^{-\frac{j2\pi}{\lambda z} x_{1i} x_{0l}} \quad (6)$$

Как следует из (6), объектная функция $U(x_{1i})$ соответствует обратному преобразованию Фурье функции голограммы $U(x_{0i})$, умноженной на множитель, сопряженный фазовому множителю Френеля. Таким образом, алгоритм реконструкции акустического изображения точечного источника $U(x_{1i})$ по одномерной голограмме $U(x_{0i})$ можно определить следующим образом:

На первом шаге выполняется преобразование функции одномерной голограммы покомпонентным умножением на множитель, сопряженный фазовому множителю Френеля $e^{\frac{j\pi}{\lambda z} x_{0l}^2}$

$$U'(f_{x_{0l}}) = U(f_{x_{0l}}) = e^{\frac{j\pi}{\lambda z} x_{0l}^2} \quad (7)$$

Где U' – линеаризованная голограмма точечного источника, помещенного в точку x_{1i} с координатами z, x_{1i} .

Отметим, что фазовый множитель Френеля $e^{\frac{j\pi}{\lambda z} x_{0l}^2}$ представляет дискретную голограмму точечного источника волны с единичной амплитудой и нулевой начальной фазой, помещенного в точку $x_l=0$ объектной оси x_l . Из выражения (6) следует, что после выполнения операции линеаризации функция $U(x_{1i})$ будет соответствовать Фурье-преобразованию линейной суммы пространственных гармонических составляющих $U\left(\frac{x_{0l}}{\lambda z}\right) \cdot e^{\frac{j\pi}{\lambda z} x_{0l}^2}$ с комплексными амплитудами U и пространственными частотами колебаний $2\pi \cdot x_{1i}/\lambda z$. (Заметим, что по условию дискретизации) $x_{1i} = x_{0l}$.

Процедура покомпонентного умножения фазовой голограммы может быть определена, как линейно-частотная демодуляция (ЛЧД), поскольку она исключает из функции фазовой голограммы компоненты, определяемые значениями фазы $\frac{\pi}{\lambda z} x_{0l}^2$ с квадратичной зависимостью от x_{0l} и оставляет в функции $U(x_{0l})$ гармоники с фазой, линейно зависящими от значений $U(x_{0l})$.

При спектральном разложении сигнала на конечном интервале, только частоты, совпадающие с частотами базиса, будут проецироваться на единственный базисный вектор, а сигналы с частотами, отличными от базисных, являются непериодичными в окне наблюдения, и их периодическое

продолжение имеет разрывы, которые дают спектральные вклады помех на всех базисных частотах, искажая значения амплитуд базисного вектора Фурье-преобразования.

В результате появляются т.н. вторичные максимумы Фурье-преобразования сигналов-помех, влияющие на точность восстановления амплитуды эхосигналов на растровой линии (линии сканирования). Чтобы уменьшить влияние конечности апертуры, уменьшают порядок разрыва на границе апертуры путем взвешивания данных одномерной звуковой голограммы вблизи границ апертуры. При этом выбор «окна» осуществляется таким образом, чтобы сигнал после взвешивания имел значительные проекции на базисный вектор с частотами, близкими к интересующим частотам в спектре сигнала.

Таким образом, поскольку в спектре линейаризованной голограммы нас интересует спектральная составляющая с пространственной частотой $f(x_0) = \frac{x_0}{\lambda z}$, где $x_0 = 0$, то все другие частоты спектра линейаризованной голограммы могут быть отфильтрованы, в т.ч. и частоты, соответствующие спектрам реверберационных сигналов-помех.

Если обозначить функции «окна» ω , то обработанная chebwin-фильтром голограмма будет соответствовать значениям $U'_w(f_{x_{01}})$

$$U'_w(f_{x_{01}}) = U'(f_{x_{01}}) * w \quad (8)$$

где знак $*$ обозначает покомпонентное умножение векторов $U'_w(f_{x_{01}})$ и w .

а) Операция оценки амплитуды эхосигнала U_{i1} в точке на акустической оси для определенного значения z осуществляется путем выполнения обратного Фурье-преобразования функции $U'_w(f_{x_{01}})$:

$$\widehat{U}_{1i} = \mathfrak{F}^{-1}\{U'(f_{x_{01}})\} \quad (9)$$

Таким образом, в результате выполнения алгоритма 1÷3, осуществляется оценка амплитуды сигнала, помещенного в точку i на объектной линии $x1$.

Следует отметить, что поскольку учитывать другие спектральные составляющие \widehat{U}_{1i} в растровом методе формирования изображения не имеет смысла, оценка \widehat{U}_{1i} осуществляется путем суммирования комплексных амплитуд вектора $U'_w(f_{x_{01}})$ и определением оценки интенсивности \widehat{E}_{1i} в виде

$$E_{1i} = \widehat{U}_{1i} \cdot U_{1i}^*, \quad (10)$$

где $*$ – знак сопряженной функции.

б) Полученные по данным реконструкции одномерных голограмм значения интенсивности в точках на акустической оси звукового луча (линии сканирования) для определенных значений z компонуются в растровую

линию изображения, а растровые линии – в акустическое двумерное изображение вертикального сечения исследуемой среды (объекта) (изображение типа В-скан).

Для регистрации амплитудных значений отраженного волнового поля разработаны, исследованы и широко применяются в системах дефектоскопии многоэлементные, ультразвуковые, электрически управляемые антенные решетки [6].

В разрабатываемой ИПМЭ НАН Украины голографической ультразвуковой системе контроля материалов в качестве акустической подсистемы сканирования объекта контроля используется линейная ультразвуковая антенная решетка пьезоэлементов, дополненная в каждом канале измерения аппаратной реализацией синхронного детектора фазы. На выходе синхронного фазового детектора регистрируется комплексная амплитуда, характеризующая волновое поле, создаваемое точноподобными источниками сферических волн в объектной плоскости x_1, y_1 . Таким образом, система дефектоскопии голографического типа представляет многоканальный (по числу датчиков антенны) измерительно-вычислительный комплекс, в котором одновременно регистрируется и обрабатывается когерентное волновое поле эхосигналов, отраженных неоднородностями сканируемого объема при распространении звукового импульса в звуковом луче, формируемом УЗ решеткой пьезоэлементов.

В традиционных вычислительных схемах, используемых в зарубежных когерентных системах, приведение регистрируемых в датчиках комплексных амплитуд эхосигналов к значениям с равной фазой осуществляется путем выполнения операции временной задержки сигналов в аналоговой или цифровой форме на величину, пропорциональную фазовым углам голографических сдвигов. Однако задаваемые априори расчетные величины временных задержек не могут быть заданы в точном соответствии с реальными значениями фазовых углов ввиду флуктуаций скорости распространения звуковой волны от точно-подобного источника на линии сканирования до пьезоэлементов антенной решетки. При этом вносимые погрешности в значения углов начальной фазы эхосигналов в различных датчиках приводит к выполнению операции суммирования тональных сигналов с различной начальной фазой, результат которой является частично стохастическим сигналом. В алгоритме, реализуемом в голографической системе, сопряженный фазовый множитель учитывает случайные флуктуации скорости распространения звуковой волны на всех траекториях распространения от точно-подобных неоднородностей сканируемого объема до приемников антенной решетки.

Программа позволяет произвести расчет для массива входных данных, и визуально отобразить восстановленное изображение. В таком режиме также проводился эксперимент с отключением/выходом из строя части датчиков решетки. Восстановленное визуальное изображение при таком эксперименте пострадало в небольшой степени, что представлено на рис. 1

Рис. 1. График принятого эхосигнала, при выходе из строя датчиков № -28÷-19, 21-27

Выводы

Использование фазовой информации регистрируемых эхосигналов позволяет численно оценить влияние близлежащих сигналов-помех на точность вычислений амплитуд эхосигналов, а значит, и определить пространственную и контрастную разрешающую способность системы. Разрешающая способность голографической системы зависит от значения глубины (дальности) залегания исследуемой области. С увеличением рабочей частоты и размеров апертуры разрешающая способность системы улучшается, в то время как пространственная разрешающая способность не зависит от количества датчиков на апертуре измерений. Это является принципиальным отличием от акустических систем контроля с алгоритмами трансверсальной фильтрации при формировании зондирующего луча в режиме приема эхосигналов.

1. Бархатов В.А. Развитие методов ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений. Дефектоскопия, 2003, № 1, С.28-55.
2. Бадалян В.Г. Погрешность измерения дефектов с использованием систем с когерентной обработкой данных. Дефектоскопия, 2003, № 3, С.12-23.
3. Ермолов И.Н. Достижения в теоретических вопросах ультразвуковой дефектоскопии. Задачи и перспективы, Дефектоскопия, 2004, № 11, с. 13-47.
4. Аксенов В.П. Применение радиолокационных методов оптимального обнаружения при ультразвуковом эхоконтроле. Дефектоскопия, 1982, № 2 с. 67-74
5. Method and apparatus for coherent image formation, US Pat. № 5.793.701. Date of Patent: Aug. 11. 1998
6. Method and apparatus for coherent image formation. Date of Patent: Apr. 9. 1998.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859629>

Поступила 16.09.2019г.

НАУКОМЕТРИЧНІ ТА ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Abstract. The article presents the results of scientometric and patent analysis of scientific and technical publications (patent documents), which are indexed in the INSPEC and PatentScope databases and devoted to the problems of cybersecurity of power systems and power equipment. Bibliometric data for twenty years (1999 – 2019) are analyzed. The chronological dynamics of publishing (patenting), the rating of countries of registration of authors of publications have been determined and the trends have been determined.

Актуальність

Проблеми кібербезпеки давно вийшли за рамки суто комп'ютерних проблем для окремих систем або мереж. Тенденції використання розподілених систем управління енергетичними системами, глобалізація процесів розподілу енергетичних потоків вивели проблеми безпеки функціонування на вищий рівень [1].

Науково-метричні та патентні дослідження (НПД) обраної наукової проблеми (теми) постійно зберігають актуальність і мають проводитися періодично з переходом від одного етапу дослідження до наступного. На початковому етапі метою таких досліджень є обґрунтування доцільності та перспективності проведення науково-дослідних робіт, на проміжному – такі дослідження виконують завдання моніторингу результатів паралельних досліджень аналогічних наукових інституцій, а на заключній стадії проекту метою НПД є демонстрація новизни отриманих результатів [2].

Постановка задачі

Для проведення науково-метричних та патентних досліджень необхідно створити множину релевантних науково-технічних публікацій та множину патентних документів, що пов'язані із зареєстрованими винаходами та корисними моделями на пристрої, системи та технології, які були створенні або функціонують для забезпечення кібернетичної безпеки енергетичних систем. Предмет дослідження має чітко виражений прикладний характер і тому важливим має бути етап вибору джерела інформації (відповідних науково-метричних або патентних баз даних).

Науково-метричний (патентний) аналіз в рамках даної статті можна обмежити аналізом динаміки хронології публікування, визначити рейтинги популярності різних класів інтегральних перетворень, країн, які пов'язані з авторами науково-технічних публікацій (патентів).

Вирішення задачі

Для проведення досліджень були попередньо обрані науково-метрична база даних SCOPUS™ [3] та INSPEC на платформі Engineering Village™ (Elsevier B.V.) [4] (як джерела науково-технічних публікацій) та інформаційно-пошукова система PatentScope™ [5] (як джерело для пошуку патентних документів більш ніж 50 країн світу з можливістю пошуку у повних текстах патентних документів). Проте первинний інформаційний пошук виявив інформаційну недостатність бази даних SCOPUS, в якій проіндексовано 491 публікація. Причина цього явища полягає в системі критеріїв відбору періодичних видань для індексування, яка відфільтровує науково-практичні періодичні видання, які не відповідають критеріям відповідності до фундаментальних наук.

Вибір патентної пошукової системи PatentScope, яка відноситься до класу міжнародних інформаційно-пошукових систем, був зроблений через серйозне охоплення географічного ареалу країн (більше 50) та можливість пошуку за ключовими словами у повному тексті опису заявки на винахід (корисну модель), що відсутнє в інших системах.

Предмет дослідження – проблеми (системи)

Search {A} AND {B}, де

{A} – кібернетична безпека = “cyber security”, “cyber-security”, cybersecurity

{B} – енергетика = “power engineering”,

У результаті далі буде використовуватися пошукова конструкція:
(cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering"

В результаті пошуку у БД SCOPUS отримані наступні результати:

1. 12 документів для пошукового запиту TITLE-ABS-KEY ((cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering") – подальший аналіз немає сенсу

В той же час пошук за ідентичною формулою у БД INSPEC має зовсім інший результат:

2. 491 документ для пошукового запиту: (((cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering") WN ALL). Наукометричний аналіз буде проводитися на цій множині документів.

Патентний пошук здійснювався у БД PatentScope відповідно до еквівалентної формули пошуку:

3. 20 патентних документів для пошукового запиту TI:((cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering") OR AB:((cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering") OR DE:((cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering") OR CL:((cybersecurity OR "cyber security" OR "cyber-security") AND "power engineering"). В даному випадку процеси патентування мають стабільний слабо виражений характер через обмеженість патентопридатності обраного об'єкту досліджень.

В процесі бібліометричного аналізу відібраних документів були

отримані наступні аналітичні результати (за допомогою аналітичних процедур кластерного аналізу по окремих інформаційних полях бібліографічного опису документу, такі процедури імплементовані на рівні функцій інтерфейсу пошукового модуля відповідної БД на платформі Engineering Village – Elsevier).

Динаміка публікування за останні 20 років представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка публікування за останні 20 років

Рейтинг країн, де зареєстровані автори та проводилися дослідження (конструкторські роботи) представлений на рис. 2.

Рис. 2. Рейтинг країн

Тематичний розподіл публікацій, представлений рейтингом на рис. 3. (ТОР10 рубрик).

Search: (((cybersecurity or "cyber security" or "cyber-security") and "power engineering") WN ALL)

Click to limit your results

provided by Engineering Village ©2019 Reed Elsevier

View: 1n 4n 4n

[https://www.engineeringvillage.com/search/quick.url?](https://www.engineeringvillage.com/search/quick.url?SEARCHID=b365c8b7b09e4f7eb7dbba51183911d&COUNT=1&usageOrigin=&usageZone=#)
SEARCHID=b365c8b7b09e4f7eb7dbba51183911d&COUNT=1&usageOrigin=&usageZone=#

Рис. 3. Тематичний розподіл публікацій

Основні висновки науково-метричних досліджень

1. Відповідно до отриманих даних за останні 20 років у публікаціях обговорювалися переважно проблеми кібербезпеки для атомних електростанцій, Smart-Grid – системи. Важливими слід також визнати питання безпеки зберігання даних.

2. Дослідження і конструкторські роботи на цьому напрямі переважно зосереджені в США та Китаї, які є лідерами з великим відривом від інших членів рейтингу TOP10: Індія, Канада, Велика Британія, Швеція, Південна Корея. Замикають десятку Польща, Російська Федерація та Сінгапур.

3. Інтенсивність публікування неперервно зростає з 2013 року, збільшившись у 3 рази. Кібербезпека, як окрема проблема вочевидь була сформована у 2003 – 2005 роках і з 2005 року інтенсивність публікацій збільшилася у 15 разів.

1. *Bhamare, D., et al.* "Cybersecurity for Industrial Control Systems: A Survey." *Computers and Security*, vol. 89, 2020, doi:10.1016/j.cose.2019.101677.

2. *Налимов В.В., Мульченко З.М.* Наукометрия: Изучение развития науки как информационного процесса. М.: Наука, 1969. 192 с.

3. SCOPUS – Науково-метрична база даних. Інформаційний опис. – Elsevier B.V. – Електронний ресурс: <https://www.elsevier.com/solutions/scopus>

4. INSPEC – Науково-метрична база даних. Інформаційний опис. – The Institution of Engineering and Technology (IET). – Електронний ресурс: <https://www.theiet.org/publishing/inspec/>

5. PatentScore – Патентна пошукова система. – World Intellectual Property Organization (WIPO). – Електронний ресурс: <https://www.wipo.int/patentscope/en/>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859631>

Поступила 23.09.2019р.

А.А. Владимирский, Киев

И.А. Владимирский, Киев

О РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПОИСКЕ УТЕЧЕК ТРУБОПРОВОДОВ

Abstract. Various schemes of acoustic measurements are considered – with sensors on the pipeline, on the ground and their combinations when searching for leaks of underground pipelines with the calculation of the correlation functions of the received signals. The application features of these schemes, the corresponding informative parameters of the correlation functions, and the developed instrumentation are presented.

Актуальность, постановка задачи

Корреляционная обработка акустических данных при поиске утечек в трубопроводах под давлением широко известна, в первую очередь, благодаря распространению, которое получили, так называемые, корреляционные течеискатели (correlation leak detectors). Их выпускают в США, Германии, Франции, Великобритании, Украине, России, Японии более чем 10 фирм-производителей. Методика применения всех этих приборов основана на одной и той же, общей схеме (рис. 1), которую можно называть классической.

Рис. 1. Классическая схема с датчиками на трубопроводе
по обе стороны от утечки

два вибродатчика располагаются на трубопроводе в местах доступа по обе стороны от места утечки, расстояние до которой от одного из датчиков определяется по максимуму взаимной корреляционной функции (ВКФ) принимаемых сигналов. Координата определяется по известной формуле

$$L_y = \frac{L}{2} - \frac{V \cdot \Delta T}{2} \quad (1)$$

где: L и L_y – длина трубопровода между датчиками и координата утечки соответственно, V – скорость распространения акустических сигналов от утечки к датчикам, ΔT – разность времен прихода акустических сигналов к одному и ко второму датчикам.

Классическая схема обладает рядом достоинств, о которых много сказано [1, 2]. Однако у нее есть и недостатки: необходимость обеспечения двух мест доступа к поверхности трубопровода по обе стороны от предполагаемого повреждения, высокая чувствительность к помехам от источников, акустически связанных с трубопроводом – от насосов, от сопел элеваторов, от протечек в сальниковых компенсаторах и т.п. Поэтому применение корреляционных течеискателей в соответствии с классической схемой обычно совмещают с применением акустических течеискателей по уровню шума течи в грунте над трубопроводом. Однако, из-за разнообразия условий поиска утечек, особенно в крупных городах с высокой степенью износа подземных трубопроводов, применение и такой комбинации приборов бывает не достаточным для оперативного и точного выявления повреждений. Вместе с тем, полезный потенциал взаимной корреляционной обработки (КО) доступных для регистрации акустических данных с двух датчиков о местоположении течи не ограничивается применением классической схемы. Существуют и другие схемы КО, применение которых может оказаться полезным в той или иной ситуации. Учитывая актуальность задачи повышения оперативности и достоверности поиска утечек в городских подземных трубопроводах, в данной статье представлен краткий обзор "не классических" схем применения КО с анализом целесообразности их практического применения. Представлено диагностическое оборудование, разработанное в ИПМЭ им. Г.Е. Пухова НАН Украины, которое может применяться по различным схемам взаимной корреляционной обработки акустических данных при поиске утечек.

Схема с двумя датчиками на грунте по обе стороны от повреждения

На рис. 2 представлена схема корреляционного определения координаты утечки, как и в "классической" схеме, по разности времен ΔT . Отличие схемы 2 – датчики устанавливаются не на трубопровод, а на грунт. Схема в контексте заявленной конструкции специального датчика описана в [3]: Датчик снабжен заглубляемым в грунт зондом, соединенным с поршневой диафрагмой, которые совместно образуют акустическую антенну. Как преимущество перед классической схемой в [3] говорится об отсутствии необходимости контакта датчиков с поверхностью трубопровода, однако вопрос о том, какую скорость подставлять в (1) не раскрыт.

Рис. 2. Схема с датчиками на грунте по обе стороны от утечки

Практически грунт может включать множество компонент – песок, щебень, строительный мусор, земляной глинистый грунт и т.п. Скорость распространения звука в песке на частотах 1-2кГц составляют 80-200 м/с [4] и сильно зависит от водонасыщенности. В [5] сказано, что скорость звука в песке сильно зависит от размеров частиц, и, по этой причине, может находиться в пределах 300-800м/с. Согласно [6] гравий, щебень, песок могут иметь диапазон скоростей 100-1000 м/с. Согласно [7] скорость продольных волн в сухой песчаной почве увеличивается с глубиной особенно быстро в верхних слоях в пределах первых 2-4 метров, постепенно замедляясь в росте [8]: с увеличивается от 20-30 м/с в самом верхнем слое толщиной 2-3 см до 200-250 м/с на глубине 1,5 м., далее скорость увеличивается с глубиной z по степенному закону с показателем скорости 0,5-0,6; на глубине 6-7 м она примерно равна 600 м/с [9]; в слоях, где песок насыщен подземными водами, скорость резко возрастает: по сравнению с сухим песком скорость звука в водонасыщенном песке примерно в два раза больше и, кроме того, она слабо зависит от глубины [7].

Другая особенность схемы – вопрос о пути и среде, по которым к датчикам поступают акустические шумы от утечки: утечка-грунт-датчик или утечка-трубопровод-грунт-датчик. Если условия прокладки трубопровода и свойства грунта способствуют первому пути, то тогда появляется неопределенность в точном определении величины L в (1), так как она становится функцией искомого координаты утечки. Практически, в большинстве случаев, это не приведет к существенной ошибке, однако влияние неопределенности скорости на результат поиска утечки остается высокой. Для работы в данной ситуации можно было бы использовать корреляционный трехточечный метод [11] в расчете на постоянство скорости в грунте в пределах диагностируемого участка труб. Однако эксперименты в данной области вряд ли целесообразны из-за слишком большого затухания

звука в грунте: коэффициент поглощения по [7] продольных волн в однородном грунте на глубинах, превышающих 1 м, пропорционален частоте. Для сухого песчаного грунта коэффициент поглощения на частоте 100 Гц в среднем равен 3-4 дБ/м; для глинистых почв ~ 4-12 дБ/м; для лессового грунта ~ 8-10 дБ/м [7, 10]. Для сравнения, коэффициент затухания для волн гидравлического удара по трубопроводу с канальной прокладкой составляет величину порядка 0,2дВ/м. При таком затухании по грунту дистанционность корреляционного метода по схеме 2 крайне мала и вряд ли перекроет 100 м участка подземного трубопровода. Практически схему на рис. 2 можно использовать в случаях распространения акустических сигналов утечки преимущественно по пути утечка-трубопровод-грунт-датчик. Такие ситуации возможны при наличии жесткой связи между трубопроводом и грунтом в месте установки датчика, например в виде неподвижной опоры. В этом случае в качестве скорости в (1), ориентировочно, может быть использована та же скорость, что и в схеме 1.

Схема с двумя переставляемыми датчиками на грунте и поиском утечки по направлению на нее

Из приведенных особенностей применения КО по схеме 2 следует, что для пути распространения утечка-грунт-датчик у схемы 2 есть два основных недостатка: неопределенность и вариабельность от случая к случаю скорости распространения акустических сигналов утечки по грунту и значительное затухание сигналов при расстояниях между датчиком и утечкой, подобных расстояниям между тепловыми камерами или колодцами. Однако, в значительной мере снизить зависимость от данных факторов результата поиска утечки с помощью сигналов с датчиков на грунте можно путем изменения схемы применения КО и используемых параметров ВКФ. На рис. 3 представлен вид сверху поиска утечки с помощью двух переставляемых на грунте датчиков А и В по соответствующей им вычисленной ВКФ. Датчики устанавливаются на расстоянии 1-5м. друг от друга. Номера обозначают позиции датчиков на грунте относительно искомой течи. При этом ориентировочное минимальное значение скорости используется только для определения диапазона задержек dT вычисляемой ВКФ, а значительное затухание сигналов с расстоянием компенсируется возможностью приблизиться по грунту к месту течи. На направление для выбора позиции датчика указывает знак при вычисленной величине dT .

Схема с одним датчиком на трубопроводе и одним, переставляемым датчиком на грунте

При наличии одного места доступа к поврежденному участку трубопровода можно воспользоваться схемой КО, представленной на рис. 4.

Рис. 3. Схема с переставляемыми датчиками на грунте при определении места течи по направлению

Рис. 4. Схема с датчиком на трубопроводе и переставляемым датчиком на грунте

Схема с двумя датчиками на трубопроводе в теплокамере при определении поврежденного участка (направления на повреждение)

Перед определением места повреждения всегда определяется поврежденный участок трубопровода. Если его признаки не очевидны (нет поступления воды в теплокамеры или колодцы, низкие уровни шума на трубах) то можно воспользоваться схемой применения КО, представленной на рис. 5. При поиске поврежденного участка оба датчика корреляционного течеискателя устанавливаются поочередно в соседние места доступа и по знаку временной задержки, (точнее по его изменению, см. рис. 5.) при которой наблюдается максимум ВКФ, определяется направление прихода шумов утечки и соответственно на участок с повреждением.

Рис. 5. Схема с датчиками на трубопроводе в одной теплокамере, затем во второй при определении поврежденного участка

Приборное обеспечение для реализации поиска утечек с помощью различных схем применения корреляционной обработки акустических данных

Возможность практического использования приведенных схем применения КО акустических данных предъявляет ряд технических требований к диагностической аппаратуре. Прежде всего, это возможность подключения к корреляционному вычислителю датчиков, как для грунта, так и для трубопровода. На рис. 6 представлен двухканальный акустический течеискатель А-20 с комплектом датчиков для грунта [13]. На рис. 7 представлен корреляционный течеискатель К-10.5 с комплектом датчиков с магнитным держателем для установки на трубопровод [14]. Каждый течеискатель может использовать датчики из обоих комплектов.

Рис. 6. Двухканальный акустический течеискатель А-20 с двумя датчиками для грунта

Рис. 7. Корреляционный течеискатель К-10.5 с возможностью подключения как магнитных датчиков, так и датчиков для грунта, рис. 6.

Заключение

Приведенные "не классические" схемы применения корреляционной обработки акустических данных, по сравнению с "классической" схемой в основном не требуют обязательного доступа к обоим концам трубопровода (кроме схемы на рис. 5). По сравнению с применением акустического течеискателя по максимуму шума в грунте (слухачами), данные схемы могут обладать более высокой чувствительностью, поскольку определение места течи ведется по взаимной корреляционной функции с подавлением в сигналах

не коррелированных друг с другом помех. В этом смысле особого внимания заслуживает комбинированная схема – один датчик на трубопроводе и один, переставляемый датчик на грунте, рис. 4. При такой схеме оба датчика регистрируют один и тот же акустический сигнал утечки, но распространяющийся по физически разным каналам – по грунту и по трубе, которые подвержены, в основном, влиянию физически разных, никак не связанных друг с другом источников помех.

1. Коллакот Р. Диагностика повреждений [пер. с англ.]. М.: Мир, 1989. 512 с.
2. Владимирский А.А., Владимирский И.А., Семенюк Д.Н. Уточнение диагностической модели трубопровода для повышения достоверности течеискания. *Акустичний вісник Інституту гідромеханіки НАН України*. 2005. 3 (8). С. 3-16.
3. Датчик для корреляционного течеискателя. Патент РФ на полезную модель № 74469 опубл. 27.06.2008 Бюл.№18.
4. Ю.И. Колесников, Д.А. Медных. О некоторых особенностях распространения акустических волн во влажном песке. // *Физическая мезомеханика* №7 1 (2004) -с.69-74.
5. Е.Б. Сибиряков, В.А. Куликов, Г.В. Егоров. Распространение сейсмических волн в песчаных отложениях. // *Физическая мезомеханика* №б 1 (2003) -с.13-22.
6. В.К. Хмелевской Геологические методы исследования земной коры. Международный университет природы, общества и человека Дубна 1997г. file:///D:/Статьи%20по%20диагностике/Геофизические%20методы%20исследования%20земной%20коры%20Все%20о%20Геологии%20(gео. web.ru).html
7. О.В. Кудрявцев. Сейсмоакустические поля в верхних слоях грунта. http://sound-theory.ru/izmereniya_sejsmopoloj.pdf
8. А.А. Романчук, Р.Р. Крижберг. Распространение звуковых волн в верхней части грунта. – *Геология и геофизика*, 1988, №9, 102-104.
9. T.G. Winter. A survey of sound propagation in soils. – *Acoustical holography*, pros. v.1, 1967, 197-216.
10. T.G. Gutowski, C.L. Dym. Propagation of a ground vibration: a review. – *J.Sound and Vibr.*, 1976, 1976, v.49, N2, 179-193.
11. Параметричні методи діагностування підземних трубопроводів з урахуванням багатохвильового поширення інформаційних сигналів *Електронне моделювання*. 2019. 41 (1). С.3-17.
12. Владимирский И.А. Корреляционный метод поиска утечек при одностороннем доступе к трубопроводу. *Моделювання та інформаційні технології* (збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України). 2015. Вип. 74. С. 56-59.
13. Владимирский А.А., Владимирский И.А. Разработка акустического течеискателя А-20. *Моделювання та інформаційні технології* (збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України). 2004. Вип. 28. С. 30-34.
14. Владимирский А.А., Владимирский И.А., Криворучко И.П., Савчук Н.П. Разработка корреляционных течеискателей К-10.5 и К-10.5М. *Моделювання та інформаційні технології* (збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України). 2016. Вип. 76. С. 85-88.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859635>

Поступила 10.10.2019р.

О.О. Попов, Київ

А.В. Яцишин, Київ

В.О. Ковач, Київ

В.О. Артемчук, Київ

О.В. Фаррахов, Київ

В.О. Куценко, Київ

РОТОРНО-ПНЕВМАТИЧНА ПОРШНЕВА МАШИНА ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ СТАБІЛЬНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Abstract. To solve the problem of stable generation of electricity from renewable energy sources, the authors proposed a new type of pneumatic engine (rotary-pneumatic piston machine), which, by theoretical calculations, has less energy loss and higher efficiency (up to 70%) than analogues. The testing results are given, namely: indicator diagrams of the engine at different values of the pressure of the working fluid at the inlet to the engine; load characteristics of the rotary piston engine; the influence of the magnitude of the pressure at the inlet of the pneumatic engine on the indicators; the influence of the degree of filling of the working cylinder on the specific indicator fuel consumption; the dependence of the motor power on the angular speed of rotation; motor torque dependence on angular speed; motor torque dependence on air pressure.

Вступ

Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в державі та рівень життя населення. Стратегічним інтересом нашої держави є розвиток відновлюваної енергетики. Це обумовлено низкою факторів: необхідністю у найближчому майбутньому виводити з роботи старі потужності ТЕС та АЕС, які вже відпрацювали свій проектний термін служби; енергетичною безпекою держави та критичною необхідністю зменшити енергетичну залежність від імпорتنих викопних палив; екологічною безпекою держави та кліматичною політикою. Згідно даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг станом частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в виробництві електричної енергії України становить 3,7%.

Міжнародними зобов'язаннями України в рамках Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено стрімке зростання темпів приросту об'єктів ВДЕ. Такий вектор розвитку відзначено у Національного плану дій з відновлюваної енергетики, згідно якого до 2020 року відсоток виробництва електроенергії від ВДЕ має становити 11%, а згідно Енергетичної стратегії України до 2035 року –

мінімум 25%. А дослідження Інституту економіки та прогнозування НАН України показують економічну та технічну можливість переходу України на 91% ВДЕ вже до 2050 року [6].

Підтвердженням намірів досягнення зазначених перспектив у відновлювальній енергетиці України є нещодавні дані Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг України, про те, на третій квартал 2019 р. введено в експлуатацію 956 МВт генеруючих потужностей, що майже в 6 разів перевищує потужність за аналогічний період 2018 р.

Плани та практика розвитку Об'єднаної енергетичної системи України наближаються до планів та практики країн-членів Європейського Союзу, де розвиток ВДЕ визначено пріоритетним напрямком. Отже, розвиток відновлюваної енергетики є визначальним для енергетичної незалежності нашої країни та виконання міжнародних зобов'язань в енергетичній та кліматичній сферах.

Для використання ВДЕ для генерації електроенергії необхідно вирішувати ряд складних проблем різного характеру. Однією з найважливіших технічних проблем є забезпечення стабільної генерації електроенергії від ВДЕ. Для вирішення даної проблеми використовуються системи на основі накопичувачів енергії різного типу: конденсаторний, пневматичний, копровий, гідравлічний (гравітаційний), маховик, свинцево-кислотний та інші. Аналіз літературних даних показав, що застосування маховиків, конденсаторів, кислотних або лужних акумуляторів пов'язано з втратами енергії при зберіганні, а також накопичувачі цих типів мають великі габарити, масу, низька питома енергоємність, високу ціну і обмежений термін експлуатації. Встановлено, що пневматичний накопичувач за всіма показниками є кращим за відповідні аналоги [7, 9].

Для ефективного перетворення накопиченої енергії стисненого повітря в корисну механічну роботу використовують пневмодвигуни різної модифікації.

До основних переваг пневмодвигунів можна віднести: низькі масогабаритні показники; пожежну безпеку; можливість зворотного ходу; стійкість до зовнішнього механічного впливу та вібрації; простоту конструкції; високу надійність та ремонтпридатність, низький рівень робочого шуму тощо. Їх основними недоліками є: низький коефіцієнт корисної дії (ККД) за рахунок багатократного перетворення енергії; охолодження двигуна внаслідок розширення повітря; обмеженість енергоємності заправних балонів та високу витрату стисненого повітря. Для побудови ефективних автономних енергокомплексів генерування електроенергії на основі ВДЕ необхідно вдосконалювати конструкції пневмодвигунів для забезпечення менших втрат енергії та збільшення ККД їх роботи [2, 10].

Постановка задачі

В роботі [4] авторами запропоновано вирішення проблеми стабільної генерації електроенергії від ВДЕ шляхом розробки та застосування роторно-пневматичної поршневої машини (РППМ) з високим коефіцієнтом корисної

дії. Ідея базувалась на наступних розрахунках: енергоємність стисненого повітря при тиску 1000–2000 бар порівнянна з енергоємністю вуглеводневого палива; 1 літр рідкого повітря має 0,6 МДж енергії або 2-3 більше ніж у самого кращого акумулятора; рідке повітря при переході у газоподібний стан створює тиск до 1000 кг/см²; існуючі компресори та ємності для зберігання газів дозволяють без зайвих проблем створити тиск 300 і більше кг/см².

В [4] описано структуру та принцип роботи даної машини, в графічному вигляді зображено різні її перерізи, описано можливості та перспективи використання даної машини для створення ефективної системи акумулявання та генерації енергії. В даній статті наведено результати ґрунтовного дослідження параметрів роботи РППМ.

Матеріали дослідження

У розробленій конструкції РППМ (табл. 1), для розподілу повітря використовуються впускні та випускні отвори, перекриття яких здійснюється центральним ротором.

Таким чином центральний ротор виконує функцію золотника та корпусу, в якому рухаються поршні. Застосування золотникового розподілу повітря забезпечує досить просту та компактну конструкцію. При цьому завдяки запропонованій конструкції механізму руху значення відносного мертвого об'єму є незначним $\varepsilon_0 = 0,015$ та обумовлене лише технологічними зазорами. Також завдяки наявності у конструкції центрального кулачкового вала є можливість регулювати фази газорозподілу та режими роботи двигуна за рахунок ступеня наповнення циліндра [1, 3].

Таблиця 1

Основні параметри зразка РППМ

№ з.п.	Параметр	Одиниця вимірювання	Значення
1.	Діаметр циліндра	мм	44
2.	Хід поршня	мм	17,5
3.	Відношення S/D	–	0,4
4.	Кількість циліндрів	–	12
5.	Робочий об'єм	см ³	320,6
6.	Відносний мертвий об'єм	–	0,015

Двигун має 12 рівномірно розміщених циліндрів, що забезпечує врівноваженість двигуна та можливість пуску при будь-якому положенні ротора.

Роторно-поршневий двигун є короткоходовим, тобто відношення ходу поршня S до діаметра циліндра D дорівнює $S/D = 0,4$. Це дало змогу зробити двигун більш компактним та легким. Згідно з рекомендаціями [5, 8] зі зменшенням S/D зменшується і середня швидкість поршня, що, у свою чергу, зменшує втрати тиску при впуску та знижує протитиск на випуску. На

рис. 1 наведені індикаторні діаграми роботи РППМ при різному значенні тиску робочого тіла на вході в двигун.

Робота пневмодвигуна за навантажувальною характеристикою подана на рис. 2. Значення тиску робочого тіла на вході в РППМ змінювалося у межах 1,0...1,9 МПа, а частота обертання вихідного вала $n = 500 \text{ хс}^{-1}$, при цьому індикаторна потужність двигуна складала 0,91...1,62 кВт.

Рис. 1. Індикаторні діаграми РППМ при різних значеннях тиску робочого тіла на вході в двигун [3]

Рис. 2. Навантажувальна характеристика РППМ [3]

Зміна індикаторних показників РППМ залежно від величини тиску на вході в двигун наведена на рис. 3. З графіка видно, що з підвищенням тиску на впуску середній індикаторний тиск зростає майже пропорційно з 172 кПа до 310 кПа, при цьому індикаторний ККД РППМ лежить у межах 0,43...0,72. Також з підвищенням тиску на вході в двигун зменшується питома індикаторна витрата повітря із 29,9 до 18,4 кг/кВт·год.

Досить низькі значення питомої індикаторної витрати стисненого повітря й високі значення індикаторного ККД обумовлені конструктивними особливостями запропонованого РППМ, які поєднують переваги поршневого та роторних двигунів.

У запропонованому РППМ, як і для всіх ротаційних двигунів, мертвий

об'єм фактично не є мертвим, а відповідає роботі виштовхування при тиску впуску в компресорному циклі. Так, для поршневих двигунів значення мертвого об'єму може досягати до 25 % робочого об'єму ($\varepsilon_0 = 0,35 \dots 0,45$), що обумовлене, насамперед, характером розподілу повітря [11–13]. Мертвий об'єм у поршневих двигунах утворюється за рахунок повітряних каналів та зазору між торцем циліндра та поршнем. При використанні у поршневих двигунах клапанного розподілу з гідравлічним приводом та електронним керуванням можливо значно знизити величину мертвого об'єму [14–16], однак це призведе до ускладнення конструкції двигуна.

Рис. 3. Вплив величини тиску на вході в РППМ на індикаторні показники [3]:
a – середній індикаторний тиск; *б* – індикаторний ККД;
в – питома індикаторна витрата палива

Ще одним параметром, який у значній мірі впливає на ефективну витрату енергії стисненого повітря, є ступінь наповнення ε_1 (відношення об'єму робочого циліндра в момент закінчення наповнення до повного об'єму). У більшості поршневих двигунів із золотниковим розподілом повітря ступінь наповнення не регулюється, що призводить до значних втрат повітря при регулюванні режиму роботи двигуна. У запропонованій конструкції РППМ передбачена можливість регулювання у досить широкому діапазоні цього параметра за рахунок повороту кулачкового вала. Так, при зменшенні значення ступеня наповнення ε_1 спостерігається зниження питомої витрати стисненого повітря при деякому падінні середнього індикаторного тиску внаслідок зменшення площі індикаторної діаграми [17, 19, 21]. На рис. 4 наведено залежність змінення питомої індикаторної витрати повітря від ступеня наповнення робочого циліндра РППМ.

Енергія стисненого повітря акумулюється у балонах під високим тиском, який може досягати 40...50 МПа. Робочий тиск у більшості пневодвигунів значно менший, тому необхідно використовувати понижуючі газові редуктори. Однак зниження тиску в редукторі супроводжується ефектом Джоуля-Томсона, тобто зниженням температури робочого тіла при дроселюванні. Також зниження температури відбувається і в робочому циліндрі двигуна та органах випуску відпрацьованого робочого тіла. Зниження температури негативно впливає і на роботу системи змащення.

Рис. 4. Вплив ступеня наповнення робочого циліндра на питому індикаторну витрату палива [3]

Значення ступеня наповнення також має безпосередній вплив на змінення найнижчої температури циклу [18]. Зниження його значення призводить до підвищення меж застосування тиску стисненого повітря на вході в двигун [20]. У запропонованій конструкції РППМ значення ступеня наповнення може варіюватися у досить широких межах та досягати свого мінімального значення на рівні $\varepsilon_1 = 0,135$, що, у свою чергу, дозволяє використовувати більш високі значення тиску на вході в двигун без попереднього підігріву.

Ще одним параметром, який впливає на ефективність роботи двигуна, є організація процесу випуску відпрацьованого повітря. Випуск відпрацьованого повітря в РППМ відбувається з меншими втратами. Це обумовлено тим, що площа перетину випускних отворів після їх відкриття не залежить від кута повороту ротора. Однак варто відзначити, що досягнення високих ефективних показників РППМ напряму залежать від якості й точності виготовлення, що, у свою чергу, впливає на зниження втрат стисненого повітря та ККД.

Також на рис. 5 – 7 показані результати виконаних авторами додаткових експериментів з тестовою РППМ [4, 22].

Рис. 5. Залежність потужності мотора від кутової швидкості обертання

Рис. 6. Залежність крутного моменту мотора від кутової швидкості обертання

Рис. 7. Залежність крутного моменту мотора від тиску повітря

Висновки

Розробка та використання вискоефективних силових приводів з високим ККД придатних для перетворення потенціальної енергії накопиченого стисненого повітря у кінетичну енергію ротора, призначеного для прямого або опосередкованого приведення у дію генераторів електричної енергії, дозволить значно підвищити ефективність використання ВДЕ. Використання енергетичних комплексів на основі РППМ дозволить забезпечити стабільну генерацію електроенергії від ВДЕ, що на сьогоднішній день є великою проблемою.

Наведено результати тестування розробки, а саме: індикаторні діаграми РППМ при різних значеннях тиску робочого тіла на вході в двигун; навантажувальну характеристику роторно-поршневого двигуна; вплив величини тиску на вході в РППМ на індикаторні показники; вплив ступеня наповнення робочого циліндра на питому індикаторну витрату палива; залежність потужності мотора від кутової швидкості обертання; залежність крутного моменту мотора від кутової швидкості обертання; залежність крутного моменту мотора від тиску повітря.

1. *Зиневич В.Д.* Уравнение динамики и термодинамики поршневых пневмодвигателей // Изв. Вузов, Горный журнал. -1969. - № 9. - С. 103-109.
2. *Карамов Д.Н.* Математическое моделирование автономной системы электроснабжения, использующей возобновляемые источники энергии / Д.Н. Карамов // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 9. – С. 133-140.
3. *Тимошевський Б.Г.* Дослідження параметрів роботи роторно-поршневого двигуна / Б.Г. Тимошевський, О.С. Митрофанов // Двигатели внутреннего сгорания. - 2019. - № 1. - С. 3-8.
4. *Попов О.О.* Розроблення роторно-пневматичної поршневої машини для побудови автономних електрогенеруючих комплексів на основі відновлювальних джерел енергії / О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, О.В. Фаррахов, В.О. Куценко // Математичне моделювання та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 87. – С. 69–76.
5. *Попов О.О.* Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях / О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук // Моделювання та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 73. – С. 3-16.
6. Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 902-р. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80> (дата

звернення 08.12.2019). – Назва з екрана.

7. *Титко Р.* Відновлювальні джерела енергії (досвід Польщі для України): навч. посіб. / Р. Титко, В.М.Калініченко. – Варшава, Краків, Полтава: OWG, 2010. – 530 с.
8. *Удалов С.Н.* Возобновляемые источники энергии / С.Н. Удалов. – Новосиби.: НГТУ, 2014. – 459 с.
9. *Федоренко В.Ф.* Возобновляемые источники энергии: тенденции и перспективы развития: Научный аналитический обзор / В.Ф.Федоренко, В.С.Тихонравов, Н.П.Мишуров. – М.: Росинформаргротех, 2015. – 128 с.
10. *Шерьязов С.К.* Возобновляемые источники в системе энергоснабжения сельскохозяйственных потребителей: монография / С.К. Шерьязов. – Челябинск: ЧГАУ, 2008. – 300 с.
11. *Яцишин А.В.* Комп'ютерні засоби прогнозування техногенних навантажень на атмосферу / А.В. Яцишин, О.О. Попов, В.О. Артемчук // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009. – Вип. 5/2 (41). – С. 33–36.
12. *Яцишин А.В., Куцан Ю.Г., Артемчук В.О., Каменева І.П., Попов О.О., Ковач В.О.* Принципи та методи управління екологічною безпекою на основі інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу атмосферного повітря // Електронне моделювання. 2019. № 4(41). С. 85-101.
13. *Abouzahr I.* Loss of power supply probability of standalone wind electric conversion systems: A closed form solution approach / I. Abouzahr, R. Ramakumar // IEEE Transactions on energy conversion. – 2017. – Vol. 5, № 3. – P. 445-451.
14. *Bakirtzis A.G.* A probabilistic method for the evaluation of the reliability of stand alone wind energy systems / A.G. Bakirtzis // IEEE Transactions on Energy Conversion. – 2016. – Vol. 7, № 1. – P. 99-107.
15. *Ciang C.C.* Structural health monitoring for a wind turbine system: a review of damage detection methods / C.C. Ciang, J. Lee, H. Bang // Measurement science and technology. – 2018. – Vol. 19, № 12. – P. 1-20.
16. *Flemming M.L.* New lightning qualification test procedure for large wind turbine blades / M.L. Flemming, S. Troels // International conference lightning and static electricity. – Blackpool, U.K., 2003. – P. 36.1-36.10.
17. *Iatsyshyn A.V.* The methodology of future specialists teaching in ecology using methods and means of environmental monitoring of the atmosphere's surface layer / A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, V.O. Kovach, V.O. Artemchuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Iss. 66 (4). – P. 217-230.
18. *Kovach V.* Toxic Soil Contamination and Its Mitigation in Ukraine / V. Kovach, G. Lysychenko // Soil Science Working for a Living. – Cham: Springer, 2017. – P. 191–201.
19. *Petrone G.* Reliability issues in photovoltaic power processing systems / G. Petrone, G. Spagnuolo, M. Veerachary // Transactions on industrial electronics. – 2018. – Vol. 55, № 7. – P. 2569-2580.
20. *Popov O.* Conceptual Approaches for Development of Informational and Analytical Expert System for Assessing the NPP impact on the Environment / O. Popov, A. Iatsyshyn et al. // Nuclear and Radiation Safety. – 2018. – Iss. 3(79). – P. 56-65.
21. *Reid Thomas R.* Renewable energy - pushing gas turbine components to their cycling limit / Thomas R. Reid // Power Engineering. – 2015. – Iss. 9, Vol. 119. – 8 p.
22. *Rosner D.* Experiencing renewable energy: design and implementation of a mobile educational laboratory / D. Rosner, M. Catuneanu, R. Tataroiu, C. Safta, M. Bucicoiu // Scientific Bulletin-University Politehnica of Bucharest. – 2014. – Iss. 3, Vol. 76. – P. 197-206.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859637>

Поступила 26.09.2019р.

РОЗРАХУНОК ТИСКУ НАДДУВУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ГРАНИЧНИХ УМОВ ПРИ ПОСТАНОВЦІ ЗАДАЧІ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ В СИСТЕМАХ НЕСТИСЛИВОЇ РІДИНИ

Abstract. Mathematical models of processes in the elements of a compressible and incompressible fluid are presented, based on the use of which data on flight altitude, fuel temperature in tanks and fuel consumption by engines are described algorithms for determining boundary conditions for the problem of calculating flow distribution in a boost and drainage network, which makes it possible to form boundary conditions for the task of calculating the flow distribution in the fuel system network.

Актуальність

Проектування паливних систем літаків передбачає розрахунок потокорозподілу для ряду базових режимів. Паливні системи розглядаються як системи розподілу нестисливої рідини, де основною моделлю для гідравлічних процесів в нестисливій рідині є рівняння Бернуллі [1]

$$P_1^* = \rho \cdot z_1 + P_1 + \alpha_1 \cdot \rho \cdot v_1^2 / 2 = \rho \cdot z_2 + P_2 + \alpha_2 \cdot \rho \cdot v_2^2 / 2 + \xi \cdot \rho \cdot v_2^2 / 2 = P_2^* + \xi \cdot \rho \cdot v_2^2 / 2, \quad (1)$$

де z_1 – нівелірна висота, що характеризує питому енергію положення;

$P(P^*)$ – статичний (повний) тиск в точці, що розглядається;

ρ – щільність рідини, що є функцією від температури;

$\rho \cdot v^2 / 2$ – швидкісний напір;

α – коефіцієнт врахування нерівномірності поля швидкостей в перетині труби;

ξ – коефіцієнт втрат, приведений до швидкісного напору.

Беручи рівними площі перетину для елемента в його початку і кінці для напрямку потоку рідини від початку елемента до його кінця отримуємо просту залежність для визначення перепаду повного тиску на елементі e

$$\Delta P_e^* = (P_{1,e}^* + z_{1,e} \cdot \rho) - (P_{2,e}^* + z_{2,e} \cdot \rho) = \xi \cdot \rho \cdot v^2 / 2 = \xi \cdot m \cdot G_e^2, \quad (2)$$

де m – коефіцієнт, що враховує перехід від швидкості v до витрати G . При цьому все різноманіття моделей елементів зводиться до визначення коефіцієнта втрат ξ , як складної нелінійної функції від витрати конструктивних параметрів елемента та властивостей рідини [2], де тільки для насосів такий перепад тиску визначається за експериментально отриманими характеристиками. Довільний напрямок потоку рідини можна врахувати знаком витрати. Тоді універсальною для визначення перепаду

тиску на елементі ГРС буде залежність

$$\Delta P_e(G_e) = \xi_e \cdot m_e \cdot G_e | G_e |. \quad (3)$$

Об'єднуючи співвідношення (3) для всіх елементів відповідної гілки i графа отримаємо співвідношення для сумарної величини $\Delta P_i(G_i)$ зміни тиску на гілці

$$\Delta P_i(G_i) = P_{i,1} - P_{i,2} = \xi_{\Sigma,i} \cdot m_i \cdot G_i | G_i |, \quad (4)$$

де $P_{i,1}$ – значення повного тиску у вузлі, що відповідає початку гілки,

$P_{i,2}$ – значення повного тиску у вузлі, що відповідає кінцю гілки,

G_i – величина витрати в гілці;

$\xi_{\Sigma,i}$ – сумарний коефіцієнт втрат, приведений до швидкісного напору відносно уніфікованої площі перерізу елементів гілки;

m_i – коефіцієнт, що враховує перехід від швидкості до витрати.

На основі (4) з використанням постулатів Кірхгофа формується [3 – 4] повна система нелінійних рівнянь відносно невідомих витрат виду

$$\begin{cases} \sum_{z_i \in V_u} G_i^{(u)} = 0, (u = 1 \div U), \\ \sum_{i=1}^V c_{i,k} \cdot \Delta P_i(G_i) = \delta p_k (k = 1 \div NK) \end{cases}, \quad (5)$$

де $P_{i,1}$ – значення повного тиску у вузлі, що відповідає початку гілки,

$c_{i,k}$ – коефіцієнт, рівний 0 для всіх гілок, не включених в контур k ;

рівний 1 для всіх гілок, включених в контур k , для яких додатній напрямок співпадає з напрямком обходу контура;

рівний -1 для всіх гілок, включених в контур k , для яких додатній напрямок протилежний напрямку обходу контура;

δp_k ($k = 1 \div NK$) – дійсне число, рівне різниці повних тисків у вузлах початку та кінця контура, або нулю, якщо контур є циклом графа;

V_u – множина вершин графа, суміжних вершині u ;

z_i – вершина графа, що разом з вершиною u утворює гілку номер i ;

$G_i^{(u)}$ – витрата в гілці i по відношенню до вузла u .

Із співвідношень (5) випливає, що для формування системи рівнянь потокорозподілу необхідно знати значення тиску у граничних вузлах, що у випадку паливних систем вимагає визначення значень тиску в баках.

Постановка задачі

Тиск в довільному з баків залежить від висоти та швидкості польоту, а також втрат тиску в магістралях наддуву і дренажу. В свою чергу втрати тиску є функцією зміни об'єму баків, що заповнений повітрям. Тому визначення значень тиску в баках можливе на основі вирішення задачі розрахунку потокорозподілу в мережі стисливої рідини, де визначальним є завдання формування граничних умов. В даному дослідженні розглядається

постановка та спосіб вирішення задачі визначення тиску наддуву тільки для випадку, коли висота та швидкість польоту незмінні.

Вирішення задачі

Задача знаходження тиску наддуву – це задача розрахунку потокорозподілу в системі стисливої рідини. Її математична постановка відповідає (5), де співвідношення (1) – (3) не можуть бути використані через необхідність врахування впливу значень тиску повітря на різних висотах польоту. Тому перепад тиску на елементах мережі стисливої рідини рекомендується визначати на основі використання газодинамічних функцій.

Математична модель гідравлічних процесів у елементах мережі стисливої рідини на основі газодинамічних функцій. Спосіб визначення перепаду тиску для таких елементів ґрунтується на моделі ізоентропічної течії в трубі постійного перерізу, описане в [5]. Така течія характеризується коефіцієнтом швидкості $\lambda = v/a_{кр}$, де v – швидкість потоку, $a_{кр}$ – критична швидкість, рівна для повітря $18.3 \cdot \sqrt{T^*}$ (T^* – температура заторможеного потоку). У трубі постійного перетину швидкість потоку не може перевищувати критичну швидкість. Критичній швидкості відповідає мінімально можливий тиск $P_{e,min}$ на вході (по потоку) елемента при $\zeta = 0$ і тому при $P_{e,min} > P_{1,e}$ неможливий розрахунок $P_{2,e}$, тобто по потоку. Проте завжди можна визначити $P_{1,e}$ по $P_{2,e}$, тобто проти потоку.

Нехай P^* – повний, а P – статичний тиск; G – витрата на елементі; $k = 1.4$ – коефіцієнт адиабати для повітря і газодинамічні функції $\pi(\lambda) = 1 - \lambda^2/6$, $\varepsilon(\lambda) = (1 - \lambda^2/6)^{2.5}$, $\pi(\lambda) = (1 - \lambda^2/6)^{3.5}$, $\varphi(\lambda) = \lambda^2 + 2\ln(\lambda)$, $q(\lambda) = 1.2^{2.5} \cdot \lambda \cdot \varepsilon(\lambda) = |G| \cdot \sqrt{T^*} / (0.3965 \cdot F \cdot P^*)$; $y(\lambda) = q(\lambda)/\pi(\lambda)$. Тоді за відомим $P_{2,e}^*$, G и T^* і площею перетину елемента F можна визначити $q(\lambda_2)$ в кінці елемента. Якщо $q(\lambda_2) > 1$, то на елементі має місце критичний режим течії, коли на зрізі вихідного перерізу $q(\lambda_{кр})=1$ при $\lambda_{кр}=1$. Тому тоді можна визначити мінімально можливе значення тиску на зрізі $P_{e,min} \geq P_{2,e}^*$. Різниця $P_{e,min} - P_{2,e}^* = \Delta P_{e,ск}$ називають стрибком ущільнення, де при докритичному режимі $\Delta P_{e,ск} = 0$. Позначимо $\lambda_{2к}$ – значення коефіцієнта швидкості в кінці елемента (дивлячись по потоку), знайдене з рівняння

$$q(\lambda_2) = a \quad (0 < a < 1) \quad (6)$$

для докритичного чи $\lambda_{2к} = \lambda_{кр} = 1$ для критичного режиму течії. Згідно [5]

$$\varphi(\lambda_1) - \varphi(\lambda_{2к}) = 2k/(k+1) \cdot \xi, \quad (7)$$

де коефіцієнт ξ визначається як для нестисливої рідини.

Після визначення λ_1 з рівняння (7) та його підстановки в рівняння для $q(\lambda)$ визначимо значення $P_{1,э}^*$ та перепад тиску

$$\Delta P_э = P_{1,э}^* - P_{2,э}^* = f(G_э, P_{2,э}^*). \quad (8)$$

На основі співвідношень (8) вже можна сформулювати співвідношення (4) та отримати загальну повну систему рівнянь (5). Як і у випадку мереж нестисливої рідини для мереж стисливої рідини це вимагає знання граничних умов. Алгоритм їх отримання розглядається далі.

Типова структура мережі наддуву та дренажу. Спрощений варіант графа мережі для системи наддуву та дренажу представлено на рис. 1.

Рис. 1. Спрощена типова схема мережі наддуву та дренажу.

В наведеній типовій схемі U_1 – це вузол входу в повітрязбірники, для якого значення повного тиску позначимо P_1^* , яке рівне сумі статичного тиску P_1 , що відповідає висоті польоту, та динамічного напору δP , який визначається на основі швидкості польоту. Значення повного тиску P_1^* буде однаковим для всіх повітрязбірників. Тому на спрощеній схемі рис.1 виділено всього один вузол. Стосовно єдиного вузла U_2 з шуканим значенням тиску P_2 , то в розрахунковій схемі приймається, що втрати тиску на лініях переливу настільки незначні, що ними можна знехтувати і значення тиску повітря в баках, які заповнені частково, є однаковими.

Визначення тиску P_1^ .* При визначенні параметрів повітря на висоті h використовуються дані Міжнародної стандартної атмосфери (МСА). Обчислення значень параметрів: температури $T[^\circ\text{K}]$ (в градусах Кельвіна), прискорення вільного падіння $g[\text{m}/\text{c}^2]$, статичного тиску P (в [Па] та [атм]), а також щільності ρ_0 [кг/м³] та критичної швидкості $a_{кр}$ [м/с] з достатньою точністю можна визначити за формулами:

$$g[\text{m}/\text{c}^2]: \quad g=9.80665 * 6356.767/(h+6356.767) * 6356.767/(h+6356.767);$$

$$T[^\circ\text{K}]: \quad \text{if } (h < 11.05) \quad T=288.15-6.5*h + 0.001022*h*h; \text{ else } T=216.650;$$

$$P[\text{Па}]: \quad \text{if } (h < 11.001)$$

$$P=101325.0*\exp(5.2553*\log(1.0-0.02256025*h+h*h*0.00000358));$$

else

$$P=22699.9*\exp(-(-h-11.0)/6.36364 + (h-11) * (h-11)*0.0000219);$$

$$\rho_0 [\text{кг}/\text{м}^3]: \quad \rho_0 = P/287.05287/T;$$

$$a_{кр} [\text{м}/\text{с}]: \quad a_{кр}=20.046796*\sqrt{T};$$

$$P[\text{атм}]: \quad P[\text{атм}] = P[\text{Па}] / 9.80665e+4,$$

де h – висота в кілометрах.

Для визначення повного тиску P_1^* за відомою швидкістю польоту v_n можна визначити коефіцієнт швидкості $\lambda = v_n / a_{кр}$, знайти значення газодинамічної функції $\pi(\lambda) = (1 - \lambda^2/6)^{3.5}$ та обчислити $P_1^* = P / \pi(\lambda)$. Тоді значення динамічного напору $\delta P = P_1^* - P$.

Визначення граничної умови у вузлі U_2 . Для вузла U_2 значення тиску P_2 можна розрахувати за значенням тиску P_1^* та втратами в мережі. Врати ж в мережі можна визначити при відомому значення витрати повітря, що поступає від вузла U_1 до вузла U_2 . Таку інформацію можна отримати на основі даних про обсяг $G_{об}$ споживання палива двигунами. Тоді, знаючи $G_{об}$, температуру палива та висоту польоту можна визначити об'єм баків, що звільняється за одиницю часу. За відомим значенням щільності для повітря можна встановити його витрати в напрямку від вузла U_1 до вузла U_2 .

Висновки

Постановка задачі розрахунку поточкорозподілу в мережі паливної системи неможлива без визначення значення тиску в повітряній частині баку – тиску наддуву, на основі значення якого можна сформулювати граничні умови та побудувати повну систему рівнянь поточкорозподілу. Представлений спосіб та алгоритм визначення тиску наддуву потребує знання даних про висоту та швидкість польоту, температуру палива в баках та обсяг споживання палива двигунами. Такі дані можна отримувати в ході польоту літака. Тому стає можливим автоматизоване формування системи рівнянь поточкорозподілу та отримання даних про значення витрат, температур та тисків в довільній точці розподільчої мережі паливної системи літака, що важливо на етапах проектування та супроводу.

1. Некрасов Б.Б. *Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах.* – М.: Машиностроение, 1967. – 352 с.
2. Йодельчик И.Е. *Гидравлические сопротивления.* Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992, 559с.
3. Кондращенко В.Я. Винничук С.Д., Федоров М.Ю. *Моделирование газовых и жидкостных распределительных систем.* – Киев: Наукова думка, 1990. – 184 с.
4. Винничук С.Д. *Методы и алгоритмы решения задач анализа, проектирования и управления распределением потоков в гидравлических распределительных системах: Дисс. д-ра техн. наук: 01.05.02.* – Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины, Киев, 2006, 305 с.
5. Абрамович Н.Г. *Прикладная газовая динамика.* – М.: Наука, 1969. – 824 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859639>

Поступила 19.09.2019р.

МЕТОД СТЕПЕНЕВИХ РЯДІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Abstract. The application of power series methods in the problem of identification of measuring transducers is considered as an approach that allows to unify the representation of elements of a mathematical model and to obtain efficient computational expressions on this basis.

Вступ

Застосування методів поліноміальної апроксимації (степеневих рядів) в задачі ідентифікації ВП є високопродуктивним підходом, який має принциповий характер, оскільки дозволяє уніфікувати подання елементів математичної моделі і отримати на цій основі ефективні розрахункові вирази [3 – 6].

Одним з можливих варіантів такого підходу є застосування сплайнів [8]. Отримання відповідного алгоритму ідентифікації розглянемо на прикладі стаціонарних ВП другого порядку

$$y''(t) + q_1 y'(t) + q_2 y = f(t), y(0) = C_0, y'(0) = C_1. \quad (1)$$

Для диференціального рівняння (1) еквівалентним є інтегральне рівняння

$$y(t) + \int_0^t [q_1 + q_2(t-s)] y(s) ds = \int_0^t (t-s) f(s) ds + C_0 + C_1 t + q_1 C_0 t, \quad (2)$$

яке можна подати у зручній формі для формування СЛАР відносно невідомих параметрів

$$q_1 \left(\int_0^t y(s) ds - C_0 t \right) + q_2 \int_0^t (t-s) y(s) ds = \int_0^t (t-s) y(s) ds + C_0 C_1 t - y(t).$$

Інтегральний сплайн-алгоритм вимірювальних перетворювачів

Скористаємося інтерполяційним кубічним сплайном вигляду

$$s_3(x, y) dx = d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}), \quad (3)$$

$$s_3(x, f) dx = a_1^j (x_j - x)^3 + a_2^j (x - x_{j-1})^3 + a_3^j (x_j - x) + a_4^j (x - x_{j-1}). \quad (4)$$

Підставивши (3) і (4) в (2), отримаємо

$$\begin{aligned} q_1 \left(\sum_{j=1}^i \int_{x_{j-1}}^{x_j} s_3(x, y) dx - C_0 x_j \right) dx + \sum_{j=1}^i \int_{x_{j-1}}^{x_j} (x_j - x) s_3(x, y) dx = \\ = \sum_{j=1}^i \int_{x_{j-1}}^{x_j} (x_j - x) s_3(x, f) dx + C_0 + C_1 x_j - y_j, \quad i = \overline{1, m}. \end{aligned} \quad (5)$$

Для формування системи відносно q_1 і q_2 необхідно обчислити інтеграли виду

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} \left[d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx, \quad (6)$$

Спочатку обчислимо інтеграл

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} (x_j - x) \left[d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx. \quad (7)$$

Тепер обчислимо інтеграл (6), використовуючи (7)

$$\begin{aligned} \int_{x_{j-1}}^{x_j} \left[d_1^j (x_j + x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx = d_1^j \left[(jh)^3 h - \right. \\ \left. - 3j^3 h^4 + \frac{3}{2} j^2 h^4 + 3j^3 h^4 - 3j^2 h^4 + jh^4 + j^3 h^4 - \frac{3}{2} j^2 h^4 - jh^4 - \frac{h^4}{4} \right] + d_2^j \left[j^3 h^4 - \right. \\ \left. - 3j^3 h^4 - \frac{3}{2} j^2 h^4 + jh^4 + \frac{h^4}{4} - 3j^3 h^4 + 6j^2 h^4 - 4jh^4 + 3j^3 h^4 - \frac{15}{2} j^2 h^4 - 6j^4 h^4 + \right. \\ \left. + \frac{3}{2} h^4 - j^3 h^4 + 3j^2 h^4 + h^4 \right] + d_3^j \left[j^2 h^2 - j^2 h^2 + jh^2 + \frac{j^2 h^2}{2} - \frac{j^2 h^2}{2} + jh^2 - \frac{h^2}{2} \right] + \\ + d_4^j \left[\frac{j^2 h^2}{2} - \frac{j^2 h^2}{2} + jh^2 - \frac{h^2}{2} - (j^2 - j)h^2 + (j^2 - 2j + 1)h^2 \right] = \\ = d_1^j \left(2j^3 - 3j^2 + 2j - \frac{1}{4} \right) h^4 + d_2^j \left(6j - 6j^4 + \frac{15}{4} \right) h^4 + d_3^j \left(2j - \frac{1}{2} \right) + d_4^j \frac{h^2}{2}. \\ \int_{x_{j-1}}^{x_j} (x_j - x) \left[d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx = x_j \left[d_1^j (2j^3 - \right. \\ \left. - 3j^2 + 2j) h^4 + d_2^j \left(6j - 6j^4 + \frac{15}{4} \right) h^4 + d_3^j \left(2j - \frac{1}{2} \right) h^2 + d_4^j \frac{h^2}{2} \right] - \int_{x_{j-1}}^{x_j} x \left[d_1^j (x_j - x)^3 + \right. \\ \left. + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right]. \end{aligned}$$

Далі обчислимо інтеграл

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} x \left[d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx =$$

$$= \left(\frac{1}{4} h^5 - \frac{h^5}{5} \right) d_1^j + \left(2j^3 + \frac{1}{4} j - \frac{1}{20} \right) h^5 d_2^j + \left(2j^2 h^3 - \frac{3}{2} j h^3 + \frac{h}{3} \right) d_3^j + \frac{h^2}{2} d_4^j. \quad (8)$$

Використовуючи (8), отримаємо

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} x(x_j - x) \left[d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx =$$

$$= \left[d_1^j \left(2j^4 - 3j^3 + 2j^2 - \frac{1}{2} j + \frac{1}{5} \right) h^5 + d_2^j \left(-2j^3 + 6j^2 + \frac{7}{2} j - 6j^5 + \frac{1}{20} \right) h^5 + \right.$$

$$\left. + d_3^j \left(j - \frac{1}{6} \right) h^3 + d_4^j \left(-j^2 + 2j - \frac{5}{6} \right) h^3 \right].$$

Для обчислення інтегралів $\int_{x_{j-1}}^{x_j} (x_j - x) s_3(x, f) dx$ скористаємося

попереднім виразом

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} (x_j - x) s_3(x, f) dx = \int_{x_{j-1}}^{x_j} \left[d_1^j (x_j - x)^3 + d_2^j (x - x_{j-1})^3 + d_3^j (x_j - x) + \right.$$

$$\left. + d_4^j (x - x_{j-1}) \right] dx = \left[d_1^j \left(2j^4 - 3j^3 + 2j^2 - \frac{1}{2} j + \frac{1}{5} \right) h^5 + d_2^j \left(-2j^3 + 6j^2 + \right. \right.$$

$$\left. + \frac{7}{2} j - 6j^5 + \frac{1}{20} \right) h^5 + d_3^j \left(j - \frac{1}{6} \right) h^3 + d_4^j \left(-j^2 + 2j - \frac{5}{6} \right) h^3 \right].$$

Тепер для формування системи відносно q_1 і q_2 використовуємо вирази (6) і (7). Тоді (5) можна записати у вигляді

$$q_1 \sum_{j=1}^i \left[d_1^j (2j^3 - 3j^2 + 2j) h^4 + d_2^j \left(6j - 6j^4 + \frac{15}{4} \right) h^4 + d_3^j \left(2j - \frac{1}{2} \right) h^2 + \right.$$

$$\left. + d_4^j \frac{h^2}{2} C_0 j h \right] + q_2 \sum_{j=1}^i \left[d_1^j \left(2j^4 - 3j^3 + 2j^2 - \frac{1}{2} j + \frac{1}{5} \right) h^5 + d_2^j \left(-2j^3 + \right. \right.$$

$$\begin{aligned}
& +6j^2 + \frac{7}{2}j - 6j^5 + \frac{1}{20})h^5 + d_3^j \left(j - \frac{1}{6} \right) h^3 + d_4^j \left(-j^2 + 2j - \frac{5}{6} \right)^3 h^3] - \\
& - \sum_{j=1}^i \left[a_1^j \left(2j^4 - 3j^3 + 2j^2 - \frac{1}{2}j + \frac{1}{5} \right) h^5 + a_2^j \left(-2j^3 + 6j^2 + \frac{7}{2}j - 6j^5 + \right. \right. \\
& \left. \left. + \frac{1}{20} \right) h^5 + a_3^j \left(j - \frac{1}{6} \right) h^3 + d_4^j \left(-j^2 + 2j - \frac{5}{6} \right)^3 h^3 \right] + C_0 + C_1 j h - y_1.
\end{aligned}$$

Остаточний вигляд СЛАР відносно q_1 і q_2 має вигляд

$$Aq = F, \quad (9)$$

де $A = \{A_{k1}, A_{k2}\}_{k=\overline{1,m}}$, $q = (q_1, q_2)^T$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$,

$$\begin{aligned}
A_{k1} = & \sum_{j=1}^k \left[d_1^j \left(2j^3 - 3j^2 + 2j \right) h^4 + d_2^j \left(6j - 6j^4 + \frac{15}{4} \right) h^4 + d_3^j \left(2j - \frac{1}{2} \right) h^2 + \right. \\
& \left. + d_4^j \frac{h^2}{2} C_0 j h \right],
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A_{k2} = & \sum_{j=1}^i \left[d_1^j \left(2j^4 - 3j^3 + 2j^2 - \frac{1}{2}j + \frac{1}{5} \right) h^5 + d_2^j \left(-2j^3 + 6j^2 + \frac{7}{2}j - 6j^5 + \frac{1}{20} \right) h^5 + \right. \\
& \left. + d_3^j \left(j - \frac{1}{6} \right) h^3 + d_4^j \left(-j^2 + 2j - \frac{5}{6} \right)^3 h^3 \right],
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_k = & \sum_{j=1}^i \left[a_1^j \left(2j^4 - 3j^3 + 2j^2 - \frac{1}{2}j + \frac{1}{5} \right) h^5 + a_2^j \left(-2j^3 + 6j^2 + \frac{7}{2}j - 6j^5 + \frac{1}{20} \right) h^5 + \right. \\
& \left. + a_3^j \left(j - \frac{1}{6} \right) h^3 + d_4^j \left(-j^2 + 2j - \frac{5}{6} \right)^3 h^3 \right].
\end{aligned}$$

Отже, алгоритм розрахунку параметрів в разі, коли вхідний і вихідний сигнал апроксимується кубічними сплайнами, такий:

- 1) задання вихідних даних $t_j = jh$, h , y_i , f_i , $j = \overline{1, n}$, C_0 , C_1 ;
- 2) обчислення коефіцієнтів кубічних сплайнів на кожній ділянці (x_{j-1}, x_j) , апроксимуючих вхідний сигнал $f(t)$ і вихідний сигнал $y(t)$;
- 3) формування матриці A ;
- 4) формування правої частини F ;
- 5) розв'язок системи (9).

Блок-схему сплайн-інтегрального алгоритму розрахунку параметрів моделей ДО наведено на рис. 1.

Застосування сплайнів дозволяє підвищити точність розрахунку

параметрів q на порядок відносно кроку h у порівнянні з квадратурним алгоритмом на основі формули трапецій і отримати в разі неповної вихідної інформації додаткові точки для формування нормальних систем відносно шуканих параметрів.

Рис. 1. Блок-схема сплайн-інтегрального алгоритму (МНК – метод найменших квадратів)

Таким чином, розглянутий алгоритм має низку необхідних для цифрової реалізації властивостей, зокрема, він є завадостійким щодо похибки вихідних даних, а також придатним як основа синтезу спеціалізованих обчислювальних пристроїв зазначеного призначення. Процедура чисельної реалізації систем лінійних рівнянь допускає подання матриці СЛАР у вигляді добутоків верхньої і нижньої трикутної матриці, що дозволяє розпаралелювати обчислювальні процеси.

Інтегральні алгоритми ідентифікації ВП на основі тейлоровських розкладань (метод Г.Є. Пухова)

Застосування ряду Тейлора для апроксимації функцій приводить до отримання так званих Т-моделей, які можуть бути використані для розв'язання задачі ідентифікації динамічних об'єктів [7, 8]. Будемо розглядати вихідну математичну модель у вигляді рівняння

$$\sum_{i=0}^r a_i(t) y_i(t) = \sum_{j=0}^s b_j(t) f^j(t), \quad (10)$$

де $y(t)$ і $f(t)$ – вихідний і вхідний сигнали, $a_i(t)$ і $b_j(t)$ – змінні відновлювані параметри елементів. Перехід від моделі (10) до еквівалентної їй інтегральної моделі Вольтерри можна здійснити шляхом M -кратного ($M = \max(r, s)$) інтегрування лівої і правої частини (10) і багаторазового застосування при цьому формули інтегрування частинами [5]. Зокрема, в припущенні достатньої гладкості залежностей $a_i(t)$ і $b_j(t)$, моделі (10) відповідає така еквівалентна їй інтегральна модель вигляду

$$a_r(t)y(t) + \int_0^t K_1(t, \tau)y(\tau)d\tau = b_r(t)f(t) + \int_0^t K_2(t, \tau)f(\tau)d\tau + F(t), \quad (11)$$

де

$$K_r(t, \tau) = \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} \binom{r}{j} \frac{(t-\tau)^{j-1}}{(j-1)!} C_{v0}^{(j)}(\tau) + \quad (12)$$

$$\sum_{j=0}^r \sum_{l=0}^{r-1} (-1)^{j-1} \binom{r-l}{j} \frac{(t-\tau)^{l+j-1}}{(l+j-1)!} C_{vl}^{(j)}(t), \quad v=1, 2,$$

$$C_{1l}(t) := a_{r-l}(t), \quad C_{2l}(t) := b_{r-l}(t), \quad F(t) = \sum_{l=0}^{r-1} \sum_{j=0}^{r-l-1} \frac{d_{jl}(x, y)}{(j+l)!} t^{j+l}, \quad (13)$$

$$d_{jl}(x, y) = \frac{(r-l)}{j!} \sum_{\mu=0}^j \binom{j}{\mu} \left[a_i^{(\mu)}(0) y^{(j-\mu)}(0) - \right. \\ \left. - b_i^{(\mu)}(0) x^{(j-\mu)}(0) \right] \sum_{i=0}^{\mu} (-1)^i \frac{(j-i)}{(r-l-v)!} \binom{\mu}{i}, \quad (14)$$

$$\binom{p}{q} := \frac{p!}{(p-q)!q!}. \quad (15)$$

Розглянемо питання побудови лінійних диференціальних та інтегральних Т-моделей динамічних об'єктів і деякі способи мінімізації похибок розглянутого методу. Задача розрахунку параметрів $a_i(t)$ і $b_j(t)$ моделей (10) і (11) розглядаємо, припускаючи, що вони мають вигляд

$$a_i(t) = \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_{ij} \varphi_j(t), \quad b_k(t) = \sum_{l=1}^{n_k} \beta_{kl} \psi_l(t) \quad (16)$$

де α_{ij} і β_{kl} – невідомі, що підлягають визначенню числа;

$\{\varphi_j(t)\}_{j=1}^m$ і $\{\psi_l(t)\}_{l=1}^n$ ($m = \max_i m_i$, $n = \max_k n_k$) – деякі системи лінійно

незалежних функцій, кожна з яких може бути задана на $[0, H]$ степеневим рядом Тейлора, тобто такі, що мають Т-зображення [7] $\phi_j(\nu)$, $\psi_i(\mu)$, $\nu, \mu = \overline{0, \infty}$, і визначаються відповідно виразами

$$\phi_j(\nu) := \frac{H^{\nu}}{\nu!} \phi_j^{(\nu)}(0), \quad \psi_i(\mu) := \frac{H^{\mu}}{\mu!} \psi_i^{(\mu)}(0). \quad (17)$$

Крім цього, надалі будемо припускати аналогічно, що Т-функції вхідного і вихідного сигналів відомі: $X(k) \doteq x(t)$ і $Y(l) \doteq y(t)$. Тут \doteq – знак відповідності при диференціальному Т-перетворенні, $k = \overline{0, K} \geq r$, $l = \overline{0, L}$ і K, L – цілі невід'ємні числа такі, що

$$R := \max(K, L) + 1 \geq \sum_{i=0}^r m_i + \sum_{j=0}^s n_j = N := N(r, s), \quad (18)$$

де r, s, m_i і n_j визначені в (4.47) і в (4.55).

Наведемо деякі необхідні співвідношення з теорії Т-перетворень, детально розглянуті в [1]. Нехай функції $z(t)$, $z_1(t)$ і $z_2(t)$ задовольняють умови застосовності диференціальних Т-перетворень і $Z(k)$, $Z_1(k)$ і $Z_2(k)$ відповідно до їх Т-зображення, $k = \overline{0, \infty}$. Тоді маємо такі співвідношення:

$$\alpha_1 z_1(t) + \alpha_2 z_2(t) \doteq \alpha_1 Z_1(k) + \alpha_2 Z_2(k), \quad (19)$$

де $\alpha_1, \alpha_2 \in R^1$, $k = \overline{0, \infty}$;

$$\frac{d^{\nu} z(t)}{dt^{\nu}} \doteq D^{\nu} Z(K) = \frac{(k+\nu)!}{k! H^{\nu}} Z(k+\nu), \quad \nu = 0, 1, 2, \dots, \quad (20)$$

де D – символ Т-похідної, $D^0 Z(K) := DZ(K)$;

$$z_1(t) Z_2(t) \doteq z_1(k) * Z_2(k) = \sum_{l=0}^k Z_1(k-l) Z_2(l), \quad (21)$$

де $*$ – символ Т-згортки;

$$\int_0^t z(\tau) d\tau \doteq \int_L Z(k) * DT(k) = \frac{H}{K} Z(k-1) Cb(k), \quad (22)$$

де \int – символ Т-інтеграла; C – деяка стала; $b(k)$ и $T(k)$ – функції, що зображують оригінали $z(t) = 1$ і $Z(t) = t$:

$$\begin{aligned} 1 \doteq b(k) &\doteq \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0, \end{cases} \\ t \doteq T(k) &= Hb(k-1), \\ t^m \doteq T^m(k) &= H^m b(k-m) \end{aligned} \quad (23)$$

Надалі нам ще будуть потрібні змішані многочлени Чебишева I роду

$$T_n\left(\frac{t}{h}\right) \doteq T_n\left(\frac{2t}{h}-1\right) = \cos\left(n \arccos\left(\frac{2t}{h}-1\right)\right) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{t}{h}\right)^k C_{kn}, \quad (24)$$

де C_{kn} – обчислюються за формулами

$$C_{kn} = (-1)^{n+k} 2^{2k-1} \left[2\left(\frac{n+k}{h-k}\right) - \left(\frac{n+k-1}{h-k}\right) \right] \quad (25)$$

і є одночасно k -ми дискретами Т-функцій $C_n(k)$, що є відповідними

поліномами $T_n\left(\frac{t}{h}\right)$

$$C_n(k) \doteq T_n^*\left(\frac{t}{h}\right) \doteq C_{kn}$$

У роботі наведено таблицю перших шести Т-функцій $C_n(k)$.

Диференціальні Т-моделі

Поширюючи формальний метод на моделі вигляду (10), тобто застосовуючи до лівої і правої частин диференціального рівняння (10) пряме Т-перетворення, отримуємо, згідно з (19) – (21) математичну (диференціальну) Т-модель нестационарного об'єкта у формі

$$\sum_{i=0}^r A_i(k) * D^{(r-i)} Y(k) = \sum_{i=0}^r B_i(k) * D^{(s-i)} X(k) \quad (26)$$

де $A_i(K)$ і $B_i(K)$ – K -ті дискрети параметрів $a_i(t)$ і $b_j(t)$ в (26), що підлягають визначенню з (26).

Очевидно, що для нестационарних об'єктів система лінійних алгебраїчних рівнянь (26) відносно $A_i(K)$ і $B_i(K)$ буде загалом невизначеною. Уникнути цього недоліку Т-моделі (26) можна припустивши, що $a_i(t)$ і $b_j(t)$ визначаються співвідношеннями (17). У цьому випадку, скориставшись (23), (19) – (21), згідно з (17) отримаємо наступну диференціальну модель

$$\sum_{i=0}^r \sum_{q=1}^{m_i} \alpha_{iq} \phi_q(k) * D^{(r-i)} Y(k) = \sum_{i=0}^r \sum_{q=1}^{m_i} B_{il} \psi_l(k) * D^{(s-j)} X(k), \quad k = 0, 1, \dots \quad (27)$$

Зрозуміло, що якщо $k = 0, K$, то при виконанні нерівності (18) система (26) може бути або нормальною, або перевизначеною при

$$X(k > K) = Y(l > L) \doteq 0.$$

Розглянемо питання розрахунку параметрів Т-моделей вигляду (27) при виконанні умови (18), на основі застосування змішаних многочленів Чебишева вигляду (24). За аналогією з ТЛ-методом розв'язання

диференціальних рівнянь введемо невідомі допоміжні параметри τ_p , $p = \overline{1, R-N}$, $M = \max(K, L)$ і замість системи (26) будемо розглядати таку нормальну систему лінійних алгебраїчних рівнянь щодо невідомих a_{ij} і b_{ij} (назвемо її за аналогією ТЛ-моделі)

$$\sum_{i=0}^r \sum_{q=1}^{m_i} \alpha_{iq} \phi_q(k) * D^{(r-i)} Y(k) = \sum_{j=0}^s \sum_{l=1}^{n_l} \beta_{jl} \psi_l(k) * D^{(s-j)} X(k) + \sum_{p=1}^{n-N} \tau_p C_{N+p}(k). \quad (28)$$

Ясно, що при $M = N-1$ система (28) збігається з (27). Ефективність введення допоміжних параметрів і використання змішаних многочленів Чебишева при розв'язанні диференціальних рівнянь (τ -метод Ланцоша) добре відома (див. напр., [2]). Щодо задачі розрахунку параметрів Т-моделей проілюструємо ефективність визначення параметрів a_{iq} і b_{jl} з системи (28) на наступному прикладі.

Приклад (а). Відомо, що при $H = 2$, дискрети на вході дорівнюють $X(0) = 1$, $X(1) = 1$, $X(K \geq 2) = 0$, а на виході $Y(0) = 0$, $Y(1) = 4$, $Y(2) = 1$, $Y(3) = -\frac{1}{3}$, $Y(4) = \frac{1}{12}$, $Y(k \geq 5) = 0$, тобто оригінали мають вигляд

$$x(t) = 1 + t; \quad Y(t) = 2t + \frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{24} + \frac{t^4}{192}.$$

У [2] побудована без введення допоміжних параметрів τ_p при змішаних многочленах Чебишева ТЛ-модель першого порядку вигляду

$$(1 + 2D)Y(k) = 3x(t) + x'(t), \quad (29)$$

якій з нев'язкою (похибкою) $\varepsilon(t) = \frac{t^4}{192}$ при зворотному Т-перетворенні відповідає диференціальне рівняння

$$y(t) + 2y'(t) = 3x(t) + x'(t). \quad (29a)$$

Застосовуючи змішані многочлени

$$T_3\left(\frac{t}{2}\right) = \cos 3\arccos(t-1) = 4t^3 - 12t^2 + 9t - 1,$$

і

$$T_4\left(\frac{t}{2}\right) = \cos 4\arccos(t-1) = 8t^4 - 32t^3 + 40t^2 - 16t + 1$$

для побудови моделі вигляду

$$y(t) + ay'(t) = b_0x(t) + b_1x'(t) \quad (30)$$

на підставі (27) отримуємо ТЛ-модель, де згідно з (23), (25) і (25), $C_3(0)=1$, $C_3(1)=18$, $C_3(2)=-48$, $C_3(3)=32$, $C_4(0)=1$, $C_4(1)=32$, $C_4(2)=160$, $C_4(3)=256$, $C_4(4)=128$.

У матричній формі система (4.67) має вигляд

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & -18 & 32 \\ 1 & 0 & 0 & -96 & 320 \\ 1 & 0 & 0 & -192 & 1536 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1536 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b_0 \\ b_1 \\ \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (31)$$

Звідси знаходимо, що $\tau_1 = \frac{19}{2304}$, $\tau_2 = \frac{1}{1536}$, $a = 2\frac{7}{12}$, $b_0 = 3\frac{175}{768}$,

$$b_1 = \frac{8969}{4608}.$$

За цих значень параметрів a , b_0 , b_1 , τ_1 , і τ_2 при переході від ТЛ-моделі (30) до диференціального рівняння (27) за допомогою зворотного Т-перетворення, максимальна величина нев'язки $\varepsilon_{TL}(t)$ буде дорівнювати

$$\max_{t \in [0, 2]} |\varepsilon_{TL}(t)| = \max_{t \in [0, 2]} |\tau_1 T_3(t-1) + \tau_2 T_4(t-1)| = \frac{41}{4608}.$$

Разом з тим максимальна величина нев'язки $\varepsilon_{TL}(t)$ для ТЛ-моделі (29)

при переході до рівняння (30) дорівнює $\max_{t \in [0, 2]} [t^4] = \frac{1}{12}$, тобто точність (в щодо величин нев'язки) при застосуванні ТЛ-моделей збільшилася більш, ніж у дев'ять разів. Кількість арифметичних операцій, необхідних для розв'язання системи в порівнянні з кількістю операцій при визначенні параметрів Т-моделі (28) з системи (29) в роботі зросла приблизно в чотири рази [9].

Побудова диференціальних Т-моделей з постійними параметрами більш високих порядків при взятих в наведеному вище прикладі вихідних даних є доцільною. Це пояснюється тим, що, як легко перевірити, для Т-моделей вигляду

$$\sum_{i=0}^r a_i D^{(i)} Y(k) = (b_0 + b_1 D) X(k), \quad r = 2, 3, 4,$$

де a_i , b_0 , $b_1 = \text{const}$, нев'язка при переході до диференціального рівняння не зменшиться у порівнянні з моделлю (29), побудованою в роботі [2] (в цьому розумінні модель (29) є найкращою).

Однак застосування ТЛ-моделі, наприклад, вже другого порядку вигляду

$$(1 + a_1 D + a_1 D^2) Y(k) = (b_0 + b_1 D) X(k) + \tau C_4(k), \quad (32)$$

як буде показано нижче, дозволяє значно мінімізувати нев'язку навіть за меншої кількості арифметичних операцій, ніж при побудові TL-моделі першого порядку (30).

Після підстановки значень $Y(k)$, $X(k)$, і $C_k(k)$ система в матричній формі набуде вигляду:

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -4 & 0 & 64 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & -640 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1536 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1536 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ b_0 \\ b_1 \\ \tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (33)$$

Звідки $\tau = \frac{1}{1536}$, $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{5}{12}$, $b_0 = \frac{77}{32}$, $b_1 = -\frac{305}{1536}$ і відтак,

максимальна величина модуля нев'язки $\varepsilon_{TL}^2(t) = \tau T_4(t-1)$ для TL-моделі вигляду (32) при переході шляхом зворотного Т-перетворення до диференціальних рівнянь дорівнюватиме

$$\max_{t \in [0, 2]} |\varepsilon_{TL}^2(t)| = \max_{t \in [0, 2]} \tau |T_4(t-1)| = \frac{1}{1536},$$

тобто в 128 разів менше, ніж для Т-моделі вигляду (29), і приблизно в 64 рази менше, ніж для TL-моделі вигляду (30). При цьому кількість арифметичних операцій, необхідних для розв'язання системи, через трикутний вигляд розрідженості її матриці буде менше, ніж кількість операцій для системи (31).

Інтегральні ТА-моделі

Розглянемо тепер питання побудови Т-моделей лінійних динамічних об'єктів (ТА-моделей) в інтегральній формі виду (11) в припущенні, що

$$K_v(t, \tau) = \sum_{i=1}^{r_v} \sum_{j=1}^{s_v} \varphi_{ij}^v \varphi_i^v(t) \psi_j^v(t), \quad v = \overline{1, 2}, \quad (34)$$

$$F(t) = \sum_{s=0}^p f_s \left(\frac{t}{H} \right)^s, \quad (35)$$

де системи лінійно незалежних функцій $\{\varphi_i^v(t)\}_{i=1}^{\infty}$ і $\{\psi_j^w(t)\}_{j=1}^{\infty}$, $j = 1, 2$ мають в $[0, H]$ відомі дискрети $\varphi_i(k)$, $\psi_j(k)$ і φ_{ij} , f_s невідомі, числа, що підлягають визначенню з R^1 . Очевидно, що вирази (12) – (15) будуть окремим випадком моделей (34), (35) з параметрами $a_i(t)$ і $b_i(t)$ вигляду (16) при відповідному виборі функцій φ_i , ψ_j , чисел r_v , $s_v Q$, ($v = 1, 2$) і, як

наслідок, моделі вигляду (11), (34), (35).

Будемо припускати, що число невідомих параметрів $p = m + n + r_1 s_1 + r_2 s_2 + Q + 1 \geq R$, де число R визначено у формулі (18). Введемо, як і в випадку диференціальних ТЛ-моделей допоміжні параметри $\{\tau_i\}_{i=1}^{n-p}$ (M – визначено в (28)) і за схемою апроксимаційного методу В.К. Дзядика додамо у праву частину моделі (11) доданок (нев'язку)

$$\varepsilon(t) = \sum_{i=1}^{R-p+1} \tau_i T_{p+i}^* \left(\frac{2t}{H} - 1 \right), \quad (36)$$

де $T_{p+i}^*(\cdot)$ – многочлени Чебишева I роду виду (24).

Застосовуючи тепер до лівої і правої частин (11) пряме Т-перетворення згідно з (34), (35), (18) з урахуванням співвідношень (19), (21) – (23), отримуємо наступну нормальну систему лінійних алгебраїчних рівнянь ПА-модель для визначення параметрів

$$\begin{aligned} \alpha_q &\doteq \alpha_{rq}, \quad \beta_l \doteq \beta_{rl}, \quad \left\{ \begin{array}{l} v \\ \phi_{ij} \end{array} \right\} \begin{array}{l} j = \overline{1, s} \\ l, r \end{array}, \quad f_q \quad \text{і} \quad \tau_i : \\ \sum_{q=0}^m \alpha_q \phi_j(k) * Y(k) + \sum_{i=1}^{r_1} \sum_{l=1}^{s_1} \phi_{ij} \phi_l(k) * \int_L \phi_j(k) * DT(k) = \\ = \sum_{l=1}^n B_l \psi_l(k) * X(k) + \sum_{q=1}^{r_2} \sum_{l=1}^{s_2} \phi_{ql}^2 \phi_q^2(k) * f \int_L \psi_L(k) * DT(k) + \\ + f_k b(p-k) + \sum_{i=1}^{n-p+2} \tau_i C_{i+p}(k), \end{aligned} \quad (37)$$

де величини $b(p-k)$ і $C_{p+i}(k)$ визначені відповідно співвідношеннями (18) і (24).

До переваг інтегральних ТА-моделей (37) перед диференціальними ТЛ-моделями (28) потрібно віднести поряд з їх спільністю, належить вимога меншої кількості дискрет вхідного і вихідного сигналів при такій самій, або навіть меншій, рівномірній нормі невіязки.

Проілюструємо сказане прикладом.

Приклад. Побудуємо інтегральну модель першого порядку вигляду

$$ay(t) + \int_0^t y(s) ds = b_1(x(t) - x(0)) + b_2 \int_0^t x(s) ds$$

еквівалентну диференціальній моделі першого порядку виду при тих самих вихідних даних $x(t)$, $y(t)$ і H , що і в прикладі (а).

Система (28) в цьому випадку згідно з (22) набуде вигляду

$$aY(k) + \frac{2}{k} Y(k-1) = b_1(x(k) - x(0)b(k)) + b_2 \frac{2}{K} X(K-1) + \sum_{i=1}^{m-1} \tau_i C_{i+2}(K).$$

У табл. 1 наведено значення коефіцієнтів a , b_0 , b_1 моделей вигляду (30) і (37) отриманих на основі застосування диференціальних Т-моделей вигляду (27) і TL-моделей вигляду (28), а також інтегральних Т-моделей вигляду, одержуваних без допоміжних параметрів τ_i , тобто $\tau_i = 0$, а також ІТА-моделі, отриманої за допомогою допоміжних параметрів з урахуванням різної кількості дискрет вхідного і вихідного сигналів ($K+1$ і $L+1$ відповідно). Крім цього, в таблиці подано значення допоміжних параметрів τ_i величини нев'язок ε в рівномірній метриці ($\|\bullet\| = \max_{t \in [0, H]} |\bullet|$), і кількість (A) арифметичних операцій, необхідних для визначення параметрів a , b_0 , b_1 , τ_i (для TL- і ІТА-моделей) за методом виключення з урахуванням розрідженості матриць. Аналіз наведених у табл. 1 величин A і ε , а також розв'язків інших прикладів дозволяє зробити висновок, що для всіх цих випадків краще підходить ІТА-модель, яка дає максимально можливу точність (щодо величин нев'язки) при тій самій вихідній інформації серед розглянутих моделей.

Таблиця 1

Значення коефіцієнтів моделей при різній кількості дискрет вхідного та вихідного сигналів

$K+1$	$L+1$	a	b_0	b_1	τ_1	τ_2	τ_3	A	ε
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Т-модель									
2	4	2	3	1	0	0	0	5	1/3
2	5	2	3	1	0	0	0	7	1/12
TL-модель									
2	4	1	$\frac{19}{32}$	$\frac{29}{48}$	$-\frac{1}{96}$	0	0	11	$\frac{1}{96}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5	$2\frac{7}{12}$	$3\frac{175}{768}$	$1\frac{629}{768}$	$\frac{19}{2304}$	$\frac{1}{1536}$	0	21	$\frac{41}{4608}$
ІТ-модель									
2	4	2	3	1	0	0	0	5	1/6
2	5	2	3	1	0	0	0	7	1/30
ІТА-модель									
2	4	$1\frac{1}{8}$	$2\frac{61}{96}$	$-\frac{101}{256}$	$-\frac{1}{768}$	$-\frac{1}{768}$	0	13	$\frac{1}{384}$
2	5	$2\frac{2}{5}$	$3\frac{109}{480}$	$1\frac{4441}{7680}$	$\frac{13}{15360}$	$\frac{7}{7680}$	$\frac{1}{15360}$	31	

Висновок

Таким чином, запропоновано конструктивні способи мінімізації похибки (щодо величини нев'язки) розрахунку параметрів Т-моделей стаціонарних і нестаціонарних ВП, що описуються диференціальними і інтегральними динамічними моделями. Показано переваги ІТА-моделі перед іншими моделями. Ефективність застосування пропонуваніх підходів до підвищення точності розрахунку параметрів Т-моделей проілюстровано на прикладах.

1. *Васильев В.В.* Дробное исчисление и аппроксимационные методы в моделировании динамических систем. Васильев В.В., Симак Л. А. Киев, Украина: ИПМЭ НАН Украины, 2008.
2. *Вашины Е.* Динамика измерительных цепей. Вашины Е. Москва, Россия: Энергия. 1969.
3. *Верлань А.Ф.* Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Киев, Украина: Наукова думка, 1986.
4. *Верлань А.Ф.* Інтегральні рівняння аналізу нестационарних електричних систем. Верлань А. Ф., Ситник О. О., Ключка К. М. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". "Електроенергетичні та електромеханічні системи", № 637, С.12-17, 2009.
5. *Верлань А.Ф.* О некоторых особенностях применения интегральных уравнений в вопросе анализа динамики электрических цепей. [Верлань А.Ф., Ключка К.Н., Сытник А.А., Протасов С.Ю.] Труды V Междунар. конф. Моделирование – 2016, Киев: ИПМЭ НАН Украины, 2016, С.81-84.
6. *Максимович Н.А.* Алгоритм идентификации линейных стационарных объектов с распределенными параметрами по их экспериментальным переходным характеристикам. Максимович Н.А., Сагатов М.В. Вестник ТашГТУ, №1, С.43–47.
7. *Пухов Г.Е.* Приближенные методы математического моделирования, основанные на применении дифференциальных преобразований. Пухов Г.Е. Киев, Украина: Наукова думка, 1988.
8. *Сытник А.А.* Моделирование и оценка параметров сложных технических систем. Сытник А.А., Подгорный О.В. Праці VII Міжнар. наук.-практ. конф. Наука і освіта— 2004, 2004, Т. 64, с. 77–79.
9. *Сытник А.А.* Регуляризация линеаризованных систем уравнений при идентификации нелинейных объектов", Сытник А.А., Верлань А.Ф., Гази Амид. Вісник Черкаського державного технологічного університету, №1, с. 25–27, 2004.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859641>

Поступила 30.09.2019р.

А.Ф. Верлань, Київ
Ю.О. Фургат, Київ

АПРОКСИМАЦІЙНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Abstract. The non-stationary nature of physical processes in measuring transducers significantly affects their dynamic properties, which in many cases cannot be neglected. The basic approach to solving this problem is to develop methods that give rise to mathematical descriptions that allow us to obtain approximate analytical solutions or to use numerical methods.

Вступ

Прикладний інженерний аналіз процесів вимірювання за допомогою метаматематичного опису повинен передбачати наявність аналітичних наближених залежностей, які дають змогу наочно, як якісно, так і кількісно ілюструвати вплив фізичних параметрів [2, 9, 4]. Такі властивості методів аналізу необхідні в задачах проектування вимірювальних перетворювачів (ВП), а також під час експлуатації, тобто на всіх етапах їх життєвого циклу.

ВП температури

Як приклад можна розглянути ВП температури з зосередженими параметрами першого порядку, тобто вимірювальний перетворювач, динамічні властивості якого описуються рівнянням

$$\frac{dY}{dt} + \frac{1}{T} Y(t) = \frac{1}{T} X(t).$$

Єдиним параметром, що визначає динамічні властивості цього перетворювача, є постійна часу T , пов'язана з фізичними параметрами співвідношенням $T = c \cdot \gamma_0 \cdot L_0 / \alpha_k$, де c , γ_0 – питома теплоємність і щільність матеріалу термоприймача відповідно; L_0 – визначальний розмір термоприймача (наприклад, для циліндричного термоприймача це половина радіусу); α_k – коефіцієнт конвективного теплообміну, який характеризує інтенсивність передачі теплової енергії від середовища (газу або рідини) до термоприймача, якщо температура середовища вище від температури термоприймача, і від термоприймача до середовища, якщо температура останнього нижче температури термоприймача. Таким чином, можна відзначити істотну і конструктивну залежність параметра T математичної моделі ВП від його фізичних властивостей.

Вкажемо також на співвідношення для значення сталої часу психрометра

$$\lambda_T = T \frac{A_0 P_0}{kE_m + AP_0},$$

де T – стала часу термометра, E_m – середнє значення пружності насиченої пари за температури мокрого термометра, A_0 – психрометричний коефіцієнт, P_0 – тиск газу, k – постійна з рівняння Клаузіуса-Клайперона; крім того, величина параметра λ_T залежить від швидкості газу і відносної вологості. Ця залежність ще складніша з точки зору встановлення аналітичних співвідношень.

Певні труднощі моделювання динамічних властивостей нестационарних вимірювальних перетворювачів полягають у тому, що не існує точних аналітичних методів розв'язання рівнянь, що описують поведінку цих ВП [3, 10]. Виняток становлять вимірювальні перетворювачі першого порядку, а також деякі ВП інших типів, у яких тип нестационарності носить окремий характер.

У зв'язку з цим основою дослідження нестационарних ВП практично всюди є наближені і чисельні методи розв'язання різних класів рівнянь. Тому безсумнівний науковий інтерес викликає задача створення методів аналізу як стаціонарних, так і нестационарних ВП за допомогою перетворення вихідних диференціальних рівнянь до вигляду, який дає змогу застосовувати наближені аналітичні розв'язки або ефективні чисельні методи.

Відзначимо також, що інтегральні динамічні моделі, будучи непараметричними, у багатьох випадках дають можливість підвищити ефективність моделювання ВП, однак для багатьох задач також необхідно, щоб ядра інтегральних рівнянь мали аналітичні уявлення з відображенням фізичних параметрів.

Методи отримання залежностей у ВП

Розглянемо деякі методи перетворення і отримання наближених залежностей для процесів у ВП [7, 10, 11, 8].

Ітераційний метод. Розглянемо досить зручну модифікацію методу послідовних наближень для аналізу моделі

$$L[Y(t)] = X(t), \quad (1)$$

де

$$L[Y(t)] = \sum_{i=0}^n a_i(t) Y^{(n-i)}, \quad a_0 = 1$$

за початкових умов

$$\left. \frac{d^i Y(t)}{dt^i} \right|_{t=0} = Y_{0i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (2)$$

(Тут, $Y(t)$ – показники ВП, а $X(t)$ – вимірювана характеристика досліджуваного процесу).

Вираз для реакції ВП будемо шукати у вигляді

$$Y(t) = \sum_{m=0}^{\infty} Y_m(t). \quad (3)$$

Перший член ряду (3) є розв'язком рівняння

$$\bar{L}[Y_0(t)] = X(t) \quad (4)$$

за початкових умов (2).

Оператор \bar{L} має вигляд

$$\bar{L} = \sum_{i=0}^n \bar{a}_i(t) p^{(n-i)}, \quad \bar{a}_0 = 1, \quad p = \frac{d}{dt}.$$

Коефіцієнти оператора \bar{L} необхідно вибирати, дотримуючись таких умов: рівняння (4) повинно мати простий розв'язок, бажано, щоб різниця коефіцієнтів $a_i(t)$ та $\bar{a}_i(t)$ була за можливості найменшою. Усі наступні члени ряду, починаючи з другого, визначаються з ітераційного співвідношення

$$\bar{L}[Y_{m+1}(t)] = (\bar{L} - L)[Y_m(t)], \quad m = 0, 1, \dots$$

за нульових початкових умов.

Стосовно вибору коефіцієнтів $\bar{a}_i(t)$ є такі рекомендації. Якщо $a_i(t)$ є періодичними функціями часу з періодом T_i , то як коефіцієнти $\bar{a}_i(t)$ можна взяти

$$\bar{a}_i(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^{T_i} a_i(t) dt.$$

Якщо коефіцієнти $a_i(t)$ – функції, що повільно змінюються, то як коефіцієнти $\bar{a}_i(t)$ необхідно взяти постійні величини, рівні в певному сенсі середнім значенням коефіцієнтів $a_i(t)$. Якщо коефіцієнти $a_i(t)$ – стаціонарні випадкові функції, то як коефіцієнти $\bar{a}_i(t)$ доцільно взяти математичні очікування коефіцієнтів $a_i(t)$ [7].

З формули (3) випливає, що k -е наближення шуканого розв'язку визначається за формулою

$$Y^{(k)}(t) = \sum_{i=0}^k Y_i(t).$$

Можна бачити, що метод досить зручний, особливо в тих задачах, де можна обійтися другим або третім наближенням, тобто k – невелике.

Зведення до граничної задачі і рівнянню Фредгольма II роду. Задачу аналізу ВП другого порядку можна звести до граничної задачі для звичайного диференціального рівняння з однорідними граничними умовами [6]. Нехай потрібно отримати розв'язок рівняння

$$a(t)Y'' + b(t)Y' + c(t)Y = \varphi(t) \quad (5)$$

з початковими умовами

$$Y(0) = Y_0, \quad Y'(0) = Y'_0. \quad (6)$$

Для переходу від початкових умов (6) до однорідних граничних умов необхідно зробити заміну для шуканої функції $Y(t)$. Однією з таких заміни може бути

$$z(t) = Y(t) - \frac{t^2}{2 \cdot T} \cdot Y'(T) - Y_0 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right), \quad (7)$$

де T – тривалість процесу вимірювання. У (2.7) входить значення похідної шуканої функції в момент $t=T$. Величина $Y'(t)$, як правило, може бути визначена за результатами вимірювань.

У результаті заміни (7) рівняння (5) перетворюється на

$$a(t)z''(t) + b(t)z'(t) + c(t)z(t) = \psi(t), \quad (8)$$

де

$$\begin{aligned} \psi(t) = & \varphi(t) - a(t) \left[\frac{1}{T} Y'(T) - Y_0 \frac{\pi^2}{T^2} \cos\left(\frac{\pi}{T} t\right) \right] - \\ & - b(t) \left[\frac{1}{T} Y'(T) - Y_0 \frac{\pi}{T} \sin\left(\frac{\pi}{T} t\right) \right] - c(t) \left[\frac{t^2}{2 \cdot T} Y'(T) + Y_0 \cos\left(\frac{\pi}{T} t\right) \right], \end{aligned}$$

а як граничні умови маємо

$$z(0) = 0, \quad z'(T) = 0. \quad (9)$$

Тепер можна перейти до методу [10], суть якого полягає у зведенні

диференціального рівняння (8) до інтегрального рівняння Фредгольма другого роду. Помножимо обидві частини рівняння (8) на

$$d(t) = \frac{1}{a(t)} \exp \int_0^t \frac{b(t)}{a(t)} dt$$

і зведемо (8) до самоспряженої форми

$$\frac{d}{dt} \left[\varepsilon(t) \frac{dz(t)}{dt} \right] = -c(t)d(t)z(t) + \psi(t)d(t), \quad (10)$$

де

$$\varepsilon(t) = \exp \int_0^t \frac{b(t)}{a(t)} dt.$$

Розв'язок рівняння (10) з граничними умовами (9) еквівалентний розв'язку інтегрального рівняння Фредгольма другого роду

$$z(t) = \int_0^t G_0(t, \tau) c(\tau) d(\tau) z(\tau) d\tau + f(t), \quad (11)$$

де

$$f(t) = - \int_0^t G_0(t, \tau) \psi(\tau) d(\tau) d\tau,$$

а $G_0(t, \tau)$ – функція Гріна оператора $\frac{d}{dt} \left[\varepsilon(t) \frac{d}{dt} \right]$ за граничних умов (9).

Як бачимо, ядром інтегрального рівняння (11) є функція

$$G(t, \tau) = G_0(t, \tau) c(\tau) d(\tau).$$

Припустимо, що це ядро, одним з можливих способів представлено у вигляді сепарабельного ядра, тобто у вигляді

$$G(t, \tau) = \sum_{i=1}^p \sigma_i(t) \eta_i(\tau). \quad (12)$$

У такому вигляді розв'язання інтегрального рівняння (11) зводиться до розв'язання системи алгебраїчних рівнянь. Дійсно, підставивши праву частину (12) в рівняння (11), отримаємо

$$z(t) = \int_0^T \sum_{i=1}^p \sigma_i(t) \eta_i(\tau) z(\tau) d\tau + f(t). \quad (13)$$

Ввівши позначення

$$z_i = \int_0^T \eta_i(\tau) z(\tau) d\tau, \quad (14)$$

отримаємо

$$z(t) = \sum_{k=1}^p z_k \sigma_k(t) + f(t). \quad (15)$$

Тепер підставимо (15) в (14), та отримаємо

$$z_i - \sum_{k=1}^p \beta_{ik} z_k = f_i \quad (i=1, 2, \dots, p), \quad (16)$$

де

$$\beta_{ik} = \int_0^T \eta_i(\tau) \sigma_k(\tau) d\tau,$$

$$f_i = \int_0^T \eta_i(\tau) f(\tau) d\tau \quad (i, k=1, 2, \dots, p).$$

Таким чином, розв'язання інтегрального рівняння (11) звелось до розв'язання системи (16) лінійних алгебраїчних рівнянь.

Зауважимо, що, хоча метод зведення до інтегрального рівняння було викладено стосовно перетворювача другого порядку, можливості цього методу значно ширші [5]. Так, наприклад, якщо вимірювальний перетворювач описано системою $2n$ лінійних диференціальних рівнянь першого порядку (це досить широкий клас ВП, оскільки до таких систем можуть бути зведені багато інших видів рівнянь), то подібна система може бути зведена до лінійної системи n диференціальних рівнянь другого порядку. Нехай лінійна система диференціальних рівнянь другого порядку описана у вигляді

$$a_k(t) Y_k''(t) + b_k(t) Y_k'(t) + c_k(t) Y_k(t) = \varphi_k[t, X(t)] + \lambda_k(t), \quad (17)$$

$$k = 1, 2, \dots, n,$$

де функція φ_k містить як вимірювану характеристику $X(t)$, так і параметри системи, а $\lambda_k(t)$ – функції, що містять, крім відомих параметрів, всі невідомі $Y_i(t)$, крім $i=k$. Так само, як у попередньому випадку, рівняння системи (2.17) з початковими умовами можна заміною шуканих змінних звести до

граничних задач із однорідними граничними умовами, а потім перейти до інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду, які в цьому випадку набувають вигляду

$$z_k(t) = \int_0^T G_k(t, \tau) F_k(\tau) d\tau + f_k(t), \quad (18)$$

де $G_k(t, \tau)$ – функція Гріна оператора $\frac{d}{dt} \left[\varepsilon(t) \frac{d}{dt} \right]$, $\varepsilon_k(t) = \exp \int_0^t \frac{b_k(t)}{a_k(t)} dt$,

за граничних умов $z_k(0) = 0$, $z_k'(T) = 0$; функція $F_k(t)$ має вигляд

$$F_k(t) = c_k(t) d_k(t) z_k(t) - \lambda_k(t) d_k(t), \quad d_k(t) = \frac{1}{a_k(t)} \exp \int_0^t \frac{b_k(t)}{a_k(t)} dt;$$

вільний член $f_k(t)$ визначається виразом

$$f_k(t) = - \int_0^T G_k(t, \tau) \psi_k[\tau, X(\tau)] d_k(\tau) d\tau,$$

в якому ψ_k пов'язані так само, як функція ψ з φ у попередньому випадку.

Тепер, замінюючи ядра $G_k(t, \tau)$ сепарабельними

$$G_k(t, \tau) = \sum_{i=1}^p \sigma_{i,k}(t) \eta_{i,k}(\tau), \quad \text{і вводячи позначення } z_{i,k} = \int_0^T \eta_{i,k}(\tau) F_k(\tau) d\tau,$$

знову зведемо розв'язання кожного інтегрального рівняння до розв'язання відповідної системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Розглянуті ядра інтегральних рівнянь мають вигляд

$$G_k(t, \tau) = \begin{cases} \int_0^t \frac{dt}{\varepsilon_k(t)}, & t \leq \tau, \\ \int_0^\tau \frac{d\tau}{\varepsilon_k(\tau)}, & t \geq \tau. \end{cases} \quad (19)$$

Таким чином, викладений метод є досить загальним, і його практичне використання не пов'язане з будь-якими принциповими труднощами. Разом з тим необхідно зазначити, що цей метод спирається на той факт, що вихідне диференціальне рівняння з початковими умовами попередньо замінюється рівнянням з граничними умовами; в іншому випадку застосування цього методу для вимірювальних перетворювачів з зосередженими параметрами виявилось б неможливим.

Аналіз динамічних властивостей нестационарних вимірювальних

перетворювачів доцільний через перехід від відповідних диференціальних рівнянь до інтегральних рівнянь Вольтерри.

Застосування методу Бубнова-Гальоркіна. Перетворення вихідної моделі до граничної задачі дає змогу застосувати метод Бубнова-Гальоркіна [1], як один з найбільш універсальних методів. Стосовно граничної задачі (8) – (9) у вигляді

$$a(t)z''(t) + b(t)z'(t) + c(t)z(t) - \psi(t) = 0, \quad (20)$$

$$z(0) = 0, \quad z'(T) = 0. \quad (21)$$

Відповідно до цього методу розв'язок рівняння (20) з граничними умовами (21) має вигляд

$$z_n(t) = \sum_{k=1}^n a_k \varphi_k(t), \quad (22)$$

де координатна система $\{\varphi_k(t)\}$ являє собою повну систему лінійно-незалежних функцій, що задовольняють граничні умови (21); a_k – постійні, що підлягають визначенню величини, визначаються з умови: ліва частина вихідного рівняння стала після підстановки в неї $z_n(t)$ замість $z(t)$ ортогональної до функцій системи $\{\varphi_k\}$, $k = 1, 2, \dots, n$.

Підставивши праву частину (22) в рівняння (20), отримаємо

$$\sum_{k=1}^n a_k (L\varphi_k, \varphi_m) = (\psi, \varphi_m), \quad m = 1, 2, \dots, n, \quad (23)$$

де $L = a(t) \frac{d^2}{dt^2} + b(t) \frac{d}{dt} + c(t)$, а символ (φ_k, φ_m) означає

$$(\varphi_k, \varphi_m) = \int_0^T \varphi_k(t) \varphi_m(t) dt.$$

Як випливає з (23), для визначення постійних величин a_k отримана система лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв'язавши цю систему і підставивши отриманий результат у (22), знайдемо шуканий розв'язок рівняння (20) з граничними умовами (21).

Висновок

Спосіб заміни змінних дає змогу замінити початкові умови вихідної задачі і перейти до однорідних граничних умов і до відповідної граничної задачі, що, у свою чергу, спричиняє зміну диференціального рівняння до інтегрального рівняння Фредгольма II роду з сепарабельним ядром. Це створює можливість скористатися одним з найефективніших методів розв'язання рівняння Фредгольма II роду, що полягає у зведенні задачі до системи алгебраїчних рівнянь і до отримання розв'язання як у чисельному, так і аналітичному вигляді.

1. *Верлань А.Ф.* Интегральные уравнения: методы, алгоритмы, программы. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Киев, Украина: Наукова думка, 1986.
2. *Верлань А.Ф.* Інтегральні рівняння аналізу нестационарних електричних систем. Верлань А. Ф., Ситник О. О., Ключка К. М. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". "Електроенергетичні та електромеханічні системи", № 637, С.12-17, 2009.
3. *Лега Ю.Г.* Моделирование процессов в технических системах. [Лега Ю.Г., Сытник А.А., Юзвенко В.Ф., Подгорный О.В.] Черкасы, Украина: ЧДТУ, 2004.
4. *Рабинович С.Г.* Погрешности измерений. Рабинович С.Г. Ленинград, Россия: Энергия, 1978.
5. *Сытник А.А.* "Применение измерительных преобразователей неселективного действия в многосвязных системах управления", Сытник А.А., Протасов С.Ю., Тихоход В.А. Электронное моделирование: международный научно-практический журнал, Т.36, №2, С.113-119, 2014.
6. *Сытник А.А.* Методы и средства моделирования динамических процессов на основе интегральных моделей. Сытник А.А., Ключка К.Н., Протасов С.Ю. British Journal of Educational and Scientific Studies, Т. II, № 2(22), С.108-114, 2015.
7. *Сытник А.А.* Применение итерационных алгоритмов в задачах исследования динамики измерительных преобразователей на основе интегральных моделей. [Сытник А.А., Палагин В.В., Протасов С.Ю., Ключка К.М.] The International Scientific Association «Science & Genesis» Scientific achievements 2015, Vienna, Austria, Vol. II, 2015, pp.163-171.
8. *Chekroun M.D.* Approximation of Stochastic Invariant Manifolds. Chekroun M.D., Liu H., Wang S. XV, New York, USA: Springer, 2015.
9. *Ramsay J.* Dynamic data analysis. Ramsay J., Hooker G. 1 st ed., XVII, Springer, 2017.
10. *Sytnyk A.* Methods of receipt of integral form of description of nonstationary measurings transformers with the distributed parameters. Sytnyk A.A., Protasov S.U., Klyuchka K.N., Proceedings of IV International Research and Practice Conference in European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, Vol.I, pp.342-348.
11. *VerlanA.A.* Analysis of power circuits' dynamics using generalized state-space model. [VerlanA.A., Abdusatarov B.B., Sagatov M., Sytnyk A.A.] Proceedings of Fourth World Conference Intelligent Systems for industrial Automation, Tashkent, Uzbekistan, 2006, pp.168-176.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859643>

Поступила 3.10.2019р.

ПОБУДОВА ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Abstract. A generalized equation that describes virtually any linear measurement transducer with distributed parameters is considered as an approach to the analysis of transducers with distributed parameters. It allows us to take into account variability of parameters of measuring transducers both in time and in space.

Вступ

Для широкого класу лінійних вимірювальних перетворювачів (ВП) з розподіленими параметрами загальна форма рівнянь і крайових умов має такий вигляд [2, 7]:

$$B_1(x, t) \frac{\partial^2 U(x, t)}{\partial t^2} + B_2(x, t) \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} - \sum_{i,j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left[a_{i,j}(x, t) \frac{\partial U}{\partial x_j} \right] + \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^3 b_i(x, t) \frac{\partial U(x, t)}{\partial x_i} + a(x, t) U(x, t) = f(x, t),$$

$$U(x, t) \Big|_{x \in S} = 0, \quad (2)$$

$$U(x, 0) = \varphi(x), \quad (3)$$

$$\left. \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \quad (4)$$

(у разі крайових умов першого роду). Для випадку крайових умов третього роду змінюється лише умова (2), а саме, вона замінюється так:

$$\left[\sum_{i,j=1}^3 a_{i,j}(x, t) \frac{\partial U}{\partial x_j} \cos(\nu, x_i) + \sigma(x, t) U \right] \Big|_{x \in S} = 0. \quad (5)$$

(у співвідношення (1) – (5) введено позначення: S – межа області Ω зміни координат $x(x_1, x_2, x_3)$, ν – зовнішня нормаль до S). Можливі три окремі:

а) $B_1(x, t) > 0$, $B_2(x, t) \equiv 0$; б) $B_1(x, t) \equiv 0$, $B_2(x, t) > 0$, при цьому умова (4) відсутня; в) $B_1(x, t) = B_2(x, t) = 0$, при цьому відсутні обидві умови (3), (4).

Взагалі, можна розглядати тільки граничну умову (5) третього роду, оскільки з неї як окремі випадки випливають інші граничні умови (першого і другого роду). Викладаючи методи розв'язку задачі (1) – (5) передбачаємо, що вимірювана величина досліджуваного процесу міститься в $f(x, t)$.

Методи розв'язання задачі (1) – (5)

Ітераційний метод. Для застосування модифікованого методу послідовних наближень запишемо рівняння (1) у вигляді

$$L[U(x, t)] = f(x, t), \quad (6)$$

де $L[U(x, t)]$ є лівою частиною рівняння (1), а граничну умову (5) зобразимо у вигляді

$$N[U(x, t)]_{x \in S} = 0, \quad (7)$$

$$\text{де } N[U(x, t)] = \sum_{i,j=1}^3 a_{i,j}(x, t) \frac{\partial U}{\partial x_j} \cos(v, x_i) + \sigma(x, t)U.$$

Розв'язання рівняння (6) з даними крайовими умовами

$$U(x, t) = \sum_{m=0}^{\infty} U_m(x, t), \quad (8)$$

де $U_0(x, t)$ є розв'язок рівняння

$$L_0[U_0(x, t)] = f(x, t) \quad (9)$$

з граничною умовою

$$N_0[U_0(x, t)]_{x \in S} = 0 \quad (10)$$

і початковими умовами (3), (4).

Так само, як у випадку ВП з зосередженими параметрами, оператори L_0 і N_0 повинні бути такими, щоб член $U_0(x, t)$ можна було досить легко знайти; разом з тим відмінність операторів L_0 і N_0 відповідно до L і N повинна бути по змозі меншою. Зокрема, бажані випадки тотожного збігу L_0 і L або N_0 і N , якщо при цьому знаходження члена $U_0(x, t)$ не пов'язане зі значними труднощами [8].

Найчастіше змінні параметри виявляються або в рівнянні (2.29), або в граничній умові (7). При цьому, природно, той з операторів L і N , до якого змінний параметр не входить, необхідно взяти відповідно за L_0 і N_0 .

Усі наступні члени ряду (8), починаючи з другого, є розв'язками рівнянь

$$L_0[U_{m+1}(x, t)] = (L_0 - L)[U_m(x, t)], \quad m = 0, 1, \dots \quad (11)$$

з граничною умовою

$$N_0[U_{m+1}(x, t)]_{x \in S} = (N_0 - N)[U_m(x, t)] \quad (12)$$

за нульових початкових умов

$$U_{m+1}(x, t) = 0, \quad (13)$$

$$\left. \frac{\partial U_{m+1}(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0. \quad (14)$$

На практиці розв'язання конкретних задач наближення третього і більш високого порядку несуттєво відрізняються від наближення другого порядку, яким і обмежуються. Тобто для багатьох задач цей метод у другому наближенні дає цілком задовільні результати з точки зору оцінки ступеня впливу змінності параметрів на якість відтворення вимірювальними перетворювачами вимірюваної величини. У процесі розв'язання задач аналізу динамічних властивостей нестационарних ВП отримані аналітичні вирази можуть бути перевірені численними експериментами.

Зведення до інтегрального рівняння. У методі зведення до інтегрального рівняння [1, 6] рівняння (1) зображено у вигляді

$$A[U(x, t)] = L[U(x, t)] - f(x, t), \quad (15)$$

де

$$A[U(x, t)] = \sum_{i,j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left[a_{i,j}(x, t) \frac{\partial U(x, t)}{\partial x_j} \right] - \sum_{i=1}^3 b_i(x, t) \frac{\partial U(x, t)}{\partial x_i} - a(x, t)U(x, t),$$

$$L[U(x, t)] = B_1(x, t) \cdot \frac{\partial^2 U(x, t)}{\partial t^2} + B_2(x, t) \cdot \frac{\partial U(x, t)}{\partial t}.$$

Рівняння (15) з граничною умовою (5) еквівалентно інтегральному або інтегродиференціальному рівнянню Фредгольма другого роду

$$U(x, t) = - \int_{(\Omega)} G(x, s, t) L[U(s, t)] d_s \Omega + \int_{(\Omega)} G(x, s, t) f(s, t) d_s \Omega, \quad (16)$$

де індекс s при диференціалі вказує за якою змінною відбувається інтегрування (запис інтеграла в такій формі рівнозначний координатній формі у вигляді потрійного інтеграла); $G(x, s, t)$ – ядро інтегрального рівняння, що є функцією Гріна оператора A за граничної умови (5).

Випадок сепарабельної функції Гріна. Якщо ядро інтегрального рівняння представлено у вигляді

$$G(x, s, t) = \sum_{i=1}^n \gamma_i(x, t) \gamma_i(s, t), \quad (17)$$

то підставляючи праву частину (2.40) в (2.39), отримаємо

$$U(x, t) = - \sum_{i=1}^n \gamma_i(x, t) \int_{(\Omega)} \gamma_i(s, t) L[U(s, t)] d_s \Omega + D_0(x, t), \quad (18)$$

де $D_0(x, t) = \int_{(\Omega)} G(x, s, t) f(s, t) d_s \Omega$

Позначаючи $\int_{(\Omega)} \gamma_i(s, t) L[U(s, t)] d_s \Omega = a_i(t)$, отримаємо

$$U(x, t) = - \sum_{i=1}^n \gamma_i(x, t) a_i(t) + D(x, t). \quad (19)$$

Підставивши (19) в (18), маємо

$$\begin{aligned}
 & -\sum_{i=1}^n \gamma_i(x, t) \alpha_i(t) = -\sum_{i=1}^n \gamma_i(x, t) \int_{(\Omega)} \gamma_i(x, t) \times \\
 & \times \left\{ B_1(s, t) \left[-\sum_{j=1}^n \gamma_j''(s, t) \alpha_j(t) - \sum_{j=1}^n \alpha_j''(t) \gamma_j(s, t) - \right. \right. \\
 & -2 \sum_{j=1}^n \alpha_j'(t) \gamma_j'(s, t) \left. \right] + B_2(s, t) \left[-\sum_{j=1}^n \alpha_j'(t) \gamma_j(s, t) - \sum_{j=1}^n \alpha_j''(t) \gamma_j(s, t) - \right. \\
 & \left. \left. - \sum_{j=1}^n \alpha_j(t) \gamma_j'(s, t) \right] \right\} d_s \Omega + D(x, t). \tag{20}
 \end{aligned}$$

Помноживши всі члени (20) на $\gamma_k(x, t)$, $k=1, 2, \dots, n$ і проінтегрувавши по змінній $x \in \Omega$, отримаємо систему n лінійних диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами

$$\sum_{i=1}^n [\beta_{ik}(t) \alpha_i''(t) + \lambda_{ik}(t) \alpha_i'(t) + \varepsilon_{ik}(t) \alpha_i(t)] = D_k, \tag{21}$$

де

$$D_k = \int_{(\Omega)} D(x, t) \cdot \gamma_k(x, t) d_x \Omega,$$

а $\beta_{ik}(t)$, $\lambda_{ik}(t)$, $\varepsilon_{ik}(t)$ – функції тільки часу, які отримуємо внаслідок групування членів у рівнянні (20) після зазначеного вище процесу інтегрування.

Представимо систему (21) у формі

$$\beta_{ii}(t) \alpha_i''(t) + \lambda_{ii}(t) \alpha_i'(t) + \varepsilon_{ii}(t) \alpha_i(t) = \tag{22}$$

$$D_i - f_i[t, \alpha_1(t), \alpha_2(t), \dots], \quad i=1, 2, \dots, n.$$

Зведення до моделі Вольтерри. Ця задача може бути зведена до системи інтегральних рівнянь Вольтерри [5, 9], що можна проілюструвати на конкретному прикладі. Нехай нестационарний вимірювальний перетворювач описано таким рівнянням і крайовими умовами:

$$\frac{\partial U}{\partial Fo} = \chi^2 \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}, \quad \chi = \frac{h}{R}, \tag{23}$$

$$-\frac{\partial U}{\partial z} + Bi^{(2)}(Fo) \left[U^{(2)}(Fo) = U \right] \Big|_{z=1} = 0, \quad (24)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial z} + Bi^{(1)}U \right) \Big|_{z=-1} = 0, \quad (25)$$

$$U \Big|_{r=1} = \psi(Fo), \quad \frac{\partial U}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \quad U \Big|_{Fo=0} = 1. \quad (26)$$

Крайова система (23) – (26) описує поведінку вимірювального перетворювача температури, фізичною моделлю для якої служить кінцевий циліндр висотою h і радіусом R . Тут введені позначення: r, z – просторові координати, $U_c^2(Fo)$ – температура середовища, Fo і Bi – критерії Фур'є і Біо відповідно. Складність виконання цього завдання обумовлена залежністю критерію $Bi^2(Fo)$ від критерію Фур'є, а отже, від часу [4]. Крім того, при заданому геометричному розмірі і коефіцієнті теплопровідності матеріалу термоприймача величина критерію Біо повністю визначається значанням коефіцієнта конвективного теплообміну.

Скористаємося кінцевим інтегральним перетворенням по змінній r . Нехай ядром інтегрального перетворення буде функція $J_0(\mu_k r)$, при цьому розв'язок крайової задачі буде мати вигляд

$$U(r, z, Fo) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2U_k(r, Fo)}{J_1^2(\mu_k)} J_0(\mu_k r), \quad (27)$$

де

$$U_k = \int_0^1 r U(r, z, Fo) J_0(\mu_k r) dr. \quad (28)$$

Функції $U_k(Fo, z)$ визначаються з рівнянь

$$-\frac{\partial U_k}{\partial Fo} + \frac{\partial^2 U_k}{\partial z^2} - \chi^2 \mu_k^2 U_k = \chi^2 \mu_k J_0'(\mu_k) \psi(Fo) \quad (29)$$

при крайових умовах

$$\left\{ \frac{\partial U_k}{\partial z} - Bi^{(2)}(Fo) \left[U_c^{(2)}(Fo) - U_k \right] \right\} \Big|_{z=1} = 0, \quad (30)$$

$$\left(\frac{\partial U_k}{\partial z} - Bi^{(1)}U_k \right) \Big|_{z=-1} = 0, \quad (31)$$

$$U_k|_{Fo=0} = \frac{J_1(\mu_k)}{\mu_k}, \quad J_0(\mu_k) = 0. \quad (32)$$

Розв'язок задачі (29) – (32) має вигляд

$$U_k(z, \tau) = V_k \exp[-\chi^2 \mu_k^2 Fo] + \mathcal{G}_k(Fo), \quad (33)$$

де

$$-\frac{\partial V_k}{\partial Fo} + \frac{\partial^2 V_k}{\partial z^2} = 0, \quad (34)$$

$$\left[\frac{\partial V_k}{\partial z} + Bi^{(2)}(Fo) V_k \right]_{z=1} = \Phi_1(Fo), \quad (35)$$

$$\left[\frac{\partial V_k}{\partial z} - Bi^{(1)} V_k \right]_{z=-1} = \Phi_2(Fo), \quad (36)$$

$$V_k(z, 0) = 0 \quad (37)$$

і далі

$$\Phi_1(Fo) = Bi^{(2)}(Fo) \exp[\chi^2 \mu_k^2 Fo] [U_c(Fo) - \mathcal{G}_k(Fo)], \quad (38)$$

$$\Phi_2(Fo) = Bi^{(1)} \exp[\chi^2 \mu_k Fo] \mathcal{G}_k(Fo), \quad (39)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_k(Fo) = \exp[-\chi^2 \mu_k^2 Fo] \frac{J_1(\mu_k)}{\mu_k} (1 + \chi^2 \cdot \mu_k^2) \times \\ \times \int_0^{Fo} \psi(Fo') \exp[\chi^2 \mu_k^2 Fo'] dFo'. \end{aligned} \quad (40)$$

Функцію $V_k(z, Fo)$ зобразимо у вигляді суми двох потенціалів

$$\begin{aligned} V_k(z, Fo) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{Fo} \frac{\chi_1(Fo')}{\sqrt{Fo - Fo'}} \cdot e^{-\frac{(1-z)^2}{4(Fo - Fo')}} dFo' + \\ + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{Fo} \frac{\chi_2(Fo')}{\sqrt{Fo - Fo'}} \cdot e^{-\frac{(1+z)^2}{4(Fo - Fo')}} dFo', \end{aligned} \quad (41)$$

де Fo' – змінна інтегрування.

Підставляючи праву частину (41) в граничні умови (35) – (36), для визначення невідомих потенціалів $\chi_1(Fo)$ і $\chi_2(Fo)$ отримаємо таку систему інтегральних рівнянь типу Вольтерри

$$\chi_1(Fo) + Bi^{(2)}(Fo) \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{Fo} \frac{\chi_1(Fo')}{\sqrt{Fo - Fo'}} dFo' + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{Fo} \frac{\chi_2(Fo') \exp\left[\frac{1}{Fo - Fo'}\right]}{\sqrt{Fo - Fo'}} dFo' \right] - \quad (42)$$

$$- \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{Fo} \frac{\chi_2(Fo') \exp\left[-\frac{1}{Fo - Fo'}\right]}{\sqrt{(Fo - Fo')^3}} dFo' = \Phi_1(Fo),$$

$$- \chi_2(Fo) - Bi^{(1)} \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{Fo} \frac{\chi_1(Fo') \exp\left[-\frac{1}{Fo - Fo'}\right]}{\sqrt{Fo - Fo'}} dFo' + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{Fo} \frac{\chi_2(Fo') \exp\left[\frac{1}{Fo - Fo'}\right]}{\sqrt{Fo - Fo'}} dFo' \right] + \quad (43)$$

$$+ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{Fo} \frac{\chi_1(Fo') \exp\left[-\frac{1}{Fo - Fo'}\right]}{\sqrt{(Fo - Fo')^3}} dFo' = \Phi_2(Fo).$$

У багатьох окремих випадках, аналогічних розглянутому вище, перехід до інтегральних рівнянь можна здійснити значно простіше [3].

Приклад. Нехай нестационарний вимірвальний перетворювач описано рівняннями і крайовими умовами

$$a \frac{\partial^2 U(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial U(x, t)}{\partial t}, \quad (44)$$

$$\left. \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad (45)$$

$$\left. \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} \right|_{x=R} + h(t) [U(x, t)]_{x=R} - \theta(t) = 0, \quad (46)$$

$$U(x, t) \Big|_{t=0} = 0. \quad (47)$$

Ця крайова система описує поведінку вимірювального перетворювача температури, фізичною моделлю якої є необмежена пластина. Всі позначення тут мають значення, уже описані раніше. Граничну умову (46) запишемо у вигляді

$$\left. \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} \right|_{x=R} = \Phi(t), \quad (48)$$

де $\Phi(t) = -h(t) \cdot [U(x, t)|_{x=R} - \theta(t)]$.

Вираз (48) можна розглядати як граничну умову другого роду у вигляді теплового потоку, що змінюється довільно в часі. Розв'язок задачі (44), (45), (47), (48) можна записати у вигляді

$$U(x, t) = \int_0^t g(x, t-\tau) \Phi(\tau) d\tau, \quad (49)$$

де $g(x, t-\tau)$ – відома функція.

Розкривши зміст функції $\Phi(\tau)$, замість (49) отримаємо

$$\begin{aligned} U(x, t) = & - \int_0^t g(x, t-\tau) \cdot h(\tau) \cdot U(x, \tau) \Big|_{x=R} d\tau + \\ & + \int_0^t g(x, t-\tau) \cdot h(\tau) \cdot \theta(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (50)$$

Вважаючи в (50) $x = R$, отримаємо інтегральне рівняння Вольтерри для функції $U(R, t)$:

$$\begin{aligned} U(R, t) = & - \int_0^t g(R, t-\tau) \cdot h(\tau) \cdot U(R, \tau) d\tau + \\ & + \int_0^t g(R, t-\tau) \cdot h(\tau) \cdot \theta(\tau) d\tau. \end{aligned} \quad (51)$$

Знайшовши розв'язок цього рівняння і підставивши його в (50), отримаємо розв'язок вихідної задачі.

Висновок

Розглянуто методи перетворення і розв'язання вихідних рівнянь нестационарних вимірювальних перетворювачів, що дають змогу отримувати як аналітичні, так і чисельні розв'язки задач аналізу.

1. *Верлань А.Ф.* Інтегральні рівняння аналізу нестационарних електричних систем. Верлань А.Ф., Ситник О.О., Ключка К.М. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". "Електроенергетичні та електромеханічні системи", № 637, С.12-17, 2009.
2. *Кадук Б.Г.* Спектральний аналіз: класичні поліноми і адаптивні ортогональні бази. [Кадук Б.Г., Пономарьов І.Д., Серета В.В. та ін.] Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, С.101-110, 2000.
3. *Ключка К.М.* Особливості використання інтегральних динамічних моделей при розрахунку перехідних процесів в електричних колах. Ключка К.М., Ситник О.О., Протасов С.Ю. The International Scientific Association «Science & Genesis» Global scientific unity 2014, Прага, Чеська Республіка, 2014, С.167-170.
4. *Лега Ю.Г.* Моделирование процессов в технических системах. [Лега Ю.Г., Сытник А.А., Юзвенко В.Ф., Подгорный О.В.] Черкассы, Украина: ЧДТУ, 2004.
5. *Ситник О.О.* Математичне моделювання і динамічна корекція системи вимірювання потоків теплового випромінювання. [Ситник О.О., Дячук О.А., Одокієнко С.Н., Тихоход В.О.] Вісник Черкаського державного технологічного університету, Спецвипуск, С.72-75, 2006.
6. *Ситник О.О.* Обґрунтування та перспективи застосування інтегральних рівнянь в задачі моделювання динаміки вимірювальних перетворювачів". Ситник О.О., Ключка К.М. Праці V Міжнар. наук.-практ. конф. Обробка сигналів і негаусівських процесів, Черкаси, 2015. С.59-60.
7. *Сытник А.А.* Методы и средства моделирования динамических процессов на основе интегральных моделей. Сытник А.А., Ключка К.Н., Протасов С.Ю. British Journal of Educational and Scientific Studies, Т. II, № 2(22), С.108-114, 2015.
8. *Сытник А.А.* Применение итерационных алгоритмов в задачах исследования динамики измерительных преобразователей на основе интегральных моделей. [Сытник А.А., Палагин В.В., Протасов С.Ю., Ключка К.М.] The International Scientific Association «Science & Genesis» Scientific achievements 2015, Vienna, Austria, Vol. II, 2015, pp.163-171.
9. *Sagatov M.V.* Mathematical modeling the multipleparameter measuring converters and optimization their metrological characteristics. Sagatov M.V., Guiyamov Sh.M., Sytnyk A.A. Proceedings of the 6th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS '04, Štrbské Pleso High Tatras, Slovak Republic, 2004, pp.1-5.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859645>

Поступила 7.10.2019р.

ОТРИМАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЗА ІМПУЛЬСНОЮ ПЕРЕХІДНОЮ ФУНКЦІЄЮ

Abstract. We consider an approach using sequential approximations and deriving equivalent integral equations that can also be applied to the study of non-stationary measuring transducers, represented in a fairly general case by second-order partial differential equations. Modified iterations result in a series-like, usually fast-running solution.

Постановка задачі

Задача побудови диференціального рівняння динамічного об'єкта по імпульсній перехідній функції становить значний інтерес [1 – 3, 5 – 8] і зокрема, у зв'язку з можливістю формального переходу до інтегральних моделей (див. розділ 1).

Стосовно вимірювальних перетворювачів процес визначення диференціального рівняння можна спростити таким чином. Нехай відома імпульсна перехідна функція $g(t, \tau)$ вимірювального перетворювача, представлена у вигляді

$$g(t, \tau) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) \psi_i(\tau), \quad (1)$$

що характерно для цього виду об'єктів. Тоді можна виходити з аналогії між імпульсною перехідною функцією і функцією Гріна, а саме врахувати, що імпульсна перехідна функція задовольняє умови

$$\left. \frac{\partial^i g(t, \tau)}{\partial t^i} \right|_{\tau=t} = 0, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-2; \quad \left. \frac{\partial^{n-1} g(t, \tau)}{\partial t^{n-1}} \right|_{\tau=t} = \frac{1}{a_n(t)},$$

де $a_n(t)$ — коефіцієнт при n -й похідній у шуканому рівнянні.

Оскільки інтегральне співвідношення між вимірюваною величиною $X(t)$ і показниками $Y(t)$ вимірювального перетворювача (очевидна інтегральна модель) має вигляд

$$Y(t) = \int_{t_0}^t g(t, \tau) X(\tau) d\tau,$$

то з урахуванням (1) цей вираз можна переписати у вигляді

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau. \quad (2)$$

Розв'язання задачі

Продиференціюємо обидві частини співвідношення (2) за змінною t , отримаємо

$$Y'(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i'(t) \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau + \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) \psi_i(t) X(t)$$

або також

$$\sum_{i=1}^n \varphi_i(t) \psi_i(t) X(t) = X(t) g(t, \tau) \Big|_{\tau=t},$$

то, враховуючи умови, які повинні задовольняти функція $g(t, \tau)$ маємо

$$Y'(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i'(t) \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau. \quad (3)$$

Аналогічно для похідних вищих порядків отримаємо:

$$Y''(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i''(t) \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau, \quad (4)$$

$$Y^{(n-1)}(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n-1)}(t) \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau, \quad (5)$$

$$Y^{(n)}(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n)}(t) \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau + X g_t^{(n-1)}(t, \tau) \Big|_{\tau=t}. \quad (6)$$

Ввівши позначення

$$h_i = \int_{t_0}^t \psi_i(\tau) X(\tau) d\tau,$$

представимо (2) – (6) у вигляді, відповідно:

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i h_i(t), \quad (7)$$

$$Y'(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i'(t) h_i(t), \quad (8)$$

$$Y^{(n-1)}(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n-1)}(t) h_i(t), \quad (9)$$

$$Y^{(n)}(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n)}(t) h_i(t) + X g_t^{(n-1)}(t, \tau) \Big|_{\tau=t}. \quad (10)$$

Залежності (7) – (10) являють собою систему n алгебраїчних рівнянь відносно $h_i(t)$, визначник якої

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \dots & \varphi_n \\ \varphi_1' & \varphi_2' & \dots & \varphi_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \varphi_2^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

відмінний від нуля, оскільки $\{\varphi_i(t)\}$ – фундаментальна система розв'язків шуканого рівняння, а Δ_0 – вронскіан. Тому

$$h_i(t) = \frac{\Delta_{0i}}{\Delta_0}, \quad (11)$$

де Δ_{0i} – визначник, що виходить з визначника Δ_0 шляхом заміни в останньому i -го стовпця стовпцем з вільних членів $Y(t)$, $Y'(t)$, ..., $Y^{(n-1)}(t)$.

Підставляємо знайдені значення функцій $h_i(t)$ з (11) в (10), отримаємо

$$\Delta_0 Y^{(n)}(t) = \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n)}(t) \Delta_{0i} + \frac{\Delta_0}{a_n(t)} X(t) \quad (12)$$

або, оскільки

$$\Delta_{0i} = Y A_{1i} + Y' A_{2i} + Y'' A_{3i} + \dots + Y^{(n-1)} A_{ni},$$

де A_{ki} – відповідні алгебраїчні доповнення, то

$$\begin{aligned} \Delta_0 Y^{(n)}(t) - \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n)}(t) A_{ni} Y^{(n-1)} - \dots - \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n)}(t) A_{2i} Y' - \\ - \sum_{i=1}^n \varphi_i^{(n)}(t) A_{1i} Y = \frac{\Delta_0}{a_n(t)} X(t). \end{aligned} \quad (13)$$

Рівняння (13) і є шуканим диференціальним рівнянням. Для перетворювачів другого порядку [6] рівняння (13) набуває вигляду

$$\begin{aligned} (\varphi_1 \cdot \varphi_2' - \varphi_2 \cdot \varphi_1') \cdot Y'' + (\varphi_1'' \cdot \varphi_2 - \varphi_2'' \cdot \varphi_1) \cdot Y' + (\varphi_1' \cdot \varphi_2'' - \varphi_2' \cdot \varphi_1'') \cdot Y = \\ = (\varphi_1 \cdot \varphi_2' - \varphi_2 \cdot \varphi_1') \cdot g_t'(t, \tau) \Big|_{\tau=t} \cdot X(t). \end{aligned} \quad (14)$$

Приклад. Нехай вимірювальний перетворювач має імпульсну перехідну функцію

$$g(t, \tau) = g(t - \tau) = m_1 \exp\left[-\frac{\varepsilon_0}{T_0}(t - \tau)\right] \sin \lambda_1(t - \tau),$$

де

$$m_1 = \frac{k}{T_0 \sqrt{1 - \varepsilon_0^2}}, \quad \lambda_1 = \frac{\sqrt{1 - \varepsilon_0^2}}{T_0}.$$

У цьому випадку

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= m_1 \exp\left(-\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right) \sin \lambda_1 t, \quad \varphi_2 = -m_1 \exp\left(-\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right) \cos \lambda_1 t, \\ g(t, t) &= 0, \quad g'_t(t, t) = m_1 \lambda_1, \end{aligned}$$

тому

$$\begin{aligned} \varphi_1 \varphi_2' - \varphi_2 \varphi_1' &= m_1^2 \lambda_1 \exp\left(-2\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right), \quad \varphi_1'' \varphi_2 - \varphi_2'' \varphi_1 = 2m_1^2 \lambda_1 \frac{\varepsilon_0}{T_0} \exp\left(-2\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right), \\ \varphi_1' \varphi_2'' - \varphi_2' \varphi_1'' &= \left[m_1^2 \lambda_1^3 + m_1^2 \lambda_1 \left(\frac{\varepsilon_0}{T_0}\right)^2 \right] \exp\left(-2\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right), \end{aligned}$$

а права частина шуканого рівняння набуває вигляду $m_1^3 \lambda_1^2 \exp\left(-2\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right) X(t)$.

Отже, підставивши ці вирази в (13) і скоротивши всі члени на

$m_1^2 \lambda_1 \exp\left(-2\frac{\varepsilon_0}{T_0}t\right)$, отримаємо $Y'' + 2\frac{\varepsilon_0}{T_0}Y' + \left[\lambda_1^2 + \left(\frac{\varepsilon_0}{T_0}\right)^2\right]Y = m_1 \lambda_1 X(t)$ або,

замінивши m_1 і λ_1 їх виразами, остаточно маємо $T_0^2 Y'' + 2\varepsilon_0 T_0 Y' + Y = kX(t)$.

Таким чином, відновлене диференціальне рівняння описує ВП другого порядку коливального типу, що необхідно було очікувати, оскільки ця імпульсна перехідна функція належить саме цьому типу вимірювальних перетворювачів.

Приклад. Розглянемо розв'язання задачі відновлення рівняння для нестационарних ВП [8]. Нехай ВП має імпульсну перехідну функцію

$$g(t, \tau) = m(\tau) \exp\left[-\int_0^t m(\eta) d\eta\right] \exp\left[\int_0^\tau m(\eta) d\eta\right].$$

Тут

$$\varphi(t) = \exp\left[-\int_0^t m(\eta) d\eta\right], \quad \psi(\tau) = m(\tau) \exp\left[\int_0^\tau m(\eta) d\eta\right],$$

$$g(t, \tau)\big|_{\tau=t} = m(t),$$

тому маємо

$$Y(t) = \varphi(t) \int_{t_0}^t \psi(\tau) X(\tau) d\tau,$$

$$Y'(t) = \varphi'(t) \int_{t_0}^t \psi(\tau) X(\tau) d\tau + g(t, \tau)\big|_{\tau=t} X(t).$$

Підставимо в друге рівняння вираз $h(t)$ з першого; це дасть

$$Y'(t) = \varphi'(t) \frac{1}{\varphi(t)} Y(t) + g(t, \tau)\big|_{\tau=t} X(t).$$

Або з урахуванням значень функцій $\varphi(t)$, $\varphi'(t)$, $g(t, \tau)$:

$$Y'(t) + m(t)Y(t) = m(t)X(t).$$

Відновлене рівняння описує поведінку нестационарних ВП першого порядку (вологості, температури тощо).

До відновлення диференціального рівняння ВП за його імпульсною перехідною функцією можна підійти трохи інакше [4], а саме: оскільки система функцій $\{\varphi_i(t)\}$ є фундаментальною системою для шуканого диференціального рівняння, то кожна з функцій системи $\{\varphi_i(t)\}$ повинна відповідати однорідному рівнянню, відповідному шуканому рівнянню, тому

$$\sum_{i=0}^n a_i(t) \frac{d^i \varphi_k(t)}{dt^i} = 0. \quad (15)$$

Надаючи індексам k значення 1, 2, 3, ..., отримаємо алгебраїчну систему з n рівнянь для визначення $n+1$ невідомих коефіцієнтів. Для того, щоб доповнити цю систему, врахуємо, що імпульсна перехідна функція повинна відповідати умові

$$\left. \frac{\partial^{n-1} g(t, \tau)}{\partial t^{n-1}} \right|_{\tau=t} = \frac{1}{a_n(t)}. \quad (16)$$

Отже, тепер для визначення невідомих коефіцієнтів маємо систему

$$\sum_{i=0}^n a_i(t) \frac{d^i \varphi_k(t)}{dt^i} = - \frac{1}{\left. \frac{\partial^{n-1} g(t, \tau)}{\partial t^{n-1}} \right|_{\tau=t}} \frac{d^n \varphi_k(t)}{dt^n} = f_k, \quad (17)$$

звідки

$$a_i(t) = \frac{\Delta_{0i}(t)}{\Delta_0(t)}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1, \quad (18)$$

де $\Delta_0(t)$ – визначник системи (17).

Оскільки матриця коефіцієнтів системи виявилася транспонованою по стосовно вронскіану, наведеному вище, то визначники в системах (7) – (10) і (17) збігаються; $\Delta_{0i}(t)$ – визначник, що виходить з визначника $\Delta_0(t)$ при заміні в ньому елементів i -го стовпця елементами вільних членів f_1, f_2, \dots, f_n .

Так, з огляду на те, що за формулою (2.92) визначають коефіцієнти a_i , $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, а коефіцієнт $a_n(t)$ визначають з умови (15), то шукане рівняння знайдено, причому в правій частині цього рівняння буде знаходитися вимірювальна величина $X(t)$.

Таким чином, викладений метод визначення диференціального рівняння ВП за імпульсною перехідною функцією можна застосовувати як для стаціонарних ВП, так і для нестаціонарних ВП, хоча для стаціонарних ВП рівняння визначається дещо простіше.

Крім того, оскільки описаний метод спирається лише на той факт, що імпульсна перехідна функція ВП повинна бути записана у вигляді (1), то він застосовується як для ВП з зосередженими параметрами, так і для ВП з розподіленими параметрами, бо експериментальне визначення імпульсної перехідної функції для обох груп ВП зводиться до апроксимації її виразом (1). Звідси: якщо досліджуваний ВП є об'єктом з розподіленими параметрами, то процес експериментального визначення його імпульсної перехідної функції та відновлення рівняння являє собою апроксимацію цього перетворювача з розподіленими параметрами деяким еквівалентним ВП з зосередженими параметрами. Порядок ВП з зосередженими параметрами, еквівалентного досліджуваного ВП з розподіленими параметрами, буде залежати від кількості доданків у виразі експериментально отриманої імпульсної перехідної функції, а це, в свою чергу, залежить від ступеня нерівномірності реєстрованої фізичної величини всередині ВП, наприклад, для

термоприймачів це буде залежати від градієнтів температур всередині термоприймачів. Зрозуміло, що визначений порядок рівняння буде обмежуватися також точністю апроксимації самої імпульсної перехідної функції.

Висновок

Оскільки експериментальне визначення імпульсної перехідної функції ВП з розподіленими параметрами призвело до виразу

$$g(t, \tau) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(t) \psi_i(\tau),$$

то подальший аналіз динамічних властивостей вказаного ВП можна проводити виходячи з того, що цей ВП еквівалентний ВП з зосередженими параметрами, рівняння якого має вигляд (13).

1. *Верлань А.Ф.* Метод ідентифікації електричних кіл на основі інтегральних динамічних моделей. Верлань А.Ф., Ситник О.О., Ключка К.М. Праці III Міжнар. наук.-техн. конф. Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике, Київ: ПМЕ НАН України, 2010, С.24-26.
2. *Ключка К.М.* Особливості використання інтегральних динамічних моделей при розрахунку перехідних процесів в електричних колах. Ключка К.М., Ситник О.О., Протасов С.Ю. The International Scientific Association «Science & Genesis» Global scientific unity 2014, Прага, Чеська Республіка, 2014, С.167-170.
3. *Сытник А.А.* Применение метода интегральных уравнений при решении электротехнических задач. Сытник А.А., Подгорный О.В. Праці Міжнар. наук.-практ. конф. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2005, Полтава, 2005, Т. 9, С.54-58.
4. *Сытник А.А.* Алгоритм формирования дифференциального уравнения измерительного преобразователя. Сытник А.А., Козак А.В. Вісник Черкаського державного технологічного університету, №3, С.84-87, 2006.
5. *Herold R.* Encyclopedia of information assurance. Herold R., Roberts M. Indiana, USA, 2010.
6. *Sytnyk A.* Methods of receipt of integral form of description of nonstationary measurings transformers with the distributed parameters. Sytnyk A.A., Protasov S.U., Klyuchka K.N., Proceedings of IV International Research and Practice Conference in European Science and Technology, Munich, Germany, 2013, Vol.I, pp.342-348.
7. *Sytnyk O.O.* Analytical method of forming integrated dynamic models and their software implementation. Sytnyk O.O. Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, Вип.7, С.191-196, 2012.
8. *Verlan A.A.* Analysis of power circuits' dynamics using generalized state-space model. [Verlan A.A., Abdusatarov B.B., Sagatov M., Sytnyk A.A.] Proceedings of Fourth World Conference Intelligent Systems for industrial Automation, Tashkent, Uzbekistan, 2006, pp.168-176.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859647>

Поступила 23.09.2019р.

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕДАКТОРОВ МНЕМОСХЕМ

Abstract. The problem statement for the implementation of the editor of mnemonic diagrams of distribution networks for simulators is formulated. The scope is outlined. Basic requirements are identified.

На данный момент существует значительное количество завершенных редакторов мнемосхем, однако поставленная задача выходит за рамки их возможностей [1]. Для того, чтобы определить, какими базовыми возможностями должен обладать редактор мнемосхем [2], а также какие функции необходимо добавить для достижения поставленной задачи, проведен анализ редакторов мнемосхем, доступных в открытом доступе. А именно, программных комплексов Модус и GreEdit.

Модус [3] это разработанный достаточно давно и известный редактор мнемосхем, который обладает широким спектром возможностей.

Приложения программного комплекса Модус основываются на представлении энергообъекта в виде графического изображения – схемы. Поэтому приложение для их создания и коррекции – графический редактор – занимает важное место в программном комплексе. Он может применяться:

- как самостоятельное средство подготовки и ведения конструкторской и справочной документации;
- для подготовки схем и макетов для тренажера по оперативным переключениям;
- для использования в диспетчерских и информационных приложениях, разрабатываемых компанией Модус, в том числе для ведения мнемосхемы и Интегратора схем;
- для использования схем, подготовленных в графическом редакторе разработчиками других компаний и предприятий энергетики, в составе своих приложений.

Графический редактор поставляется в комплекте с библиотеками элементов и обеспечивает подготовку следующих разновидностей документов:

- схем электрических присоединений подстанций, основных сетей и электростанций;
- диспетчерских и режимных схем энергосистем;
- схем электрических присоединений распределительных сетей;
- схем тепловой части электростанций;
- схем постоянного тока, СДТУ;
- макетов щитов управления и панелей релейной защиты и автоматики;
- поопорных схем сетей и линий;
- топографических планов местности и карт городов;

- произвольное изображение с использованием самостоятельно созданных дополнительных элементов, в том числе имеющих несколько состояний.

Графический редактор содержит ряд библиотек элементов для создания различного типа схем:

- электрическое оборудование;
- тепловое оборудование;
- энергосистема;
- элементы контроля и управления;
- релейная защита и автоматика;
- распределители;
- поопорные схемы;
- создание и редактирование элементов библиотек.

Помимо существующих библиотек, в ПО встроен модуль создания и редактирования пользовательских элементов, что практически исключает отсутствие необходимых для работы элементов схем.

Возможности редактирования электротехнических схем:

- автоматическое выравнивание элементов по координатной сетке, облегчающее стыковку элементов между собой;
- перетрассировка линий при перемещении подключенных элементов;
- автоматическая верификация схем в соответствии с требованиями подготовки документов и данных для приложений комплекса;
- автоматическая генерация диспетчерских наименований элементов и структурированных кодов оборудования (ключей привязки);
- автоматическое построение иерархии оборудования по энергообъекту, РУ, присоединению и др.;
- использование поддержка уровней детализации (слоев), в том числе блокируемых от просмотра или редактирования с помощью пароля;
- печать на принтерах и плоттерах различных типов, множество настроек печати;
- оформление документов для печати в соответствии с требованиями ЕСКД;
- импорт их различных графических форматов – AutoCad, PCad, Visio, Топаз, MapInfo;
- экспорт в PDF, SVG, BMP, GIF, JPEG, PNG, AutoCad, PCad, Visio, Топаз;
- возможность экспорта схемы в формат EPRI CIM (Common Information Model, спецификации МЭК 61970 и 61968);
- возможности автоматической генерации графической схемы по топологическому описанию.

Исходя из выше изложенного можно сказать что Модус обладает очень широким набором возможностей. Однако в рамках поставленной задачи некоторые возможности являются избыточными и в тоже время не хватает некоторых важных возможностей. О чём будет сказано позже в выводах после того как мы рассмотрим следующий вариант исполнения редактора мнемосхем – GreEdit.

Редактор графических изображений («GreEdit») [4] является средством,

предназначенным для проектирования и редактирования мнемосхем, а также, для подготовки таблиц, экранных форм и графиков. GreEdit» поддерживает технологию внедрения объектов MS Windows – Object Linking and Embedding (или OLE), возможность импорта и экспорта файлов, технологию Drag&Drop.

В среде программы «GreEdit» пользователю предоставляются следующие возможности:

- проектирование экранных форм, в том числе мнемосхем: электрических схем подстанций, групп подстанций, сети предприятий, макеты щитов управления, планы местности и карты;

- работа с несколькими схемами одновременно и переход между схемами;
- анимация и привязка объектов на схеме к данным СУБД (каналы, сигналы, подстанции, объекты);

- создание сигналов, объектов и иерархии объектов любого типа.

«GredEdit» работает в двух режимах: «Режим редактирования» и «Рабочий режим». Режим редактирования применяется для подготовки мнемосхем, вставки объектов других приложений, изображений, выводит в рабочем окне редактора дополнительные группы инструментов, на которых находятся кнопки и другие средства управления для быстрого доступа к соответствующим командам и вызова функций. Рабочий режим применяется для осуществления проверки работоспособности активной схемы, проверки состояния привязанных объектов и сигналов.

Для создания экранных форм пользователю предоставляется набор инструментов, включающий:

- набор стандартных элементов (круг, прямоугольник, линия, сплайн и т.д.);
- набор специальных элементов, используемых в энергетике (трансформаторы, шины, ячейки КРУ и т.д.);

- инструменты, позволяющие изменять диапазон видимости сигналов ТМ (прогресс, ползунок);

- возможность импорта графических файлов, файлов офисных приложений («MS Word», «Excel», «PowerPoint»), файлов графического редактора «Модус»;

- возможность экспорта схем, созданных в среде редактора, в формат документа XML;

- возможность экспорта изображений в стандартный графический файл – «Enhanced metafile (EMF)».

Основными функциями программного обеспечения GredEdit являются:

- создание и редактирование схем, таблиц и форм;
- групповое изменение свойств объектов в документе;
- объединение элементов в один объект с сохранением свойств телеметрии;

- выравнивание элементов в документе; возможность применения к созданным объектам слоёв и стилей;

- привязка элементов к данным СУБД.

К динамическим элементам могут быть привязаны следующие типы сигналов: «ТС» – телесигналы, «ТИ» – телеизмерения, «ТИИ» – интеграль-

ные телеизмерения, «ОП» – обобщённые параметры, «АПТС» – аварийно-предупредительные сигналы, «КП» – состояние контролируемого пункта. Возможна привязка к объектам (например, линия электропередачи, счётчик, групповой переключатель и т.п.), каналам и подстанциям;

- поиск элементов на схеме с помощью деревьев сигналов и объектов;
- поиск на схеме с помощью инструмента «Поиск», осуществляющего вывод данных об искомым элементах по заданным параметрам (имя сигнала, тип сигнала, схема, на которой осуществляется поиск);
- возможность вывода данных на печать.

Выводы

Исходя из описанных свойств и возможностей программных комплексов необходимо сначала выделить область применения и обобщить главные возможности:

- создание тренировочных заданий на основе мнемосхем;
- пере моделирование в режиме реального времени после каждого шага;
- возможность записи последовательностей действий пользователя с целью последующей оценки его действия специализированным персоналом.

Для реализации выше обозначенных возможностей потребуется наличие следующих функций в программном комплексе:

- добавление в рабочую область необходимых компонентов для графического построения мнемосхемы;
- наличие исчерпывающей библиотеки компонентов мнемосхемы, с набором параметров соответствующим реальным объектам сетевой инфраструктуры (только параметры, которые используются при моделировании);
- возможность дополнения библиотеки элементов для поддержания актуальности программного комплекса;
- обновление данных о состоянии элементов путем ремоделирования после действий пользователя.

Так же необходимо наличие реализации алгоритмов автоматизации таких как: автоматическая индексация элементов, построение списка смежности, автоматизированный процесс моделирования.

1. *Самойлов В.Д., Винничук С.Д., Абрамович Р.П.* Определение токовых ребер графов коммутационных структур на основе анализа фундаментальной системы циклов // Электронное моделирование. – Т. 36 – № 4, С.89-99.

2. Мнемосхема [Электронный ресурс] // Бесплатная интернет энциклопедия [сайт] URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Мнемосхема>.

3. Модус [Электронный ресурс] // Официальный сайт [сайт] URL: <http://swman.ru>

4. GreEdit [Электронный ресурс] // Официальный сайт [сайт] URL: <http://www.software2b.ru>.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859649>

Поступила 16.09.2019г.

АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ SMART GRID

Abstract. This article summarizes, presents and briefly describes the basic standards that define the cybersecurity requirements that apply to Smart Grid.

Актуальність

Поява, існування та актуальність проблеми кібербезпеки новітніх і перспективних електроенергетичних систем, у тому числі із застосуванням інтелектуальних мереж Smart Grid визнається сучасною світовою енергетичною спільнотою. Дослідженню і розв'язанню цієї проблеми приділяється все більше уваги в багатьох передових країнах світу.

Впровадження технології інтелектуальних мереж з одного боку спрощує і прискорює управління, але з іншого боку відкриває доступ до можливих кібератак і неправомірного використанню даних.

Постановка задачі

Дослідженню проблеми забезпечення кібербезпеки інформаційних систем об'єктів енергетичного сектору присвячено значну кількість наукових робіт, зокрема [1, 2]. Разом з тим, питання кібербезпеки сучасних електроенергетичних об'єктів з використанням інтелектуальних мереж Smart Grid, оснащених цифровими системами моніторингу, управління, релейного захисту та протиаварійної автоматики стають дуже актуальними, через новизну і недостатнє дослідження проблеми. Необхідно провести аналіз стандартів, які стосуються питання забезпечення кібербезпеки інтелектуальних мереж Smart Grid.

Вирішення задачі

На традиційних підприємствах порушення кібербезпеки в більшості випадків призводить до фінансових втрат, тоді як інші, більш серйозні наслідки є досить рідкими, на відміну від інтелектуальних мереж Smart Grid. Забезпечення кібербезпеки інтелектуальних мереж Smart Grid вимагає нових, багатопрофільних підходів, що поєднують різні технології та включають управлінські, політичні, правові аспекти тощо.

Комунікаційні протоколи є однією з найважливіших частин операцій енергосистеми, яка відповідає як за отримання інформації з польового обладнання, так і навпаки, для надсилання команд управління. Незважаючи на свою ключову функцію, до цих протоколів зв'язку рідко застосовуються будь-які заходи безпеки, включаючи захист від ненавмисних помилок,

несправності обладнання енергосистеми, відмови обладнання зв'язку або навмисні диверсії. Оскільки ці протоколи були дуже спеціалізованими, “Security by Obscurity” є основним підходом по забезпеченню їх кібербезпеки. Адаже керувати вимикачами із захищеного центру управління дозволено лише операторам.

Електроенергетична галузь є критичною інфраструктурою для всіх країн і тому привабливою мішенню для кібератак. Останнім часом кількість загроз кібербезпеки значно зросло. Окрім проблем національної безпеки, все більш поширеними є загрози промислового шпигунства. І бажання порушити роботу енергосистеми може породжуватися від простої підліткової бравади до конкурентної гри на електричному ринку до незадоволеного працівника, який прагне по тій чи іншій причині завдати шкоди компанії. Вирішальне значення для кібербезпеки мають не лише кіберзагрози. З роками зростає складність роботи енергосистеми, зробивши ймовірнішими відмови обладнання та експлуатаційні помилки, а їхній вплив збільшився за обсягом та вартістю. Стихийні лиха додають потребу не просто запобігати проблемам, але й розробляти плани подолання та заходи щодо відновлення. Позитивним моментом у цій ситуації є те, що ці самі плани подолання та відновлення можуть бути використані при відновленні роботи систем після кібератак.

Забезпечення кібербезпеки інтелектуальної мережі є необхідним для надійної роботи цієї нової форми електромережі. На думку експертів, у першу чергу слід застосовувати стандартизовані рішення та практику. В останні роки було опубліковано багато нових стандартів, пов'язаних із інтелектуальними мережами Smart Grid, що, призводить до певних труднощів у систематизації відповідної інформації.

Зв'язок між вимогами у стандартах які регламентують питання забезпечення кібербезпеки інтелектуальних мереж Smart Grid приведено на рис. 1 [3].

Розглянемо більш детально деякі стандарти, які регламентують питання забезпечення кібербезпеки інтелектуальних мереж Smart Grid [3].

– NISTIR 7628 [4]. Цей документ являє собою аналітичну базу, яку організації можуть використовувати для розробки ефективних стратегій кібербезпеки Smart Grid з урахуванням їх конкретних особливостей, ризиків та уразливостей. Такими організаціями можуть бути, наприклад, від комунальних служб, постачальників послуг з енергоменеджменту до виробників електромобілів та зарядних станцій. Даний документ представляє методи для оцінки ризику, а також визначення та застосування відповідних заходів безпеки. Вимоги кібербезпеки кожної організації повинні адаптивно розвиватися у відповідності до прогресу технологій, оскільки кіберзагрози інтелектуальних мереж неминуче збільшуються та урізноманітнюються.

У документі приводиться стратегія, архітектура та вимоги високого рівня Smart Grid, стратегія кібербезпеки включає довідкову інформацію про Smart Grid та важливість кібербезпеки для забезпечення надійності мережі та конфіденційності конкретної інформації. Обговорюється стратегія

кібербезпеки для Smart Grid та конкретні завдання в рамках цієї стратегії. Розглядається логічна архітектура, яка включає діаграму високого рівня і зображує складений вигляд високого рівня дійових осіб у кожному з доменів Smart Grid, а також включає загальну логічну опорну модель Smart Grid, включаючи всі основні домени, індивідуальні схеми для кожної з 22 категорій логічного інтерфейсу. Ця архітектура зосереджена на короткостроковому перегляді (1 – 3 роки) Smart Grid.

Рис. 1. Зв'язок між вимогами у стандартах

– ISO/IEC 27019 [5]. Область застосування ISO / IEC 27019 охоплює системи управління технологічними процесами, що використовуються енергетичною промисловістю для контролю та моніторингу генерації, передачі, зберігання та розподілу електроенергії, газу та тепла у поєднанні з керуванням допоміжними процесами. Зокрема, це включає такі системи, програми та компоненти:

– загальна технологія централізованого та розподіленого управління процесами, моніторингу та автоматизації, що підтримується ІТ, а також ІТ-системи, що використовуються для їх роботи, такі як пристрої програмування та параметризації;

– цифрові контролери та компоненти автоматизації, такі як пристрої управління та польові пристрої або ПЛК, включаючи цифрові датчики та елементи приводу;

- всі додаткові підтримуючі ІТ-системи, що використовуються в домені управління процесами, наприклад для додаткових завдань візуалізації даних та для контролю, моніторингу, архівації даних та цілей документації;
- загальну комунікаційну технологію, що використовується в домені управління процесом, наприклад мереж, телеметрії, програм управління та технології дистанційного керування;
- цифрові вимірювальні пристрої, наприклад для вимірювання значень споживання, генерації або викидів енергії;
- цифрові системи захисту та безпеки, наприклад реле захисту;
- розподілені компоненти майбутніх середовищ Smart Grid;
- все програмне забезпечення та додатки, встановлені на вищезгаданих системах.

Поза межами ISO / IEC 27019 залишається обладнання, яке не є цифровим, тобто суто електромеханічні або електронні системи моніторингу та управління процесами. Крім того, системи управління енергетичними процесами в приватних домогосподарствах також перебувають поза сферою стандарту ISO / IEC 27019.

– IEC 62443 [6]. Метою застосування стандартів 62443 серій є підвищення безпеки, доступності, цілісності та конфіденційності компонентів або систем, що використовуються для промислової автоматизації та управління, а також забезпечення критеріїв для придбання та впровадження безпечних систем промислової автоматизації та управління. Відповідність вимогам стандартів 62443 серій призначена для поліпшення електронної безпеки та сприяє виявленню і усуненню вразливостей, зменшуючи ризик порушити конфіденційну інформацію або спричинити вихід з ладу апаратне та програмне забезпечення. Серія стандартів 62443 заснована на встановлених стандартах безпеки систем інформаційних технологій загального призначення (наприклад, серії ISO / IEC 27000), ідентифікуючи та вирішуючи важливі відмінності, наявні в промислових автоматизованих системах управління (АСУ ТП). Багато з цих відмінностей ґрунтуються на реальності того, що ризики кібербезпеки в АСУ ТП можуть мати наслідки для здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Елементи стандарту серії 62443 показані на рис 2, [6].

– IEC 62351 [7]. Сімейство стандартів 62351 регламентує керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін, безпеку даних та комунікацій, зображує архітектуру захищеної системи живлення та стандартизує її протоколи і компоненти.

Висновки

Проведено аналіз стандартів, які стосуються питання забезпечення кібербезпеки інтелектуальних мереж Smart Grid. За результатами проведеного аналізу здійснено систематизацію, представлення та опис основних стандартів, які визначають вимоги до кібербезпеки, що застосовуються до інтелектуальних мереж Smart Grid.

Рис. 2. Елементи стандарту серії 62443

1. Mokhor V., Gonchar S. The Idea of the Construction of the Algebra of Risks on the Basis of the Theory of Complex Numbers. *Electronic modeling*, 2018, Vol.40, no. 4, pp.107-111.
2. Mokhor V., Gonchar S., Dybach O. Methods for the Total Risk Assessment of Cybersecurity of Critical Infrastructure Facilities. *Nuclear and Radiation Safety*, 2019, 2(82), pp.4-8.
3. R. Leszczyna. A Review of Standards with Cybersecurity Requirements for Smart Grid. // *Computers & Security*, 2018.
4. *Guidelines for Smart Grid Cyber Security: Smart Grid Cyber Security Strategy, Architecture, and High-Level Requirements*.
5. *ISO/IEC 27019. Information technology – Security techniques – Information security controls for the energy utility industry*.
6. *IEC 62443. Cyber Security for Industrial Automation and Control Systems (IACS)*.
7. *IEC 62351. Power systems management and associated information exchange – Data and communications security*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859651>

Поступила 26.09.2019р.

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ СУБЪЕКТИВНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ОЦЕНОК

Abstract. Models of probabilistic reasoning under conditions of uncertainty are considered. Several methods are proposed for determining subjective probabilistic estimates that can be used in expert systems. The decision-making criteria for the main levels of information analysis are highlighted.

Введение

В течение последних десятилетий вероятностный подход к принятию решений получил множество экспериментальных подтверждений в психологических исследованиях [1]. В частности, можно весьма обоснованно утверждать, что в процессе принятия решений используются вероятностные оценки для выбора одной из возможных альтернатив.

С позиций когнитивного подхода при решении определенной задачи процесс выбора решения можно разделить на три фазы:

- ориентировочная фаза, где предлагается множество вариантов;
- фаза выбора наиболее подходящих альтернатив;
- фаза выполнения, точнее, выбор той альтернативы, где вероятность достижения результата представляется максимальной.

В рамках данной работы основное внимание направлено на вторую фазу этого процесса, где выбор из нескольких альтернатив производится на основе вероятностных рассуждений и оценок.

Вероятностные модели рассуждений

Опираясь на когнитивный подход, будем считать, что принятие решений базируется на тех или иных суждениях и умозаклчениях.

Умозаклчение, как известно, определяется как процесс вывода нового знания из уже известных предпосылок. Психологические исследования умозаклчений и принятия решений имеют давнюю связь с логикой. Если до XX столетия логика и психология мышления почти не различались, то современный подход к этой проблеме базируется на экспериментальных исследованиях, убедительно подтверждающих, что большая часть мышления не вписывается в рамки логических рассуждений.

Рассматривается четыре разных способа, с помощью которых можно описать процесс вывода умозаклчений [1]:

1. Использование естественных законов дедукции, напоминающих известные правила логики (Брейн и др.)

2. Рассуждение на основе правил, которые будут специфическими для определенного содержания рассуждений (Ченг и др.)

3. Рассуждения в связи с конкретными ситуациями (Джонсон)

4. Вероятностный подход к выводу заключений (Чейтер, 1994).

Как уже говорилось, в последнее время именно вероятностный подход к принятию решений получил экспериментальное подтверждение в психологических исследованиях. В данном случае речь идет об оценках вероятности разных вариантов решения, которые могут быть использованы при выборе одной из возможных альтернатив.

Анализируя возможности указанных выше подходов, отметим, что следует различать *дедуктивные* и *индуктивные* умозаключения. Если дедуктивные умозаключения связаны с выводами, которые с уверенностью следуют из исходных посылок, то индуктивные умозаключения следуют из исходных посылок с некоторой вероятностью.

Для начала вспомним дедуктивные умозаключения, включающие логическую связь «если». *Условное утверждение* имеет вид: «Если A , то B ». Основное правило логики известно как *модус поненс*. Оно позволяет нам вывести следствие из условного утверждения, т.е. предполагая правильность суждения «Если A , то B » и суждения A , можно вывести суждение B .

Еще одно правило вывода известно в логике как *модус толленс*. Если имеется суждение: A подразумевает B и факт, что B неверно, то из них можно сделать вывод, что A тоже неверно. Психологические эксперименты показали, что испытуемые интерпретируют условные высказывания не так, как это делают логики. Многие из них понимают условные высказывания как двухстороннюю условную зависимость (*if and only if*). Оказалось также, что испытуемые хорошо оценивают выводы в соответствии с *модус поненс*, но хуже оценивают другие формы условных умозаключений.

Именно в процессе экспериментальных исследований возникло предположение, что испытуемые делают умозаключения с использованием вероятностных оценок. Вероятностная модель предполагает, что тенденция людей принимать заключение зависит от того, насколько вероятно это заключение при данных посылах. Рассмотрим вероятностную схему, которая может быть интерпретацией утверждения «Если A , то B ».

Если A произошло, то $p(B)=0.4$, $p(-B)=0.1$.

Если A не произошло, то $p(B)=0.2$, $p(-B)=0.3$.

В соответствии с данной схемой в том случае, если событие A не наблюдается, вероятность, что B также не произойдет, повышается.

В разных случаях логическая связка «если» может иметь различные интерпретации: логическую, разрешительную и вероятностную. Логическая интерпретация утверждает, что B непременно произойдет. Разрешительная интерпретация допускает возможность, что B произойдет. Вероятностная схема показывает, что B произойдет с некоторой вероятностью.

Если даже дедуктивное умозаключение иногда можно определить как вероятностное утверждение, то индуктивное умозаключение изначально отличается вероятностным характером. Вероятностная модель рассуждений, требующих применения индукции, основана на *теореме Байеса*. Многие

исследования и эксперименты в области когнитивной психологии [1, с. 326] убедительно подтверждают, что поведение людей, основанное на опыте, соответствует вероятностным оценкам Байеса.

В работах по искусственному интеллекту [2] рассматривается два наиболее известных подхода к моделированию рассуждений в условиях неопределенности. Первый из них базируется на *абдуктивных рассуждениях*, а второй – на вероятностных оценках Байеса. Первое направление включает логические модели абдуктивного вывода и рассуждения с нечеткими множествами, которые также можно описать в рамках вероятностного подхода к анализу неопределенности. Далее рассмотрим один из вариантов этого подхода, учитывающий субъективные вероятностные оценки.

Субъективные вероятностные оценки

Формальное представление о принятии решений с использованием субъективных вероятностных оценок было предложено в теории принятия решений Р. Кини [3]. Далее приведем некоторые положения этой работы, связанные с использованием субъективных вероятностных оценок.

При исследовании некоторого события E лицо, принимающее решение (в нашем случае – эксперт) имеет определенное субъективное представление о вероятности $p(E)$ наступления данного события. Значение этой вероятности $p(E)$ определяется согласно *аксиомам* теории принятия решений [3], где каждому возможному событию E , которое может влиять на решение, ставится в соответствие численная оценка $p(E)$, удовлетворяющая аксиомам теории вероятности. Эта оценка называется *субъективной вероятностью* и отражает степень уверенности эксперта в том, что событие E наступит, и его готовность действовать в соответствии с этой уверенностью.

Эксперт может определить свои субъективные вероятности на основе самых разных соображений. Среди них могут быть знания о природе явлений, эмпирические данные, результаты моделирования взаимосвязи ряда факторов, а также экспертные суждения других специалистов в данной области. Перечислим наиболее важные способы оценки субъективной вероятности исследуемых событий:

1. Вероятность, основанная на физических явлениях.

В некоторых ситуациях можно предположить, что все возможные события равновероятны. Если рассматривается N возможных событий, то вероятность каждого из них равна $1/N$. Основываясь на этом предположении, обычно приписывают вероятность $1/2$ выпадению герба при подбрасывании монеты или вероятность $1/6$ – выпадению шестерки на игральной кости.

Вероятности, которые можно проверить с помощью подходящих экспериментов, обычно считают «объективными» вероятностями, поскольку большинство специалистов согласно с таким подходом. Если некоторое лицо воспринимает их как руководство к действию, то объективные вероятности оказываются в то же время и субъективными вероятностями.

2. Вероятность, основанная на имеющихся наборах данных.

Если имеются данные о возможности наступления тех или иных событий, то их можно использовать для формирования суждений о вероятностях этих событий. Пусть E_1, E_2, \dots, E_n – полный набор событий, взаимно исключающих друг друга. Если в каждом из N испытаний наблюдалось одно из событий, причем N_i раз наблюдалось событие E_i , то вероятность E_i равна N_i / N . Например, если среди последних 25 000 звонков о пожаре 10 000 оказались ложными, то субъективно можно предположить, что вероятность ложного сигнала равна 0,4.

3. Вероятность, основанная на результатах моделирования.

В некоторых ситуациях имеющиеся данные желательно уточнить и дополнить. В отдельных случаях можно построить аналитическую или имитационную модель, чтобы выяснить влияние различных параметров на входе на особо важные переменные на выходе. При помощи такой модели можно оценить вероятность появления интересующих нас переменных на выходе, используя данные о вероятностях появления ряда переменных на входе. В аналитических моделях для этого используется теория получения распределения вероятностей, а при имитационном моделировании наиболее популярен метод Монте-Карло.

4. Оценочные суждения о распределении вероятностей.

Наиболее общим подходом к оценке распределения вероятностей величин, принимающих бесконечное количество значений, является так называемый дробный метод. Согласно этому методу, выбирают несколько точек функции распределения анализируемой величины и затем подбирают кривую, оптимальным образом проходящую через эти точки.

5. Использование экспертных суждений и выборочных данных.

Во многих случаях необходимо использовать совместно экспертные оценки и имеющиеся наборы данных. Теорема Байеса дает соотношение, позволяющее уточнить вероятностные оценки с учетом полученной дополнительной информации. Напомним, что все вероятностные оценки задаются либо в виде функции распределения вероятностей событий $p(E)$ в дискретном случае, либо в виде плотности вероятности $f(x)$ в непрерывном случае. Для дискретного случая теорема Байеса имеет вид:

$$p'(E) = P(E/S) = \frac{P(S/E)p(E)}{\sum_E P(S/E)p(E)},$$

где S – информационная выборка (т.е. данные), $P(E/S)$ – вероятность события E при данном S , а $P(S/E)$ – вероятность S при данном E .

Функции $p(E)$ и $p'(E)$ означают соответственно априорную и апостериорную вероятности для дискретного случая.

Аналогично для непрерывного случая теорема Байеса имеет вид:

$$f'(x) = \frac{f_x(S/x)f(x)}{\int_x f_x(S/x)f(x)dx},$$

где $f_x(S/x)$ – плотность вероятности для информационной выборки S при данном x , $f'(x)$ – апостериорная плотность вероятности при данном S , а $f(x)$ – априорная плотность вероятности. Трудность использования экспертных оценок вероятностей связана с тем, что полученные результаты требуют достаточно громоздкой обработки и не могут быть использованы непосредственно. Однако некоторые результаты теории статистических решений существенно упрощают как сам процесс оценок, так и последующий анализ. В конкретных задачах выбор $p(E)$ и $f(x)$ может производиться из определенного класса функций, с которыми проще работать. В частности, если функция относится к классу нормальных распределений, то она может быть полностью определена средним значением и дисперсией. Обычно эти два параметра оценить намного легче, чем получить само распределение вероятностей.

Уровни принятия решений на основе знаний

Когнитивное моделирование процесса принятия решений включает наблюдение и описание эффективных механизмов, лежащих в основе поведения человека. В процессе анализа сложные события или процессы разбиваются на более простые составляющие (паттерны), позволяющие тем или иным способом воспроизвести требуемую ситуацию. Задача состоит в том, чтобы создать модель эффективного поведения компетентного лица, которую можно использовать для принятия решений в сложных ситуациях, воспроизводя основные аспекты этого поведения.

Напомним некоторые принципы и понятия, которые используются для создания моделей поведения и относятся к области трансформационной грамматики (Chomsky, 1968). Один из главных принципов утверждает, что доступные наблюдателю действия и реакции образуют *поверхностные структуры*, которые следует рассматривать как результаты проявления *глубинных структур*. В соответствии с концепцией Хомского, строение и организация любой кодирующей системы подразумевает наличие множества уровней, на которых расположены структуры различной глубины.

С позиции моделирования это означает, что для создания эффективной модели той или иной деятельности необходимо исследовать различные уровни глубинных структур, лежащих в ее основе. Иногда различные поверхностные структуры могут быть отражениями одних и тех же глубинных структур. Во многих случаях глубинные структуры содержат скрытый потенциал, который может быть обнаружен в поверхностных структурах в результате специальных преобразований.

Как пример такого преобразования можно рассмотреть факторный

анализ, где исходные показатели представляют поверхностные структуры, а факторы образуют более глубокий (латентный) слой знаний, более важный для принятия решений. В общем случае на этапе выбора решения можно выделить три уровня представления информации.

На первом уровне выбор решения можно произвести по величинам отдельных признаков (параметров) или соотношений между ними. В качестве пространства знаний рассматривается пространство тех показателей, которые непосредственно наблюдаются или измеряются в процессе эксперимента. Первым уровнем можно ограничиться в тех случаях, когда среди исходных показателей есть два или три информативных признака, численные значения которых позволяют четко идентифицировать ситуацию.

Более глубокий уровень представления знаний включает латентные показатели, выявленные в результате применения методов факторного анализа или многомерного шкалирования [4]. Представление информации в пространстве факторов играет важную роль в экспериментальной психологии для реконструкции субъективных семантических пространств.

Третий уровень представления знаний можно определить как уровень вероятностных рассуждений. В семантическом пространстве когнитивных паттернов вводятся вероятностные оценки, связанные с интерпретацией определенных событий [5, 6]. Каждой ситуации ставим в соответствие потенциальную оценку вероятности возникновения тех или иных негативных последствий этой ситуации.

В общем случае для принятия решения желательно рассмотреть и принять во внимание информацию, полученную на каждом из этих уровней. Если результаты на всех уровнях согласуются между собой, это может быть подтверждением адекватности выбранного решения. В случае возникновения противоречий ставится вопрос о дополнительных исследованиях.

1. *Андерсен Дж.* Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.
2. *Люггер Дж.* Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 864 с.
3. *Кини Р.* Теория принятия решений // Исследование операций: в 2-х томах, Т. 1. – М.: Мир, 1981. – С.481-512.
4. *Петренко В.Ф.* Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М.: Изд. «Новый хронограф», 2009. – 440 с.
5. *Каменев И.П.* Вероятностные модели репрезентации знаний в интеллектуальных системах принятия решений // Искусственный интеллект. – 2005. – № 3. С.399-409.
6. *Каменева И.П., Артемчик В.А., Яцишин А.В., Бугаев А.Ф.* Когнитивные стратегии принятия решений на основе вероятностных оценок и карт рисков // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 80. – К.: 2017. – С.20-27.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859653>

Поступила 30.09.2019р.

О. В. Васильєв, Київ
В. В. Васильєв, Київ
Л. А. Сімак, Київ
В. В. Чьочь, Київ

АПРОКСИМАЦІЯ РІШЕНЬ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ДРОБОВОГО І ЗМІННОГО ПОРЯДКІВ МЕТОДОМ S-ПЕРЕТВОРЕННЯ

Abstract. Operational analogues of integral-differential operators of variable fractional order in the S-transform are proposed. The examples of application of operational matrices of integration with variable fractional order to integrate different signals and solution of fractional differential equations with variable order have been presented. Computational experiments are performed in the software environment of Mathematica.

Актуальність

Відомо, що математичними моделями складних динамічних систем у фрактальних середовищах є інтегро-диференціальні рівняння з похідними і інтегралами дробового порядку [2 – 4]. Розвиток дробового числення (Fractional Calculus) і його застосувань для розв’язання задач математичної фізики призвело до розробки мультифізичного підходу, при якому функції, що характеризують інтенсивність одного фізичного поля, впливають на параметри інших фізичних полів в області простору, що розглядається. Порядок інтегро-диференціальних операторів, як один з параметрів, також може змінюватися в залежності від часу, просторових змінних і функцій інтенсивності полів різної фізичної природи. Прикладом може служити динамічна система, що описує процес аномальної дифузії в пористому середовищі з урахуванням мінливої температури або процесів старіння. При подібному підході природно виникають математичні моделі дробової динаміки систем у вигляді інтегро-диференціальних рівнянь з дробовими операторами, що змінюються за певними законами [5 – 9]. Методи розв’язання диференціальних рівнянь з похідними і інтегралами змінних дробових порядків в даний час інтенсивно розвиваються.

Постановка задачі

Необхідно розглянути питання формування операційних матриць інтегрування змінного дробового порядку в рамках апроксимаційно-операційного методу S-перетворення [1], а саме операції дробового диференціювання по Капуто і Ріману-Ліувілью і дробового інтегрування по Ріману-Ліувілью [2, 4], порядки яких є заданими функціями часу, визначеними на проміжку часу розвитку досліджуваного процесу, і отримані вирази для операційних матриць інтегрування і диференціювання змінного

дробового порядку. Показати на прикладах реалізацію таких матриць для S-перетворення з базисною системою на основі локальних поліномів Лежандра і їх застосування для інтегрування різних функцій і розв'язання диференціальних рівнянь дробового порядку. Показати на прикладах виконання обчислювальних експериментів в програмному середовищі системи Mathematica [10]. Проаналізувати отримані результати і надати рекомендації по їх застосуванню.

Вирішення задачі

В основі S-перетворення, як відомо [1], лежить поліноміальна апроксимація сигналів, основні співвідношення якої утворюють операційне числення спеціального виду:

$$\mathbf{X} = \left(\int_0^T \mathbf{S}(t) \cdot \mathbf{S}(t)^* dt \right)^{-1} \cdot \left(\int_0^T \mathbf{S}(t) \cdot x(t) dt \right), \quad (1)$$

$$x_a(t) = \mathbf{X}^* \cdot \mathbf{S}(t). \quad (2)$$

Пряме S-перетворення (1) зіставляє сигналу $x(t)$ його операційне зображення у вигляді вектору коефіцієнтів апроксимуючого полінома \mathbf{X} , тоді як зворотне S-перетворення (2) відновлює сигнал у вигляді апроксимації $x_a(t)$. Сигнал і система утворюють функцій $\mathbf{S}(t)$ визначені на одному і тому ж інтервалі зміни аргументу $t \in [0, T]$. При застосуванні S-перетворення до вирішення завдань дробової динаміки систем, математичні моделі якої є інтегро-диференціальними рівняннями дробових порядків, розв'язання задач динаміки систем зводиться до розв'язання алгебраїчних рівнянь в операційному просторі, а перехід в простір оригіналів проводиться шляхом побудови поліномів виду (2).

Найважливішими співвідношеннями для S-перетворення, як операційного методу, є операційні аналоги математичних операцій інтегрування і диференціювання дробових порядків [2 – 4]. До найбільш часто використовуваних операцій відносяться інтегрування дробового порядку за Ріманом-Ліувіллем (3) і диференціювання дробового порядку за Ріманом-Ліувіллем і Капуто (4), (5):

$$y(t) = \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^t (t-\tau)^{\beta-1} x(\tau) d\tau, \quad (3)$$

$$y(t) = \frac{d^n}{dt^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} x(\tau) d\tau \right), \quad n-1 < \alpha < n, \quad (4)$$

$$y(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{n-\alpha-1} \frac{d^n x(\tau)}{d\tau^n} d\tau, \quad n-1 < \alpha < n. \quad (5)$$

При побудові операційних аналогів операторів дробового диференціювання і інтегрування, якими як відомо, є матриці, елементи яких залежать тільки від системи базисних функцій інтервалу зміни аргументу і порядку оператора, слід мати на увазі, що стовпцями цих матриць є вектори коефіцієнтів апроксимуючих поліномів для інтегралів і/або похідних від функцій базисної системи. Це дозволяє сформулювати такі вирази для операційних матриць інтегрування і диференціювання:

– операційна матриця інтегрування порядку β за Ріманом-Ліувіллем:

$$\mathbf{P}_s^\beta = \mathbf{W}^{-1} \cdot \left(\int_0^T \left(\frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^t (t-\tau)^{\beta-1} \mathbf{S}(\tau) d\tau \right) \cdot \mathbf{S}(t)^* dt \right), \quad (6)$$

– операційна матриця диференціювання порядку α по Капуто:

$${}^C \mathbf{D}_s^\alpha = \mathbf{P}_s^{n-\alpha} \cdot \mathbf{D}_s^n, \quad (7)$$

– операційна матриця диференціювання порядку α за Ріманом-Ліувіллем:

$${}^{RL} \mathbf{D}_s^\alpha = \mathbf{D}_s^n \cdot \mathbf{P}_s^{n-\alpha}, \quad (8)$$

У виразах (6 – 8) прийняті наступні позначення:

– операційна матриця апроксимації,

$$\mathbf{W} = \int_0^T \mathbf{S}(t) \cdot \mathbf{S}(t)^* dt \quad (9)$$

– операційна матриця диференціювання порядку n

$$\mathbf{D}_s^n = \mathbf{W}^{-1} \cdot \left(\int_0^T \frac{d^n \mathbf{S}(t)}{dt^n} \cdot \mathbf{S}(t)^* dt \right). \quad (10)$$

Операції диференціювання та інтегрування матрично-векторних операндів виконуються поелементно, * – символ транспонування векторних величин. Передбачається також, що функції базисної системи допускають диференціювання до порядку n .

Відмінною особливістю S-перетворення є те, що вирази операційних матриць диференціювання і інтегрування дробових порядків, наведені вище, допускають узагальнення на випадок, коли дробові порядки інтегро-диференціальних операторів стають функціями часу або іншого аргументу, залежного від часу. Це дозволяє без докладного виведення записати наступні вирази для операційних аналогів відповідних операторів зі змінними порядками:

$$\mathbf{P}_s^{\beta(t)} = \mathbf{W}^{-1} \cdot \left(\int_0^T \left(\frac{1}{\Gamma(\beta(t))} \int_0^t (t-\tau)^{\beta(t)-1} \mathbf{S}(\tau) d\tau \right) \cdot \mathbf{S}(t)^* dt \right), \quad (11)$$

$${}^C \mathbf{D}_s^{\alpha(t)} = \mathbf{P}_s^{n-\alpha(t)} \cdot \mathbf{D}_s^n \quad (12)$$

$${}^{RL} \mathbf{D}_s^{\alpha(t)} = \mathbf{D}_s^n \cdot \mathbf{P}_s^{n-\alpha(t)} \quad (13)$$

Приклад реалізації та застосування операційних матриць інтегрування змінних дробових порядків.

Задано диференціальне рівняння дробового порядку з похідною по Капуто: ${}_0^C D_t^{0.5}(x(t)) + 2x(t) = \sin(2\pi t), x(0) = x_0 = 5$.

Необхідно отримати апроксимацію рішення рівняння в базисі поліномів Лежандра 10-го порядку, використавши метод S-перетворення з базисною системою блочно-імпульсних функцій (локальна версія поліномів Лежандра нульового порядку). Порядок базисної системи $m = 100$, інтервал зміни аргументу $T = 2$.

Приведемо задане рівняння до виду, зручного для застосування S-перетворення.

Для цього позначимо першу похідну шуканого рішення як $\frac{dx(t)}{dt} = u(t)$.

Тоді $x(t) = \int_0^t u(\tau) d\tau + x_0$. Використовуючи визначення похідної дробового порядку по Капуто і введемо функцію $u(t)$, отримуємо наступне інтегральне рівняння дробового порядку, еквівалентне заданому диференціальному ${}_0^C J_t^{0.5}(u(t)) + 2 \int_0^t u(\tau) d\tau = f(t) - 2x_0$: Тут ${}_0^C J_t^{0.5}$ – інтегральний оператор Рімана-Ліувілья дробового порядку. S-перетворення цього рівняння має вигляд: $\mathbf{P}^{0.5} \cdot \mathbf{U} + 2\mathbf{P}^1 \cdot \mathbf{U} = (\mathbf{F} - 2x_0 \cdot \mathbf{1})$. Рішення в операційному просторі визначається наступними виразами: $\mathbf{U} = (\mathbf{P}^{0.5} + 2\mathbf{P}^1)^{-1} \cdot (\mathbf{F} - 2x_0 \cdot \mathbf{1})$,

$$\mathbf{X} = \mathbf{P}^1 \cdot \mathbf{U} + x_0 \cdot \mathbf{1}.$$

Перехід в простір оригіналів виконується відповідно формулами:

$$x_a(t) = \mathbf{X}^* \cdot \mathbf{V}, \frac{dx_a(t)}{dt} = \mathbf{U}^* \cdot \mathbf{V},$$

де \mathbf{V} – вектор системи базисних функцій S-перетворення.

Програма (на мові Wolfram програмної системи Mathematica) [10]:

– Завдання параметрів S-перетворення і вихідних даних завдання:

$$h = \frac{1}{50}; m = 100; n = 10; T = 2; \beta_1 = 0.5; x_0 = 5; f[t_] := \text{Sin}[2 \pi * t];$$

– Формування базисних систем на основі локальної та глобальної версій зміщених поліномів Лежандра:

$$s[t_, h_, i_, j_] := \text{If}[(i - 1) * h \leq t < i * h, \text{LegendreP}[j - 1, 1 - 2 * i + 2 * t / h], 0];$$

$$V = \text{Table}[s[t, h, i, 1], \{i, m\}];$$

$$S = \text{Table}[\text{LegendreP}[j - 1, -1 + 2 * t / T], \{j, n\}];$$

– Формування операційних матриць інтегрування:

$$P\beta = \text{Table}[p[\beta_1, i - j], \{i, 0, m - 1\}, \{j, 0, m - 1\}];$$

$$P1 = \text{Table}[p[1, i - j], \{i, 0, m - 1\}, \{j, 0, m - 1\}];$$

– Формування зображень правої частини рівняння і константи 1:

$$F = \text{Table}[f[(i - 0.5) * h], \{i, m\}]; \text{One} = \text{Table}[1, \{i, m\}];$$

– Формування апроксимуючої матриці для сигналів, заданих у вигляді таблиці:

$$tt = \text{Table}[(j - 0.5) * h, \{j, m\}];$$

$$w = \text{Table}[S[[i]] /. t \to tt[[j]], \{j, m\}, \{i, n\}];$$

– Розв'язання задачі в операційному просторі:

$$U = \text{Inverse}[P\beta + 2 * P1]. (F - 2 * x_0 * \text{One})$$

$$X = P1.U + x_0 * \text{One}$$

$$XL = \text{PseudoInverse}[w].X$$

– Перехід в простір оригіналів:

$$xa1 = X.V;$$

$$xa2 = XL.S;$$

– Візуалізація рішень:

$$\text{fig1} = \text{Plot}[xa1, \{t, 0, m * h\}, \text{PlotPoints} \rightarrow 400]$$

$$\text{fig2} = \text{Plot}[xa2, \{t, 0, T\}]$$

$$\text{fig3} = \text{ListPlot}[\text{Table}[\{tt[[i]], X[[i]]\}, \{i, m\}]]$$

$$\text{fig5} = \text{Show}[\text{fig2}, \text{fig3}]$$

Рис. 1. Апроксимація розв'язання рівняння в базисі локальної версії поліномів Лежандра, $m = 100$.

Рис. 2. Апроксимація розв'язання рівняння в базисі глобальної версії поліномів Лежандра, $n = 10$.

Рис. 3. Компоненти вектору рішення в операційному просторі ($m = 100$)

Висновки

Запропонований в роботі підхід до реалізації операційних аналогів інтегро-диференціальних операторів, дробовий порядок яких змінюється в процесі розв'язання, дозволяє розширити сферу застосування S-перетворення на дробові диференціальні рівняння, що містять похідні і інтеграл нецілих

змінних порядків. Проведені експериментальні дослідження та обчислювальні експерименти підтверджують працездатність методу. Приклад та програма, що наведені в роботі, допускають адаптацію при зміні параметрів операторів, коефіцієнтів рівнянь, початкових умов, а також варіації типів і параметрів базисних систем, і можуть бути корисні дослідникам і інженерам, які займаються моделюванням задач фрактальної динаміки систем, в тому числі в мультифізичній постановці.

Рис. 4. Суміщений графік компонент вектору розв'язання в операційному просторі і апроксимації розв'язання в глобальному базисі поліномами Лежандра ($N = 10$)

1. *Васильев В.В., Симак Л.А.* Полиномиальная аппроксимация сигналов как операционное исчисление: применение к моделированию динамических систем дробного порядка / В.В. Васильев, Л.А. Симак // Информационные технологии, 2012, № 3(187). – С.55-60.
2. *Учайкин В.В.* Метод дробных производных. – Изд-во «Артишок», Ульяновск, 2008. – 512 с.
3. *Oldham K.B., Spanier J.* The Fractional Calculus. – Academic Press, 1974. – 234 p.
4. *Podlubny I.* Fractional Differential Equations. – Academic Press, 1999. – 340 p.
5. *Sheng Y., Chen Y.Q., Qiu T.S.* Fractional Processes and Fractional – Order Signal Processing: Techniques and Applications. – Springer, 2012. – 294 p.
6. *Sierociuk D., Podlubny I., Petras I.* Experimental Evidence of Variable-order Behavior of Ladders and Nested Ladders // arXiv: 1107.2575 v3 [math.DS] 17 Jul 2011. – 8 p.
7. *Sun H.G., Chen W., Chen Y.Q.* Variable – order fractional differential operators in anomalous diffusion modeling // Physica A, 388, 2009. – P.4586 – 4592.
8. *Sun H.G., Chen W., Sheng H., Chen Y.Q.* On mean square displacement behaviors of anomalous diffusion with variable and random orders // Physics Letters A, 374, 2010. – P.906 – 910.
9. *Sun H.G., Sheng H., Chen Y.Q., Chen W.* On Dynamic-order Fractional Dynamic System // Proc. Of FDA' 10, Article no. FDA10-073. – 7 p.
10. *Wolfram Stephen* The Mathematica book / Wolfram Media / Cambridge University Press, 1996. – 1403 p.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859655>

Поступила 7.10.2019р.

ЗАХИСТ ВЕБ-ДОДАТКІВ – КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Abstract. The article describes the stages of the lifecycle of developing web application and web services, provides guidance for design and development in terms of product security to avoid errors as potential risks of cybersecurity.

Вступ

На сьогоднішній день безпека веб-додатків знаходиться у першій десятці трендів та загроз інформаційної безпеки уже понад 10 років. Все більше аспектів сучасності залежить від використання веб-додатків – як у складних інфраструктурних системах, так і для IoT пристроїв.

Без сумніву, незалежно від сфери застосування усі використовувани ресурси повинні бути захищеними. Проте далеко не в усіх випадках доречним буде правило «чим більше захисту, тим краще» – додатки різних сфер потребують різних підходів.

Забезпечення захищеності веб-додатків та веб-систем є комплексною задачею, та потребує уваги як у процесі їх розробки так і у ході експлуатації.

У даній статті розглядаються етапи життєвого циклу розробки веб-додатків та веб-сервісів, наведені рекомендації при проектуванні та розробці з точки зору захищеності продукту що допоможуть уникнути помилки як потенційні вразливості інформаційної безпеки.

Основна частина

Захист систем на етапі розробки в першу чергу – це уникнення помилок у вихідному коді додатку та раціональне використання ресурсів. Навіть використавши усі необхідні інструменти для забезпечення безпеки додатку (шифрування повідомлень, політика встановлення паролів, тощо) розробник може допустити помилку, яка згодом буде використана як вразливість системи. Далі наведено деякі рекомендації, що допоможуть уникнути потенційні вразливості системи.

Некомерційна організація Open Web Application Security Project (OWASP) випустила рекомендації для розробників програмного забезпечення, які хочуть підтримувати актуальний рівень захисту своїх продуктів. Документ [1] містить 10 пунктів на які слід звернути увагу при створенні веб-додатків для уникнення потенційних вразливостей в коді:

- 1) дотримання актуальних вимог безпеки;
- 2) використання безпечних фреймворків та бібліотек;
- 3) забезпечення захищеного доступу до даних;
- 4) шифрування та безпека даних;

- 5) перевірка вхідних даних;
- 6) захист «цифрової особистості»;
- 7) управління доступом;
- 8) всебічний захист інформації;
- 9) моніторинг та ведення журналів безпеки;
- 10) коректне опрацювання помилок та виключень.

Дотримання актуальних вимог безпеки. Галузеві стандарти, законодавчі акти та накопичений досвід професійної спільноти формують набір уявлень про необхідні заходи безпеки. Розробникам варто проектувати свої продукти на існуючих практиках змість того, щоб винаходити власні підходи.

Використання безпечних фреймворків та бібліотек. Програмні інструменти з гарантованою відсутністю вразливостей допомагають створювати захищені додатки, інакше – розробка займе більше часу та може обійтись дорожче за рахунок додаткових перевірок та виправлень помилок.

До даного розділу також доречно віднести оновлення програмного забезпечення. Зловмисники регулярно знаходять та одразу ж застосовують нові вразливості операційних систем та іншого програмного забезпечення – HTTP-серверів чи систем управління контентом. Більшість розробників користуються менеджерами пакетів для встановлення залежних компонентів для додатків. У цих пакетах також знаходять вразливості, тому варто слідкувати за їх оновленнями також.

Забезпечення захищеного доступу до даних. Цей розділ передбачує забезпечення безпечності запитів, механізмів конфігурації, автентифікації та обміну даними з додатками для уникнення вразливостей, таких як SQL-ін'єкції.

SQL-ін'єкція представляє собою виконання довільного запиту до бази даних додатку за допомогою поля форми або параметра URL, в результаті чого можуть отримуватись, змінюватись або видалятись дані таблиць. Для уникнення такої ситуації рекомендується використовувати параметризовані запити, які підтримуються більшістю мов програмування.

Шифрування та безпека даних. До даного розділу можна віднести такий тип атаки, як міжсайтовий скриптинг (XSS) – впровадження в сторінку сайту шкідливого коду, який виконується на клієнтському пристрої, може змінювати сторінку та передавати інформацію зловмиснику.

При перевірці необхідно налаштувати перетворення спеціальних символів, які можуть бути інтерпретованими як частина команди. При динамічній генерації HTML-коду рекомендується використовувати спеціальні функції для зміни та отримання значень атрибутів, а також шаблонізатори, які автоматично виконують екранізацію спеціальних символів.

Перевірка вхідних даних. Не можна обробляти дані, що не відповідають очікуванням системи, тому їх необхідно контролювати як на стороні клієнта, так і на стороні сервера. Перевірка повинна включати синтаксичний та семантичний аспекти. Наприклад, якщо очікується

отримання значення дати, то система повинна обробляти лише запити у визначеному форматі (ММ-dd-уууу, dd.ММ.уууу та інші) та ігнорувати букви, інші символи та формати. Відсутність перевірки на стороні сервера приводить до використання зловмисником ін'єкцій та інших видів атак.

Захист «цифрової особистості». Дане поняття означає сукупність даних про користувача в рамках сеансів роботи з системою. Рекомендується використовувати сильні паролі та засоби подвійної або криптографічної автентифікації (пароль у поєднанні з кодом зі спеціального токена).

Управління доступом. Даний механізм включає процеси авторизації та автентифікації. Система повинна визначати, якими правами на отримання інформації володіє кожен користувач, додаток або процес.

Всебічний захист інформації. Забезпечення безпеки необхідно розділити на три частини – класифікація даних для коректної обробки кожного типу, шифрування передачі інформації та баз даних.

Для шифрування передачі інформації слугує протокол HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – розширення HTTP, яке підтримує шифрування та захищає дані при передачі в мережі.

Паролі також варто зберігати у вигляді хешу, причому рекомендується використовувати алгоритми одностороннього хешування, наприклад, SHA – у такому випадку для авторизації користувача порівнюються хешовані значення. Якщо зловмисник отримає доступ до хешованих паролів, збитки будуть знижені за рахунок того, що хеш має невідворотну дію та отримати з нього вихідні дані практично неможливо.

Моніторинг та ведення журналів безпеки. Контроль подій дозволяє своєчасно виявити ознаки кібератаки: відправка нехарактерних запитів та команд, спроби редагувати незмінні дані, підозріла поведінка користувачів.

Коректне опрацювання помилок та виключень. При розробці системи необхідно перевірити, як вона реагує на непередбачені кодом команди та ситуації. В деяких випадках непередбачувана помилка може знизити продуктивність системи або призвести до її збою. Такі ситуації потрібно відстежувати та модернізувати алгоритм дій системи.

Також слід приділяти увагу тому, що відображається в повідомленнях про помилку. Клієнт повинен отримувати інформацію про помилки в максимально стислій формі, яка виключає наявність будь-якої технічної інформації. Детальні відомості слід зберігати в лог-файлах системи, оскільки маючи повну інформацію, зловмиснику легше виконати комплексні атаки на кшталт SQL-ін'єкції.

CSP та CORS

Серед сучасних технологій безпеки веб-ресурсів у першу чергу слід звернути увагу на CSP та CORS.

Політика безпеки вмісту (CSP – Content Security Policy) – стандарт безпеки, що дозволяє розпізнавати та усувати визначені типи атак, такі як XSS та атаки впровадження даних [2].

Основна мета створення CSP полягає в усуненні XSS атак та зборі даних про спроби. CSP дозволяє адміністраторам серверів знизити або повністю усунути шляхи, за якими зловмисники можуть провести XSS за допомогою визначення доменів, які браузер клієнта повинен вважати довіреними джерелами виконуваних скриптів. У такому випадку сумісний з CSP браузер буде виконувати тільки скрипти, отримані зі списку дозволених джерел та ігнорувати інші. У якості крайньої міри захисту сайти, які хочуть заборонити виконання скриптів, можуть налаштувати цю поведінку глобально за допомогою відповідної опції.

Спільне використання ресурсів з різних джерел (CORS – Cross-Origin Resource Sharing) – механізм, що використовує додаткові HTTP-заголовки для надання агенту користувача можливості отримання дозволу на використання даних з домену, відмінного від поточного [3].

Рис. 1. Приклад сценарію застосування перехресних запитів

З міркувань безпеки клієнти припиняють всі перехресні HTTP-запити, здійснені кодом скриптів. Це означає, що веб-додаток, отриманий з певного джерела не може виконувати запити до HTTP-ресурсів з відмінного джерела (виконання можливе, якщо відповідь міститиме належні CORS-заголовки). На рис. 1 демонструється сценарій застосування перехресних запитів.

Механізм CORS надає можливість виконання безпечних перехресних запитів та передавання даних між клієнтами та серверами. Стандарт CORS працює за допомогою додавання нових HTTP-заголовків, які дозволяють серверам описувати набір джерел, яким дозволено читати запитувану інформацію.

Проектування API-сервісів

При розробці функціоналу веб-додатку досить поширеним є використання API-сервісів. Досить часто для обміну даними між різними системами та базами даних використовується REST API (наприклад, для передачі даних із системи електронного документообігу до системи бухгалтерського обліку). Тому, при розробці такого функціоналу теж варто дотримуватись деяких правил.

REST API (Representational State Transfer – передача стану представлення) – архітектурний стиль взаємодії компонентів розподіленого додатку в мережі.

Принципи REST:

- незалежність від стану (Statelessness) – дані, що повертаються певним викликом API не повинні залежати від виконаних раніше викликів;
- багаторівнева архітектура (Layered System) – клієнт не знає, чи є відповідаючий сервер кінцевою точкою обслуговування ресурсу, що є прекрасним принципом для забезпечення балансування навантаження та надання спільних кешів;
- єдиний уніфікований інтерфейс;
- кешована архітектура (Cacheable) – відповідь сервера може кешуватись на певний період часу та використовуватись без нових запитів до сервера;
- зручне представлення даних – у якості представлення даних об'єкта передаються дані у форматі JSON або XML.

API-сервіси використовують HTTP методи для виконання операцій CRUD (create, read, update, delete – створення, читання, оновлення, видалення). Для цих операцій в REST API зазвичай використовуються наступні HTTP методи:

- GET – використовується для отримання інформації (read);
- POST – найчастіше використовується для створення ресурсів (create);
- PUT – використовується для оновлення ресурсів (update);
- DELETE – використовується для видалення ресурсів (delete).

Окрім перерахованих, використовуються також такі методи, як OPTIONS (отримання клієнтом різних представлень ресурсу) та HEAD (запит ресурсу з сервера). Однак, використання цих методів потребує врахування особливостей кожного з них. Загалом HTTP методи визначаються двома характеристиками:

- безпека – метод вважається безпечним, якщо його виклик не змінює стан даних;
- ідемпотентність – метод вважається ідемпотентним, коли отримується одна і та ж відповідь при кожному однаковому запиті.

Не усі методи є безпечними та ідемпотентними. У табл. 1 наведено перелік HTTP методів, які використовуються в REST API, та їх характеристики [4].

Характеристики HTTP методів

Метод	Характеристика	
	Безпечний	Ідемпотентний
GET	+	+
POST	-	-
PUT	-	+
DELETE	-	+
OPTIONS	+	+
HEAD	+	+

На основі наведеної інформації видно, що метод GET не повинен змінювати стан ресурсу, до якого застосовується. Методи PUT та DELETE можуть змінювати стан ресурсу, проте їх можна повторювати якщо немає впевненості, що попередній запит виконався. Але метод POST не є безпечним та ідемпотентним – окрім зміни стану ресурсу багатократне повторення запиту буде створювати ефект, залежний від кількості повторень.

Висновки

Працюючи над захистом веб-систем варто враховувати сферу використання, від якої залежить який підхід краще обрати. Перед впровадженням певних змін для забезпечення захищеності слід також враховувати наскільки погіршиться якість системи для користувацького використання. При виборі заходів для підвищення рівня безпеки системи слід проаналізувати, наскільки це доцільно, оскільки такі заходи можуть зробити вихідний код складнішим та подальшу підтримку важчою. Є ряд вразливостей, які необхідно уникати для веб-додатків та веб-систем будь-якого рівня – SQL-ін'єкції, XSS, блокування користувацького контенту, та інші.

1. Anton K., Manico J., Bird J. 10 Critical Security Areas That Software Developers Must Be Aware Of // OWASP Top Ten Proactive Controls Project. 2018. – URL: https://www.owasp.org/images/b/bc/OWASP_Top_10_Proactive_Controls_V3.pdf (дата звернення: 22.04.2019).
2. Content Security Policy (CSP). // MDN Web Docs. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP> (дата звернення: 20.04.2019).
3. Cross-Origin Resource Sharing (CORS). // MDN Web Docs. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS> (дата звернення: 20.04.2019).
4. Srinivasan K. REST API Best Practices. // JAVABEAT. 2016. – URL: <https://javabeat.net/rest-api-best-practices/> (дата звернення: 16.04.2019).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859657>

Поступила 3.10.2019р.

О.С. Огір, Київ
О.Р. Ярема, Львів

ПОБУДОВА ГОЛОГРАМНИХ ОПИСІВ ОБ'ЄКТІВ І СЕРЕДОВИЩ В УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ДЕФЕКТОСКОПІЇ

Abstract. The systems of holographic scanner with a one-dimensional raster model for representing a hologram description of the environment in the field of medical imaging and ultrasound non-destructive testing of materials is the development of well-known echoscopy systems that can be interpreted as systems for processing amplitude holograms with known image quality characteristics.

Вступ

Голограма – особливим способом зафіксований просторовий амплітудно-фазовий портрет відбитого від об'єкта хвильового поля в заданій площині реєстрації. Тривимірною голограма, відповідно, є об'ємною характеристикою розподілу амплітудно-фазових параметрів відбитого від об'єкта хвильового поля в фіксованому обсязі простору, в якому поширюється об'єктна хвиля. У комп'ютері плоска голограма може бути представлена двовимірним масивом інформації про розподіл фазового поля (поля комплексних амплітуд) [1, 2].

Графічне представлення комплексної голограми об'єкта

На рис. 1 та 2 представлена графічна інтерпретація реальної частини комплексної голограми точкового об'єкта для відстаней Z – між об'єктною площиною і площиною голограми, виражених в довжинах хвиль λ , відповідно, $Z = 0,1 \cdot \lambda$ і $Z = 500 \cdot \lambda$. Видно, що комп'ютерна модель голограми точкового джерела поблизу об'єктної площини являє наближення до функції Дірака, а на відстанях Z на 1,2 порядку великих, модель голограми представляє функцію косинуса (реальна частка) і функцію синуса в комплексному вираженні [3].

Тривимірною (об'ємною) голограма в комп'ютері може бути представлена тривимірним масивом інформації або, що теж саме, лінійним набором двовимірних масивів інформації.

Фізичні оптичні голограми отримують на основі реєстрації інтенсивності інтерферуючих в просторі когерентної об'єктної і опорної хвиль в будь-якому плоскому або об'ємному середовищі. Такий складний і тонкий фізичний експеримент, як реєстрація фізичної голограми, зобов'язаний технічній складності процесу реєстрації фазових розподілів в оптичному діапазоні хвиль, тобто відсутністю лінійних детекторів амплітуди і фази об'єктної хвилі в оптичному діапазоні хвиль.

Рис. 1. Графічна інтерпретація реальної частини комплексної голограми точкового об'єкта для відстані між об'єктною площиною і площиною голограми $Z = 0,1 \cdot \lambda$.

В дефектоскопії, радіобаченні немає проблем з реєстрацією просторових розподілів фазорних полів (лінійні і плоскі антени решітки, синтезована апертура – як результат відносного переміщення приймача сигналів і об'єкта відображення), тому в області звукової і радіоголографії, можуть бути успішно використані комп'ютерні (чисельні) методи перетворення двотривимірних масивів голограмних описів у відповідні їм зображення. Математична модель лінійної (одновимірної) голограми точкового джерела в зоні Френеля представляє сигнал, відомий в одновимірному представленні як близький до «лінійно-частотно-модульованого сигналу зі стаціонарною фазою» (ЛЧМ сигнал) рис. 3 а. Цей сигнал має точку «стаціонарної фази» від якої уздовж лінії координати X фаза сигналу має квадратичну залежність від просторової координати X .

ЛМЧ-сигнал має вигляд:

$$U(x) = A \cdot l \frac{j\pi}{\lambda z} (x-x_0)^2$$

В точці стаціонарної фази $x = x_0$ просторова частота коливань дорівнює нулю і змінює знак на протилежний. Слід зазначити, що одновимірна модель точкового джерела є зображенням двовимірної моделі в площині перетину X, Z .

Рис. 2. Графічна інтерпретація реальної частини комплексної голограми точкового об'єкта для відстані між об'єктною площиною і площиною голограми $Z = 500 \cdot \lambda$.

Дана модель точкового джерела або її Фур'є-образ в двовимірному або одновимірному представленні використовується при комп'ютерному відновленні акустичних зображень кореляційно-фільтровим методом, або методом оберненого хвильового фронту.

В якості моделі голограми складного об'єкта, придатної для використання в алгоритмічних, чисельних методах відновлення зображень за їх голограмним описом, є модель дифракції у вигляді інтегральної теореми Зоммерфельда-Френеля. Обернення дифракційного інтеграла з метою знаходження комплексних амплітуд вихідного об'єктного поля може бути здійснено на основі апроксимаційних моделей інтегрального рівняння, що відповідають геометрії розташування об'єкта та голограми, схем сканування і реєстрації даних [2, 4, 5].

Практично всі відомі методи обігу дифракційного інтеграла базуються на моделі параксіального наближення Френеля з обмеженнями типу $\{X_1, Y_1; X_0, Y_0\} \ll Z$. В даному випадку x_1, y_1 – розміри об'єктної площини поперечного перетину звукового імпульсу, X_0, Y_0 – значення апертури вимірювань.

Однак використання параксіальної моделі Френеля є вкрай проблематичним з наступних причин:

– обмеження на співвідношення між апертурою вимірювань X_0, Y_0 та величиною Z типу $Z = X_0, Y_0$ для систем медичної візуалізації та систем

ультразвукового неруйнівного контролю вступає в протиріччя з втратами високочастотного ультразвукового сигналу для великих відстаней Z ;

– малі відносно величини Z значення апертури вимірювань негативно позначаються на точності оцінювання відтворюваних амплітуд (інтенсивності) у пікселях зображення за рахунок неортогональності Фур'є-перетворення сигналу голограми на обмеженій апертурі та недостатньої кількості інформації через обмеженість смуги частот реєстрованого сигналу на обмеженій апертурі. Апроксимаційна модель звукової голограми, вільна від обмежень Френеля типу $Z \gg X_0, Y_0$.

Рис. 3. ЛЧМ сигнал

Істотне обмеження на апертуру вимірювань вносить вимога квазістаціонарності вимірюваних даних в процесі реєстрації звукової голограми. Обмеження на величину апертури пов'язане зі значенням поздовжньої роздільної здатності системи $\frac{c\tau}{2}$, де c – швидкість ультразвукової хвилі, τ – тривалість зондувального сигналу. Виконання умови квазістаціонарності вимірювань даних звукової голограми може бути записано, як виконання умови: різниця ходу променів від будь-якої точки-неоднорідності об'єктної площини (лінії) до будь-яких двох приймачів апертури не повинна перевищувати величини $c\tau$ довжини зондувального імпульсу[4, 5, 6].

Таким чином, чим більше вимірювальна апертура, тим більше значення $c\tau$ вимагає для забезпечення умови квазістаціонарності і тим нижче поздовжня роздільна здатність системи.

Модель голограмного опису середовища

Шляхом вирішення цієї проблеми може бути розробка спеціальної моделі реєстрації даних звукової голограми за часовими реперними точками щодо часу реєстрації комплексної амплітуди звукового поля в точці апертури на акустичній осі звукового променю. Однією з основних апроксимаційних моделей голограмного опису середовища є одномірно-растрова модель, що дозволяє по голограмному опису середовища в обсязі звукового імпульсу, що послідовно реєструється для кожного просторово часового положення звукового імпульсу в звуковому промені, відтворювати значення інтенсивності в точках на об'єктній лінії. Таким чином, тривимірне положення точок-неоднорідностей в звуковому імпульсі апроксимується їх одновимірною проекцією на об'єктну лінію. При такій апроксимації реконструйовані значення амплітуд сигналів в звуковому імпульсі не мають спотворень зважаючи на те, що матриця фазової передатної характеристики простору з експоненціальними компонентами не змінює модулів у спектрі власних чисел.

Реконструйовані значення точок на перетині акустичної осі звукового променю і об'єктної лінії звукового імпульсу компонується в растрову лінію зображення, растрові лінії – в кадр акустичного зображення. Треба зазначити, що кількість інформації в одновимірній голограмі є достатнім для відтворення точкових зображень неоднорідностей на осі звукового променю з високою роздільною здатністю [7].

Розподіл поля, розсіяного об'єктом $U(x_0, y_0)$, може бути записано в площині акустичної голограми у вигляді:

$$U(x_0, y_0) = A(x_0, y_0) \cdot l^{j\varphi(x_0, y_0)},$$

де $A(x_0, y_0)$ – амплітудний, а $\varphi(x_0, y_0)$ – фазовий розподіл поля, відповідно.

В низькочастотній голографії, коли можлива миттєва реєстрація коливань з точністю до фази, в акустичній голографії випадає інтерференційний процес, органічно властивий оптичній голографії при реєстрації фазових компонент голограми.

Велика різниця в просторових масштабах оптичних і акустичних хвиль призводить до значних кількісних відмінностей в параметрах і характеристиках оптичних і акустичних голографічних пристроїв [8, 9]. Хвильові розміри оптичних апертур реєстрації даних приблизно дорівнюють 10^4 - 10^6 , в той час, як наприклад, в гідроакустиці голографічна система з

лінійною вимірювальною решіткою розміром $D=6\text{м}$ на частоті-носії 160кГц з довжиною хвилі $\lambda=0,01\text{м}$, має хвильовий розмір апертури

$$D_B = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 6\text{м} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 6}{0,01} \approx \frac{37}{0,01} \approx 3700, \text{ що відповідає } 10^3 \div 10^4. \text{ Це говорить}$$

про те, що реєстрована дискретна інформація може дати при комп'ютерному перетворенні голограми якість зображення, хоча і те, що не відповідає оптичному, але з достатньою роздільною здатністю для розрізнення деталей донного рельєфу і підводних об'єктів, враховуючи, що роздільна здатність γ такої акустичної КГ-системи дорівнює $\gamma=\lambda \cdot N/D$, де N – дальність від вимірювальної решітки до об'єкта.

Наприклад: $N=100\text{м}$, тоді $\gamma=0,01 \cdot 100/6 \cong 0,167\text{м}$, тобто близько 17см .

Для КГ-системи медичної візуалізації ця характеристика буде відповідати, наприклад, при апертурі вимірювань 124мм , $\lambda=0,43\text{мм}$, $D_B=2\pi \cdot 124/0,43 \cong 760$, та при $N=50\text{мм}$ поперечної роздільної здатності $\gamma=0,43 \cdot 50/124 \cong 0,17\text{мм}$. Якщо апертуру зменшити в 2 рази, то $\gamma \approx 0,35\text{мм}$, що майже на порядок краще, ніж в системах дефектоскопії цього класу неголографічного типу.

Висновок

В літературі існують недостатньо обґрунтовані твердження про те, що дискретна просторова вибірка значень комплексних амплітуд поля призводить до того, що при відновленні акустичних зображень з дискретної інформації голограми з обмеженою апертурою, спектри зображень мають безмежні «хвости» і можна говорити тільки про умови не перевищення спотвореннями деякого заданого значення [7, 9]. При цьому для неспотвореного відновлення зображення відповідно до теореми Котельникова інтервал між просторовими вибірками по кожному напрямку не повинен перевищувати $\lambda_{\min}/2$, де λ_{\min} – довжина хвилі для гармоніки з максимальною просторовою частотою в спектрі голограми. В цьому випадку в якості опорного сигналу, що зберігається в пам'яті комп'ютера, при комп'ютерному відновленні використовується спектр опорного сигналу, процес відновлення при цьому зводиться до знаходження піку кореляційної функції голограми і опорного сигналу. Природно вимагати в цьому випадку, щоб звукова голограма мала необмежений спектр просторових частот, що вступає в пряме протиріччя з обмеженнями на розмір вимірювальної апертури та інтервал дискретизації – відстань між елементами вимірювальної решітки.

Зауважимо також, що схожа математична модель звукової голограми для відновлення за методом ОХФ і КФ, не дозволяє використання фільтраційних процедур згладжування звукової голограми з метою зменшення прикордонних ефектів виникнення «спектральних хвостів» у спектрі голограми, оскільки при цьому поперечний дозвіл (ширина кореляційних піків) неприпустимо зростає. В обчислювальній процедурі відновлення зображень на основі методу Френеля-Фур'є з використанням одновимірної

растрової апроксимації, за один прохід звукового імпульсу в середовищі будується растрова лінія зображення – вектор – рядок зображення. Кожна точка вертикальної растрової лінії конструюється за даними одновимірної голограми звукового поля, що реєструється, яка відповідає певному просторово-часовому положенню звукового імпульсу в середовищі [2, 6, 8, 9].

Інформаційний образ точки на растровій лінії в одновимірній моделі голограми після лінеаризації множителем, комплексно зв'язаних з множителем Френеля, є просторова гармоніка нульової частоти, тобто постійна складова функції звукової голограми. При цьому зникає вимога дискретизації звукової голограми з інтервалом, що відповідає теоремі Котельникова і виникає можливість використання ефективних фільтраційних процедур аподизації (згладжування) сигналу голограми на краях апертури з метою фільтрації вторинних дифракційних максимумів (вторинних пелюсток Фур'є-перетворення та фільтрації ревербераційних сигналів-завад).

1. *Евдокимов В.Ф., Огир А.С.* О принципах построения компьютерных систем звуковидения. – Электронное моделирование, 1994, №3. – С.72-78.
2. *Євдокимов В.Ф.* Дослідження характеристик якості УЗ зображень та алгоритмів їх обробки. / О.С. Огір, О.О. Огір // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 80. – К.: 2017. – С.3-11
3. *Китинг П.* Обработка сигналов при формировании изображений / П. Китинг, Т. Саватарі, Г. Жилинскас // Труды института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. – 1979. – Т. 69. – № 4. – С.61-77.
4. *Огір О.О.* Метод підвищення якості реконструкції діагностичних зображень на основі інтегральних перетворень / О.О. Огір // Электронное моделирование. – 2019. – № 4 – С.35-48.
5. *Огір А.С.* Компьютерное моделирование систем отображения подводных объектов / А.С. Огір // Электронное моделирование. – 2002. – № 5. – С.105-114.
6. *Грузман И.С.* Цифровая обработка изображений в информационных системах / И.С. Грузман. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 352 с.
7. *Огір А.С.* О построении квазиголографической системы акустического контроля материалов / А. С. Огір // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, – Вип. 13. – К.: 2002 – С.76-81.
8. *Огір А.С.* Формирование модели звуковой голограммы, свободной от параксиального приближения Френеля / А.С. Огір // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія «Інформатика, управління та обчислювальна техніка». – К.: 2003. – Вип. 40. – С.170-177.
9. *Євдокимов В.Ф.* Дослідження характеристик якості УЗ зображень та алгоритмів їх обробки / В.Ф. Євдокимов, О.С. Огір, О.О. Огір // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, – Вип. 80. – К.: 2017. – С.3-11.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859659>

Поступила 16.09.2019р.

О.О. Огір, Київ
І.М. Лях, Ужгород

ВІДНОВЛЕННЯ АКУСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИСОКИМ РОЗРІЗНЕННЯМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОЦЕДУР ФІЛЬТРАЦІЇ

Abstract. The restoration of acoustic images in which each point of the raster line (acoustic axis of the sound beam) is reproduced on the basis of a one-dimensional hologram recorded for a specific spatial position of the sound pulse in the sound beam. Sequentially reproduced points are arranged in a raster line, raster lines in a frame of an acoustic image. The reproduction of the intensity of the point of the raster line of the building is made on the basis of the Fresnel-Fourier transformation.

Вступ

Операція лінеаризації одновимірної голограми виконується шляхом по-компонентного множення її на множник, спряжений квадратичному фазовому множнику Френеля. В результаті виконання цієї операції дискретна одновимірна голограма стає вільною від компонент I квадратичною залежністю фази від. Спектр лінеаризованої голограми складається з просторових гармонік з частотами $x_1 / \lambda z$ які взаємно однозначно відповідають точкам осі x_1 , в яких діють ехосигнали точок – неоднорідностей звукового імпульсу. А операція оберненого Фур'є-перетворення лінеаризованої голограми дає комплексну амплітуду і частоту просторових гармонік спектра звукової голограми.

Оскільки на основі одновимірної голограми растровий обчислювальний метод відтворює лише одну просторову гармоніку спектру, яка має нульову частоту $f_{x0} = x_0 / \lambda z$, то виконується лише операція знаходження сталої складової спектру одновимірної голограми шляхом підсумовування її комплексних компонент.

Використання процедур фільтрації для відновлення акустичних зображень з високим розрізненням

Потрібно відзначити, той факт, що па відміну від методів ОХФ і КФ, де для знаходження інтенсивності і місцеположення ехосигналів точок – неоднорідностей використовуються кореляційні піки, якісне визначення яких можливе тільки при широкополосній дискретній голограмі, а розробленому обчислювальному методі інформативною є стала складова спектру лінеаризованої голограми, і, як наслідок, інтервал дискретизації може бути вибраний тільки за умови достатньо високого пікового значення інтенсивності сигналу сфокусованої точки [1]. Таким чином, розроблений обчислювальний метод потребує кількості точок дискретизації апертури і відповідного обсягу вимірювально-обчислювальної апаратури в 6 – 7 раз

менше, ніж метод ОХФ або КФ при досягненні просторового розрізнення одного і того ж значення. Як показано в роботах [2, 4], дифракційний інтеграл Кірхгофа може бути записаний у вигляді:

$$U(P_0) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{S_{d.o.}} U(P_1) \cdot \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \cdot \text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}_{01}) dS_{d.o.} \quad (1)$$

де припускається, що $r_{01} \gg \lambda$ і $jK - \frac{1}{r_{01}} \approx jK$; $P_0 = x_0, y_0$; $P_1 = x_1, y_1$

Вираз (1) встановлює залежність між значеннями поля в точках P_0 всередині об'єму і значеннями поля в точках P_1 на поверхні дифракційного отвору $S_{d.o.}$, які представляють збурення у вигляді сферичних хвиль, які розповсюджуються від точок P_1 до точок P_0 .

Вираз (1) має назву дифракційного інтеграла Релея-Зоммерфельда і може бути використаний в якості математичної моделі звукової голограми при розробці обчислювальних процедур реконструкції акустичних зображень внутрішньої структури матеріалу (середовища). Дифракційний інтеграл Релея-Зоммерфельда (1), хоч і відображає математичну залежність комплексних амплітуд сферичних хвиль в об'ємі звукового імпульсу від комплексних амплітуд в об'єктній площині, проте не дає можливості здійснити його обернення з метою рішення основної задачі – отримання акустичних зображень (отримання значення інтенсивності ехосигналів точкових дефектів-неоднорідностей матеріалу в об'ємі звукового зондуючого імпульсу).

Вирішення цієї задачі можливо здійснити після проведення деяких апроксимацій висхідного рівняння (1), записаного у вигляді:

$$U(x_0, y_0) = \iint_{-\infty}^{+\infty} h(x_0, y_0; x_1, y_1) \cdot U(x_1, y_1) dx_1 dy_1 \quad (2)$$

де x_1, y_1 – площина перерізу звукового імпульсу, x_0, y_0 – площина голограми.

Межі інтегрування $\pm\infty$ обрані з урахуванням обмежень Кірхгофа про те, що за межами площини перерізу звукового імпульсу S збурення $U(x_1, y_1)$ дорівнюють нулю. Вагова функція $h(x_0, y_0; x_1, y_1)$ записується у вигляді:

$$h(x_0, y_0; x_1, y_1) = \frac{1}{j\lambda} \cdot \frac{e^{jKr_{01}}}{r_{01}} \cdot \text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}_{01}) \quad (3)$$

Якщо припустити, що

$$Z \gg x_0, y_0; Z \gg x_1, y_1 \quad (4)$$

і обмежити кут $(\bar{n}; \bar{r}_{01}) \ll 18^0$, то при цьому виникаюча похибка h по амплітуді буде складати не більше 5%. При цьому $\text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}_{01}) \approx 1$.

В реальних умовах в системах ультразвукового контролю матеріалів умови (3) означають значні обмеження на величину апертури вимірювань $2 \cdot x_{0\text{max}}$, оскільки існують фізичні обмеження на величину Z – глибину зондування через значне затухання високочастотних компонент сигналів при розповсюдженні ультразвуку на великі глибини Z . Ці обмеження є неприйнятні, оскільки вони знижують поперечну розрізнявальну здатність системи ехоскопії. Дане протиріччя може бути вирішено наступним чином.

Якщо уявити, що об'єктна площина S є аналогом дифракційного отвору S д.о. на пласкому екрані для випадку оптичних хвиль, в точках x_1, y_1 якої розташовані дискретні випромінювачі сферичних хвиль, то значення комплексних амплітуд в точках x_0, y_0 лінійної вимірювальної апертури буде визначатися залежністю, сформульованою дифракційним інтегралом Релея-Зоммерфельда [3].

Рис. 1 ілюструє геометрію розповсюдження сферичних звукових хвиль ехосигналів від точок неоднорідностей, які знаходяться в об'єктній площині S звукового імпульсу, і які розповсюджуються в напрямку лінійної апертури приймачів.

Вважаючи, що координати x_1, y_1 в площині S перерізу звукового імпульсу є досить малими величинами у порівнянні з координатами x_0, y_0 і відстанню r_{01} , що виконується в реальних умовах, так як розміри площини $S \ll$ апертури вимірювань, координати x_1, y_1 можливо апроксимувати центром площини S з постійним значенням x'_1, y'_1 . В цьому випадку значення $r_{01} \approx r'_{01}$ в знаменнику (4) не залежить від значення x_1, y_1 і може бути винесено за знак інтегрування в (5), (6). Виходячи з цієї ж умови для r'_{01} , $\text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}'_{01})$ також можливо винести за знак інтегрування і вираз (5) запишеться в вигляді:

$$h(x_0, y_0; x_1, y_1) = \frac{1}{j\lambda} \cdot \frac{1}{r'_{01}} \cdot \text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}'_{01}) \cdot e^{iKr_{01}} \quad (5)$$

Запишемо значення r'_{01} та $\text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}'_{01})$ в розгорнутому вигляді:

$$r'_{01} = \sqrt{z^2 + x_0^2 + y_0^2}, \quad \text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}'_{01}) = \frac{Z}{\sqrt{z^2 + x_0^2 + y_0^2}}. \quad (6)$$

Рис. 1. Геометрія розповсюдження сферичних звукових хвиль ехосигналів

З урахуванням (5) вираз (6) буде мати вигляд:

$$h(x_0, y_0; x_1, y_1) = \frac{1}{j\lambda} \cdot \frac{1}{r'_{01}} \cdot \text{Cos}(\bar{n}, \bar{r}'_{01}) \cdot e^{jk r_{01}} \quad (7)$$

а вираз (2.5) прийме вигляд:

$$U(x_0, y_0) = \frac{1}{j\lambda} \cdot \frac{z}{(z^2 + x_0^2 + y_0^2)} \cdot \iint_{-\infty}^{+\infty} e^{jk r_{01}} \cdot U(x_1, y_1) dx_1 dy_1 \quad (8)$$

У виразі (8) Z – відстань від площини S перерізу звукового імпульса до

площини голограми, x_0, y_0 – координати приймально-випромінюючих елементів вимірювальної решітки. Величина $\frac{z}{(z^2 + x_0^2 + y_0^2)}$ характеризує затухання амплітуди ехосигналів при розповсюдженні відбитої хвилі в досліджуваному середовищі і повинна бути врахована в пристроях часового автоматичного регулювання підсилення (ЧАРП) приймально-випромінюючих трактів голографічної системи. Таким чином, знімаються обмеження парахіального наближення Френеля (8) на апертуру вимірювань x_0, y_0 .

Оскільки значення апертури вимірювань може бути достатньо великим, апроксимувати r'_{01} в показнику підінтегральної експоненти вираження (9) Френель запропонував шляхом розкладання квадратного кореня в степенний ряд вигляду [5]

$$\sqrt{1+b} = 1 + \frac{1}{2}b - \frac{1}{8}b^2 + \dots \quad (9)$$

r'_{01} в розгорнутій формі буде дорівнювати

$$r'_{01} = z \sqrt{1 + \left(\frac{x_0 - x_1}{z}\right)^2 + \left(\frac{y_0 - y_1}{z}\right)^2},$$

і b можливо записати у вигляді:

$$b = \left(\frac{x_0 - x_1}{z}\right)^2 + \left(\frac{y_0 - y_1}{z}\right)^2 \quad (10)$$

Якщо в виразі (10) обмежитись лінійним членом, то для випадку лінійної апертури вимірювань вираз (11) прийме вигляд:

$$U(x_0) = \frac{1}{j\lambda} \cdot \frac{z}{z^2 + x_0^2} \cdot e^{jKz} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{jK}{2z}(x_0 - x_1)^2} \cdot U(x_1) dx_1 \quad (11)$$

Розкривши дужки в показнику експоненти під знаком інтеграла і виносячи за знак інтегрування члени, які не залежать від x_1, y_1 .

Проводячи деякі перетворення виразу з метою отримання зворотної залежності об'єктної функції $U(x_1, y_1)$ від голограмного опису $U(x_0, y_0)$, отримаємо вираз (12) для шуканої об'єктної функції $U(x_1, y_1)$

$$U(x_1, y_1) = e^{\frac{-j\omega}{2cz} \cdot (x_1^2 + y_1^2)} \cdot j\lambda \cdot \frac{z^2 + x_0^2 + y_0^2}{z} \cdot e^{\frac{-j\omega c}{c}} \iint_{-\infty}^{+\infty} U(x_0, y_0) \cdot e^{\frac{-j\omega}{2cz} (x_0^2 + y_0^2)} \cdot e^{j2\pi(f_{x0}x_1 + f_{y0}y_1)} df_{x0} df_{y0} \quad (12)$$

Таким чином, взаємно однозначна відповідність голограмного опису $U(x_0, y_0)$ і об'єктної (відновленої) функції $U(x_1, y_1)$ визначається виразами (11) и (12), які представляють пару двовимірних Френель-Фур'є перетворень з множенням функцій і їх Фур'є образів на відповідні коефіцієнти.

Висновки

В якості математичної моделі звукової голограми неоднорідностей (дефектів) в сканованому об'ємі матеріалу може бути прийнятий дифракційний інтеграл Релея-Зоммерфельда. Взаємооднозначна відповідність голограмного опису і відновленого зображення дефектів сканованого об'єму визначається парою одновимірних/двовимірних Френель-Фур'є перетворень. Одновимірне представлення в математичній моделі фазової голограми тривимірного положення точок-неоднорідностей у вигляді проекції їх геометричного положення в звуковому імпульсі на вісь X_1 не спотворює відтворених в системі амплітуд (інтенсивностей) коливань ехосигналів.

Оскільки інформацією голограм для відтворення інтенсивності (амплітуди) ехосигналу в фокусованій точці є його стала складова, допускається використання обчислювальних процедур фільтрації сигналів-завад ревербераційного типу і вторинних дифракційних максимумів.

1. *Бабак В.П.* Обробка сигналів при формуванні зображень об'єктів. – К.: Либідь, 1994 – 192 с.
2. *Данилов В.Н., Самокруток А.А.* Моделирование работы пьезопреобразователей с сухим точечным контактом в режиме излучения. – Дефектоскопия, 2003, № 8. – С.11-23.
3. *Ермолов И.А.* Наиболее перспективные направления развития ультразвукового контроля металлов (по материалам 7-й Европейской конференции) // Дефектоскопия. № 4, 2003. – С.71-100.
4. *Евдокимов В.Ф., Огір А.С.* О принципах построения компьютерных систем звуковидения // Электронное моделирование, 1994, № 3. – С.72-78.
5. *Євдокимов В.Ф.* Дослідження характеристик якості УЗ зображень та алгоритмів їх обробки. / О.С. Огір, О.О. Огір // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України, – Вип. 80. – К.: 2017. – С.3-11.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859661>

Поступила 23.09.2019р.

Ю.Г. Куцан, Київ
Г.В. Кравчук, Київ

ДВОРІВНЕВА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ТЕС ДІЄВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Abstract. The combustion of fuels in TPP boilers or in the combustion chambers of the GTU generates combustion products that are emitted by flue gases into the atmosphere, polluting the environment. In the work it is proposed to reduce such impact through the useful use of flue gases and by monitoring both the gas environment in technological processes and the environmental emissions of pollutants into the atmosphere at TPP operation. The possibility of introducing a scheme of ash removal from under electrostatic precipitators at thermal power plants is considered, which allows to utilize flue gases. The calculation of the concentration of combustion products in the flue gases and a generalized model of control of technological processes of the boiler TPP on the basis of the obtained indicators from the conducted flue gas monitoring are presented.

На ТЕС внаслідок спалювання палив у котлоагрегатах або в камерах згорання ГТУ та ПГУ утворюються різні продукти згорання такі, як оксиди вуглецю, оксиди сірки, оксиди азоту, мазутна зола, зола твердого палива та ін., які виносяться димовими газами в атмосферу та забруднюють навколишнє середовище, негативно впливають на здоров'я населення, флору і фауну. Також, присутнє теплове забруднення, що пов'язане з втратами теплоти з відхідними газами котла. Вони є основними в тепловому балансі котла і залежать від виду палива, температури відхідних газів, організації процесу спалювання в топці і конструктивних особливостей котла. Питомі викиди шкідливих продуктів згорання органічного палива наведені в табл. [1]. Викиди поширюються на сотні і тисячі кілометрів. Їх забруднення довкілля набуває глобального характеру, особливо це стосується пилувугільних ТЕС, а витрати на його охорону стали суміжні з величиною екологічного збитку. Таким прикладом є аварія, що відбулася 5-го серпня 2019 року на енергоблоці ст. № 10 ДТЕК Придніпровської ТЕС, де стався викид димових газів і пари в результаті технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла.

Забруднення навколишнього середовища можна зменшити шляхом корисного використання димових газів та безперервного моніторингу як за газовим середовищем в технологічних процесах, так і за екологічними викидами токсичних газів в атмосферу при роботі ТЕС. Система моніторингу димових газів на вихідному газоході котла дозволить оптимізувати процес горіння, зменшити споживання палива, викиди токсичних газів на питому одиницю палива. Визначення складу продуктів спалювання дає змогу

оцінити: ступінь завершеності процесу згорання палива (втрат від хімічної неповноти горіння), умови згорання палива (коефіцієнт надлишку повітря), характер згорання палива в окремих зонах котла (наприклад, наявність компоненту CH_4 означає нерівність перемішування палива з повітрям, проскок неспаленого газу, наявність локальних низькотемпературних зон), динаміку процесу горіння, дотримання гранично допустимих норм концентрацій викинутих в атмосферу шкідливих речовин [2]. Комп'ютерна обробка вимірювань дозволить побудувати бази даних і тим самим аналізувати відхилення від технологічного процесу з метою управління цими процесами підвищуючи ефективність роботи котлоагрегатів ТЕС.

Таблиця

Питомі викиди шкідливих продуктів згорання при факельному спалюванні органічних палив в енергетичних котлах

Викиди	Природний газ, г/м ³	Мазут, кг/т	Вугілля, кг/т
Оксиди сірки SO _x (в перерахунку на SO ₂)	0,0006 – 0,0,1	21S ^p	(17 – 19)S ^p
Оксиди азоту NO _x (в перерахунку на NO ₂)	5 – 11	5 – 14	4 – 14
Моноксид вуглецю CO	0,002 – 0,005	0,005 – 0,05	0,1 – 0,45
Вуглеводні	0,016	0,1	0,45 – 1,0
Водяні пари H ₂ O	1000	700	230 – 360
Діоксид вуглецю CO ₂	2000	3000	2200 – 3000
Летюча зола, шлак	-	10A ^p	10A ^p

Примітка: S^p, A^p – відповідно вміст сірки та золи на робочу масу палива.

Система моніторингу має бути дворівнева, що передбачає технологіко-екологічний моніторинг та оптимізацію процесів горіння [3].

Перший рівень системи встановлений у зоні виходу продуктів горіння котла, другий рівень системи – на вихідних газоходах після електрофільтрів.

Моніторинг здійснюється за рахунок отримання інформації про джерела та фактори, які впливають на коливання концентрації показників в димових газах. Для їх розрахунку, як правило, застосовується ітераційний метод.

Метод ітераційний заснований на розв'язування обернених задач розсіювання забруднень в локальних масштабах.

Розрахунок ведеться таким чином:

Задаються n точок вимірювання концентрацій забруднень з координатами

$$X_i, Y_i, i = 1 \dots n. \quad (1)$$

В цих точках на протязі певного часу вимірюється концентрація забруднень C_{ik} в моменти часу t_k

$$C_{ik} = C_i(t_k), i = 1 \dots n, k = 1 \dots l. \quad (2)$$

Зміна концентрацій забруднень пов'язана з впливом m джерел забруднень, координати яких

$$X_j^*, Y_j^*, j = 1 \dots m. \quad (3)$$

Якщо вважати метеорологічні умови сталими, то розрахована результуюча концентрація забруднень в точці i , перенесена з джерела j , залежить від координат джерела та точки вимірювання

$$C_{ijk}^* (X_i, Y_i, X_j^*, Y_j^*), i = 1 \dots n, j = 1 \dots m, k = 1 \dots l. \quad (4)$$

Оскільки на кожну точку вимірювання впливають кілька джерел, сумарна концентрація може бути розрахована як сума

$$C_{ik}^* = \sum_{j=1}^m C_{ijk}^* (X_i, Y_i, X_j^*, Y_j^*), i = 1 \dots n, k = 1 \dots l. \quad (5)$$

При цьому розрахована концентрація забруднень буде близькою до вимірюваної концентрації C_{ik}

$$C_{ik} \approx C_{ik}^* \quad (6)$$

У випадку, коли координати джерел (X_j^*, Y_j^*) невідомі, вони можуть бути знайдені в результаті пошуку таких значень, при яких розрахована концентрація найближча до вимірюваної. Отже, мова йде про мінімізацію розходження між розрахунковими та вимірюваними концентраціями, що можна сформулювати як оптимізацію за критерієм розбіжності між розрахунковими та вимірюваними даними. В подібних задачах розбіжність характеризують середнім квадратом різниць між порівнюваними даними

$$F(X_j^*, Y_j^*) = \sum_{i=1}^n (C_i - C_i^*)^2 \rightarrow \min_{X_j^*, Y_j^*}, i = 1 \dots n, j = 1 \dots m, \quad (7)$$

$$\text{де } C_i = \sum_{k=1}^l C_{ik}, C_i^* = \sum_{k=1}^l C_{ik}^*, k = 1 \dots l.$$

Розв'язком вихідної задачі буде розв'язок задачі мінімізації

$$F(X_j^*, Y_j^*) \rightarrow \min_{X_j^*, Y_j^*, j=1 \dots m}.$$

Для спрощення розробки тестового програмного забезпечення в якості такої моделі використана модель ISC3ST, що реалізована як окремий модуль. Ця модель стандартизована агентством з охорони навколишнього середовища США [4].

Важливим аспектом є не тільки проведення моніторингу димових газів, але і можливість управляти технологічними процесами роботи обладнання.

Управління технологічними процесами включає сукупність послідовних дій, а саме: збір інформації; передача інформації в пункти збереження та їх обробка; аналіз збереженої інформації; прийняття рішень на основі проведеного аналізу; створення відповідного керуючого впливу; доведення цього впливу до об'єкта управління; перевірка стану об'єкта управління [5].

Управління дозволить зменшити вплив на навколишнє середовище та на процеси горіння в котлоагрегатах. На рис. 1 наведено узагальнену структурну модель управління технологічними процесами котлоагрегата ТЕС. На схемі позначені інформаційні потоки, які визначають взаємодію між параметрами: X – вектор стану (якості) показників (концентрації забруднень, рівень енергетичних впливів тощо), Z – параметри котлоагрегата, які визначають умови і результат негативної залежності показників.

Рис.1. Узагальнена модель управління технологічними процесами котлоагрегата ТЕС.

Для даної моделі Z – множина станів котлоагрегату. При цьому x – множини впливів стану (якості) показників на параметри котлоагрегата; z – множини результатів економічної діяльності котлоагрегата; ω – множина внутрішніх впливів на показники. Також потрібно врахувати ω_3 – множина зовнішніх впливів на роботу котлоагрегату, що визначають рівень екологічної безпеки; $\omega_{зс}$ – множина впливів на зовнішнє середовище через показники, що визначають рівень роботи котлоагрегату; U – множина керуючих впливів на котлоагрегат.

Особам, що приймають рішення щодо виникнення в момент t несприятливої екологічної ситуації, необхідно завчасно подати інформацію для розробки керуючих впливів U , за допомогою яких можна контролювати та зменшувати негативний вплив на показники: $\Delta X(t) < \epsilon, \epsilon \rightarrow 0$.

Корисне використання димових газів підвищить ефективність роботи пилувугільних котлів ТЕС та мінімізує викиди в атмосферу за рахунок утилізації та очищення димових газів від пилу. Для цього розроблена схема

відведення золи з-під електрофільтрів фахівцями НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», що наведена на рис. 2 [6].

Запропонований спосіб сухого видалення золи з димових газів електростанцій реалізується наступним чином:

Під дією сил електричного поля та адгезії частинки золи, які містяться у димових газах котла, осаджуються на електродах електрофільтра 1 і після їх струшування накопичуються в збірних комірках 2, оснащених аероживильниками 3 із сумісними функціями затвору.

Частина газів з пневмотранспортної системи димососа 5 відводиться до рукавного фільтра 6 і газодувкою 7 транспортується в колектор 9, яким живляться аероживильники. Підтримка температури газів на рівні вище «точки роси» забезпечується підігрівником 8. Після зрідження в камерах аероживильників золова аеросуміш по трубопроводах 11 направляєється в колектор 12 з встановленими в ньому інжекторами 13 та надходить в пиловідокремлюючий циклон 14, у якому вона розподіляється на два потоки. Димові гази, очищені від золи, повертаються в направляючий короб електрофільтра 15, знижуючи температуру на його вході і підвищуючи ККД станції. Відділена зола по трубопроводу 16 відвантажується споживачеві чи направляєється на силос для зберігання.

Рис. 2. Схема відведення золи з-під електрофільтрів на теплових електростанціях:
 1 – електрофільтр; 2 – збірні комірочки електрофільтра; 3 – аероживильники; 4 – затвор;
 5 – димосос; 6 – рукавний фільтр; 7 – газодувка; 8 – підігрівач; 9 – колектор очищених та підігрітих димових газів; 10 – трубопровід очищених та підігрітих димових газів;
 11 – трубопровід псевдозрідженої зологазової суміші; 12 – колектор псевдозрідженої зологазової суміші; 13 – інжектори; 14 – циклон; 15 – направляючий короб електрофільтра; 16 – трубопровід сухої золи; 17 – рівноміри.

Запропонована система транспортування сухої золи з-під електрофільтрів теплових електростанцій дозволяє за допомогою аероживильників здійснювати надійне збереження та видалення сухої золи з комірок електрофільтрів у зрідженому стані і її подальше корисне використання.

В наведеній схемі доцільно застосовувати аероживильники розробки НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» для газового вугілля, які є досить простими та компактними та забезпечують неперервне рівномірне розподілення газу в їх камерах [7].

До переваг схеми сухого відведення відноситься:

1. Корисне використання димових газів;
2. Утилізація теплоти відхідних димових газів котлів;
3. Підвищення КПД електрофільтра за рахунок підмішування димових газів на вхід електрофільтра;
4. Додаткове очищення димових газів від пилу в рукавному фільтрі та циклоні;
5. Зменшення викидів в атмосферу та платежі за них.

Висновки

Застосування дворівневої системи моніторингу димових газів та використання узагальненої моделі управління технологічними процесами котлоагрегата ТЕС дозволить не тільки здійснювати контроль за викидами в атмосферу (збір, передачу, збереження інформації), але і аналізувати інформацію з метою створення відповідного керуючого впливу на роботу котлоагрегату для підвищення його ефективності.

Корисне використання димових газів в системі транспортування сухої золи з-під електрофільтрів теплових електростанцій дозволить утилізувати теплоту відхідних димових газів пилувугільних котлів, підвищити ККД електрофільтра, а очищення димових газів зменшити викиди в навколишнє середовище. Додатковою перевагою є отримана суха зола з-під електрофільтрів, яка може бути використана в будівельній галузі.

1. Безрук З.Д., Порев В.А., Харагоргієв С.М. Вдосконалення методів та засобів контролю забруднення атмосфери викидами сміттєспалювального заводу // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 37. – С.58-67.
2. На Придніпровський ТЕС палав енергоблок [Електронний доступ]. Веб-сайт. Дата доступу 05.08.2019. Режим доступу: <https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-odnom-iz-energoblokov-pridneprovskoy-tes-proizoshla-avariya-1389849.html>. Загол. з екрану.
3. Приміський В.П., Вознюк А.А., Безрук З.Д. Створення систем технологіко-екологічного моніторингу забруднення атмосфери // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності./ Київ. № 2, 2004. С.66-71.
4. Guideline on Air Quality Models (Revised) and Supplements. – EPA-450/2-78-027R et seq., published as Appendix W to 40 CFR Part 51 (7-1-99 Edition). U. S. Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina, 1999.

5. Яцишин А.В., Куцан Ю.Г., Артемчук В.О., Каменева І.П., Попов О.О., Ковач В.О. Принципи та методи управління екологічною безпекою на основі інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу атмосферного повітря // Електронне моделювання. – 2019. – Т.41, № 4 – С.85-101.
6. Кесова Л.О., Літовкін В.В., Кравчук Г.В., Симоненко М.П. Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях, патент UA № 109119 U МПК F23J 1/02 (2006.01) F23K(2006.01) B65G 53/04 (2006.01), Бюл. № 15 від 10.08.2016.
7. Літовкін В.В., Кесова Л.О., Гулієнко В.С. Аероживильник газового вугілля, патент UA № 93100 U МПК (2014.01) F23K 5/00, Бюл. № 18 від 25.09.2014.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859663>

Поступила 10.10.2019р.

УДК 004.94; 004.4'2

Р.П.Абрамович, Київ
В.Д.Самойлов, Київ

ІМІТАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД КОНСТРУЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ ТРЕНАЖЕРІВ

Abstract. The imitative-technological method of designing training simulators is presented, it is based on working processes specification of operational and dispatcher personal, which is formed on position instructions and other technical documentation.

Вступ

Згідно існуючих підходів [1] тренажер повинен складатися з моделюючого пристрою, робочих місць учня (-ів) та інструктора, допоміжних систем. Задача моделюючого пристрою відтворювати з необхідною точністю модель об'єкта із заданим масштабом часу. В більшості сучасних тренажерів це забезпечується математичною моделлю об'єкта і її комп'ютерною реалізацією. Будемо називати такий підхід **об'єктно-математичним**. Об'єктно-математичний метод розробки моделей тренажерів, при якому основною складовою є багаторежимна математична модель об'єкта, є традиційним.

Об'єктно-математичний метод конструювання має такі ознаки:

- наявність комп'ютерної моделі на основі математичного опису об'єкта;
- динамічна поведінка на різних сценах сценарію здійснюється від однієї загальної моделі;
- кожне тренажерне заняття(ТрЗ) створюється і виконується на основі однієї комп'ютерної моделі об'єктаель;

– модель об'єкта повинна забезпечити моделювання режиму для вибраного числа ТрЗ.

Моделі розробляються спеціалістами-програмістами разом з технологіями та математиками. Такі технології дуже дорогі і потребують великих зусиль всіх розробників для його реалізації зважаючи на наступне. Реалізація повномасштабної моделі зазвичай потребує після її створення подальшої корекції програмістами на основі висновків технологів, тому що складно реалізувати в одній моделі всі режими запланованих та нових ТрЗ з необхідною точністю. Для розробки моделей використовуються мови програмування, складні спеціалізовані редактори з комп'ютерною реалізацією блоків математичного опису, що унеможливило залучення до процесу проектування спеціалістів галузі без допомоги висококваліфікованих спеціалістів по ІТ та математичним методам.

Така технологія проектування потребує додаткової валідації та, дуже часто, корекції кваліфікованими спеціалістами галузі, математиками і програмістами комп'ютерної моделі, тому що, як показує досвід, практично неможливо на початкових стадіях розробки врахувати всі режими та параметри відповідно до кожного з списку тренажерних занять.

Імітаційно-технологічний метод

Для розробки систем підготовки та моделей тренажерів розроблений і пропонується для використання, імітаційно-технологічний метод, який дає змогу розробляти тренажерні засоби безпосередньо за участю фахівців галузі, так як орієнтований на технічні знання фахівців.

Даний метод базується на попередніх розробках описаних в [2, 3, 4]. Описаний в роботах підхід успішно застосовувався для розробки тренажерних систем при впровадженні Регіональної галузевої системи підготовки персоналу при міністерстві енергетики в 1980-1990 рр. В той же час, представлений метод враховує сучасні технічні можливості.

На відміну від об'єктно-математичного методу конструювання в основі імітаційно-технологічного лежить побудова моделей тренажерів виходячи із робочої діяльності персоналу для кожного робочого місця у відповідності із галузевою нормативно-технічною документацією (НТД).

Відштовхуючись від затверджених регламентом загальних вимог до організації роботи на енергетичних об'єктах, відповідно до посадових інструкцій фахівців, імітаційно-технологічний метод може бути визначений як шлях розробки сценарно-моделюючої структури (СМС) програмного додатку на основі робочої діяльності, яка визначена у документах з посадових інструкцій (ІІ).

На першому етапі визначається перелік персоналу (посад), які будуть проходити навчання на тренажері та формується перелік тренажерних занять, які повинні бути реалізовані.

Розробка моделей тренажерів, згідно запропонованого методу, в тому числі формування переліку тренажерних занять, базується на основі галузевої

документації і технічної документації підприємства. До неї відносяться: посадові (ПІ) та робочі (РІ) інструкції, інструкції з експлуатації, типові бланки та програми перемикачів, інша нормативно-технічна документація. Під час формування переліку також береться до уваги досвід проведення операцій для конкретних посад, типові помилки персоналу, аварії та нещасні випадки, які мали місце, описи діяльності при аваріях, планових ремонтах, введені та виведені обладнання в ремонт. Формування набору тренажерних занять проводиться технологами, інструкторами.

Розробник (один або декілька галузевих спеціалістів) має пакет вихідної документації, регламентуючих документів, які притаманні енергетичній галузі, описаний вище, який регламентує діяльність спеціалістів по управлінню об'єктом, режими роботи обладнання та переліки та значення параметрів. Дана інформація є вихідною для створення навчальної системи чи тренажера.

Для кожного ТрЗ на основі цих документів визначаються початкові умови тренування, мета тренажерного завдання і порядок керування об'єктом для досягнення мети.

Для кожного спеціаліста, залученого до тренажерного заняття, з урахуванням вимог ПІ та інших НТД, розробляється опис робочого процесу з управління об'єктом в тій чи іншій ситуації, а на основі РП – детальний сценарій ТрЗ.

Для виконання РП здійснюється перехід до створення сценарно-модельючої структури для кожного ТрЗ, тобто імітаційної моделі відображення реакції об'єкта на управляючі дії персоналу при робочій діяльності.

Для кожного тренажерного завдання проектується локальна модель або набір моделей відображення діяльності з управління об'єктом в ситуаціях, які визначаються сценарієм ТрЗ, який включає навчально-педагогічне супроводження процесу навчання.

Базові принципи імітаційно-технологічного методу конструювання тренажерів та навчальних систем:

- шлях розробки:
 - від посадових та експлуатаційних інструкцій (ПІ/ЕІ);
 - через графічні моделі робочої діяльності (ГМРД);
 - до сценарно-модельючих структур (СМС).
- замість математичної моделі об'єкта застосовується модель управління об'єктом у вигляді даних і формул;
- моделі управління об'єктом можуть бути розподілені між сценами;
- розробки супроводжуються графічними специфікаціями як сценарної складової, так і імітаційної частини;
- графічна специфікація типових бібліотечних блоків;
- наявність типових блоків реалізації автоматичного оцінювання навчальної діяльності.

При імітаційно-технологічному методі тренажер розглядається як набір тренажерних занять. Кожне тренажерне заняття повинно:

- мати мету і опис початкового стану;
- відповідати документам посадових інструкцій спеціалістів, які тренуються;
- забезпечувати відображення робочого місця персоналу, а саме:
 - загальну обстановку робочих зон діяльності спеціалістів;
 - подібність елементів управління і відображення інформації при виконанні діяльності;
- забезпечувати ефективну і допустиму діяльність, яка дозволяє досягнути мети ТрЗ;
- забезпечувати комфортний, або реальний час відгуку на дії спеціалістів по управлінню об'єктом;
- можливість оцінювати діяльність з врахуванням допустимого відхилення від ефективної діяльності;
- наявність педагогічного супроводження процесу тренування;
- можливість реагувати на критичні дії (помилки) учня.

При переході від об'єктно-математичного підходу, використання якого потребує високопродуктивних засобів обчислювальної техніки, імітацію оперативних переговорів за допомогою інструктора, великих витрат для створення і використання моделі об'єкту та інше, до нового підходу з'являється можливість уникнути зазначених недоліків і реалізувати:

- використання звичайних, не спеціалізованих технічних засобів – офісних комп'ютерів;
- можливість автоматичного оцінювання виконання ТрЗ;
- сценарну імітацію оперативних переговорів;
- простоту додавання нових ТрЗ;
- можливість дистанційного використання тренажера.

В табл. 1 наведено порівняння Об'єктно-математичного та Імітаційно-технологічного методів конструювання тренажерів:

Таблиця 1

Порівняння Об'єктно-математичного та Імітаційно-технологічного методів

	Об'єктно-математичний	Імітаційно-технологічний
Використовувана модель	Математична модель об'єкта	Модель управління об'єктом
Модель будується по	Технічній документації	Експлуатаційним інструкціям
Розробники моделі	Програмісти, математики	Технологи
Складність розробки	Висока складність розробки і відповідно вартість	Набагато менша складність розробки
Складність підтримки	Складна адаптація та модернізація	Простіша адаптація та модернізація
Групові тренування	Підтримуються. Відсутність учня імітує інструктор	Підтримуються. Сценарна імітація відсутніх учнів
Імітація оперативних переговорів	Імітація оперативних переговорів через інструктора	Сценарна імітація оперативних переговорів

Модель оцінювання	Складно реалізувати. Часто експертна оцінка по протоколу	Можливість автоматичного оцінювання
Дистанційне використання	Обмежене через відсутність автоматичного оцінювання	Можливе
Технічні засоби (комп'ютери)	Високопродуктивні, часто спеціалізовані комп'ютери	Офісні комп'ютери

Висновки

Традиційно для конструювання комп'ютерних тренажерів використовується об'єктно-математичний метод, в основі якого лежить розробка комп'ютерної моделі об'єкту. Конструювання тренажерів таким методом потребує значних фінансових та часових затрат на розробку, до розробки залучається велика кількість висококваліфікованих спеціалістів: математиків, програмістів, технологів. Розроблені комп'ютерної моделі часто є надлишковими для цілей навчання.

Представлений імітаційно-технологічний метод конструювання тренажерних занять, в якому основою для побудови є опис процесу робочої діяльності оперативно-диспетчерського персоналу, що формується виходячи з посадових інструкцій та іншої нормативно-технічної документації. Для тренажерного заняття розробляється модель управління об'єктом, а не математична модель об'єкта.

Проведено порівняння об'єктно-математичного та імітаційно-технологічного методів конструювання тренажерних занять. Імітаційно-технологічний метод має такі основні переваги:

- менша складність та ресурсоемність розробки;
- доступність конструювання ТрЗ спеціалістами галузі без залучення програмістів;
- можливість використання в якості технічних засобів для проходження ТрЗ звичайних офісних, а не спеціалізованих комп'ютерів.

1. РД 34.12.302-86. Указания по построению комплекса обучающих и тренажерных систем для подготовки эксплуатационного персонала энергоблоков ТЭС, АЭС, предприятий электросетей, энергосистем и объединений.

2. *Переверзев И.П.* Противоаварийный тренажер для диспетчеров электрических сетей с автоматизированной адаптацией к электроэнергетическим объектам: дис. канд. техн. наук: 05.14.02 / Электричністанції, мережі і системи. – Київ, 1988. – 159 с.

3. *Сметана С.И.* Автоматизированная система построения тренажеров для диспетчеров электрических сетей: дис. канд. техн. наук: 05.14.02 / Электричністанції, мережі і системи. – Київ, 1985. – 198 с.

4. *Писаренко А.П., Самойлов В.Д., Стеценко О.Я.* Компьютерные технологии моделирования для динамических тренажеров – Київ, Наукова думка, 1992. – 165 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859665>

Поступила 7.10.2019р.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ ТА РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Abstract. The current state of renewable energy use in the energy sector of Ukraine is briefly analyzed. Therefore, the main problems are formulated from the timely solution of which the prospects for the further development of distributed generation in Ukraine substantially depend. The complexity of solving these problems requires the creation of new mathematical and computer modeling tools, which are based on new technologies for modeling the functioning processes of multilevel organizational and technical systems.

Вступ

Відомо, що електроенергетична система, як ніяка інша, значним чином визначається технологічними рішеннями, наявними і доступними на час її формування та розвитку. Тобто, структура виробництва електричної енергії (ЕЕ) в електроенергетичних системах у багатьох країнах, була цілком побудована саме на технологічних рішеннях виробництва ЕЕ, які були наявні багато років тому назад. За ці роки в енергетичних технологіях виробництва, передачі та споживання ЕЕ відбулися радикальні зміни. І такі зміни, в першу чергу, стосуються сектору малої і середньої генерації, в тому числі і виробництва ЕЕ з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), яка отримала назву «Розподілена генерація». Слід відзначити, що сама розподілена генерація за цей час зайняла достойне місце в цілісній структурі виробництва ЕЕ в електроенергетичних системах США, Європейського союзу (ЄС) та інших країнах світу.

Розвиток цього сегменту генерації ЕЕ досяг дивовижного результату, оскільки собівартість її виробництва, зокрема на генеруючих установках (ГУ) відновлювальної енергетики, яка розрахована протягом їх життєвого циклу, фактично наблизилася до собівартості виробництва ЕЕ на традиційних великих ГУ, які працюють на викопному паливі.

Протягом останніх двох десятиліть відбулася величезна трансформація в баченні як у фахівців енергетиків, так і науковців того, як має виглядати сама структура виробництва ЕЕ в сучасних електроенергетичних системах. Тобто, склад їх генеруючих потужностей та форми і умови приєднання ГУ малої і середньої потужності до таких діючих систем. Своє належне місце у такій структурі набула вже згадана розподілена генерація. Унікальною була сама можливість максимально наблизити ГУ виробництва ЕЕ до місць її споживання. Такі рішення надають можливість зменшити навантаження на

інші ділянки електроенергетичної системи та втрати ЕЕ в мережах її передачі. Більше того, лише завдяки наявності технічним можливостям інтеграції розподіленої генерації в електроенергетичну систему споживач здобув можливість не лише бути пасивним споживачем, а стати одночасно постачальником ЕЕ. Іншими словами, поряд з можливістю введення в експлуатацію ГУ для власних потреб (власна генерація), споживач набув можливості постачати в мережу надлишок ЕЕ, виробленої на своєму подвір'ї або виробничому майданчику. Тобто, вперше за всі часи потік ЕЕ в мережі її передачі став двонаправленим.

Крім того, завдяки ГУ розподіленої генерації не лише система передачі, а і система розподілу ЕЕ набула своїх власних виробників ЕЕ в розподільних мережах. Відповідно, з набуттям статусу ГУ розподіленої генерації, виробники ЕЕ на таких установках набули можливості постачати ЕЕ безпосередньо споживачам за правилами роздрібного ринку. Звісно, такі виробники не втрачають при цьому можливості реалізації ЕЕ традиційним учасникам ринку, або її реалізації на ринку за пільговим, тобто, за так званим, «зеленим» тарифом.

Таким чином, у малого і середнього виробника ЕЕ з'явився простір для вибору варіантів, що надають можливості прилаштуватися найбільш ефективним чином до умов нині діючого ринку ЕЕ, який почав функціонувати в Україні з 1 липня 2019 року відповідно до Закону «Про ринок електричної енергії» [1], та забезпечити власну економічну стійкість. Слід звернути увагу, що такий «простір варіантів» виник не лише відносно сегментів ринку, на яких може діяти власник ГУ з розподіленої генерації. Завдяки наблизеності установок з виробництва ЕЕ до місць її споживання, потенційний склад власників установок з виробництва ЕЕ незрівнянно зріс. До складу таких власників або співвласників тепер може увійти будь-який споживач або інший інвестор, оскільки для облаштування власної «електростанції» необхідно значно менше коштів – незрівнянно менше, ніж для будівництва традиційної великої електростанції.

Але поява безпосередньо в системі розподілу ЕЕ ГУ розподіленої генерації виявила і значні додаткові проблеми. Серед них: організаційні, які пов'язані з необхідністю регламентування діяльності ГУ; організаційно-економічні, які пов'язані з встановленням спеціальних тарифів купівлі-продажу виробленої ними ЕЕ на ринку; оперативно-технологічні – з можливою неконтрольованою видачею ЕЕ в енергосистему, з необхідністю підтримки «гарячого резерву» потужності в енергосистемі задля забезпечення балансу потужності виробництва і споживання ЕЕ; інформаційно-технологічні – з необхідністю розвитку як автоматизованої системи комерційного обліку енергії, так і інших автоматизованих систем управління технологічними процесами до рівня споживчої генерації; та ін. Докладніший перелік організаційних та технічних проблем взаємодії ГУ з електроенергетичною системою, які відносяться до об'єктів розподіленої генерації дивись, наприклад, в літературі [2, 3].

Дослідженням організаційних, організаційно-економічних, оперативно-технологічних, інформаційно-технологічних проблем взаємодії установок розподіленої генерації з електроенергетичною системою, з початком дуже стрімкого її розвитку, в науковій літературі було присвячено чимало робіт. Дивись, наприклад, роботи [4 – 11]. І в даний час кількість робіт пов'язаних з рішенням різних задач цієї загальної науково-прикладної проблеми як у вітчизняній, так і в зарубіжній науковій літературі не зменшується. Що дозволяє зробити висновок про її актуальність.

Вирішення перерахованих проблем в Україні потребує не тільки залучення фінансових ресурсів, а і рішення багатьох задач аналізу застосування різних можливих сценаріїв розвитку розподіленої генерації, зокрема ГУ з використанням ВДЕ, з урахуванням відмінних особливостей функціонування об'єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України.

Мета роботи

Метою цієї роботи є провести короткий аналіз сучасного стану та перспектив розвитку розподіленої генерації в Україні, зокрема відновлювальної енергетики. Такий аналіз послужить основою для побудови адекватної моделі функціонування цього сегмента розподіленої генерації в умовах діючої моделі ринку ЕЕ для управління процесом подальшого розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Більш детальний аналіз стану та перспектив розвитку відновлювальної енергетики в Україні наведено в літературі [12 – 15].

Загальна інформація та статистика розвитку відновлювальної енергетики

Так, за даними Державного підприємства «Гарантований покупець», що розміщено на його офіційному сайті, загальна кількість об'єктів відновлювальної енергетики, які продають свою ЕЕ до Оптового ринку складає 652 (станом на 1 листопада 2019 року). Із них, 419 припадає на виробників із сонячного випромінювання, 37 – вітрові, 37 – біогаз, 10 – біомаса та 149 – гідроелектростанцій. Але, цей показник кожен місяць міняється у зв'язку із активним розвитком та введенням нових об'єктів відновлювальної енергетики [16, 17].

При цьому, необхідно відмітити те, і це буде основним «драйвером» розвитку нової енергетичної системи України, що більша частина об'єктів відновлювальної енергетики підключається до розподільних мереж (мережі 10-110 кВт) і мають характер малої та середньої генерації. Це як правило об'єкти, які мають встановлену потужність до 10 МВт. Цей показник на сьогодні складає близько 60% від загального обсягу виробленої ЕЕ з використанням ВДЕ (без урахування великих та середніх гідроелектростанцій) і з кожним роком буде збільшуватися рис. 1.

Тому можна зробити висновок, що розвиток відновлювальної енергетики в Україні у великій мірі буде залежати від розвитку розподільчих мереж, а

також можливості урахування багатьох інших питань, зокрема організаційно-економічних, пов'язаних з особливістю роботи об'єктів відновлювальної енергетики на ринку ЕЕ України.

Рис. 1. Інформація, щодо приєднання об'єктів відновлювальної енергетики до електричних мереж

Таким чином, якщо припустити, що розвиток відновлювальної енергетики в Україні буде здійснюватися за рахунок розвитку малої та середньої генерації, то для цього необхідно внести відповідні зміни не тільки до законодавства, але і до загальних принципів регіонального розвитку ОЕС України з метою їх вдосконалення. Такі принципи розвитку ефективної регіональної електроенергетики повинні базуватися на розвитку мережевої інфраструктури і генеруючих потужностей, забезпеченні задоволення довгострокового і середньострокового попиту на ЕЕ і потужність, формування стабільних і сприятливих умов для залучення інвестицій в будівництво об'єктів електроенергетики. Більш детально про вдосконалення принципів розвитку регіональної інфраструктури енергетичної системи дивись в роботі [18].

Перший крок вже в Україні зроблено. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 2712-VIII від 25.04.19 р.

Питання впливу розподіленої генерації на функціонування енергосистем

Загальна схема виробництва та передачі потоків ЕЕ в енергетичній системі України виглядає так, як це представлено на рис. 2.

Рис. 2. Схема виробництва та передачі потоків ЕЕ в енергетичній системі

Потік ЕЕ іде від її виробників, які приєднані до магістральних мереж, далі до розподільчої мережі, а потім розподіляється між споживачами ЕЕ відповідної розподільної компанії. Із активним розвитком відновлювальної енергетики в Україні виникають ряд проблемних технічних і організаційно-економічних питань, крім зазначених в вступі, які в майбутньому взагалі можуть не тільки зменшити темпи росту кількості ГУ, які використовують ВДЕ, а і навпаки призупинити його. Основними технічними проблемами, з якими стикаються всі інвестори установок відновлювальної енергетики – є питання приєднання до мереж передачі ЕЕ, а також регулювання (балансування) ЕЕ, виробленої на таких об'єктах, в ОЕС. Організаційно-економічні проблеми пов'язані з необхідністю внесення змін до принципів економічної підтримки ГУ відновлювальної енергетики, тому що можуть виникнути питання можливості оплати такої «дорогої» ЕЕ з боку кінцевих споживачів.

Україна затвердила Енергетичну стратегію на період до 2035 року [19], якою передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики. У коротко- та середньостроковому періоді (до 2025 року) стратегією встановлено зростання частки обсягів виробництва ЕЕ з використанням ВДЕ до рівня 12% від загального обсягу її виробництва. Зокрема шляхом будівництва та введення в експлуатацію ГУ відновлювальної енергетики потужністю близько 5 ГВт. На період до 2035 року частка потужності відновлювальної енергетики повинна бути встановлена на рівні не менше 25% від загального обсягу її виробництва. При цьому, зазначені показники розвитку відновлювальної енергетики відповідають показникам, які взяти Україною перед ЄС, у відповідності до вимог Директиви ЄС

2009/28/ « Про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел».

На сьогоднішній день, в Україні існують високі рівні «зелених» тарифів у порівнянні із іншими державами. Так «сонячні» тарифи в Україні затверджені на рівні 0,15 євро за кВт-год, у Німеччині – 0,045 євро, у США – 0,06 дол. Тариф на «вітер» в Україні 0,102 євро, у Європі – біля 0,05 євро за кВт-год. [20].

Високий рівень «зеленого» тарифу в Україні, особливо тарифу для сонячних та вітрових електростанцій створює надлишкове цінове навантаження для споживачів ЕЕ України, яке буде надалі стрімко зростати з введенням в експлуатацію нових електростанцій з використанням ВДЕ.

Крім того, функціонування великих електростанцій відновлювальної енергетики, особливо тих що виробляють ЕЕ з енергії сонця та вітру, характеризується різко змінними режимами роботи у складі ОЕС України. Що призводить до додаткових витрат на диспетчеризацію електростанцій такого класу та потребують збільшення обсягу резервних потужностей для регулювання режимів їх роботи в ОЕС.

За даними Національної енергетичної компанії «Укренерго» (НЕК «Укренерго»), збільшення встановленої потужності ГУ відновлювальної енергетики до 7,4 ГВт, згідно виданих Технічних умов на приєднання, призведе до зменшення бази виробництва ЕЕ атомних блоків на 5,7 ГВт та збільшення бази блоків теплових станцій на 2,8 ГВт. Такі зміни в структурі виробництва ЕЕ в свою чергу істотно вплинуть на кінцеву вартість ЕЕ для споживачів (рис. 3).

На рис. 3 наведено, яки додаткові резервні потужності необхідно забезпечити для надійної та сталої роботи ОЕС. Тому, виникає потреба шукати збалансований та комплексний підхід щодо подальшого розвитку розподіленої генерації та альтернативної енергетики, зокрема відновлювальної в її складі, з урахуванням взятих Україною перед ЄС зобов'язань, а також забезпеченням мінімального впливу розподіленої генерації на функціонування ОЕС України в цілому та на формування кінцевої вартості ЕЕ для споживачів на оптовому ринку через внесення відповідних змін до законодавчих актів та регуляторних механізмів визначення цін купівлі-продажу ЕЕ яка виробляється ГУ відновлювальної енергетики.

Питання впливу розподіленої генерації на функціонування ринку ЕЕ

Були проведені попередні розрахунки впливу розвитку відновлювальної енергетики, з урахуванням робіт (регулювання та балансування) ГУ відновлювальної енергетики в ОЕС України, а також впливу росту їх кількості відповідно до вимог Енергетичної стратегії України [19] на систему ціноутворення діючого ринку, з урахуванням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» [1]. На основі отриманих даних можна констатувати, що необхідно розвивати малу та середню генерацію, а також запроваджувати так звані «аукціони на зменшення ціни (тарифу)» на «зелену

На рис. 4 наведено, як буде змінюватися ціна для кінцевого споживача у разі не проведення відповідних змін до законодавства та діючих регуляторних механізмів в частині формування тарифів на «зелену» енергію.

Такі результати можуть привести до зупинки розвитку відновлювальної енергетики в Україні, не досягнувши навіть встановлених Енергетичною стратегією обсягів виробництва на її ГУ 12% від її загального виробництва.

Висновки

1. Наведені в роботі результати дослідження показують, що з ростом числа ГУ розподіленої генерації в ОЕС України, в тому числі і ГУ відновлюваної енергетики, виникає ряд взаємопов'язаних технічних, організаційно-економічних, інформаційно-технологічних проблем від своєчасного і комплексного вирішення яких залежить виконання планів розвитку відновлюваної енергетики, передбачених Енергетичною стратегією.

2. На основі отриманих результатів розрахунків можна стверджувати: якщо не міняти підходи та принципи розвитку відновлювальної енергетики, то до 2020 року, обсяги грошових коштів у загальному «кошику» вартості електричної енергії для кінцевого споживача може складати близько 30%, а при цьому обсяг виробленої ЕЕ складе близько 6,2% від загального виробітку ЕЕ (без урахування вироблення ЕЕ гідроелектростанціями).

3. Як показує аналіз літературних джерел при стрімкому зростанні ГУ розподіленої генерації істотно зростає і складність вирішення перерахованих проблем, як складових загальної проблеми підвищення надійності роботи ОЕС, стійкості її режимів.

Тому для дослідження наведених в роботі проблем та подальшого прийняття обґрунтованих рішень по практичній реалізації обраного сценарію розвитку відновлювальної енергетики необхідно створювати і нові системи математичного та комп'ютерного моделювання досліджуваних проблем які базуються на нових технологіях моделювання процесів функціонування багаторівневих організаційно-технічних систем, до класу яких безумовно відноситься ринок ЕЕ в Україні, кількість суб'єктів в якого може істотно зрости.

1. Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13. 04. 2017 р. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19>. – Дата звернення: 17.08.19.

2. *Праховник А.В.* Перспективы и пути развития распределенной генерации в Украине / А.В. Праховник, В.А. Попов, Е.С. Яромлюк, М.Т. Кокорина // Энергетика: економіка, технології, екологія. – 2012. – №2. – С.7-14.

3. *Воропай Н.И.* Перспективы и пути развития распределенной генерации в электроэнергетических системах / Н.И. Воропай: Международная научно-практическая конференция «Малая энергетика – 2005»: [Электронный ресурс]: [сайт]: Режим доступа: <http://www.combienergy.ru/stat/983>. – (Дата доступа 19.10.19), 14 с.

4. *Chiradeja P.*, An Approach to Quantify the Technical Benefits of Distributed Generation / P. Chiradeja R. Ramakumar // IEEE Trans. Energy Conversion, 2004, Vol. 19, № 4, p.764-773.

5. *Donnelly M.R* Impact of the Distributed Utility on Transmission System Stability / M.R. Donnelly, J.E. Dagle, D.J. Trudnowski, G.J. Riders // IEEE Trans. Power Systems, 1996, Vol.11, № 2, p.741-746.
6. *Jenkins N.* Embedded Generation / N. Jenkins, R. Allan., P. Grossley., D. Kirschen, G. Strbac //London; IEE, 2000, 273 p.
7. *Batrinu F.*, Current Issues on Operation and Management of Distributed Resources / F.Batrin, G. Chicco, R. Pomruba, P. Postolache, C. Toader // 5th Int. World Energy System Conf., Oradea, Pomania, May 17-19, 2004, p.31-36.
8. *Barker Ph.P.* Determining the Impact of Distributed Generation on Power Systems: Part 1 – Radial Distribution Systems / Ph. P. Barker, R.W. De Mello // 2000 IEEE PES Summer Meeting, Seattle, WA, USA, July 11-15, 2000, p.222-233.
9. *Jimeno J., Laresgoiti I., Oyarzabal J., Stene B., Bacher R.* Architectural Framework for the Integration of Distributed Resources / J. Jimeno, I. Laresgoiti, J. Oyarzabal, B. Stene, R Bacher // 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference, Bologna, Italy, June 23-26, 2003, p.91-96.
10. *Фишман В. П.* Построение систем РЗиА при наличии собственных источников электроэнергии у потребителей / В.П. Фишман // Новости электротехники, 2002, № 6(18), С.34-37.
11. *Meliopoulos A.P.S.* Distributed Energy Sources: Needs for Analysis and Design Tools / A.P.S Meliopoulos // 2001 IEEE PES Summer Meeting, Vancouver, Canada, July 15-19, 2001, p.143-147.
12. *Кудря С.О.* Стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні / С.О. Кудря // Вісник НАН України. – 2015. – №12. – С. 19-26.
13. *Гелетуха Г.Г.* Аналіз енергетичних стратегій країн ЕС та світу і ролі в них відновлювальних джерел енергії / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железна, А.К. Праховник // Аналітична записка БАУ №13: [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio-analytics (Дата звернення 19.10.19), 35 с.
14. *Дячук О.* «Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року» / О. Дячук, М. Чепелев, Р. Подолець, Г. Трипольська та ін.; за заг. ред. Ю. Огаренко та О. Алієвої // Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. – Київ: Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 88 с.
15. *Кудря С.О.* Потенціал розвитку відновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: www.reee.org.ua (Дата звернення: 10.10.19), 46 с.
16. [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: <https://ua.energy> (Дата звернення: 29.10.19)
17. Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 року // [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/np_2020_0.doc (Дата звернення: 8.1.19)
18. *Грязей М.В.* Принципы формирования региональной электроэнергетики / М.В. Грязев, В.М. Степанов // [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: <https://cyberleninka.ru/article/v/printsiyu-formirovaniya-effektivnoy-regionalnoy-elektroenergetiki> (Дата звернення: 9.11.19), 9 с.
19. Енергетична стратегія України 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (Розпорядження КМУ від 18 серпня 2017 р. № 605-р).
20. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (щодо коефіцієнтів "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії)" від 22.06.2018 №8449-4 // [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH6IP1DA.html. – (Дата звернення 14.11.19).
21. USAID. Механізми стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергетики

(формування «зелених» тарифів та використання «зелених» аукціонів) / Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром [Електронний ресурс]: [сайт]: Режим доступу: <http://euinfocenter.rada.gov.ua/> (Дата звернення: 29.10.19), 8 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859667>

Поступила 16.09.2019р.

УДК 621.3

Є.А. Коломієць, Київ

ЗАГАЛЬНЕ ВИРШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ МАСИ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ У ВИХІДНІЙ ПОСТАНОВЦІ

Abstract. The problem of optimizing the mass of pipeline systems is considered. Mathematical conditions are formulated for solving the problem of determining the pipe diameters optimal by weight for a given distribution of costs.

Оптимізація маси трубопровідних систем є глобальною проблемою, актуальною для багатьох галузей промисловості та народного господарства, пов'язаних з проектуванням, будівництвом та модернізацією розподільчих трубопровідних систем. Від вирішення цієї задачі залежить вартість і надійність, як масштабних енергетичних комплексів, так і окремих машин. Особливо вона актуальна для авіаційної та енергетичної галузей.

Вихідні залежності для оптимізації маси трубопровідних мереж стислого в'язкого газу

Розглянемо задачу мінімізації маси трубопровідної мережі невагомої стислої рідини при зафіксованих витратах, граничних тисках, температурі, коефіцієнтах гідравлічних опорів, товщині і матеріалі стінки труби.

Отже, теоретичні аспекти роботи мають будуватись на таких наукових галузях, як Термодинаміка, Прикладна газова динаміка та Гідравліка.

У якості вихідних фізичних співвідношень візьмемо відому з газової динаміки (наприклад [1 – 4]) залежність для визначення втрат тиску в трубі постійного перетину (1) і очевидну формулу для розрахунку маси труби (2).

$$\lambda \frac{l}{d} = 2 \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) + \frac{F^2}{RTG^2} (P_1^2 - P_2^2), \quad (1)$$

$$M = \pi d l \rho \delta, \quad (2)$$

Тепер можна визначитись з параметрами та змінними, необхідними для опису фізичних і технологічних процесів (табл. 1).

Таблиця 1

Сукупність параметрів і змінних задач

Сум	Розмірність	Зміст, назва
λ	1	Коефіцієнт тертя для в'язкої рідини
l	м	Еквівалентна довжина труби
L	м	Геометрична довжина труби
d	м	Діаметр труби
F	м ²	Площа перетину труби
G	кг/с	Масова витрата газу у трубі
ρ	кг/м ³	Масова щільність матеріалу труби
δ	м	Товщина стінки труби
M	м	Маса відрізка труби
R	Дж/(кг·К)	Газова стала, для повітря R=287.1
P	Н/м ²	Абсолютний тиск повітря у трубі
ξ		Коефіцієнт місцевих втрат тиску
X	(Н/м ²) ²	$X = P^2$ – функція тиску

$$\lambda \frac{l}{d} = 2 \ln\left(\frac{X_2}{X_1}\right) + \frac{F^2}{RTG^2} (X_1 - X_2), M = \pi d l \rho \delta, \quad (3)$$

$$M = \pi d l \rho \delta, l = L + \xi \frac{d}{\lambda} \quad (4)$$

Використаємо формули (3) і (4) для побудови розв'язку ряду задач, потрібних для представлення властивостей об'єкту оптимізації.

Визначення діаметру d і маси M труби при відомих тисках на її кінцях

Приводимо формулу (3) до стандартного виду рівняння відносно змінної d . Інші елементи формули ввійдуть до коефіцієнтів рівняння. Шляхом перетворень одержимо наступне рівняння (5) з коефіцієнтами (6, 7, 8):

$$Ad^5 + Bd - C = 0, \quad (5)$$

$$A = \pi^2 \frac{X_1 - X_2}{16RTG^2}, B = \frac{\ln X_2}{X_1}, C = \lambda l \quad (6)$$

Формули (1 – 4) показують наявність однозначної залежності діаметра і маси відрізка труби від перепаду тисків при заданій витраті. У силу цього, розглянуту оптимізаційну задачу можна ставити, як пошук поля оптимальних тисків у вузлах мережі з наступним визначенням діаметрів.

Таким чином, для знаходження діаметру d окремого відрізка нерозгалуженої труби довжиною l , яка пропускає масову витрату G повітря при заданих значеннях тиску на її кінцях, треба розв'язати рівняння (5) п'ятого порядку.

Після знаходження діаметру можна розрахувати масу M відрізка труби по наведеним вище формулам (2) та (4).

Процедура розв'язку задачі (5) числовими методами оформлюється окремо підпрограмою, назвемо її DM_{xy} , де x і y – номери кінцевих вузлів.

Визначення тиску X_2 на виході труби при відомому тиску X_1 на її вході

Приводимо формулу (3) до стандартного виду рівняння відносно змінної X_2 . Інші елементи формули вийдуть до коефіцієнтів рівняння. Шляхом перетворень одержимо наступне рівняння (7) з коефіцієнтами (8):

$$\ln X_2 - DX_2 + F = 0, \quad (7)$$

$$D = \frac{\pi^2 d^4}{16RTG^2}, E = DX_1, F = -\ln X_1 + E - \lambda \frac{l}{d} \quad (8)$$

Таким чином, для знаходження тиску на виході відрізка нерозгалуженої труби довжиною l , яка пропускає витрату G газу при заданому значенні тиску, треба розв'язати логарифмічне рівняння (7). При потребі можна перейти від функції тиску X до фактичних значень:

$$P = \sqrt{X}, \quad (9)$$

Процедура розв'язку задачі (7) числовими метода оформлюється окремо підпрограмою, назвемо її P_{xy} , де x і y – номери кінцевих вузлів.

Визначення похідної dM/dX

Похідна потрібна для використання при побудові оптимізаційного алгоритму.

Використовуємо базові залежності (1, 2) та (3, 4), змінивши компоновку формул відповідно до умов задачі. Змінні M і X_2 мають бути виділені (кольором або місцем розташування). Також необхідно ввести M до рівняння енергії (3).

Розглянемо третю частину рівняння (3) і змінимо її форму завдання на більш детальну. Розкладемо на неподільні параметри всі складні змінні. Також для введення у формулу (3) змінної M , додаємо до формули (4) множник, який дорівнює 1.

$$1 = \frac{M}{\pi d l \rho \delta}, \quad (10)$$

$$F = \frac{\pi d^2}{4}, \quad (11)$$

Після підстановки (10) у (11) одержимо

$$\frac{F^2}{RTG^2(X_1 - X_2)} = M \frac{\pi d^3}{16RTG^2 l \rho \delta (X_1 - X_2)}, \quad (12)$$

Формула (13) – готовий об'єкт для диференціювання:

$$\lambda \frac{l}{d} = \ln\left(\frac{X_2}{X_1}\right) + M \frac{\pi d^3}{16RTG^2 l \rho \delta} (X_1 - X_2), \quad (13)$$

Позначимо буквою K і остаточно одержуємо формулу (14):

$$\lambda \frac{l}{d} = \ln\left(\frac{X_2}{X_1}\right) + MK(X_1 - X_2), \quad (14)$$

$$K = \frac{\pi d^3}{16RTG^2 l \rho \delta}, \quad (15)$$

Використовуючи (14) і (15) потрібно отримати похідну:

$$M' = dM / dX, \quad (16)$$

Виведення формули для розрахунку похідної

Використаємо формулу (14), що задана не явно. Застосуємо методику диференціювання неявних функцій. Формула складається з трьох частин і кожна з них може внести свою частину у загальну величину похідної. Послідовно продиференціюємо кожну з них:

1. Ліва частина формули не має у своїй структурі ні M ні X , вона є константою задачі. Похідна дорівнює нулю.
2. Права частина складається з суми двох елементів:
 - a. Містить логарифм $\ln\left(\frac{X_2}{X_1}\right)$. Беремо похідну по X_2 :

$$\ln\left(\frac{X_2}{X_1}\right)' = \ln(X_2)' - \ln(X_1)' = \frac{1}{X_2}, X_1 = Const \quad (17)$$

- b. $MK(X_1 - X_2) = K(MX_1 - MX_2)$. Беремо похідну по X_2 :

$$[K(MX_1 - MX_2)]' = KX_1M' - K(X_2M' + M)$$

Під час розрахунку певного відрізка труби K і $X_i \in Const$.

Тепер об'єднаємо всі три фрагменти похідної в загальну формулу для похідної:

$$0 = \frac{1}{X_2} + KX_1M' - KX_2M' - KM \quad (18)$$

Розв'яжемо виведену формулу (18) відносно M' :

$$KX_1M' - KX_2M' = KM + \frac{1}{X_2}, \quad (19)$$

$$\frac{dM}{dX_2} = M' = \frac{KM + \frac{1}{X_2}}{K(X_1 - X_2)}, \quad (20)$$

Процедура розв'язку задачі визначення похідної оформлюється окремо підпрограмою, назовемо її Π_{xy} , де x і y – номери кінцевих вузлів.

Використання формул

Розглянемо умовний приклад схеми трубопровідної мережі (рис. 1).

Рис. 1. Схема трубопровідної мережі

Витрати та граничні тиски $P_1, P_3, P_4, P_5, P_8, P_9$ задані. Визначимо необхідні умови для перебування тисків в вузлах, мінімізуючи масу системи:

$$M_{\Sigma} = \sum M_{ij} \Rightarrow \min, \quad (21)$$

$$M(P_2, P_6, P_7, P_{10}) = DM_{1,2} + DM_{2,3} + DM_{2,6} + M_{6,5} + DM_{6,7} + DM_{7,4} + DM_{7,10} + DM_{8,10} + DM_{9,10} \quad (22)$$

Параметри, що потрібні для використання у коефіцієнтах формул, в момент звернення повинні бути зафіксовані. Маємо дві групи параметрів:

- Постійні параметри за умовами задачі. У нашому випадку це G , δ , ρ та граничні тиски P_{Γ} .
- Параметри змінні по своїй природі та ролі у задачі. Вони змінюються між кроками ітераційного циклу. В середині кроку, коли саме проходить звернення до внутрішніх функцій ці змінні зафіксовані. Такі змінні у нас – d , M та внутрішні P . Ці параметри теж фіксуються, але не остаточно.

Оптимізація

Порівнюючи нулю частинні похідні, одержуємо шукані залежності:

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial P_2} &= \Pi_{1,2} - \Pi_{2,3} - \Pi_{2,6} = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial P_6} &= \Pi_{2,6} - \Pi_{6,5} - \Pi_{6,7} = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial P_7} &= \Pi_{6,7} - \Pi_{7,4} - \Pi_{7,10} = 0, \\ \frac{\partial M}{\partial P_{10}} &= \Pi_{10,7} - \Pi_{9,10} - \Pi_{10,8} = 0, \end{aligned} \quad (23)$$

Система рівнянь (23) записана для шуканих тисків у внутрішніх вузлах мережі.

Цікавим є якісне дослідження поведінки функцій, покладених в основу системи рівнянь. Умовно виділимо трійку труб, обмежену вузлами 1-2-3-6 (див. рис. 1). Тиск у вузлах 1, 3 і 6 зафіксуємо, тобто зробимо їх граничними. Одержимо формулу маси такої ізольованої частини системи.

$$M(P_2) = DM_{1,2} + DM_{2,3} + DM_{2,6} \quad (24)$$

Аналогічно, для виділення трійки труб із трійником іншого типу, виділимо вузол 6 і зафіксуємо тиск у вузлах 2, 5, 7.

$$M(P_6) = DM_{5,6} + DM_{2,6} + DM_{6,7} \quad (25)$$

Функція $M(P_{вузла})$ існує в інтервалі тисків, зумовлених умовами виконання заданого розподілу витрат і має мінімум в цій області. Необхідна умова є достатньою для мінімізації маси. Вихід функції в нескінченність при наближенні вузлового тиску до значення граничного тиску має очевидний фізичний зміст – для пропуску через трубу заданої витрати при зменшенні перепаду тисків необхідно збільшувати діаметр, а значить і масу труби.

Ознаки такої поведінки $M(P_{вузла})$ можна бачити у формулі (20) для похідної – вона у своєму складі має операцію поділу на різницю тисків на кінцях труби.

Особливістю структури отриманої системи рівнянь (23) є те, що в кожне рівняння входять тиски, що відносяться тільки до одного з'єднання 3-х труб із загальним вузлом. Це створює умови для застосування декомпозиційних методів рішення задачі, подібних наведеному в [5, 6].

Висновки

Розглянуто задачу оптимізації маси трубопровідних систем.

Сформульовано математичні умови для рішення задачі визначення оптимальних по масі діаметрів труб при заданому розподілі витрат.

1. *Абрамович Г.Н.* Прикладная газовая динамика. – М.: Наука, 1969. – 824 с.
2. *Сушков В.В.* Техническая термодинамика. – М.: ГОСЭНЕРГОИЗДАТ, 1960. – 380 с.
3. *Гладышев Н.Н.* Газодинамика. — СПб.: СПбГТУРП, 2012. — 159 с.
4. *Некрасов Б.Б.* Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах. — М.: Машиностроение, 1967. — 352 с.
5. *Кондращенко В.Я., Винничук С.Д., Федоров М.Ю.* Моделирование газовых и жидкостных распределительных систем. – К.: Наук. думка, 1990. – 184 с.
6. *Кондращенко В.Я.* Автоматическое построение алгоритмов моделирования технических систем сетевой топологии путем логического вывода на их функциональной схеме. – Журнал “Электронное моделирование” – №5. – К., 2012 – С.41-53.
7. *Торчинский Я.М.* Оптимизация проектируемых и эксплуатируемых газораспределительных систем. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Л.: Недра, 1988. – 239 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859669>

Поступила 17.10.2019р.

А.А. Владимирский, Киев
А.А. Безprozванный, Киев
И.А. Владимирский, Киев

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Abstract. An approach to calculating heat losses in district heating networks is presented, based on the joint use of measurements by stationary means of heat energy metering and measurements of heat carrier parameters using mobile flow meters and specially developed high-precision temperature recorders at selected points of the heat network.

Актуальность, постановка задачи

Актуальность задачи создания методики, не требовательной к условиям определения тепловых потерь и при этом обеспечивающей получение достоверных результатов вызвана следующим.

Наиболее известная, утвержденная методика определения тепловых потерь [1] требует отключения потребителей от участка тепловой магистрали, создание специального режима работы теплосети с достаточно медленным движением теплоносителя для того, чтобы обычные термометры на пути следования "тепловой волны" по циркуляционному кольцу достоверно зафиксировали перепад температуры ΔT в начале и в конце участка, характеризующий имеющиеся на нем тепловые потери:

$$Q = c \cdot \Delta T \cdot G \quad (1)$$

где c – теплоемкость, G – массовый расход теплоносителя.

Данная методика имеет много нареканий и на практике испытания по ней проводятся редко ввиду ее трудоемкости и неудобств, вызванных необходимостью отключения потребителей и вывода испытываемого участка из эксплуатации на период испытаний. Это допустимо в не отопительный период, однако в это время персонал районов тепловых сетей в основном загружен испытаниями на плотность, поиском и устранением повреждений, другими плановыми и аварийными ремонтами оборудования тепловых сетей.

Существуют методики определения тепловых потерь в эксплуатационных условиях, основанные на установке на поверхности трубопровода измерителей тепловых потерь в местах установки [2, 3]. Результаты измерений могут дополняться результатами тепловизионного обследования грунта [2] над оборудованными таким образом опорными участками совместно с обследованием грунта над другими, не

оборудованными датчиками участками с целью распространения на них пропорционально температуре грунта измеренных тепловых потерь на опорных участках. Метод требует тщательного выбора погодных условий для инфракрасного обследования теплотрасс. При этом учитывает ли он разнообразие конвективной составляющей в каналах прокладки теплосети, регистрирует ли подтопления и если да то на какой глубине и при каких условиях, особенно частичные, с низу трубопровода, как сказывается разнообразие теплофизических характеристик грунта между его поверхностью и теплотрассой, что делать если поверхность под листовой или теплотрасса под строениями и т.п., обеспечивается ли корректность сравнения зеленая зона – асфальт и т.п. в разнообразных городских условиях, в грунтах с разным содержанием влаги, ведь никаких измерений на самом трубопроводе, дающих не локальную, а интегральную по общей длине трубопровода оценку тепловых потерь, насколько можно судить, не проводится. Возможно, по сравнению с определением теплопотерь на разветвленных сетях по другим существующим методикам, в виду недостатков последних, данный метод может дать лучшие результаты, но каких-либо количественных сравнений, хотя бы на модельных примерах, авторам найти не удалось.

Существуют методики определения тепловых потерь по показаниям стационарных узлов учета тепловой энергии, установленных на источнике тепловой энергии у ее потребителей [4, 5]. Идея в целом продуктивная, во всяком случае в перспективе, когда основное количество потребителей будет оборудовано данными устройствами. Пока же практические попытки определять в соответствии с [4] тепловые потери в г. Киеве по двум зонам теплоснабжения районных котельных сталкивались с трудностями сбора достаточного количества исходных данных. Причем не только из-за малой доли оборудованных теплосчетчиками потребителей (согласно требованию методики должно быть оборудовано не менее 20% потребителей по зоне теплоснабжения), но и по другим причинам: часть считанных архивов не прошли верификацию, по некоторым узлам учета отсутствовали средства считки архивов. Поэтому в настоящее время существует целесообразность дополнения данных со стационарных узлов учета тепловой энергии результатами измерений, полученными с помощью мобильных высокоточных измерительных средств в выбранных точках разветвленной тепловой сети. К недостаткам существующей методики также следует отнести слишком широкое, вынужденное из-за нехватки результатов измерений, применение нормативных значений тепловых потерь в расчетах фактических тепловых потерь. Вместе с тем, как будет показано дальше, в одних случаях этой вольности можно вообще избежать, а в других случаях уменьшить ее роль в расчетах благодаря применению достоверных результатов измерений, полученных с помощью высокоточных специализированных мобильных измерительных средств. Использование данных возможностей и является основной задачей разработки новой методики определения тепловых потерь.

Разработка методики определения тепловых потерь на магистральных трубопроводах тепловых сетей

С целью упрощения проведения испытаний и обеспечения возможности определять тепловые потери в соответствии с (1) для теплограсс, находящихся в эксплуатационных режимах работы, в ИТТФ НАН Украины, а затем в ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН Украины были разработаны высокоточные регистраторы температуры ИМРТ-1 и РТ-1 [6,7] с разрешающей способностью 0,005°C и 0,031°C соответственно. Была проработана метрологическая поддержка измерений и утвержден соответствующий документ [8]. Приборы были испытаны и применялись в СОП "Контроль и диагностика" ПАТ "Киевэнерго". Точность данных приборов позволяла достоверно определять перепады температуры на некоторых, достаточно протяженных, участках магистральных трубопроводов, на которых отсутствовали потребительские отводы [6]. В данном, **первом случае**, тепловые потери определялись отдельно для подающего и обратного трубопроводов по (1) без каких-либо существенных допущений.

Однако, на основной массе тепломагистралей, не смотря на высокую точность регистраторов с калибровкой датчиков в калибровочном термостате после каждых испытаний и внесением соответствующих поправок в результаты измерений, все же мешали врезки, изменявшие расход на основной магистрали. Поэтому методику пришлось дорабатывать в направлении измерений тепловых потерь на участках с переменным расходом. Относительно просто это можно сделать, если участок тепломагистрали длиной L с $M-1$ отводами и соответственно состоящий из M участков со своими расходами, на всем своем протяжении имеет одинаковые тип прокладки, диаметр и, соответственно, примерно одинаковые удельные потери тепла. В этом, **втором случае**, для подающего трубопровода (1) можно переписать в виде (2) ввиду того, что постоянство удельных тепловых потерь по длине L означает постоянную скорость остывания $\frac{\Delta T_m}{\tau_m}$

теплоносителя не зависимо ни от участка m , ни от общего времени

$$\tau = \sum_{j=1}^M \tau_j \text{ пребывания теплоносителя в пределах длины } L \text{ трубопровода}$$

(случай нелинейности при существенном приближении температуры теплоносителя к температуре грунта не рассматривается).

$$Q = \sum_{m=1}^M Q_m = c \cdot \rho \cdot \sum_{m=1}^M V_m \cdot \frac{\Delta T_m}{\tau_m} \approx c \cdot \rho \cdot \sum_{m=1}^M V_m \cdot \frac{\sum_{i=1}^M \Delta T_i}{\sum_{j=1}^M \tau_j}, \quad (2)$$

где: Q_m – теплотери на m -том участке с постоянным расходом, ρ – плотность теплоносителя, V_m и ΔT_m – объем m -того участка соответствующий перепад температуры на его концах, τ_m – время прохождения теплоносителем m -того участка,

В результате (2) принимает рабочий вид:

$$Q = c \cdot \rho \cdot \sum_{m=1}^M V_m \cdot \frac{\Delta T}{\tau} = c \cdot \rho \cdot V \cdot \frac{\Delta T}{\tau}, \quad (3)$$

где: V , ΔT и τ – объем, перепад температуры на концах и время прохождения теплоносителем всего испытуемого участка соответственно.

При этом τ определяется по формуле:

$$\tau = \sum_{j=1}^M \tau_j = \rho \cdot \sum_{j=1}^M \frac{\pi \cdot d^2 \cdot L_j}{4 \cdot G_j}, \quad (4)$$

где: τ_j – время прохождения теплоносителем j -того участка, G_j – массовый расход теплоносителя по j -тому участку, d – проходной диаметр трубопровода, L_j – длина j -того участка трубопровода.

Данным способом можно определять тепловые потери только на подающем трубопроводе. На обратном трубопроводе подобное определение затруднено вливанием в него теплоносителя по $M-1$ врезкам со своими значениями температуры, из-за чего температура в обратном магистральном трубопроводе, в отличие от температуры в подающем, меняется не только в следствие тепловых потерь. Тепловые потери в обратном трубопроводе, учитывая примерно одинаковый срок и окружающие условия эксплуатации с подающим трубопроводом, могут быть определены путем пересчета по формуле:

$$Q_o = Q \cdot \frac{t_o - t_c}{t_n - t_c},$$

где: t_n , t_o и t_c – средние температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в обратном трубопроводе и грунта соответственно.

Ввиду уменьшения тепловой нагрузки с удалением магистрального трубопровода от теплового источника, уменьшаются расход по трубопроводу и его диаметр. В связи с этим, в районах с высокой плотностью застройки, с удалением от источника диаметр тепломагистрали меняется быстро и выбрать достаточно протяженный однородный участок, с отводами или без них, не удается. В этом, **третьем случае**, для обеспечения корректного измерения перепада температуры ΔT на концах участка тепловой магистрали, в испытуемый участок приходится включать не однородные участки, то есть участки с разными диаметрами, сроками эксплуатации, типами прокладок. В

этом случае, измеренного перепада температуры на концах сложного участка и известных расходов по нему, полученных из карты рабочих режимов тепловой сети либо измеренных расходомером, не хватает для определения тепловых потерь. Скорость остывания теплоносителя на разных по однородности частях испытуемого участка разная, а соответствующие им перепады температуры на их концах без изменения режима работы всей сети достоверно померить нельзя. Потому приходится использовать нормативные теплотери для однородных участков и пересчитывать их на температурные условия проведения измерений, получая предполагаемые тепловые потери. Можно попытаться приблизить предполагаемые тепловые потери к реальным с помощью дополнительных коэффициентов, учитывающих техническое состояние тепловой изоляции и ориентировочную усредненную влажность грунта при проведении измерений [9, 10]. По полученным предполагаемым потерям с учетом фактических расходов определяются предполагаемые перепады температуры на однородных частях участка и их суммированием – предполагаемый, основанный на нормативах, перепад температуры $\Delta T_{пред}$ для всего участка, для которого есть измеренное значение перепада ΔT . Далее определяется коэффициент пересчета предполагаемых теплотерь в фактические: $K = \frac{\Delta T}{\Delta T_{пред}}$.

Вынужденное комбинированное применение измеренных и нормативных данных при расчете фактических перепадов температуры и теплотерь распределяет влияние тепловых аномалий (реальных неоднородностей) по всему участку, на котором измерен перепад ΔT . Однако полный отказ от измерений данного, общего для всего участка перепада температуры и расчет фактических теплотерь только на основании пересчитанных нормативов не учитывает реальных аномалий совсем. Приведем пример.

Как правило, при проведении испытаний в г. Киеве величины ΔT и $\Delta T_{пред}$, а также измеренные, приведенные к среднегодовым условиям работы тепловой сети и соответствующие им нормативные теплотери различались не сильно – в пределах 30%. Но бывали случаи и существенного различия, например, однажды измеренный перепад превысил нормативный (предполагаемый) в 4 раза. По данной информации оперативно провели обход теплотрассы и нашли залитый участок холодной водой рядом со станцией мойки автомашин. Залитие тут же было устранено и результаты повторных испытаний через несколько дней показали обычное соотношение измеренных и нормативных параметров.

Заметим, что если бы измерения тепловых потерь проводилось без измерения перепада температуры на магистральном трубопроводе, а по разнице температуры между источником и некоторыми из потребителей с узлами учета по [4], то выявление подобной аномалии произошло бы с меньшей вероятностью, поскольку зависело бы от класса точности

имеющихся узлов учета, от времени следования теплоносителя от источника к узлу учета и соответствующей этому времени величины перепада температуры и т.д. При этом потери вследствие залипания части тепломагистралей были бы методически распределены и по отводам потребителей. В результате не известно, была бы поднята тревога или потери от залипания списали бы на естественное старение теплосети. А ведь есть попытки формирования и коэффициентов для переноса подобных результатов на не испытанные сети.

Выводы

1. Методику определения тепловых потерь с применением показаний стационарных узлов учета тепловой энергии целесообразно дополнить проведением измерений с помощью переносного метрологически аттестованного измерительного оборудования на магистральном трубопроводе и на вводах в выбранных точках для исключения значительных ошибок при измерении теплопотерь на разветвленной тепловой сети.

2. Ввиду того, что существующие и создаваемые методики определения тепловых потерь на разветвленных трубопроводах централизованного теплоснабжения, находящихся в эксплуатационных условиях, используют существенные допущения при определении фактических тепловых потерь, целесообразно сопровождать данные методики программами моделирования влияния на результаты расчетов возможных тепловых аномалий в конкретных случаях. Например, в следствие заливов каналов, отсутствия теплоизоляции при разной интенсивности конвективного теплообмена в каналах прокладки и т.д., с учетом точности имеющихся средств измерений. Это поможет оптимизировать схему проведения измерений, провести целенаправленные профилактические обследования критических участков и избежать существенных ошибок.

1. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях, МУ 34-70-080-84.-М.: Союзтехэнерго, 1985.

2. *Мишустин В.И., Чистяков Ю.А.* "Снижение тепловых потерь в тепловых сетях – одна из важнейших задач в общей проблеме энергосбережения" ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", Россия, 2000г.

3. *Цаканян О.С., Голощапов В.Н., Кошель С.В., Ганжа Н.Г.* Определение теплопотерь участков магистральных теплопроводов методом эталона // Проблемы машиностроения. № 1 Т20 2017 г.

4. Методика определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей централизованного теплоснабжения. – М.: НЦ ЭНАС 2004. Утверждена МИНЭНЭРГО Российской Федерации в 2004 году.

5. *Байбаков С.А., Тимошкин А.С.* Методики определения и оценки фактических тепловых потерь через изоляцию в водяных тепловых сетях централизованного теплоснабжения без отключения потребителей // Новости теплоснабжения. № 5. 2009 г. – С.38-44.

6. Грищенко Т.Г., Декуша Л.В., Безпрозванный А.А., Самокиш А.И., Воробьев Л.И., Гайдучек А.В., Ненюк А.Т. Контроль теплопотерь на участках теплотрасс // Энергетика и электрификация. № 8. 2000 г. – С.44-48.
7. Владимирский А.А., Владимирский И.А. Аппаратно-программный комплект для многоканальной регистрации температуры // Моделирование та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 30, – К.: 2005. – С.30-32.
8. Методика визначення різниці температури на ділянці трубопроводу теплових мереж з використанням високоточної мікропроцесорної вимірювальної техніки. – К.: 2010. Утверждена организацией УКМЕТРТЕСТСТАНДАРТ.
9. Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального водоснабжения МДК 4-03.2001, утверждена Госстроем России 2001.
10. Регіональна методика розрахунку теплових втрат у мережах гарячого водопостачання м. Києва. Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу. Київ, 2007.
11. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва 2001.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859671>

Поступила 7.10.2019р.

УДК 519.6 : 504.064

О.О. Попов, Київ
А.В. Яцишин, Київ
В.О. Ковач, Київ
В.О. Артемчук, Київ
В.О. Куценко, Київ

МАТЕМАТИЧНІ ПІДХОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ СТАЦІОНАРНИХ ПОСТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕХНОГЕННО-НАВАНТАЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Abstract. The analysis of the current state and prospects of the existing system of the atmospheric air monitoring development in Ukraine is carried out. The main tasks that the authors are working on in the framework of the grant for young scientists of NAS of Ukraine in 2019 on the topic "Mathematical and software tools for optimization of the network of posts for observation of atmospheric air pollution in the technogenically loaded territories of Ukraine" are outlined. This paper presents the results of solving the first task of the project, namely, a critical analysis of existing approaches to the design of new and optimization of existing networks for monitoring the state of the atmospheric air. The advantages and disadvantages of each approach are described. Prospects for using the project results were noted.

Вступ

В Україні проблема забруднення атмосферного повітря є дуже гострою. Однак система моніторингу атмосферного повітря України, яка була створена для спостереження за станом атмосферного повітря і підтримки прийняття управлінських рішень щодо забезпечення екологічної безпеки та мінімально можливого ризику для здоров'я населення урбанізованих територій, нажаль на сьогоднішній день за структурою, рівнем організації, можливостями вимірювання якісних та кількісних параметрів стану навколишнього середовища, способом передачі та агрегації даних не відповідає завданням, що поставлені перед нею, і сучасним вимогам. Так, мережа постів спостереження за забрудненням була побудована ще в 1970-х роках відповідно до стандартів колишнього СРСР. Схеми розміщення станцій (постів) моніторингу та їх кількість, методи пробовідбору та аналізу реалізовано згідно із застарілим положенням «РД 52.04.186–89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы», яке було прийняте в колишньому СРСР у 1989 р. і яким керуються донині. З того часу роботи з перегляду ефективності даної мережі не виконувались. Але за цей період відбулось багато змін в економіці, промисловості, транспортній інфраструктурі, кліматичних умовах, які спричинили кардинальний перерозподіл техногенного навантаження на атмосферне повітря території України. Тому існуюча мережа постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря України на сьогоднішній день вже не є оптимальною, що не дає можливості бачити реальну картину забруднення, а це, в свою чергу, не дає можливості приймати ефективні рішення щодо управління станом атмосферного повітря та ризиком для здоров'я населення на урбанізованих територіях. Такий стан не відповідає загальноєвропейським вимогам, які Україна зобов'язалась виконувати згідно Угоди про партнерство і співпрацю між Євросоюзом, державами-членами і Україною. Шляхи вирішення даної проблеми відзначено у прийнятих Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища» та Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», де зазначається, що однією з пріоритетних задач розвитку Державної системи моніторингу довкілля є теоретичне обґрунтування та підготовка пропозицій щодо оптимізованих схем побудови і функціонування мереж спостережень згідно європейських вимог та стандартів [1, 13].

Автори статті є висококваліфікованими молодими вченими, які працюють над вирішенням актуальних проблем екологічної безпеки атмосферного повітря України з 2007 р. В результаті перемоги у конкурсі проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2019 р. автори отримали фінансування на виконання проєкту на тему «Математичні та програмні засоби оптимізації мережі постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях України». В рамках описаної вище проблематики даний проєкт є актуальним,

важливим та своєчасним для підвищення екологічної безпеки держави. Він повністю відповідає пріоритетному тематичному напрямку наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року (перелік затверджено Постановою КМУ від 7 вересня 2011 р. № 942, ред. від 06.09.2016), а саме «Раціональне природокористування».

Постановка задачі

Основними завданнями проекту є: 1) огляд, узагальнення та систематизація існуючих підходів, методів та моделей для забезпечення побудови сучасних мереж моніторингу стану атмосферного повітря; 2) побудова ряду оптимізаційних задач для проектування сучасних, зокрема сенсорних, мереж моніторингу стану атмосферного повітря; 3) розробка математичної моделі забруднення атмосферного повітря за довготривалий період викидів (змінні метеоумови); 4) дослідження та розробка алгоритмів розв'язання отриманих оптимізаційних задач; 5) побудова ряду структурних та інформаційних моделей і створення на їх основі відповідних комп'ютерних засобів забезпечення побудови сучасних мереж моніторингу стану атмосферного повітря; тестування розроблених засобів на прикладі м. Києва.

В даній статті представлено результати вирішення першого завдання проекту.

Матеріали дослідження

На сьогоднішній день існують різні підходи до проектування нових та оптимізації існуючих мереж моніторингу стану атмосферного повітря, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Нормативні документи, наприклад «РД 52.04.186–89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы», несуть зазвичай рекомендаційний характер щодо питань вибору кількості контрольно-вимірювальних станцій та місць їх розташування, але критерії для визначення раціонального розташування станцій при цьому не наводяться.

Економічний підхід є найбільш адекватним, але точне визначення збитку за відсутності або наявності поста спостереження є досить важкою задачею через велике число впливаючих факторів [4, 16].

Використання "метеорологічного" підходу при оптимізації мережі постів спостереження істотно обмежується неоднорідністю і анізотропією полів концентрації забруднюючих речовин. Він також є дорогим, оскільки вимагає досить великого об'єму заздалегідь накопиченої інструментальними методами початкової інформації [3, 15].

Найперспективнішими, принаймні в даний час, представляються методи, що використовують різні показники, що характеризують збиток (можливий або запобіжний) як критерій оптимізації. З урахуванням задач, що стоять перед мережею моніторингу, соціально-економічні показники, зокрема, збиток, виражений або в явній, або у відносній формі, є найбільш

інформативними величинами, які необхідно використовувати при розробці і оптимізації мережі [5 – 7].

Існуючі підходи до оптимізації мережі постів моніторингу забруднення атмосфери, визначаючи одну єдину оптимальну конфігурацію, не передбачають можливості для оцінки ефективності цієї мережі при зміні різних факторів, що впливають на вибір такої конфігурації. Мінливість же цих чинників, особливо метеорологічних, накладає істотну невизначеність на ухвалюване рішення щодо розміщення постів мережі. Тому можливість для порівняльної оцінки ефективності мережі при зміні впливаючих на її конфігурацію чинників має велике значення і повинна бути реалізована при розробці методики оптимального розміщення мережі моніторингу стану атмосферного повітря [8, 12, 14].

Представлені підходи не піднімають питань побудови мереж моніторингу з використанням маршрутних спостережень, оптимізації розміщення точок зупинки маршрутних постів і створення мереж гнучкої конфігурації, що також має велике практичне значення.

Необхідно відзначити, що багато з представлених підходів, вирішуючи задачу розміщення постів, використовують різні методи визначення полів концентрацій забруднюючих речовин. Всі підходи, у тому числі і "метеорологічний", використовуючи інструментальні методи визначення концентрацій забруднюючих речовин, жодним чином не можуть врахувати перспективу розвитку тих регіонів, в яких вони використовуються [9 – 11].

Найменш витратними можна визнати підходи, що використовують розрахункові методи для визначення полів концентрацій забруднюючих речовин. Вони також дозволяють враховувати перспективу розвитку регіонів і достатньо широко використовуються при вирішенні задачі розміщення мережі моніторингу забруднення атмосфери.

Один з найбільш цікавих підходів до оптимізації розміщення постів мережі представлений в роботах Верлана В.А. Він базується на припущеннях з теорії ігор, де стратегіями гравця є різні варіанти розстановки постів мережі моніторингу, які характеризуються як конфігурацією, так і кількістю постів. В грі приймає участь "природа", яка визначає синоптичні і метеорологічні параметри навколишнього середовища [2].

Аналіз різних підходів для визначення просторової конфігурації мережі моніторингу стану атмосферного повітря дозволив визначити їх основні недоліки (див. табл. 1), що практично унеможливають їх застосування в сьогоденній Україні.

Отже, актуальним та важливим напрямком дослідження є математична постановка задачі оптимального розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря, розробка, дослідження та реалізація нових математичних та комп'ютерних засобів для її вирішення, на що і направлений проект авторів.

Таблиця 1

Характеристики підходів до формування мережі моніторингу стану атмосферного повітря

Підхід Характеристика	Економічний підхід	Ймовірно-статистичний („метеорологічний”) підхід	Ряд інших підходів	Підхід Верлана В.А.
Можливість задання пріоритетів	—	—	—	—
Врахування метеопараметрів	+	—	+**	+**
Врахування пріоритетності та населеності територій	+	—	+	+
Врахування багатьох забруднюючих речовин	+	+**	+	+
Врахування структури розташування джерел забруднення	+	—	+	+
Врахування типу постів спостереження за забрудненням	—	—	—	+**
Можливість використання різних моделей забруднення	+	+**	+**	+
Комп’ютерна реалізація	—*	—*	—*	—

* – в доступних літературних джерелах та мережі Internet інформація відсутня

** – частково

Перспективи використання результатів проекту

На основі математичних та програмних засобів, що будуть розроблені авторами в результаті виконання проекту, можна буде оптимізувати існуючі та проектувати нові сучасні мережі моніторингу стану атмосферного повітря, що дозволить зменшити витрати на комплексний аналіз екологічного стану міста або регіону, підвищити ефективність роботи системи моніторингу України в цілому, що в свою чергу дозволить формувати обґрунтовані управлінські рішення щодо зменшення техногенного впливу потенційно-небезпечних об’єктів на довкілля. Використання розроблених засобів сприятиме гармонізації існуючої мережі спостережень за якістю атмосферного повітря з вимогами Директив ЄС, підвищить обґрунтованість прийняття управлінських рішень стосовно поліпшення якості атмосферного повітря, що в кінцевому підсумку приведе до економії коштів держави та підприємств.

Оптимізація системи моніторингу атмосферного повітря згідно європейських вимог та стандартів дозволить підприємствам підвищити ефективність природоохоронної діяльності та дозволить в подальшому запобігти відповідним приписам екологічних інспекцій, які тягнуть за собою

значні фінансові затрати. Також це дозволить підприємствам уникнути накладання на них екологічними наглядовими органами несправедливих штрафів через забруднення атмосферного повітря іншими підприємствами регіону, які знаходяться поблизу підприємства. Таким чином, оптимізована система моніторингу дасть можливість підприємствам України заощадити свої фінансові ресурси, які в подальшому можна буде використати на інші потреби.

З іншої сторони, оптимізована мережа контролю стану атмосферного повітря дозволить місцевим екологічним інспекціям Міністерства екології та природних ресурсів України, структурним органам місцевого рівня Державного комітету України з гідрометеорології, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів визначати найбільш забруднені території та розробляти відповідні заходи щодо зменшення ризику для здоров'я населення, що там проживає. Також використання повних даних вимірювання концентрації забруднюючих речовин дозволить розв'язувати обернені задачі щодо визначення потужності викидів кожного техногенного об'єкту, що функціонує на підконтрольній території. На основі цього контролюючі органи зможуть здійснювати перевірку достовірності наданої підприємством інформації щодо рівнів викидів, та на основі цього приймати відповідні рішення: або давати дозвіл на подальші викиди, або накласти відповідні штрафи за перевищення відповідних лімітів чи за несанкціоновані викиди. Для підприємств, що проєктуються, екологічні інспекції та санепідемстанції зможуть більш точно визначати ліміти на викиди з врахуванням вже існуючого техногенного навантаження на даній території.

Зазначені на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України наведено перелік програмних продуктів в галузі охорони атмосферного повітря мають ряд недоліків та обмежень, а закордонні аналоги, які теоретично можна було б використати в даному випадку, мають власну високу вартість, при цьому для їх використання ще й необхідно придбати інше спеціалізоване програмне забезпечення (ArcGis, Surfer, MapInfo та ін.), вартість якого теж є висока (наприклад, за даними сайту softlist.com.ua станом на середину лютого 2019 р. ліцензія ArcGIS Desktop Standard для одного користувача коштує 273 тис. грн.). Тому, розробка і впровадження запропонованого авторами програмного забезпечення є економічно вигідним та доцільним як для підприємств, так і для контролюючих органів України.

В наступних статтях будуть представлено результати вирішення інших завдань вищезазначеного проєкту щодо розробки математичних та програмних засобів оптимізації мережі постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на урбанізованих територіях України для підвищення ефективності Державної системи моніторингу довкілля згідно європейських вимог та стандартів.

Висновки

1. Проведено порівняльний аналіз різних підходів щодо визначення просторової конфігурації мережі моніторингу стану атмосферного повітря та

визначено їх основні недоліки, які практично унеможливають їх застосування в сьогodenній Україні.

2. Актуальним напрямком дослідження є математична постановка задачі оптимального розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря, розробка, дослідження та реалізація математичних та комп'ютерних засобів для її вирішення.

Публікація містить результати досліджень, які виконуються в рамках виконання гранту НАН України для молодих вчених у 2019 р. (договір № 67-07/06-2019).

1. Попов О.О. Кількісний аналіз стану довкілля на техногенно забруднених територіях / О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Артемчук // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – Вип. 73. – К.: 2014. – С.3-16.
2. Верлан В.А. Оптимизация размещения сети постов мониторинга за загрязнением атмосферы в промышленном городе [Текст] : дис. канд. геогр. наук / В.А. Верлан. – Одеса, 1999. – 167 с.
3. Гандин Л.С. О принципах рационального размещения сети станций / Л.С. Гандин // Труды ГГО. – 1961. – Вып. 111. – С.81-98.
4. Гандин Л.С. Об экономическом подходе к планированию сети метеорологических станций / Л.С. Гандин, Р.Л. Каган // Труды ГГО. – 1967. – Вып. 208. – С.120-131.
5. Гладских А.И. Метод оптимального размещения сети контрольно-замерных станций при контроле загрязнения воздуха промышленного города / А.И. Гладских, Ю.В. Козлов, В.С. Комаров, М.И. Горбунова // Проблемы контроля и защита атмосферы от загрязнения. – 1981. – Вып. 7. – С.16-24.
6. Горошко Б.Б. К вопросу о выборе количества пунктов отбора проб и частоте наблюдений за загрязнением атмосферы / Б.Б. Горошко // Труды ГГО. – 1971. – Вып. 254. – С.45-49.
7. Дроздов О.А. Метод построения сети метеорологических станций в равнинной местности / О.А. Дроздов // Труды ГГО. – 1936. – Вып. 12. – С.10-72.
8. Дугинов Г.В. Анализ и оценка информативности систем контроля загрязнения атмосферы / Г.В. Дугинов, Е.А. Бирман // Проблемы контроля и защиты атмосферы от загрязнения. – 1983. – Вып. 9. – С.14-15.
9. Лоева И.Д. Рациональное размещение сети постов мониторинга за загрязнением атмосферы в промышленном городе / И.Д. Лоева, А.А. Гуревич, В.А. Верлан // Метеорология, климатология и гидрология. – 1999. – Вып. 36. – С. 283-287.
10. Львов Ю.В. О выборе критерия размещения станций контроля загрязнения атмосферы / Ю.В. Львов, Г.А. Горская // Труды ГГО. – 1984. – Вып. 477. – С.47-53.
11. Мбанжубухоро Э. Оптимальное размещение сети станций контроля загрязнения атмосферы в поле многих источников / Э. Мбанжубухоро // Метеорологические прогнозы. Сборник научных трудов. – 1992. – Вып.114. – С. 154-165.
12. Попов О.О. Стохастична модель забруднення приземної атмосфери від підприємств паливної енергетики (на прикладі ТЕЦ) / О.О. Попов // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – 2009. – Вип. 53. – С.10-21.
13. Попов О.О. Математичне моделювання розповсюдження техногенного забруднення від підприємств паливної енергетики / О.О. Попов // Збірник наукових

праць ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – 2009. – Вип. 51. – С.73-84.

14. *Примак А.В.* Организация автоматизированных систем сбора и обработки данных о загрязнении атмосферного воздуха / А.В. Примак. – К. : Наукова думка, 1979. – 28 с.

15. *Iatsyshyn A.V.* The methodology of future specialists teaching in ecology using methods and means of environmental monitoring of the atmosphere's surface layer / A.V. Iatsyshyn, O.O. Popov, V.O. Kovach, V.O. Artemchuk // Information Technologies and Learning Tools. – 2018. – Iss. 66 (4). – P. 217-230.

16. *Ясенский А.Н.* Оптимизация пространственной структуры сети наблюдения при контроле загрязнения атмосферы города / А.Н. Ясенский, В.К. Боброва, А.Д. Зив, В.И. Красов // Труды ГГО. – 1987. – Вып. 492. – С.13-23.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859673>

Поступила 19.09.2019р.

УДК 004.942:621.548:620.928

В.С. Подгуренко, Київ
О.М. Гетманець, Харків
В.Є. Терехов, Київ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ОЦІНКИ ВИРОБІТКУ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОЇ УСТАНОВКИ

Abstract. The coefficient of variation is determined from the differential distribution of wind speed, the Weibull – Gnedenko differential distribution parameters are calculated from its value and average wind speed; then simulate the wind turbine power curve at different heights as a convolution of the Weibull distribution and power curve.

Вступ

Унікальність розрахунків потенційної виробітку вітроелектричної установки (ВЕУ) у складі вітроелектричних станцій (ВЕС) полягає у надзвичайно високій чутливості продуктивності ВЕУ до умов місця розташування ВЕС. Всього лише 10 % неточності у розрахунках дають 30 % неточності у виробітку [1]

Врахування ряду проблем у визначенні середньої швидкості вітру, в горизонтальній і вертикальній екстраполяції середніх статистичних даних та інших проблем, що впливають на достовірність розрахунків, дають можливість забезпечити як ефективність роботи ВЕС, так і термін окупності їх будівництва. Тому розробка достовірного і простого методу оцінки виробітку ВЕУ у складі ВЕС є **вкрай актуальною**.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Із літературних джерел відомі різні способи оцінювання виробітку ВЕУ. Наприклад, за значенням середньої місячної або річної швидкості вітру \bar{V} на певній території, згідно якому питома потужність вітрового потоку є пропорційною \bar{V}^3 [2]. Недоліками способу є застосування недостатньо обґрунтованих спрощених емпіричних залежностей для розподілу швидкості вітру, а також повне ігнорування потужностної характеристики конкретної ВЕУ, тобто залежності її потужності від швидкості вітру.

Відомий також спосіб розрахунку виробітку електроенергії і часу роботи ВЕУ для довольного діапазону зміни робочих швидкостей вітру, який ґрунтується на апроксимації емпіричної залежності повторюваності швидкостей вітру за допомогою розподілу Вейбулла-Гніденка [3]. По ньому виробіток ВЕУ Q в кВт·год визначається згідно наступної формули:

$$Q = TK_T K_M \int_0^{\infty} P(V) \cdot f(V) dV, \quad (1)$$

де T – час роботи ВЕУ; T – коефіцієнт технічної готовності ВЕУ; K_M – коефіцієнт простою; $P(V)$ – потужностна характеристика ВЕУ; $f(V)$ – диференціальний розподіл швидкості вітру, який, як відомо, добре описується розподілом Вейбулла-Гніденка [4]:

$$f(V) = \frac{c}{b} \left(\frac{V}{b}\right)^{c-1} \exp\left[-\left(\frac{V}{b}\right)^c\right],$$

параметри розподілу a , b і c оцінюють за даними спостережень.

Недоліком способу [3] є заміна інтегрування в формулі (1) підсумовуванням з урахуванням повторюваності значень швидкості вітру з дискретністю 2 м/с (що відповідає методиці обробки результатів вимірювань на метеостанціях). Це суттєво зменшує точність і надійність оцінки виробітку і ускладнює можливість встановлення аналітичного зв'язку між виробітком та іншими параметрами.

Постановка завдання

Розробити простий спосіб оцінювання виробітку ВЕУ на певній місцевості та побудові ВЕС на підставі вимірюваних середніх значень параметрів розподілу швидкості вітру з урахуванням потужностної характеристики ВЕУ та інших метеопараметрів на висоті розташування стандартного (10 м) флюгера та одержати аналітичні залежності виробітку ВЕУ від висоти розташування осі вітроколеса.

Матеріали дослідження

Повернемось до формули (1), що описує виробіток ВЕУ. Надалі на час відкинемо всі коефіцієнти у цій формулі і будемо розраховувати виробіток за одну годину (назвемо його «наведеною потужністю» P), тобто:

$$P = \int_0^{\infty} P(V) \cdot f(V) dV. \quad (2)$$

Інтеграл (2) являє собою так звану «згортку» двох функцій – характеристики ВЕУ $P(V)$ і диференціальної характеристики розподілу швидкості вітру $f(V)$, яка залежить як правило від двох параметрів розподілу Вейбулла-Гніденка b і c (при цьому $a = 0$, бо в більшості спостережень $f(V_0) = 0$).

Розглянемо основні початкові моменти розподілу Вейбулла-Гніденка, котрі визначені за результатами спостережень за швидкістю вітру. Як відомо, першим початковим моментом є середня швидкість вітру \bar{V} :

$$\begin{aligned} \bar{V} &= \int_0^{\infty} V \cdot \frac{c}{b} \left(\frac{V}{b}\right)^{c-1} \exp\left[-\left(\frac{V}{b}\right)^c\right] dV = \frac{b}{c} \int_0^{\infty} x^{c-1} e^{-x} dx = \\ &= \frac{b}{c} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{c}\right) = b \cdot \Gamma\left(\frac{1}{c} + 1\right) \end{aligned} \quad (3)$$

де $\Gamma\left(\frac{1}{c}\right)$ – гамма-функція: $\Gamma\left(\frac{1}{c}\right) = \int_0^{\infty} x^{c-1} \cdot e^{-x} dx$ (у формулі (3) зроблено

перехід від V до «змінної Вейбулла-Гніденка» $x = \left(\frac{V}{b}\right)^c$, тоді $V = b \cdot x^{\frac{1}{c}}$).

Аналогічно середній квадрат швидкості вітру $\overline{V^2}$ є другим початковим моментом розподілу Вейбулла-Гніденка:

$$\overline{V^2} = \int_0^{\infty} V^2 \cdot \frac{c}{b} \left(\frac{V}{b}\right)^{c-1} \exp\left[-\left(\frac{V}{b}\right)^c\right] dV = \frac{b^2}{c} \int_0^{\infty} x^{\frac{2}{c}-1} e^{-x} dx = b^2 \cdot \Gamma\left(\frac{2}{c} + 1\right).$$

Якщо відомі значення \bar{V} і $\overline{V^2}$, то можна скласти відношення $\delta = \frac{\overline{V^2}}{\bar{V}^2} =$

$\frac{\Gamma\left(\frac{1}{c} + 1\right)^2}{\Gamma\left(\frac{2}{c} + 1\right)}$, із якого безпосередньо визначити значення c , а потім за

формулою $b = \frac{\bar{V} \cdot c}{\Gamma\left(\frac{1}{c}\right)}$ визначити значення параметру b .

Застосовуючи таблиці гамма-функцій і відповідні рекурентні співвідношення [5], одержимо наступну інтерполяційну формулу для

залежності параметру c від δ в явному вигляді:

$$c = 97,38860 - 592,93565 \cdot \delta + 1346,40103 \cdot \delta^2 - 1341,04960 \cdot \delta^3 + 497,83854 \cdot \delta^4. \quad (4)$$

На рис. 1 ця залежність наведена для широкого діапазону зміни c . Тут також для порівняння крапками показані значення параметру c при деяких фіксованих значеннях δ .

Тепер визначення параметрів моделі Вейбулла-Гніденка виглядає наступним чином: 1) за фактичними даними обчислюємо \bar{V} і \bar{V}^2 ; 2)

складаємо відношення $\delta = \frac{\bar{V}^2}{V^2}$; 3) за формулою (4) знаходимо значення c ; 4) з

співвідношення $b = \frac{\bar{V} \cdot c}{\Gamma\left(\frac{1}{c}\right)}$, застосовуючи таблиці гамма-функцій [5],

знаходимо значення b .

Рис. 1. Аналітична крива залежності параметру c моделі Вейбулла-Гніденка від параметру δ

Якщо застосовувати похідні від перших двох початкових моментів розподілу Вейбулла-Гніденко, наприклад, стандартне відхилення (від

середньої швидкості): $\sigma = \sqrt{V^2 - \bar{V}^2}$ та коефіцієнт варіації $Cv = \frac{\sigma}{\bar{V}}$, то можна довести, що $\delta = \frac{\bar{V}^2}{V^2} = \frac{\bar{V}^2}{\bar{V}^2 + \sigma^2} = \frac{1}{1 + Cv^2}$. Тобто, параметр Вейбулла – Гніденко

c визначається лише коефіцієнтом варіації Cv , оскільки δ у формулі (4) залежить тільки від Cv .

Таким чином, диференціальний розподіл швидкості вітру $f(V)$ на даному майданчику на певній висоті характеризує вітроенергетичний потенціал.

Перейдемо до моделювання потужностної характеристики ВЕУ $P(V)$. В загальному випадку її можна параметризувати у вигляді поліному k -го ступеня за V : $P(V) = a_0 + a_1V + a_2V^2 + \dots + a_kV^k$ ($k \geq 3$). Остання умова витікає із міркувань, що середня потужність вітру повинна бути пропорційною V^3 [2].

Реальна ВЕУ характеризується пороговим значенням швидкості вітру $V_0 = V_{ВКЛ}$, починаючи з якого вона видає струм (зона B), та номінальним значенням швидкості вітру $V_N = V_{НОМ}$, коли ВЕУ виходить на постійну номінальну потужність P_N (зона C) – рис. 2.

Рис. 2. Розподіл Вейбулла-Гніденко та характерні зони вітрового кадастра

З урахуванням «воріт» для швидкості вітру V наведена потужність генерації ВЕУ P визначимо наступним виразом, який витикає з інтегралу (2):

$$\begin{aligned}
 P = & a_0 \left(e^{-x_0} - e^{-x_N} \right) + a_1 b \cdot \left[\gamma \left(\frac{1}{c} + 1, x_N \right) - \gamma \left(\frac{1}{c} + 1, x_0 \right) \right] + \\
 & + a_2 b^2 \cdot \left[\gamma \left(\frac{2}{c} + 1, x_N \right) - \gamma \left(\frac{2}{c} + 1, x_0 \right) \right] + \dots \\
 & \dots + a_k b^k \cdot \left[\gamma \left(\frac{k}{c} + 1, x_N \right) - \gamma \left(\frac{k}{c} + 1, x_0 \right) \right] + P_N \cdot e^{-x_N},
 \end{aligned} \tag{5}$$

де $\gamma \left(\frac{k}{c} + 1, x \right)$ – неповна гамма-функція: $\gamma \left(\frac{k}{c} + 1, x \right) = \int_0^x t^{\frac{k}{c}} \cdot e^{-t} dt$; $x_0 = \left(\frac{V_0}{b} \right)^c$;

$x_N = \left(\frac{V_N}{b} \right)^c$ (тут також зроблено перехід від V до «змінної Вейбулла-

Гніденко» $x = \left(\frac{V}{b} \right)^c$). Зауважимо, що неповна гамма-функція добре табульована [5] та знаходиться в бібліотеках стандартних функцій найбільш поширених обчислювальних програм: MS Excel, MathCAD, MATLAB, Maple та ін.

Таким чином, знаючи параметри розподілу Вейбулла-Гніденко b і c за результатами вимірювань розподілу швидкості вітру на певних висотах z_1, z_2, \dots, z_m та потужностну характеристику ВЕУ $P(V)$, для будь-якого заданого рівня точності обчислимо значення її наведеної потужності на цих висотах: $P_1(z_1), P_2(z_2), \dots, P_m(z_m)$. Потім, застосовуючи ступеневу модель

$$P(z) = P_0(z_0) \cdot \left(\frac{z}{z_0} \right)^m$$

в якості «лінії тренду», одержимо значення «умовної потужності» $P_0(z_0)$ на висоті розташування стандартного флюгера z_0 та значення показника ступеня m із рівняння лінійної множинної регресії [6]

$$m = -0,18475 \cdot \bar{V}_0 + 0,001302 \cdot p_0. \tag{6}$$

Це рівняння має дуже високий коефіцієнт детермінації (0,999), воно є значущим в цілому за Фішером, його коефіцієнти є значущими за Стьюдентом [7, 8]. Рівняння (6) свідчить про те, що зі збільшенням середньої швидкості вітру на 1 м/с показник m зменшується приблизно на 0,185; збільшення атмосферного тиску на 1 Па призводить до його збільшення приблизно на 0,001. Оскільки за європейськими стандартами $z_0 = 10$ м, що значно менше радіуса вітроколеса сучасних ВЕУ, то «умовну потужність» $P_0(z_0)$ слід формально розуміти як нормуючу сталу для ступеневої моделі.

Оцінювання наведеної потужності проведено на прикладі сучасної ВЕУ FL 2500 – 100 із складу ВЕС ТОВ “Вітряний парк Очаківський” номінальної потужності $P_N = 2500$ кВт, для якої початкова швидкість вітру становить близько $V_0 = 3$ м/с, а номінальна близько $V_N = 13$ м/с. Потужностну характеристику ВЕУ моделювали поліномом 5-го ступеня за V ($R^2 = 0,993$):

$$P(V) = (-2293,14098 + 1902,83735 \cdot V - 600,37994 \cdot V^2 + 89,10042 \cdot V^3 - 5,65921 \cdot V^4 + 0,12780 \cdot V^5) \cdot \theta(V - V_0) \cdot \theta(V_N - V) + 2500 \cdot \theta(V - V_N), \quad (7)$$

де були застосовані ступінчасті тета-функції Хевісайда: $\theta(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

Відповідний графік для $P(V)$ представлений на рис. 3. Наведена потужність турбіни на різних висотах (50, 80 і 100 м) розрахована на підставі формули (5) з урахуванням виразу (7). Паралельно розраховані параметри ступеневої залежності для \bar{V} , C_v , а також параметри розподілу Вейбулла-Гніденка b і c від висоти за допомогою програми MS Excel-2010 (команди «Додати лінію тренду»: «Ступеневий тренд»). Тим самим одночасно одержали значення кожного відповідного параметру на висоті розташування флюгера $z_0 = 10$ м і показник ступеневої залежності m для кожного з цих параметрів.

Рис. 3. Порівняння модельної потужностної характеристики вітрян турбіни FL 2500 – 100 з фактичною (точки)

Висновки

1. Отримані в роботі аналітичні залежності дають можливість розрахувати і оцінити виробіток ВЕУ промислових ВЕС на будь-якій реальній висоті розташування осі вітроколеса.

2. Запропонований новий спосіб за своєю простотою дозволяє швидко і багаторазово оцінювати потенційний виробіток на невеликому обмеженому майданчику при проектуванні чи побудові промислової ВЕС.

1. *Petersen E.L.* Estimation of Wind Resources / Erik Lundtang Petersen and Ib Troen // Wind Energy in Denmark. Research and technological development, 1990. – Copenhagen: Ministry of Energy. Danish Energy Agency. – P.64. – p.30-37.
2. *Рыхлов А.Б.* Ветроэнергетический потенциал на различных высотах приземного слоя атмосферы на юго-востоке европейской территории России / А.Б. Рыхлов // Известия Саратовского университета, 2014. – Т. 14. Сер. Науки о Земле, вып. 1. – С.30-37.
3. *Васько П.Ф.* Определение технических показателей эффективности использования ветроэнергетических агрегатов в Украине / П. Ф. Васько, А. А. Брыль, П. П. Пекур // Энергетика и электрификация, 1995. – № 2. – С.48-51.
4. *Кравчишин В. С.* Моделювання енергетичного потенціалу вітрової електричної станції / В. С. Кравчишин, М. О. Медиковський, М. О. Галушак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Інформаційні системи та мережі. – 2016. – № 854. – С.80-87.
5. *Справочник по специальным функциям* / под ред. М. Абрамовица и М. Стиган // М.: Наука, 1979. – 830 с.
6. Патент на корисну модель №135302 Укр., F03 1/00 GO1P 5/00. Спосіб оцінювання виробітку вітряної електричної турбіни / Подгуренко В.С., Терехов В.С., Гетманець О.М., Черепанов А.І., опубл. 25.06.2019р., Бюл. №12.
7. *Барановський Д.І.* Біометрія в програмному середовищі MS Excel: Навчальний посібник / Д.І. Барановський, О.М. Гетманець, А.М. Хохлов. – Х.: СПД Ф.О. Бровін О.В., 2017. – 90 с.
8. *Гершанік В.І.* Числові методи вирішення задач енергетики. Навчальний посібник / В.І. Гершанік – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 96 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859675>

Поступила 9.09.2019р.

УДК 004.02

О.О. Сігарьов, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ ВІД СТУПЕНЯ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕХАНІЗМУ ПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ ОБМІНУ

Abstract. The article presents the results of a study of the dependence of the efficiency of high-performance computing systems on the change in the degree of parallelization of the system of equations in the case of using a message transfer mechanism for exchange.

Вступ

Крупноблочне розпаралелювання є основним видом розпаралелювання для супер-ЕОМ. При цьому глибина розпаралелювання алгоритму задовольняє закладені в ньому можливості розпаралелювання лише на 1%. Це істотний недолік всіх суперкомп'ютерів. З цієї причини є завдання, яким бракує продуктивності сучасних суперкомп'ютерів для їх реалізації [1 – 3].

Залежність ефективності від зміни ступеня розпаралелювання систем рівнянь

В роботі [4] був проведений аналіз можливості отримання лінійного росту прискорення реалізації паралельного алгоритму з ідеальним паралелізмом в обчислювальних системах з масовим паралелізмом з ростом числа процесорів в них. Таким чином остаточною формула для прискорення набуває вигляду:

$$S(p) = \frac{n(2n-1)}{\frac{n(2n-1)}{p} + (2\alpha(\frac{n}{p} + \tau) + L)(p-1)} . \quad (1)$$

Ця формула враховує найважливіші чинники гальмування обчислень. Інші фактори, в тому числі і закон Амдала, не порівняні з ними. Функція (1) має максимум при $p = p_{\max}$, де

$$p_{\max} = \sqrt{\frac{n(2n-1) - 2\alpha n}{2\alpha\tau + L}} \quad (2)$$

Ефективність системи визначається за відомою формулою:

$$E(p) = \frac{S(p)}{p} . \quad (3)$$

Відомо, що СЛАР з щільними матрицями використовуються в ряді прикладних задач і їх порядок може досягати кілька тисяч рядків і стовпців. Наявність максимуму пред'являє жорсткі вимоги до розпаралелювання СЛАР. Звернемося до конкретних числових прикладів. Для більшої наочності будемо вимагати, щоб порядок системи задовольняв умові $n = 2^i$.

Проаналізуємо за допомогою формул (2), (3) як зростає прискорення і поводить ся такий найважливіший системний показник як ефективність зі збільшенням ступеня розпаралелювання СЛАР при використанні для обміну механізму повідомлень. Звернемося спочатку до СЛАР середніх розмірів (табл. 1, рис. 1) порядку $n = 512$.

α – відношення частоти процесора до частоти шини обміну (шини передачі даних)

L – латентність системи передачі даних (системи комутації)

Розглянемо три випадки:

1. $\alpha = 1, L = 0$ ($\phi 1$),
2. $\alpha = 4, L = 0$ ($\phi 2$),
3. $\alpha = 4, L = 2^{12}$ ($\phi 3$).

Де частота процесора – 2^{12} – це співвідношення між наносекундами та МГц – відносна одиниця.

Таблиця 1

n=512		Прискорення			Ефективність		
№	p	ф1	ф2	ф3	ф1	ф2	ф3
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	1,98	1,95	1	0,99	0,98
3	4	4	3,91	3,58	0,99	0,98	0,89
4	8	7,9	7,56	5,35	0,99	0,95	0,67
5	16	15	14,1	5,32	0,97	0,88	0,33
6	32	30	24,6	3,53	0,93	0,77	0,11
7	64	54	36,8	1,92	0,84	0,58	0,03
8	128	86	42,9	0,98	0,67	0,33	0,01
9	256	103	36,7	0,49	0,4	0,14	0
10	512	85	24,4	0,25	0,17	0,05	0

Рис. 1.

У всіх випадках розглядається лише два найбільш істотних фактора гальмування обчислень і падіння ефективності: α і L .

Значення факторів ϕ_1 вказують на те, що міжпроцесорний обмін здійснюється на частоті процесора i , крім того, відсутня латентність. Така ситуація може мати місце при обміні повідомленнями в багатоядерних структурах. Ненульовий параметр α з ϕ_2 , показує вплив на прискорення і ефективність відношення частоти процесора до частоти передачі даних, значення якого відображені на осі абсцис (номери N точок графіка). Шкала осі абсцис не є лінійною, тому що аргумент функції $p = 2^{(N-1)}$.

Крива ϕ_1 графіка прискорень СЛАР показує, що максимально можливе прискорення, може бути досягнуте в даній системі в ідеальному випадку, $S(256) = 103$ при ефективності $E(256) = 0,4$ – тобто 40%. Це означає, що в точці максимуму в даній системі 60% корисного часу буде витратитися на міжпроцесорний обмін. Це реальні втрати, що вносяться програмно-апаратним механізмом передачі повідомлень.

Крива ϕ_2 графіка прискорень демонструє, що зменшення частоти передачі даних в чотири рази ($\alpha = 4$) призводить до зменшення прискорення в точці максимуму більш ніж в два рази при ефективності 0,33.

Крива ϕ_3 , де значення факторів гальмування обчислень близькі до реальних показників, показує: максимальне прискорення $S(8) = 5,35$ і ефективність $E(8) = 0,67$. Слід звернути увагу, що при $p > 64$ прискорення приймає значення менші одиниці.

Таблиця 2

n=16384		Прискорення			Ефективність		
№	p	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3	ϕ_1	ϕ_2	ϕ_3
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	1	1	1
4	8	8	7,99	7,98	1	1	1
5	16	16	15,9	15,9	1	1	0,99
6	32	31,9	31,8	31,5	1	0,99	0,99
7	64	63,8	63	61,2	1	0,98	0,96
8	128	127	124	111	0,99	0,97	0,87
9	256	252	240	164	0,98	0,94	0,64
10	512	495	449	163	0,97	0,88	0,32
11	1024	950	780	110	0,93	0,76	0,11
12	2048	1725	1171	60,7	0,84	0,57	0,03
13	4096	2731	1366	31,3	0,67	0,33	0,01
14	8192	3277	1170	15,8	0,4	0,14	0
15	16384	2731	780	7,92	0,17	0,05	0

Рис. 2.

У реальній системі існують й інші фактори, що погіршують її продуктивність, тому для розглянутої СЛАР можна отримати прискорення не більше ніж у 4 рази. Очевидно, що досліджувана система не годиться для реалізації СЛАР таких порядків і її в даному випадку не можна віднести навіть до систем середнього класу. Тому, залишивши фактори гальмування (ϕ_1 , ϕ_2 , ϕ_3) незмінними, збільшимо тільки порядок СЛАР і число ОВ в системі до значення 16364, приймаючи його за найбільше, що використовується в прикладних задачах. Результати розрахунків для даного випадку наведені в табл. 2 і на відповідних графіках рис. 2.

Для аналізу введемо новий параметр $E_a = \frac{S_{\max}}{n}$ і назвемо його алгоритмічної ефективністю. Його призначення показати, якою мірою масивно-паралельна система може задовольнити, властиву алгоритму, максимальну глибину його розпаралелювання. Аналіз цих двох варіантів показує, що латентність системи комутації зовнішніх каналів обміну є найбільш потужним фактором (ϕ_3) гальмування. Поки підвищення числа ОВ дозволяє зберігати латентність системи незмінною, відносні параметри $E(p_{\max})$ і E_a не будуть залежати від порядку системи лінійних алгебраїчних рівнянь. В даному випадку для обох порядків $E_a = 0,01$. Це означає, що максимальне прискорення, яке може бути досягнуто на розглянутій багатопроцесорній системі (з урахуванням факторів ϕ_3) в 100 разів менше того прискорення, яке дозволяють отримати розглянуті СЛАР в ідеальному випадку. Однак зі зростанням числа ОВ латентність системи буде зростати. Можна стверджувати, що на фоні розглянутих факторів вплив закону Амдала мінімальний.

Висновки

Кожен з нині існуючих методів міжпроцесорного обміну описується деякою програмною функцією, реалізація якої супроводжується протоколами

обміну та управлінням з боку операційної системи. Ця функція є зовнішньою по відношенню до нерозпаралеленої програми, і час її реалізації – це чисті втрати продуктивності. Можлива компенсація цих втрат за рахунок більш раціонального кешування, не усуває природу самих втрат. Здійснення міжпроцесорного обміну за допомогою передачі повідомлень призводить до великих втрат продуктивності навіть в разі, коли всі елементи системи працюють на частоті процесорів.

1. *Lazou C.* Cray's Adaptive Supercomputing – A Paradigm Shift. March 24, 2006. <http://www.hpcwire.com/features>.
2. *Трахтенгерц Э.А.* Программное обеспечение параллельных процессов. М.: Наука, 1987 г. – 272 с.
3. *Booth, Nick.* NEC claims 10-Petaflop supercomputing breakthrough. March, 2008. <http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news>
4. *Сігарьов О.О., Душеба В.В.* Динаміка прискорення реалізації паралельного алгоритму в масштабованих системах з масовим паралелізмом // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – Вип. 79. – К.: 2017. – С.9-16.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859677>

Поступила 3.10.2019р.

УДК 009.4

Б.М. Гавриш ¹
Б.В. Дурняк ¹
О.В. Тимченко ^{1, 2}

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ DATA MINING

Abstract. The article analyzes modern Data Mining tools. A detailed description of each Data Mining tool is given. The principles of operation of these tools are considered, the main criteria for comparison are presented. The pros and cons of each Data Mining tool are listed. Conclusions are made about the effectiveness of the DMST tool for analytical projects.

Keywords: DMST, Intelligent Processing, Data Mining, Mathematical Packages, Business Analytics, Data Analysis, Mat Package.

¹ Українська академія друкарства, Львів

² University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland

© Б.М. Гавриш, Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко

Вступ

Традиційна математична статистика, яка довгий час претендувала на роль основного інструменту аналізу даних, не може вирішити нові проблеми, які виникли. Головна причина – концепція усереднення за вибіркою, яка веде до операцій над фіктивними величинами. Методи математичної статистики виявилися корисними головним чином для перевірки заздалегідь сформульованих гіпотез (Verification-Driven Data Mining) та для «грубого» попереднього аналізу, що становить основу оперативного аналітичного опрацювання даних (OnLine Analytical Processing, OLAP).

В основу сучасної технології Data Mining (Discovery-Driven Data Mining) покладено концепцію шаблонів (патернів), які відображають фрагменти багатоаспектних взаємовідносин у даних. Ці шаблони – закономірності, властиві для підвибірок даних, які можуть бути компактно виражені у зрозумілій формі для людського сприйняття. Пошук шаблонів проводиться методами, не обмеженими рамками апріорних припущень про структуру, вибірку і види розподілу значень аналізованих показників.

Основна частина

Перспективи технології Data Mining

Потенціал Data Mining дає широкі можливості для розширення меж застосування інформаційних технологій. Щодо перспектив Data Mining можливі наступні напрямки розвитку:

- виділення типів предметних областей з відповідними їм евристичними, формалізація яких полегшить вирішення відповідних завдань Data Mining, що належать до цих областей;
- створення формальних мов і логічних засобів, за допомогою яких будуть формалізовані міркування і автоматизація яких стане інструментом вирішення завдань Data Mining в конкретних предметних областях;
- створення методів Data Mining, здатних не тільки витягати з даних закономірності, але і формувати якісь теорії, які базуються на емпіричних даних;
- подолання істотного відставання можливості інструментальних засобів Data Mining від теоретичних досягнень в цій області.

Якщо розглядати майбутнє Data Mining в короткостроковій перспективі, то очевидно, що розвиток цієї технології здебільшого прямує до областей, пов'язаних з бізнесом.

У короткостроковій перспективі продукти Data Mining можуть стати такими ж звичайними і необхідними, як електронна пошта, і, наприклад, використовуватися для пошуку найнижчих цін на певний товар або найбільш дешевих квитків.

У довгостроковій перспективі майбутнє Data Mining є дійсно захоплюючим – це може бути пошук інтелектуальними агентами як нових

видів лікування різних захворювань, так і нового розуміння природи всесвіту.

Однак Data Mining приховує в собі і потенційну небезпеку – адже щораз більша кількість інформації стає доступною через всесвітню мережу, зокрема і відомості приватного характеру, і існує можливість щораз більше інформації видобути з неї.

Традиційні методи аналізу даних (статистичні методи) і OLAP (OnLine Analytical Processing) в основному орієнтовані на перевірку заздалегідь сформульованих гіпотез (verification-driven data mining) і на «грубий» розвідувальний (попередній) аналіз, що становить основу оперативного аналітичного опрацювання даних, в той час як одне з основних положень Data Mining – пошук неочевидних закономірностей. Інструменти Data Mining можуть знаходити такі закономірності самостійно а також самостійно будувати гіпотези про взаємозв'язки. Оскільки саме формулювання гіпотези щодо залежностей є найскладнішим завданням, перевага Data Mining в порівнянні з іншими методами аналізу є очевидною.

Більшість статистичних методів для виявлення взаємозв'язків в даних використовують концепцію усереднення за вибіркою, що призводить до операцій над неіснуючими величинами, натомість Data Mining оперує реальними значеннями.

OLAP більше підходить для розуміння ретроспективних даних, Data Mining спирається на ретроспективні дані для отримання відповіді на питання про майбутнє.

Рис.1. Базові дисципліни які використовує Data Mining

Сьогодні з'явилися нові наукові методи і спеціалізовані інструменти, для того щоб Data Mining для даних розвивалася ефективним способом (рис.1). Старі методи, що застосовувалися математиками і статистиками, забирали

багато часу, щоб в результаті отримати конструктивну і корисну інформацію.

Ринок інструментів Data Mining визначається широтою цієї технології і внаслідок цього – величезним різноманіттям програмного забезпечення.

Оскільки обсяг даних постійно зростає, то це призводить до того, що завдання аналізу стають щораз складнішими. Для вирішення завдань, які поділяються на загальні і приватні, необхідний постійний пошук нових, нестандартних і доступних знань для аналізу. Найважливішим інструментом пошуку таких знань є глибокий і всебічний аналіз даних, що описують процеси і явища, які відбуваються в аналітичних системах, з використанням сучасних інформаційних технологій. В даний момент Data Mining це найбільш багатообіцяючий напрямок інформаційних технологій. Існує наступне визначення Data Mining: набір різних методів і алгоритмів для виявлення в сирих даних раніше невідомих, нетривіальних, практично корисних і доступних до інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах людської діяльності [1, 5].

Термін Data Mining отримав свою назву з двох понять: пошуку цінної інформації у великій базі даних (data) і видобутку гірської руди (mining). Обидва процеси вимагають або просіювання величезної кількості сирого матеріалу, або розумного дослідження і пошуку цінностей.

Для ефективної організації пошуку знань, необхідних для підтримки прийняття рішень в аналітичних системах, найбільш ефективним підходом є реалізація комплексних DM-проектів з глибокою інтеграцією аналітичних інструментів в робочі процеси.

Використовувані для цих цілей системи інтелектуального аналізу повинні відповідати таким вимогам:

1. Підтримка експорту/імпорту даних. Підтримка вивантаження/завантаження даних з різних вихідних областей. Об'єднання даних в сховищі даних.
2. Підтримка технології «клієнт-сервер» для опрацювання даних на віддалених серверах.
3. Підтримка/створення різних звітів.
4. Підтримка різних алгоритмів та методів інтелектуального опрацювання даних (методи математичної статистики, алгоритми бізнес-аналізу, машинне навчання тощо).
5. «Дружній», зручний графічний інтерфейс, який буде придатний для великого сектора користувачів.
6. Підтримка потужних засобів візуалізації даних. Система повинна містити широкий набір візуалізаторів вихідних даних, проміжних та кінцевих результатів, а також структуру побудованих моделей.

Даним вимогам відповідають 6 груп інструментів Data Mining:

1. Інструменти DM (DMFT – Data Mining Field Tools) – дані інструменти спрямовані на особливу прикладну область.

2. Інструменти для бізнес-аналітики (DMBT – Data Mining Business Tools) – не орієнтовані на роботу із завданнями Data Mining, але підтримують методи інтелектуального опрацювання даних (наприклад, алгоритми кластеризації, класифікації для бізнес аналізу).
3. Інструменти DM (RDMT – Research Data Mining Tools) – дані інструменти використовуються для розробки нових експериментальних алгоритмів і методів інтелектуальної розробки даних.
4. Математичні пакети (DMMP – Data Mining Mat Package) – дані пакети не були орієнтовані для Data Mining, але вони містять величезну кількість алгоритмів і методів, які дозволяють здійснювати функції інтелектуального аналізу даних [2].
5. Інструменти DM (SDMT – Specialties Data Mining Tools) – дані інструменти використовуються для певних видів або методів інтелектуального опрацювання даних.
6. Інтеграційні пакети (IDMT–Integration Data Mining Tool) – набори алгоритмів, які утворюють або окремі програмні засоби, або пакети розширення.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика інструментів DM

Інструмент и DM	Експорт/Імпорт	Підтримка клієнт-сервер	Наявність звітів	Підтримка різноманітних алгоритмів	Візуалізація
DMFT	так	ні	ні	ні	так
DMBT	так	так	так	ні	ні
RDMT	ні	ні	ні	так	ні
DMMP	так	ні	ні	так	ні
SDMT	так	ні	ні	ні	так
IDMP	ні	ні	ні	так	ні
DMST	так	так	так	так	так

7. «Набори» інтелектуального опрацювання даних (DMST – Data Mining Suite Tools) – підтримують цілий спектр алгоритмів та методів інтелектуального опрацювання даних. Орієнтовані на роботу з різними даними (багатомірні дані, структуровані і неструктуровані дані).

Для більш доступного сприйняття даної інформації зроблена таблиця 1, в якій проведений порівняльний аналіз інструментів інтелектуального опрацювання даних для реалізації аналітичних ДМ-проектів.

На основі даних, зазначених в таблиці, можна зробити висновок, що сформульовані раніше вимоги відповідають «наборам» інструментів DMST.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що для комплексної реалізації аналітичних проектів потрібно використовувати інструменти Data Mining Suit Tools, оскільки DMST дають можливість використовувати повний набір засобів інтелектуального аналізу даних. Вони організують ефективний пошук знань в базах даних, підтримують технологію «клієнт-сервер», яка дозволить проводити ефективний пошук знань в базах даних (в локальних, віддалених). До мінусів можна віднести високу вартість даних інструментів.

- 1 Knowledge Discovery Through Data Mining: What Is Knowledge Discovery? – Tandem Computers Inc., 1996.
- 2 Data Mining and Image Processing Toolkits – Режим доступу: <http://datamining.itsc.uah.edu/adam/>)
- 3 Data Mining, Web Mining, Text Mining, and Knowledge Discovery – Режим доступу: <http://www.kdnuggets.com>)
- 4 *Майер-Шенбергер В.* Большие данные. Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер ; пер. с англ. Инны Гайдюк. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с
- 5 *Коэн Дж.* Могучие способности: новые приемы анализа больших данных [Електронний ресурс] / Джеффри Коэн, Брайен Долэн, Марк Данлэп, Джозеф Хеллерстейн, Кейлэб Велтон; пер. с англ. Сергей Кузнецов. – Режим доступу: http://citforum.ru/database/articles/mad_skills/.
- 6 History and evolution of big data analytics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/big-data-analytics.html
- 7 *Ronen Sh.* Links that speak: The global language network and its association with global fame [Електронний ресурс] / Shahar Ronen, Bruno Gonçalves, Kevin Z. Hu, Alessandro Vespignani, Steven Pinker, César A. Hidalgo // PNAS, Vol. 111, No. 52, 2014. – Режим доступу: http://stevenpinker.com/files/pinker/files /pnas_hildago_et_al_global_language_network_2014.pdf.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859679>

Поступила 23.09.2019р.

Л.Л. Тупичак, УАД

Л.С. Сікора, д.т.н., НУЛП

Н.К. Лиса, д.т.н., НУЛП

Ю.Г. Міюшкович, к.т.н., НУЛП

Р.С. Марцишин, к.т.н., НУЛП

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЦЕДУРИ ЛОГІЧНИХ ВИСНОВКІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДЕРЕВ РІШЕНЬ І СТРАТЕГІЙ АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНИМИ, ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ І ТЕХНОГЕННИМИ СИСТЕМАМИ

Abstract. The model of active goal-oriented management systems and synthesis of laws of object management, which are components of technogenic, organizational and administrative structures, are substantiated and developed.

Keywords: system, purpose, goal, strategy, tactics, structure, organization, management, situation, procedure, action.

Вступ. На сучасному етапі розвитку виробництва різко зростає навантаженість на технологічні об'єкти і агрегати які працюють в граничному режимі. Це, відповідно, ускладнює управління такими енергоактивними ресурсоемкими об'єктами, оскільки при дії збурень на потенційно-небезпечний об'єкт і автоматизованої системи управління (АСУ) він може легко вийти за межі допустимих значень параметрів стану і ввійти в аварійну зону, що може привести до втрати керованості, що вимагає нових методів синтезу стратегій [1, 3] управління, як на технічному так і адміністративному рівні.

Стратегії компенсації стають не ефективними, оскільки не забезпечують захист об'єкту в критичному режимі по управлінні при дії акторів ресурсних інформаційних атак.

Більш ефективним є підхід, що базується на концепції інтелектуального управління, який включає наступні компоненти інформаційної технології:

- прийом і опрацювання даних від об'єктів інформаційно-вимірювальною системою з подальшою інтелектуальною обробкою;
- формування образів ситуації в просторі станів об'єкта, дискримінація і їх класифікація на підставі теорії прийняття рішень;
- побудова дерев рішень на альтернативному розбитті цільового простору станів системи управління згідно стратегії досягнення мети;
- формування логічних схем, команд управління виконавчими системами згідно тактики прийняття рішень на адміністративному рівні;

- відслідковування траєкторії руху системи та прогноз можливих ситуацій;
- оптимізація та адаптація стратегій цілеорієнтованої поведінки персоналу.

На основі такого підходу до синтезу систем управління створюється концепція активної цілеорієнтованої системи здатної реалізовувати задану мету згідно ситуації.

Аналіз проблеми активності системи. Активні системи визначаються використанням енергетичних ресурсів для свого функціонування при визначеній інформаційній та організаційній структурі.

Поняття цілі для активних систем використовувалось в роботах Анохіна П., Бернштейна Н., Розена В., Віпера Н., Месаровича М., Сікори Л.

Активна поведінка визначається при зміні ситуації, як:

- ціленаправлена – дія яка веде за рахунок матеріальних і енергетичних ресурсів до кінцевої цілі за термінальний час;
- неціленаправлена – стохастична поведінка не зорієнтована на кінцеву мету, при цьому відбувається розсіяння внутрішньої енергії [3] при дії факторів збурення ресурсних і інформаційних потоків.

Мета дослідження – розроблення методу оптимізації цілеспрямованого управління на підставі використання системного аналізу та інформаційної технології обробки даних.

Задачі дослідження. На підставі інформаційних технологій і системного аналізу обґрунтувати та розробити методи:

- провести аналіз джерел по даній проблемі;
- обґрунтувати використання інтелектуальної обробки даних для оцінки ситуацій в складних структурах ієрархії;
- обґрунтувати і розробити метод побудови цілеспрямованих стратегій антикризового управління при обмежених ресурсах.

Аналіз публікацій. В працях [1, 2] обґрунтовано методи обробки нечіткої інформації у системах прийняття рішень з використанням штучного інтелекту та системного аналізу. В праці [3] обґрунтовано концепцію енергоактивності та проблему управління при обмежених ресурсах в автоматизованих системах.

В монографіях [4, 5, 6] проведено аналіз методів прийняття рішень та сформована концепція цілеспрямованості.

В працях [7-10] обґрунтовано сучасні методи управління в людино-машинних системах (техногенні, організаційні, адміністративні).

В статті [11] проведено аналіз процесів обробки даних для задач управління.

Тобто цілеорієнтованість в сенсі Віпера Н. означена як ціленаправленість системи що виявляє направленість на певний результат –

тобто досягнення цільового стану за певний час і рівень затрат ресурсів. Така система веде себе так, як би вона переслідувала певну ціль, тактика якої закладена у внутрішній стратегії поведінки відповідно до організаційної структури інтелектуального процесора (живою чи автоматичною) [4].

Можна виділити наступні типи цілей, які повинна реалізувати система:

- якісна ціль означена на цільовій підмножині $B \subset PC$ - цільового простору де задана рангована множина альтернатив $\exists Strat B_A : (A_i : x \in B); RangA = \{A_0 \langle A_1 \langle A_2 \langle \dots \langle A_n \rangle \dots \rangle\}$.
- максимізація цільової функції $f(x_c, U | A)$ на просторі управлінь при розмитості області цілі

$$\exists \left[\max_{T \times A} f(x_c, U | A) \right] : \exists U_i \geq 0 (x_i \xrightarrow{A_i} x_c), P(X_i \in V_{Ci}) \rightarrow (1 - \Delta_i).$$

Аналіз задачі синтезу цілеспрямованих систем управління з ієрархічною структурою. Як слідує з аналізу актуальності проблеми управління в людино-машинних системах (техногенні, організаційні, адміністративні) в основі якої закладена цілеспрямованість, тобто досягнення мети функціонування при дії ресурсних, енергетичних обмеженнях та інформаційних атаках, є в подальшому актуальною.

Відповідно побудуємо структурну схему ситуаційної моделі активного управління (рис. 1) яка включає наступні компоненти інтелектуального забезпечення процесу прийняття управлінських рішень:

- об'єкт управління OYAS з портами спостереження P_s , управління P_u , ресурсів P_R (1,2) та каналами передачі команд управління;
- спостерігаючу (3,4) інформаційну систему NS та глобального контролера NG-стану енергоактивних і ресурсних агрегатів;
- формувача та класифікатора образів ситуацій (5,6) в активних об'єктах;
- формувач програм управління (7) на основі моделі поведінки в просторі цілей згідно стратегії цілеорієнтації ;
- інтелектуального забезпечення цілеорієнтованої активної системи – баз даних і знань з системою оптимізації і адаптації при дії збурень;
- генератора стратегій (9) досягнення заданих цілей (ZVC_i) в структурі управління.

Така структура включає відповідно компоненти виконавчого управління:

- $GM\ trak(c_1)$ – генератор моделей траєкторій руху системи в область цілі на основі програми управління (10), яка формується згідно мети;
- командний процесор КР (11) виконання управляючих дій;
- виконавчий механізм (12) з джерелом енергії (13), для управління (регулювання) потоку ресурсів і режиму функціонування.

$p(A_i)$ - імовірність альтернативи A_i при виборі альтернативного шляху x_i .

Якщо вводиться система переваг альтернатив на основі рангових критеріїв то функція реалізації рішень на розбитті $(\{x_i\} \times \{y_i\})_{i,j=1}^{m,m}$ має наступну форму:

$$\{F : (X \times Y) \rightarrow A\} \equiv \{F_i : (x_i \times y_j) \rightarrow A_{ij}\}_{i,j=1}^{m^2} \begin{matrix} r_n \\ > A_{ni} \\ > A_{ni-1} \\ > \dots \\ > A_{1,1} \end{matrix} \quad (1)$$

Для побудови системи логічних наслідків в процедурах прийняття рішень на управління використовується принцип резолюції у вигляді правил істинності в процесах доведення у вигляді предикату виводу:

$$\Pi_{D1} : (A \vee X, B \vee \neg X) \vdash A \vee B; \quad \Pi_{D2} : (\neg X \Rightarrow A, X \Rightarrow B) \vdash A \vee B; \quad (2)$$

Тоді структурна схема тверджень про ситуацію на основі процедури перевірки гіпотез прийме наступну форму:

$$\begin{aligned} H_{1i} &: \forall x [P_i(x) \Rightarrow Q_i(x)]; \\ H_{2i} &: \forall x [Q_i(x) \Rightarrow R_i(x)]; \\ &\dots \\ CH_{ji} &: \forall x [P_i(x) \Rightarrow R_i(x)]; \end{aligned} \quad (3)$$

де $P_i(), Q_i(), R_i()$ - модель опису ситуації в момент $t_i \in T_m$ яка визначає логічну структуру процедури класифікації ситуацій в алгоритмах прийняття рішень.

Системи прямої дедукції в процедурах отримання нових знань з системи фактів $\tau_i(sitx_i)$ і правил їх опрацювання є основою $Alg(PRZ)$ - алгоритму розв'язання цільової задачі управління переходом системи в область допустимого режиму:

$$\begin{aligned} &\{\tau_1(sitx_i) \wedge \tau_2(sitx_j) \wedge \tau_j(sitx)\} Alg_{PRZ} \Rightarrow sitC \mapsto \\ &\mapsto \{Висновок \text{ про можливість досягнення цілі} \} \end{aligned}$$

При такому підході до розв'язання задачі можна виділити систему умовно-роздільних висновків які мають в своїй структурі імплікативно-диз'юнктивні посилення (дилеми) у вигляді [9].

Конструктивні дилеми, як підстава вибору рішень:

$$D^k(a) : \frac{A \Rightarrow C, B \Rightarrow C, A \vee B}{C}; \quad D^k(b) : \frac{A \Rightarrow C, B \Rightarrow D, A \vee B}{C \vee D}; \quad (4)$$

$$D^d(a) : \frac{C \Rightarrow A, C \Rightarrow B, \neg A \vee \neg B}{\neg C}; \quad D^d(b) : \frac{C \Rightarrow A, D \Rightarrow B, \neg A \vee \neg B}{\neg C \vee \neg D};$$

Для відображення динамічних ситуацій і формування управлінських дій використаємо елементи логіки дій вперше побудовано Вригтом [1951 р.] на основі числення предикатів дій [6] які відображають хід процесу управління .

Розглянемо базові елементи і логічні функціональні структури логіки дій.

Змінні задаються у вигляді алфавіту:

- $\{p, \dots, q\}$ - акціальні змінні родових дій;
- $\{x, \dots, y\}$ - агентні змінні над агентами індивідами дій;
- $\alpha[x]$ - атомарна акціональна формула;

Оператори елементарних висловлень – $M[S]x$;

Внутрішні зв'язки в логіці дій:

- \sim - внутрішнє заперечення;
- $\&$ - внутрішня кон'юнкція.

Атомарні формули логіки дій:

- $[\sim p]x$ – агент дії x не виконує дію p ;
- $[p \& q]x$ – агент x виконує дії p і q ;

Набір аксіом логіки дій включає всі аксіоми класичної логіки висловлень, а також специфічні аксіоми:

$$A_1^d : [\sim p]x \rightarrow \sim [p]x; \quad A_2^d : [\sim \sim p]x \leftrightarrow [p]x; \quad A_3^d : [p \& g]x \leftrightarrow [p]x \& [g]x;$$

$$A_4^d : [\sim (p \& g)]x \leftrightarrow [p \& \sim q]x \vee [\sim p \& g]x \vee [\sim p \& \sim q]x; \quad (5)$$

$$A_5^d : [p \vee \sim p]a \leftrightarrow \sim [\sim (p \vee \sim p)]a \text{ – тавтологія,}$$

Для оператора дій маємо наступні вирази щодо можливості дій (розрив в часі операцій):

$$p[x] \Rightarrow \tilde{M}[p]x \text{ - можливість дії;}$$

$$p[x] \Rightarrow M[\tilde{p}]x \text{ - утримання від дії;}$$

$$\tilde{M}[p]x \& \sim [\sim p]x \Rightarrow [p]x \text{ - доконана дія.}$$

На основі аксіоми виводимо наступні формули дій, як підставу формування команд управління:

$$[\sim p]x \Rightarrow \tilde{M}[p]x ;$$

$$[p]x \vee [\tilde{p}]x \Rightarrow \tilde{M}[p]x ;$$

$$\tilde{M}[p]x \Rightarrow [p]x \vee [p]x \vee [\tilde{p}]x ; \quad (6)$$

$$\tilde{M}[p]x \leftrightarrow [p \vee \sim p]x .$$

Тобто аксіоми і правильно побудовані формули логіки дій (Врігт) розкривають логічні зв'язки між діями, але не прив'язані до предметної області і часової осі, що вимагає свого доповнення введенням часового фактора (Т) і контрфактуального елемента (І), що дозволяє отримати правильно побудовані формули:

$$\{(A \& B) - n.n.\phi.\} \Rightarrow \{(AT B) - n.n.\phi.\};$$

$$\{(A \& B) - n.n.\phi.\} \Rightarrow \{(AI B) - n.n.\phi.\}; \quad (7)$$

та ввести наступні схеми аксіом для оператора часу дії Т на циклі управління.

$$\begin{aligned}
A(T_1) &: \{(p \vee q)T(r \vee S)\} \Leftrightarrow (pT r) \vee (pT s) \vee (gT r) \vee (gT s); \\
A(T_2) &: (pT g) \wedge (pT s) \Rightarrow (pT g \& s); \quad A(T_3) : (pT g \vee \sim g) \Leftrightarrow p; \\
A(T_4) &: \sim (pT g \& \sim g) \Leftrightarrow \sim p.
\end{aligned} \tag{8}$$

Інтерпретація виразу $(pT g)$ - має місце для p а потім g , а $(pI g) =$ має місце для p . Введення операторів $(T \text{ і } I)$ – вносить процес дискретизації часу на часовій осі.

Важливим моментом в теорії логіки дій є введення деревовидного універсуму (концепції, категорії) як дерева рішень гри, на основі n -місних деревовидних відношень досяжимості мети. В типовій ситуації дії ЛППР або (SU) системи керування має можливість вибору альтернативи, тобто на перше місце виступає процедура вибору як елемент стратегії досягнення цільової позиції.

Тоді формально процедуру вибору можна зобразити у вигляді інформаційно-логічної послідовності:

$$\{ \exists \text{Strat} (U_V | C_i); \exists G: \text{Proc } U_V(G_i : h_i \rightarrow g_i); \} \rightarrow$$

то дерево вибору буде: $g_0 : \{h_1, h_2, \dots, h_n\} \xrightarrow{G(h_i, g_i)} \{q_1, \dots, q_n\}$; тоді відповідно стратегія визначає набір управляючих дій з вибору альтернатив:

$$\langle \exists \text{Stat}(U_V | C_i) : E_g \left\{ U_V : q_o \xrightarrow{h_i} q_i \rightarrow \dots \xrightarrow{h_c} g_c \in Vc_i \right\} \rangle,$$

тоді дерево розв'язків матиме вигляд (рис. 2).

Введемо згідно [5] формальну процедуру побудови скінченного дерева постійної довжини ввівши логічну структуру у вигляді логічного предиката

$$D[T_r] \equiv \langle Q, q_0, R, k, rn, T \rangle$$

де маємо наступні означення:

- Q - непуста скінчена множина елементів, які визначають ситуацію в просторі станів об'єкта управління;
- q_0 - початкова ситуація в динамічній системі;
- R - ірелексивне відношення бінарне на Q для якого маємо наступні властивості:

$$\exists q \in Q : qRq_0; \quad \forall q \in Q, \exists q' \in Q : q'Rq; \quad \forall q \in Q, \exists \{q_0, q_1, \dots, q_n\} : q_{i-1}Rg_i;$$

- k - довжина скінченного дерева дій;
- rn - часовий ранг ситуації для якого маємо характерні властивості:

$$\forall q \in Q; \exists rn(q) : (1 \leq rn(q) \leq k); (rn(q_0) = 1);$$

$$\forall q, q' \in Q; (qRq') \Rightarrow rn(q') = rn(q) + 1; \quad \forall q \in Q : rn(q) = k \dots T \dots T \dots R(q) = 0;$$

$$R(q) = \{q' \in Q | qRq'\}, \text{ де } R(q) \text{ визначає кінцеву ситуацію.}$$

- $T = \{\overset{\Delta}{rn}(q) | q \in Q\}$ - часовий відрізок дерева рішень.

Ввівши моделі ходу подій в системі маємо $\left[\frac{W \in Q^T | D(T_r)}{\text{Strat R Sit } c_i} \right]$ модель

можливої стратегії розвитку ситуації на дереві рішень $D[T_r]$, тоді $[W_{\pi i}]_{i=1}^m$ визначає множину допустимих шляхів розвитку ситуацій на дереві $D[T_r]$.

Відповідно до запрограмованої множини допустимих шляхів розвитку ситуації від дерева рішень будуємо схему дерева переходів при зміні станів об'єкта управління яка має наступні елементи і процедури (рис. 2):

- будується простір станів системи управління і активного об'єкта (ΠS_{AS});
- проектується лінії граничних і нормальних режимів (L_U^+, L_U^-) і (L_A^+, L_A^-) в простір станів з ранговою схемою розбиття параметра стану;
- визначається смуга допустимих станів і формується цільовий простір на основі проекції $\Pi R(L_A, L_U) \rightarrow \Pi S_{AS}(R_Z \times T_m, z_0, L_U^+, L_U^-)$;
- будується схема термінальна формування команд управління АОУ;
- будується рангована модель набору функцій належності $\{\mu_x(I_{x_i} |_{i=1}^m)\}$, які визначають результат прогнозу можливого (допустимого стану об'єкта управління);
- згідно процедури декомпозиції стратегії управління на локальні тактики і команди на цикли термінального управління T_{ri} формується схема дерева переходів як локальна структура в дереві рішень.

Рис. 2. Схема побудови ціле орієнтованого дерева рішень

Схема побудови дерева рішень в ранговому просторі станів (рис. 3) об'єкт $C_{\chi} t_i$ - ситуація в об'єкті, t_{ri} - час зміни ситуації, Rep (Rang) – ранговий класифікатор.

Рис. 3. Схема розбиття інтервалів стану системи

Позначення на схемі: (Z_{min}, Z_{max}) - максимальне і мінімальне значення параметрів

станів, $\begin{pmatrix} = & \pm & - & - \\ L & L & Z & L \\ A & 4 & 0 & 4 \\ & & & a \end{pmatrix}$ - параметричні лінії границь режиму об'єкта.

Виходячи з рис (1-3) та позицій (1-10) побудуємо схему термінальних переходів, які відбуваються під дією команд ціле орієнтованого управління згідно стратегії досягнення цільової області в просторі цілей та станів енергоактивної системи в структур техногенної розподіленою ієрархією. (рис.4).

Рис.4. Схема термінальних переходів при виконанні команд управління

Виходячи з концепції активності і ціле орієнтації [1-7] сформовано на підставі рис. (1-4). Логіки дій (1-10) розроблено функціональну структурну схему з ієрархією управління (рівні (1-13) – цілеспрямованої системи, яка виконує своє призначення в умовах дії загроз.

- цілеорієнтовану систему CUS (9);
- інформаційне забезпечення – модель простору станів (4), модель цільового простору (6), модель глобальної і локальної цілі (8), модель образу ситуації (5), моделі логіки дій (12), модель управляючих дій (13), ІВС (3);
- управляючу структуру: процесор прийняття рішень (7), траєкторний процесор управління (10), виконавчу систему управління і координації руху (11);
- об'єкт управління з джерелами ресурсів енергії (2,1).

Відповідно така схема може бути основою технології проектування апаратного і програмного забезпечення інтелектуальних систем активного цілеспрямованого управління, яка техногенними, так і організаційними та адміністративними з ієрархічною структурою.

Висновок

На основі запропонованого підходу, з використання логіки дій та теорії ситуаційного управління, розроблено моделі структури систем активного управління технологічними процесами в умовах дії на об'єкти динамічних збурень.

1. Обработка нечёткой информации в системах принятия решений / ред. *Борисов А.Н.* – М. Радио и связь., 1989. – 304 с.
2. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / ред. *Поспелов Д.А.* – М. Наука. 1986. – 312 с.
3. *Медиковський М.О., Сікора Л.С.* Автоматизація керування енергоактивними об'єктами при обмежених ресурсах – Л. ДНДІ. 2002. – 298 с.
4. *Акоф П. Эмериш.* О целеустремлённых системах . – М. Сов. радио. 1974. – 272 с.
5. Теория прогнозирования и принятия решений / ред. *Саринсян С.А.*. – М.: Высш. Школа. – 1977.- 351с.
6. *Фишберг П.* Теория полезностей для принятия решений. – М.: Наука. – 1978.- 352с.
7. *Зайцев В.С.* Системный анализ оператской деятельности. – М.: Радио и связь. – 1990. – 412 с.
8. *Олесюк О.С.* Системи підтримки прийняття рішень на макрорівні. – К.: Наук. Думка. 1992. – 257с.
9. *Юринець Є.В. Юринець Р.В.* Автоматизовані інформаційні системи і технології. – Львів. Вид ЛНУ ім. Ів. Франка. 2012. – 698с.
10. *Паклин Н., Орешков В.* Бизнес – аналітика. К.: Наук. Думка. 1992. – 457с.
11. *Сікора Л., Стрєпо І. Т., Лиса Н.К., Федина Б.І.* Інформаційні технології відбору і опрацювання даних від об'єктів з агрегованою структурою / Комп'ютерні технології друкарства. №1 (37) – Львів, УАД. 2017. – с.15-20.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859681>

Поступила 26.09.2019р.

Р. Р. Іваськів, Львів

Т. В. Нерода, Львів

МОДЕЛЬ ВИКОНАННЯ СЦЕНАРІЇВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Abstract. The architectural solution is substantiated and the optimal scripts configuration for deployment of unified information platform of computerized system for distributed library services is well-grounded. Constructed database connection interfaces are built, also the server program part to provide flexible system expansion when compiling end-user terminals software is designed.

Вступ. Всебічна інформатизація практично усіх галузей людської діяльності вимагає постійної оптимізації прискорення та спрощення доступу до затребуваних ресурсів. Водночас з розширенням інтерактивних можливостей користувачів зростають вимоги до підвищення продуктивності програмних середовищ, що може бути забезпечене шляхом їх інтеграції у єдину інформаційну платформу. Такий стан речей потребує значних зусиль розробників на етапі проектування, а також матеріальних і технічних затрат в експлуатації проектів, різко обмежуючи гнучкість їх розгортання й переорієнтування на інший рід діяльності.

Тому, бізнес-логіка переважної більшості корпоративних інформаційних платформ в основному ґрунтується на централізованому розташуванні декількох жорстко пов'язаних функціональних комплексів з пропріетарним програмним забезпеченням різного цільового призначення. Зокрема, для реєстрації та відстеження матеріальних потоків у бібліотечних закладах використовуються інформаційні бібліотечні системи.

Аналіз публікацій та постановка задачі. На сьогодні основна увага дослідників зосереджена на пошуку шляхів подальшої комп'ютеризації бібліотечних процесів оцифрування сховищ, розширення застосовуваних інформаційних технологій у придбанні фондів та впровадження телекомунікаційних засобів для обслуговування користувачів тощо [1-6]. Як зазначалось, наведені види діяльності підтримуються розокремленими компонентами, які дублюють деякі стадії, а деякі не виконують взагалі. Також, наявні джерела не наводять аналіз модельного представлення компонентів, що не дозволяє виявити надлишковий функціонал та не забезпечує створення окремих рішень для інтерфейсів кінцевого користувача. Таким чином, постає задача інтегрування обумовлених середовищ в уніфікований інформаційний простір науково-технічної бібліотеки закладу вищої освіти, що дозволить охопити широкий спектр інформаційних потреб кінцевих користувачів як суб'єктів єдиного академічного середовища.

Вирішення задачі. Представлений проект клієнт-серверної комп'ютеризованої інформаційної бібліотечної системи реалізовано за принципами односторінкового застосунку (SPA), з фронтендом на кінцевому терміналі, з яким працює користувач, бекендом, розміщеним з боку сервера. При розгортанні проекту було прийняте рішення не пов'язувати ці компоненти напряму, а організувати обмін даними між ними за викликом віддалених процедур на основі REST API: з бекенду надсилаються лише запитовані дані (data), натомість фронтенд для визначення прав доступу поточного користувача в пакеті Header HTTP запиту надсилає ключ доступу (токен), попередньо згенерований на сервері при логуванні користувача в системі з використанням файлу *LoginController.js* (рис. 1). Застосований підхід до проектування архітектури дозволить гнучко масштабувати систему під інші способи входу [7], а також надасть змогу розширювати фронтенд точки входу для користувача [8].

Рис. 1. Пакування відомостей про автентифікацію користувача

У файлі *index.js* як у вхідній точці системи здійснюється підключення основних модулів і програмних бібліотек, необхідних для функціонування інформаційної системи: модулі підімкнення до баз даних, підімкнення маршрутизації (роутінг) для REST API та інших. Через це, коли користувач науково-технічної бібліотеки здійснює запит на необхідний роут (маршрут), спочатку відбувається перевірка доступів (авторизація) користувача в файлі *AuthController.js*. Якщо користувач не має доступу до системи (якщо немає

токену, термін дії токена закінчився, такого користувача не існує в системі, неправильний ключ-підпис токена, недійсний токен), на кінцевий термінал бібліотечних фондів користувачу надсилається відповідна помилка та пропонується здійснити вхід в систему повторно (*LoginController.js*). Коли перевірка відбулась успішно, то до об'єкту запиту (*request*) дописуються дані користувача (ID в базі даних, емейл, ім'я та ін.), і вже після цього продовжується робота користувача в системі та здійснюється перехід по потрібному маршруті. Таким чином, основною задачею маршрутизації (файл *routes.js*) є розподілення потоків запитів на відповідні контролери, а також попередня перевірка доступів і можливостей, тобто авторизація та автентифікація користувачів. Для цього використовується механізм *middleware* (проміжних) підфункцій, які у випадку позитивного результату авторизації модифікують тіло *http*-запиту після чого передають на відповідні контролери та функції системи для подальшої обробки.

У проєктованій системі для різних потреб використовуються реляційна та нереляційна база даних. Для роботи з реляційною базою даних застосовано механізм об'єктно-реляційного відображення (ORM), що дозволило, не здійснюючи прямі *SQL*-запити, створювати процедурні методи з залученням об'єктно-орієнтованих підходів до роботи з таблицями, опрацюовуючи їх як об'єкти. Опісля механізмом ORM ці об'єкти та операції з ними транслуються в *SQL*-запит. На етапах опрацювання інформаційних запитів, де відсутня необхідність опису структур у табличній формі, вирішено застосовувати нереляційну *MongoDB*. Специфіка цієї СКБД дозволяє звертатися до елементів бази як до об'єктів в мові програмування (рис. 2), безпосередньо використовуючи методи розробника, що забезпечить швидкість обчислення і компактність програмного коду.

Підімкнення до баз даних *MongoDB* та *Postgres* забезпечують файли-конектори *db.mongo.js* та *db.postgre.js*, які зберігають містять реалізацію об'єкта драйвера, параметрами в яких виступають дані доступів до віддалених баз даних. Після чого здійснюється експорт реалізованого об'єкта: описане забезпечення принципу *Don't repeat yourself* (DRY) значно полегшує роботу з масивами даних, а також перемикає на інші джерела.

При проєктуванні програмного забезпечення для роботи з сутностями баз даних використано об'єкти з описом реалізації таблиць у формі класу, де елементом опису виступає одиниця типу збереженого контенту, що забезпечується архітектурним шаблоном *Model-View-Controller* (MVC). У випадку з реляційними базами даних такими об'єктами виступають поля таблиць. Відтак, для відлагодження та фільтрування отриманих даних на стороні бекенду використовувано стандартизовані механізми валідації, що дозволяє перевіряти відповідність типу поля, а також відловлювати помилки та заборонені події до того, як відбудеться відправлення запиту з даними, що пришвидшує загальну роботу системи. Для полегшення реалізації зв'язних запитів (*join*) використовується механізм оголошення методів класу.

Рис. 2. Модельне представлення об'єктів збережуваних відомостей в базах даних

Основні операції з даними, підготовка даних на вивід, отримання даних з бази даних здійснюється контролерах (рис. 3) на фінальному етапі пакетування відомостей про автентифікацію користувача (рис. 1).

Рис. 3. Архітектура бізнес-логіки серверної частини

В більшості контролерів є потреба реалізації задач *Create, Read, Update, Delete (CRUD)*, тому для уникнення дублювання програмного коду (*DRY*), вирішено винести ці операції в окремий контролер (*MainController.js*) з відповідними методами *store, show, update, delete*.

При збереженні (*store*) необхідно вказати тіло об'єкту для збереження і засобами *ORM* надіслати ці дані запитом в базу даних. При читанні (*show*) та видаленні (*delete*) в загальному випадку достатньо вказати ідентифікатор

запису, після чого здійснюється відповідний запит в базу даних.

Для оновлення (*update*) даних необхідно надіслати запит, який міститиме і ідентифікатор запису, і значення об'єкту для оновлення. Також для того, щоб отримати всі записи моделі використовується метод *index*, який не потребує додаткових параметрів (в загальному випадку). Також в *MainController* здійснюється підключення моделей до контролера (рис. 2). При реалізації інших контролерів здійснюється наслідування *MainController*, після чого стає можливим використання описаних в ньому методів. Також в новому контролері є можливість за потреби перевизначити методи *MainController*.

Описаний підхід дозволяє полегшити можливість адаптування системи під різні платформи (рис. 4), зменшуючи дублювання коду при компілюванні клієнта для мобільних систем (Android, iOS), стаціонарних платформ (Windows, Linux, Mac), а також інших типів супровідних сервісів (зчитувач QR та штрих-коду, планшет Брайля та синтезатор мовлення тощо).

Рис. 4. Доставка цільового контенту на кінцевий термінал авторизованого користувача

Також впровадження обумовленої архітектури бізнес-логіки серверної частини та визначеної конфігурації оптимальних сценаріїв забезпечує доступ до ключових модулів комп'ютеризованої інформаційної бібліотечної системи

з окремих незалежних інтерфейсних терміналів кінцевих користувачів [9] із застосуванням різних типів обчислювальних пристроїв для переглядача оцифрованих зібрань науково-технічної бібліотеки, редактора фондів книгозбірні, медіа-платформи наукових досліджень, соціальної освітньої мережі та модуля моніторингу академічних досягнень [10].

Висновки

Наведене архітектурне рішення розгортання інтерактивного односторінкового застосунку та обґрунтована конфігурація сценаріїв реалізують адаптивну інфраструктуру для впровадження уніфікованої інформаційної платформи комп'ютеризованої системи розподіленого надання бібліотечних послуг для закладу вищої освіти. Побудовані конструктивні інтерфейси підімкнення баз даних і спроектована програмна частина сервера в подальшому забезпечать гнучке розширення кінцевого терміналу на довільні апаратні платформи користувачів з підтримкою типового мобільного чи десктопного системного забезпечення, здійснюючи горизонтальне розширення платформи з мінімалізованими затратами для приведення кодової бази до робочого стану.

1. Бруй О. Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою. Вісн. Книжк. палати. 2015. № 1 С. 14–17.
2. Пилко И. С. Информационные и библиотечные технологии. СПб.: Профессия, 2008. 342 с.
3. Автономова Н. Інформаційні продукти та послуги як результат виробничої діяльності бібліотек. Наукові праці НБУ. 2009. №. 25. С. 253–260.
4. Ахметова Н. Р. Інформаційний простір бібліотек ВНЗ. Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі. 2014. С. 131–139.
5. Дригайло С. В. Бібліотечно-інформаційні продукти і послуги для користувачів наукових бібліотек. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2010. № 4. С. 79–86.
6. Колесникова Т. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації. Бібліотечний вісник, 2013. № 2. С. 17–24.
7. Іваськів Р. Р. Обумовлення вимог до проектування автоматизованої бібліотечної інформаційної системи. Матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем ВПГ, 24 листопада 2016 р., м. Київ. С. 51-53.
8. Іваськів Р. Р. Визначення режимів автоматизованого інтерфейсу комп'ютеризованої інформаційної бібліотечної системи. Друкарство молоде. 2019. С. 37-39.
9. Рішення про реєстрацію договору № 42/1, який стосується права автора на твір №4027. Комп'ютерна програма «Web-термінал переглядача бібліотечних фондів» («KI6iC.terminal») / Р. Іваськів, Т. Нерода. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; дата реєстр. 27.09.2018.
10. Ivaskiv R., Neroda T. Modular technology of adaptation of training-methodological materials in scientific libraries of institutions of higher education. Videonauka: International Online Journal of Science. 2018. Vol. 2(10). – P. 27-33.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859683>

Поступила 10.10.2019р.

К.М. Обельовська, Львів
Р.Р. Столярчук, Львів
А.В. Дорошенко, Львів
Н.В. Попович, Львів

ВИБІР ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖІ ТА ПРОПУСКНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ЇЇ КАНАЛІВ ПРИ ОБМЕЖЕННЯХ НА МОЖЛИВІСТЬ ІСНУВАННЯ ДЕЯКИХ КАНАЛІВ

Abstract. Classical Gomory–Hu algorithm allows finding the network topology and bandwidth of its channels at the given input flows, which are optimized by the criterion of the minimum bandwidth of the channels. The paper proposes a modified Gomori–Hu algorithm, which takes into account the limitations of the inability to include some channels in the resulting topology.

Актуальність

Телекомунікаційні мережі – це великі і складні системи, характеристики яких залежать від багатьох факторів, серед яких особливо важливу роль відіграє їхня топологія. Своєю чергою, на вибір топології телекомунікаційних мереж впливають багато критеріїв, серед яких пропускна спроможність каналів зв'язку, надійність, відстань, затримка, вартість, продуктивність вузлів комутації, алгоритми обміну інформацією, методи комутації. Сьогодні не існує математичного рішення багатокритеріальної оптимізації топології комп'ютерних мереж. Одне з можливих рішень передбачає вибір найважливіших для замовника критеріїв, оптимізацію топології за одним з них або кількома, створення імітаційної моделі мережі та перевірку на цій моделі відповідності щодо вимог інших критеріїв. Якщо топологія мережі не забезпечує виконання поставлених вимог до інших критеріїв корегують її, використовуючи метод експертних оцінок.

Постановка задачі

Проектуванню топологій мереж різних типів присвячено багато робіт, аналіз та систематизація різних підходів до вибору топології телекомунікаційних мереж наведені, наприклад, в роботах [1–3].

Принципи топологічного проектування Гоморі–Ху описано в [3, 4], в [5] алгоритм Гоморі–Ху разом із іншими алгоритмами імплементований в імітаційну модель. Гоморі та Ху запропонували алгоритм, за яким можна здійснювати синтез топології мережі та вибирати пропускні здатності її каналів за критерієм мінімальної пропускної здатності. Мережа, оптимізована за цим алгоритмом, дозволяє передати заданий максимальний потік, використовуючи мінімально можливу пропускну здатність. Алгоритм Гоморі–Ху не є орієнтованим на певну технологію транспортування даних. Проте пропускні здатності каналів мережі необхідно вибирати відповідно до вимог

використовуваної технології передавання. При адаптації оптимальної топології для використання її з конкретними технологіями доводиться використовувати канали з надлишковою пропускною здатністю. Для зменшення цієї надлишковості в [6, 7] описано модифіковані алгоритми, орієнтовані відповідно на технології транспортування SDH та DWDM. Крім того, в цих роботах описано і класичний алгоритм Гоморі–Ху.

Метою роботи є розробити алгоритм оптимізації топології з мінімізацією надлишкової пропускної здатності для випадків, коли недоступна фізична реалізація деяких каналів, що входять до результуючої топології, оптимізованої за алгоритмом Гоморі–Ху. Актуальність такої постановки задачі підтверджується високим ризиком навмисного пошкодження магістральних ліній. Так, наприклад, в лютому 2020 року впливова британська газета “The Times” повідомила, що спецслужби зафіксували підводників на дні океану поруч з волоконно-оптичними кабелями, по яких передають інтернет-трафік між Америкою, Британією та Європою, і вважає їх агентами російської розвідки [8]. Відповідно до прийнятих у Європі у 2018 році “Загальних положень про захист даних” (General Data Protection Regulation, GDPR), необхідно здійснювати відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення потрібного рівня безпеки. На нашу думку, найкращим рішенням для забезпечення цих вимог під час розроблення топології магістральної мережі є невикористання в мережі небезпечних ліній, наприклад, тих, що розташовані у військовій зоні. Розроблений нами алгоритм дає змогу уникати використання небезпечних каналів, хоча ціною такого рішення є збільшення потрібної пропускної здатності.

Розв’язання задачі

Для вибору топології мережі та пропускних здатностей її каналів за критерієм мінімальної пропускної здатності у випадку можливих обмежень на існування певних каналів з потрібними пропускними здатностями нами запропоновано модифікацію алгоритму Гоморі–Ху.

Вхідними даними класичного алгоритму є сукупність вузлів та інтенсивності потоків, які треба між ними забезпечити. Алгоритм передбачає представлення цих даних у вигляді неорієнтованого зваженого графу, ребра якого зв’язують вершини, обмін між якими треба забезпечити. Ваги ребер відповідають потокам, що мають бути передані. Додатковими вхідними даними модифікованого алгоритму є перелік заборонених каналів.

Класичний алгоритм передбачає здійснення за певними правилами розбиття вхідного графу на сукупність графів, кожен з яких відображає певну підмережу. Всі підмережі, крім останньої, яка може бути сегментом, що зв’язує два вузли, є кільцевими підмережами з однаковим значенням ваги кожного ребра.

Ідея модифікації алгоритму полягає в тому, що при формуванні кожної кільцевої підмережі здійснюється перевірка, чи новий канал, який треба

ввести в кільце, не міститься в матриці заборонених каналів. Якщо його в матриці нема, робота алгоритму продовжується відповідно до класичного алгоритму Гоморі–Ху. Інакше, ми пропонуємо використати на цьому кроці алгоритму топологію попереднього кільця. Заборонений канал не може входити до першої кільцевої підмережі.

Модифікований алгоритм

Модифікований алгоритм виглядає так.

1. Представлення вхідних потоків у вигляді зваженого ненапрявленого графу A , ваги ребер якого відповідають інтенсивностям потоків. Формування матриці заборонених каналів.
2. Знаходження мінімальної ваги ребер графу A - $Wmin$.
3. Декомпозиція графу A на:
 - кільцевий граф SN_l , який включає всі вузли графу A і не включає в себе заборонених каналів, та присвоєння кожному ребру кільця ваги $Wmin/2$;
 - граф B , який отримують шляхом віднімання значення $Wmin$ від усіх ваг ребер графу A , вага яких більша за нуль.
4. Якщо кількість ребер у графі B дорівнює одиниці, то переходимо до кроку 10, інакше приймаємо $A = B$.
5. Формування кільцевого графу SN_k , який містить усі вузли графу A , де k - номер циклу, що починається з 2-х.
6. Порівняння кільцевих графів SN_k і SN_{k-1} щодо виявлення нового ребра. Якщо нове ребро не з'явилося, перехід на крок 7, інакше перевірка, чи нове ребро заборонено відповідно до матриці заборонених каналів. Якщо нове ребро заборонено, $SN_k = SN_{k-1}$.
7. Знаходження мінімальної ваги ребер графу A - $Wmin$.
8. Декомпозиція графу A на:
 - кільцевий граф SN_k та присвоєння кожному ребру кільця ваги $Wmin/2$;
 - граф B , який отримують відніманням значення $Wmin$ від усіх ваг ребер графу A , вага яких більша за нуль.
9. Якщо кількість ребер у графі B більша за одиницю, приймаємо $A = B$ і переходимо до кроку 5.
10. Об'єднання всіх графів SN_k та графу B .

Графічна ілюстрація модифікованого алгоритму

Запропонований підхід проілюстровано на прикладі реалізації модифікованого алгоритму. Вхідними даними прикладу є інтенсивності потоків a_{ij} між i -м та j -м вузлами мережі: $a_{12} = 50$ Тб/с, $a_{23} = 30$ Тб/с, $a_{26} = 100$ Тб/с, $a_{34} = 40$ Тб/с, $a_{63} = 200$ Тб/с, $a_{45} = 10$ Тб/с, $a_{46} = 40$ Тб/с. Забороненим каналом є канал між четвертим та шостим вузлами.

На рисунку 1 показано процес та результат оптимізації на основі модифікованого алгоритму Гоморі–Ху.

Рис. 1. Ілюстрація результатів, отриманих за модифікованим алгоритмом

Оптимізована мережа повинна забезпечити передавання потоку максимальної інтенсивності, при цьому в ній не повинно залишатись вільних

каналних ресурсів. В нашому випадку максимальним є потік a_{63} з інтенсивністю 200 Тб/с. У отриманій мережі цей потік можна передати так:

$$a_{6123} \Rightarrow 25 \text{ Тб/с,}$$

$$a_{623} \Rightarrow 25 \text{ Тб/с,}$$

$$a_{63} \Rightarrow 130 \text{ Тб/с,}$$

$$a_{6543} \Rightarrow 20 \text{ Тб/с.}$$

Сума цих потоків – 200 Тб/с. Тобто, оптимізована мережа здатна передати максимальний потік і всі ресурси мережі є використаними. При цьому зв'язок між вузлами 4 та 6, який за вхідними умовами був заборонений, у результуючій топології не задіяно.

Висновки

Запропонований алгоритм дає змогу знайти топологію мережі та пропускну здатність її каналів, які забезпечать передавання заданих вхідних потоків, використовуючи при цьому мінімально можливу пропускну здатність.

Цю роботу здійснено в межах програми Erasmus + Жан Моне Модуль № 611692-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Захист персональних даних в ЄС».

1. Nedić, A. Olshevsky and M. G. Rabbat, "Network Topology and Communication-Computation Tradeoffs in Decentralized Optimization," in Proceedings of the IEEE, vol. 106, no. 5, pp. 953-976, May 2018.
2. Kasprzak, A.: Exact and Approximate Algorithms for Topological Design of Wide Area Networks with Non-simultaneous Single Commodity Flows. In: Sliot, P.M.A. et al. (eds.): ICCS 2003, LNCS, vol. 2660, pp. 799-808. Springer, Heidelberg (2003).
3. Larsson, C.: Design of Modern Communication Networks. Methods and Applications. Elsevier Ltd (2014).
4. Gomory, R. E., Hu, T. C.: Multi-terminal network flows. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics 9(4), pp. 551–570 (1961).
5. Tapolcai J. Routing algorithms in survivable telecommunication networks. PhD Thesis Summary, Budapest, Hungary, (2004).
6. Обельовська К., Грицуняк Н., Сагайдак С. Модифікований алгоритм Гоморі –Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, – 2011. № 694. – С. 401-406.
7. Auzinger, W., Obelovska, K., Stolyarchuk, R.: A Modified Gomory-Hu Algorithm with DWDM-Oriented Technology. In: Lecture Notes in Computer Science, LNCS 11958: 'Large-Scale Scientific Computing', I.Lirkov, S.Margenov (Eds.), pp. 547- 554, Springer (2020).
8. Mooney, J. Russian agents plunge to new ocean depths in Ireland to crack transatlantic cables. The Times, Sunday February 16, 2020. <https://www.thetimes.co.uk/article/russian-agents-plunge-to-new-ocean-depths-in-ireland-to-crack-transatlantic-cables-fnqsmgncz>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859685>

Поступила 7.10.2019р.

НЕЧІТКЕ ДЕРЕВО РІШЕНЬ ДЛЯ МЕРЕЖЕВОГО ЗАХИСТУ ВІД DoS-АТАК

Abstract. An Intrusion Detection System is a tool that can detect intrusions into a host, network, and application. DoS attack is one of the most common network attacks. During this time, the host sends a huge number of packets per machine and thus slows down the network and the host. There are a number of algorithms for detecting DoS attacks, and most of these solutions generate a high number of false alarms. The paper considers a new method of constructing a fuzzy solution tree for monitoring network flow in case of Smurf, Mail-Bomb and Ping-of-Death attacks.

Постановка проблеми. Швидке зростання кількості DoS-атак на хости, мережі або додатки спонукає дослідників створити ефективний спосіб їх зупинення. Очевидним рішенням є створення системи, яка виявить вторгнення з найменшою похибкою та достатньо швидко. Частота виявлення помилкових результатів не задовольняє користувачів, особливо для систем виявлення в основі яких лежить аналіз аномалій.

Мета статті. Побудувати нечітке дерево рішень для моніторингу мережевого потоку у випадку атак Smurf, Mail-Bomb та Ping-of-Death.

Основна частина

Різке збільшення кількості користувачів та постачальників послуг Інтернету призводить до зменшення мережевої безпеки, тому постачальники послуг завжди шукають рішення для моніторингу та перевірки пакетів, що надходять з клієнтської сторони, щоб уникнути будь-яких атак.

Механізми безпеки, які використовуються в мережі, мусить запобігати будь-якій атаці. Оскільки він не може повністю перешкоджати атакам, необхідний новий рівень безпеки, мета якого виявити та припинити атаку якнайшвидше.

Система виявлення вторгнень IDS (Intrusion Detection System) динамічно контролює дії, що здійснюються в заданому середовищі, наприклад хості і мережі. Вона вирішує, чи є ці дії симптомами нападу або ж вони представляють законне використання оточення. Два найпоширеніші методи виявлення, які можна застосувати в IDS, - це виявлення на основі сигнатур та виявлення на основі аномалії.

Техніка виявлення на основі сигнатури в IDS шукає характеристики

¹ Українська академія друкарства

² University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland

© А.Т. Кобевко, О.В. Тимченко

відомих атак, і намагається знайти схожість між попередньою поведінкою системи або мережі з характеристиками відомої атаки в базі даних сигнатур. Однак, ця техніка не може виявити нові атаки.

Техніка виявлення аномалій приймає нормальний стан мережевого трафіку або поведінку хоста як критерії аномалії. Таким підходом можна виявити невідомі напади, проте створює відсоток помилок через труднощі у визначенні нормального стану мережевого трафіку.

DoS-атака використовує ресурси хоста та мережі так, щоб звичайний користувач не міг отримати доступ до сервера.

Для виявлення вторгнення ряд дослідників використовують штучний інтелект, обмін даними та нечіткі методи кластеризації. Останнім часом нечіткі системи виявлення вторгнень довели стійкість до шуму, здатність до самонавчання та здатність будувати початкові правила без необхідності апріорних знань.

Хоча існують різноманітні підходи для виявлення DoS-атак, практика виявлення вимагає вищої точності та ефективності. Тому фахівці з інформаційної безпеки намагаються покращити механізм виявлення DoS-атак різними алгоритмами.

Рішення та методологія

Процес розв'язання поставленої проблеми поділяється на етапи проектування та аналізу. Після визначення цілей вивчаються попередні дослідження та методи, які використовуються різними дослідниками. Потім розробляється система, яка базується на цих дослідженнях, з метою поліпшення захисту. На другому етапі, який називається аналізом, визначається наслідок проектування та його вплив на вдосконалення системи.

В розробленому алгоритмі нечітка логіка обробляє дані, отримані з мережевого потоку, щоб знайти вторгнення. Даними для дослідження є накопичена інформація після виявлення атак. Збирається основна та загальна інформація про IDS, а потім робиться висновок про DoS-атаки та їх поведінку. Ці дослідження показують дві важливі проблеми в IDS - це низька швидкість і повільне виявлення DoS-атак.

Запропоноване рішення - це моніторинг потоку мережі за допомогою нечіткої системи для збільшення швидкості та якості виявлення DoS-атаки.

Проектування

На цьому етапі робиться дослідження суміжних робіт та докладно аналізується механізм подібних систем, щоб з'ясувати, який механізм слід використовувати для виявлення DoS-атак. Більшість DoS-атак мають власну сигнатуру, тому швидкість виявлення за цією ознакою є вищою.

Систему налаштовують таким чином, щоб досягти цілей, які були поставлені на етапі визначення проблеми, а також враховувати інформацію із зібраних даних. Зауважимо, що сконструйований компонент, має мати правильний вихід з кожного модуля та всієї системи (звіт про атаку).

Аналіз

Система стежить за мережевим трафіком і розглядає всі пакети в потоці. Нечіткий алгоритм знаходить підозрілий пакет і зберігає ці потоки в масиві. Зрештою, нечітке дерево рішень перевіряє заголовки підозрілого потоку та у випадку нападу система генерує помилку.

Перевірити показники швидкості та ефективності застосування нечіткої системи можна на вибірці трафіку, який надає Агентство прогресивних науково-дослідних проєктів оборони (DARPA) з Лінкольнської лабораторії Массачусетського технологічного інституту (MIT). Результатом цієї фази буде розробки нечіткого алгоритму для виявлення DoS-атак.

Розробка системи

Розглянемо рішення детальніше, щоб показати всі процеси та вплив на продуктивність і точність системи. Спочатку опишемо архітектуру системи, потім - нечіткий алгоритм та мережеві потоки. Детальний опис застосування нечіткого алгоритму та мережевого потоку на IDS, супроводжується аналізом покращення виявлення DoS-атак та швидкості.

Архітектура

На рис. 1 показана структура системи. IDS збирає всі пакети зі зразка трафіку і розміщує їх всередині потоків, щоб зберегти всередині пам'яті. Нечіткий алгоритм збирає будь-які підозрілі пакети і відносить їх до підозрілого потоку. Щоразу, коли підозрілий потік закінчується, нечіткий алгоритм перевірятиме його на остаточний звіт про атаку.

Дані попередньої обробки

TCP та ICMP-пакети з мережі калібруються, а мережеві потоки будуються мережевим обробником. Ідентифікація потоків для пакетів TCP базується на кількості пакетів з одного джерела, призначення, порту джерела та порту призначення. Процес починається з пакета SYN і закінчується, коли приходить FIN-пакет. З іншого боку, для протоколу ICMP, можна визначити два типи пакетів. Перший пакет містить запит від однієї машини до іншої, а другий пакет - відповідь на запит. Обробник мережевого потоку перевіряє мережеві потоки на наявність будь-яких аномалій. Найпоширеніші проблеми IDS - помилка хибного виявлення та помилка пропуску атаки, швидкість виявлення, продуктивність та швидкість роботи загалом. Використовуючи мережевий потік для вхідного сигналу та застосовуючи нечітке дерево рішень для виявлення вторгнень, результат може мати меншу кількість хибнопозитивних помилок та крашу швидкість виявлення.

Основні сигнатури

Як було зазначено раніше, метою даної роботи було виявити 4 типи DOS-атак у вибірці трафіку DARPA. Опис кожної атаки наведено нижче.

1. Land атака

Якщо TCP - протокол вхідного пакета, а вихідний IP і цільовий IP однакові між собою, вихідний порт дорівнює порту призначення, відбувається Land-атака.

Рис. 1. Структурна схема системи

2. Mail Bomb атака

Атака відбувається за допомогою встановлення одного TCP-з'єднання між двома комп'ютерами. У цьому потоці SMTP-порт використовується для надсилання електронної пошти, але кількість пакетів в одному потоці становить близько 10000 пакетів, а розмір кожного пакету - близько 1000 байт. Таким чином розмір потоку становитиме близько 10 Мбайт.

3. Smurf атака

Атака відбувається за допомогою потоку ICMP. Кількість пакетів в одному потоці невелика, але розмір кожного пакету становить приблизно 1000 байт. Однак потік буде масштабним, оскільки кілька комп'ютерів надсилають великий пакет на один комп'ютер. Пакет містить повідомлення відповіді, але запит повідомлення не надсилається жертвою.

4. Атака за допомогою пінг-пакетів

В одному потоці з одного комп'ютера на інший надсилається велика кількість IP-пакетів великого розміру. Кожен пакет має близько 1000 байт і розмір потоку атаки близько 64 000 байт. Він знаходиться за протоколом ICMP, що викликає перезавантаження, заморожування та збій машини жертви.

5. Нечіткі множини

Нечіткі множини складаються з 0 і 1, тому може бути лише два варіанти відповіді. Але в нечіткій логіці при поєднанні декількох нечітких множин може бути кілька відповідей.

Нечіткий обробник шукає підозрілі пакети, щоб змінити стан потоку з нормального на підозрілий для швидкого виявлення. Цей підпроцес буде підозрілим для пакетів, які мають такий атрибут (форма псевдокоду):

Для Land атаки використовуються правила:

ЯКЩО flowprtcл дорівнює TCP

ЯКЩО flowsrc дорівнює flowdest

Запис у масив Land атаки

Для Mail Bomb атаки застосовується правило:

ЯКЩО flowprtc дорівнює TCP

ЯКЩО flowdestPort дорівнює SMTP

ЯКЩО потоки > 10 Мб

Запис у масив атаки Mail Bomb

Для атаки Smurf застосовується правило:

ЯКЩО flowprtc дорівнює ICMP

ЯКЩО інформація містить відповідь

ДЛЯ Пакет з останньої хвилини, до цього Пакету, йдіть один за

одним

ЯКЩО інформація не містить Запит від тієї ж машини

Записати до масиву атаки Smurf

Для атаки за допомогою пінг-пакетів застосовується правило:

ЯКЩО flowprtc дорівнює IP

Якщо інформація містить ICMP

Запис у масив Ping of Death

Висновки

Описана конструкція нечіткого дерева рішень, яка може виявити чотири типи DoS-атак шляхом аналізу мережевого потоку. Запропонована архітектура є орієнтиром для розроблення і впровадження системи. Експерименти проводилися з використанням набору даних DARPA.

Попередні рішення щодо IDS базувалися на методі виявлення, який використовував дані пакетів і призводив до хибних помилок. У цьому дослідженні дизайн IDS був зосереджений на розв'язання проблеми, застосовуючи нечітке дерево рішень як процесор і мережевий потік як вхід

системи.

У цій системі спочатку обробляються всі пакети, а згодом будуються мережеві потоки. Під час цього процесу нечіткий обробник збереже всі підозрілі пакети в пам'ять. Коли генерується заголовок потоку, підозрілий потік ще раз перевірятиметься нечітким обробником та виявлятимуться атаки.

1. Denial of Service (DoS) Attack Detection by Using Fuzzy Logic over Network Flows, <https://www.researchgate.net/publication/26877049>
2. SPADE, Silicon Defense, <http://www.silicondefense.com/software/spice/>.
3. Intrusion detection system, https://en.wikipedia.org/wiki/Intrusion_detection_system
4. <https://www.networkworld.com/article/3073481/darpa-extreme-ddos-project-transforming-network-attack-mitigation.html>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859687>

Поступила 3.10.2019р.

УДК 621.3

О.Б. Полусин, Львів

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ НАНЕСЕННЯМ ЦИФРОВОГО ВОДЯНОГО ЗНАКУ

Abstract. An analysis of steganography methods was performed, which showed that broadband and statistical methods are more effective for the protection of multimedia objects. The use of other methods requires a lot of time or resources, so their introduction can be considered impractical.

Keywords: multimedia protection, digital watermark.

Вступ

Сучасне суспільство користується великою кількістю послуг, що стали більш доступніші за допомогою сучасних комп'ютерних мереж та інформаційних технологій. Сьогодні уся інформація представлена в цифровому вигляді, тому доступ до будь-якої інформації необхідно захистити від багатьох загроз: несанкціонованого доступу та використання, знищення, підробки, витоку, порушення ліцензійних угод, відмови видавництва та ін.

Захист інформації являється вкрай важливим завданням для усіх сфер діяльності, від комерційних до державних. Серед загроз для інформаційної сфери можна виділити: комп'ютерну злочинність; розголошення таємної чи

208 © О.Б. Полусин

конфіденційної інформації, використання отриманої інформації для власного використання чи збагачення. Отже, розроблення ефективних методів захисту цифрової інформації, актуальні та мають важливе значення для держави й суспільства. Найбільшого розвитку в Україні та світі здобули методи криптографічного захисту. Альтернативний та не менш надійний захист сьогодні може бути створений на базі стеганографії.

В комп'ютерній стеганографії базовою вимогою являється цілісність елементу захисту, що внесений, незважаючи на можливі зміни, що можуть здійснюватися. Найперше дана вимога поширюється на такий елемент захисту як цифровий водяний знак (ЦВЗ).

Існують три основні властивості ЦВЗ, що надають перевагу над іншими методами та елементами захисту, а саме: непомітність ЦВЗ і відсутність необхідності збільшення розміру контейнера-носія, яких захищається; ЦВЗ не віддільний від файлу і не може бути вилучений без завдання змін, завдяки яким можливо виявити зовнішнє втручання; над файлом та ЦВЗ здійснюється однакове перетворення, що дозволяє досліджувати файл, який захищається, після спотворення чи видалення ЦВЗ. Широкодоступне програмне забезпечення, що знаходиться у вільному доступі через глобальну мережу, яке дозволяє здійснювати захист об'єктів мультимедіа та інформації в цілому, шляхом накладення ЦВЗ на об'єкт, базується на методах, що будуть досліджуватись в подальшому. Серед них існують такі методи: LSB-метод (заміна молодших біт), метод частотної області, ширококутний метод, статистичні методи (алгоритм Patchwork).

Існуючі методи мають велику кількість переваг, але лише у певному діапазоні для захисту об'єктів, тому на противагу перевагам існує досить велика кількість не вирішених недоліків, що дозволяють певним чином обійти захист об'єктів та використати їх за власною метою.

Аналіз

Переваги цифрового водяного знаку перед іншими методами захисту створює велику кількість досліджень для його вдосконалення. Дослідження цифрового водяного знаку сьогодні здійснюється великою кількістю науковців у всіх кутках світу. У наукових роботах показуються різноманітні методи вдосконалення нанесення ЦВЗ. Зокрема, у роботі [3] досліджувався спосіб формування цифрового водяного знаку для фізичних та електронних документів. В роботі [4] описується алгоритм вбудовування цифрових водяних знаків в цифрові зображення, який вдалось вдосконалити шляхом спрощення.

Постановка проблеми

Хоча цифровий водяний знак і являється найефективнішим елементом захисту даних, однак на сьогодні не можливо сказати, що нанесений ЦВЗ досконало забезпечить захист будь-яких даних, зокрема даних мультимедіа.

Метою статті є дослідження та аналіз методів нанесення цифрового водяного знаку на мультимедійні дані з метою їх захисту від несанкціонованого використання.

Виклад основного матеріалу

ЦИФРОВИЙ ВОДЯНИЙ ЗНАК (ЦВЗ) - це технологія, створена для захисту мультимедійних файлів, що є об'єктам авторського права, для захисту від змін без відома автора та несанкціонованого використання. Цифрові водяні знаки можна розділити на два різновиди.

Видимі ЦВЗ – це один із різновидів захисту, що здійснюється шляхом накладення елемента захисту, який можливо побачити візуально, на об'єкт який необхідно захистити. Зазвичай це інформація у вигляді тексту або логотипу, який накладається на зображення, з метою ідентифікації автора та підтвердження оригінальності документів, таких як: паспортів, водійських посвідчень та кредитних карт з фотографіями.

Ще одним із різновидів являються невидимі ЦВЗ – тобто елемент захисту, який накладений на об'єкт який необхідно захистити неможливо побачити візуально, а лише після здійснення певних операцій над об'єктом, що захищається. Невидимий ЦВЗ може містити в собі не лише логотип чи текст, а й велику кількість ідентифікуючої інформації про автора та створення самого об'єкта, це так звані «метадані».

Об'єкти мультимедіа в цьому випадку будуть контейнерами (носії) даних. Основна перевага полягає в наявності умовної залежності між подією підміни об'єкту ідентифікації і наявності елемента захисту прихованого водяного знаку. Підміна об'єкту ідентифікації, приведе до виводу про підробку всього документа.

Видимі ЦВЗ досить просто видалити або замінити. Для цього можуть бути використані графічні або текстові редактори. Про те невидимі ЦВЗ являються вбудовуваними вставками, що не сприймаються людським оком або вухом.

Тому ЦВЗ повинні відповідати наступним вимогам:

- непомітність для користувачів;
- індивідуальність алгоритму нанесення (досягається за допомогою стеганографічного алгоритму з використанням ключа);
- можливість для автора виявити несанкціоноване використання файлу;
- неможливість видалення неуповноваженими особами;
- стійкість до змін носія-контейнера (до зміни його формату і розмірів, до масштабування, стискування, повороту, фільтрації, монтажу, аналогових і цифрових перетворень).

Кожна дія завжди передбачена певним алгоритмом. Алгоритм накладання ЦВЗ на мультимедійний об'єкт має три основні етапи: 1) генерація ЦВЗ; 2) накладення ЦВЗ в кодері; 3) виявлення ЦВЗ в декодері [1].

Нехай W - ЦВЗ, K - ключі, I - контейнери, B – прихована інформація, в такому випадку генерація ЦВЗ можна представити у вигляді:

$$F: I * K * B \rightarrow W, W = F(I, K, B), \quad (1)$$

де функція F може бути довільною, але на практиці на дану функцію накладають обмеження через певні вимоги ЦВЗ.

Оскільки $F(I, K, B) \approx F(I+z, K, B)$, можемо зробити висновок, що при не значному зміні контейнера ЦВЗ не зміниться.

Процес накладення ЦВЗ $W(i, j)$ на початковий об'єкт $I(i, j)$ описується так:

$$\varepsilon: I * W * L \rightarrow I_w, I_w(i, j) = I_0(i, j) \oplus L(i, j)W(i, j)p(i, j), \quad (2)$$

де $L(i, j)$ – маска накладання ЦВЗ, враховуючи характеристики зорового сприйняття людини, необхідно для зменшення видимості ЦВЗ; $p(i, j)$ – проектуюча функція, що залежить від ключа; \oplus - оператор суперпозиції, що включає в себе додавання, усічення та квантування.

Дана функція здійснює розміщення ЦВЗ по усіх області об'єкта мультимедіа. Вона дозволяє реалізувати розподіл інформації по паралельних каналах. Окрім цього, функція має певну структуру та кореляційні властивості, що може використовуватись для протидії різноманітним атакам на ЦВЗ.

Для ідентифікації автора та перевірки справжності отриманого об'єкту, необхідно отримати інформацію з накладеного ЦВЗ. Цей процес стає можливим завдяки декодеру, який перевіряє наявність ЦВЗ для подальших дій. Звичайне декодування (D) має наступний вигляд:

$$D: I_w * K \rightarrow \{0,1\}, D(I_w, W) = D(I_w, F(I_w, K)) = \begin{cases} 1, \text{якщо } W \text{ наявне} \\ 0, \text{якщо } W \text{ не наявне} \end{cases} \quad (3)$$

Під час перевірки декодером об'єкта на наявність ЦВЗ, можливим стає виникнення певних помилок, тобто існує ймовірність, що декодер не виявить ЦВЗ, який накладений або хибне виявлення ЦВЗ у об'єкті, який не захищений ним. Тому надійність працездатності декодера характеризують ймовірністю хибного виявлення ЦВЗ.

Створення, накладення та отримання ЦВЗ не потребує великих затрат часу та ресурсів, про те проблема постає в універсальності ЦВЗ у зв'язку з різноманітними вимогами, які повинен виконувати ЦВЗ. Тому більшість досліджень сьогодні спрямовані на покращення захисту цифровим водяним знаком. На даний час існує велика кількість методів, що дозволяють приховувати інформацію та ЦВЗ у об'єкти мультимедіа.

Класичний метод заміни молодших біт (LSB-метод) базується на тому, що молодші розряди мультимедійних об'єктів несуть малу кількість інформації і їх зміна не впливає на якість об'єктів. Перевагою даного методу являється проста реалізація та можливість передачі великого обсягу інформації. Проте введення додаткової інформації призводить до спотворення статистичних характеристик контейнера і легкого виявлення ЦВЗ за допомогою статистичних атак, таких як оцінка ентропії та коефіцієнтів кореляції. Для зниження ознак, що призводять до виявлення ЦВЗ потрібно здійснювати корегування статистичних характеристик. До недоліків даного методу можна віднести його чутливість до операцій цифрової обробки: стиснення, застосування фільтрації, конвертації кольорів, геометричних перетворень, додаткового зашумлення та зміни формату контейнера.

У методах, що діють у частотній області, дані приховуються у коефіцієнтах частотного представлення контейнера. Для цього найчастіше використовуються перетворення, які застосовуються у сучасних алгоритмах стиснення із втратами. Приховання інформації може проводитися як в початкове зображення, так і одночасно із здійсненням стиснення зображення-контейнера. Вони забезпечують більшу стійкість до геометричних перетворень і виявлення каналу передачі (порівняно з методом LSB), оскільки є можливість у широкому діапазоні варіювати якість стисненого зображення, що робить неможливим визначення походження спотворення.

Ширококутовий метод застосовується для розширення смуги частот сигналу до ширини спектра, значно більшої, ніж це необхідно для передачі реальної інформації. Розширення спектру здійснюється двома методами: метод прямого розширення спектра за допомогою псевдовипадкової послідовності і метод стрибкоподібного переналаштування частоти. При цьому корисна інформація розподіляється по усьому діапазону, тому за втрати сигналу у деяких смугах залишається достатньо інформації для її відновлення. Вагомою перевагою даних методів являється те, що сигнал, розподілений по усій смугі спектра, його важко виділити, тому їм властиві стійкість до випадкових та умисних спотворень. Недоліком вважають можливість здійснення стегоаналізу за рахунок цифрової обробки з використанням шумозгладжувальних фільтрів[3].

Статистичні методи приховують інформацію зміною деяких статистичних властивостей зображення. Наприклад, алгоритм Patchwork базується на припущенні, що значення пікселів незалежні і однаково розподілені, тобто: спочатку псевдовипадковим генератором у відповідності до секретного ключа, що генерується, вибираються два пікселі зображення. На наступному етапі здійснюється збільшення та зменшення яскравості пікселів на однакову величину. Дану операцію повторюють велику кількість

разів, після чого знаходиться сума значень усіх різниць, що проводились:

$$S_n = \sum_{i=0}^n ((a_i + c) - (b_i - c)) = 2cn + \sum_{i=1}^n (a_i - b_i), \quad (4)$$

де a_i та b_i – значення яскравості двох вибраних пікселів з кроком i , c – величина, на яку змінюється яскравість на кожному кроці алгоритму.

Даний метод забезпечує високу стійкість до цифрової обробки та майже унеможливує виявлення ЦВЗ без відповідного секретного ключа, однак йому властиві відсутність стійкості до перетворень (повороти, масштабування, зсуву) та досить мала пропускна здатність (для передачі 1 біта прихованого повідомлення необхідно 20000 пікселів).

Кожен із наведених методів володіє своїми перевагами і недоліками. Переваги LSB-методу – це простота в реалізації та передача великого об'єму інформації, методи, що застосовують у частотній області, можемо вважати стійкішими до спотворень та операцій цифрової обробки, але вони можуть приховати менший обсяг даних. Наявність секретного ключа у ширококутових та статистичних методах, що використовують псевдовипадкове кодування, підвищує їх надійність, а розподіл прихованих бітів по усьому контейнері зумовлює високу стійкість до випадкових та умисних спотворень, що враховується під час побудови ЦВЗ.

Висновок. Дослідження відомих методів захисту мультимедійних даних за допомогою цифрового водяного знаку, що використовуються в даний час, дозволили виділити їх основні характеристики, переваги та недоліки. В процесі досліджень був проведений попередній аналіз методів, який показав, що для захисту мультимедійних об'єктів ефективнішими будуть ширококутові та статистичні методи. Використання інших методів потребує великих затрат часу або ресурсів, тому їх запровадження можна вважати недоцільним.

1. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009 – 272 с.
2. Горпенюк А.Я., Стороженко А.О. Дослідження та порівняльний аналіз стеганографічних методів для впровадження даних у цифрові файли, електронний ресур [http://ena.lp.edu.ua]
3. Сагайдак Д.А., Файзуллин Р.Т. Способ формирования цифрового водяного знака для физических и электронных документов, Компьютерная оптика, том 38, №1, 2014 – с.94-104.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859689>

Поступила 30.09.2019р.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СУМІЩЕННЯ ФАРБ ПРИ ГАРМОНІЧНІЙ ЗМІНІ НАТЯГУ ПАПЕРОВОЇ СТРІЧКИ РУЛОННОЇ РОТАЦІЙНОЇ МАШИНИ

Abstract. The accuracy of the process of combining paints in multi-color roller rotary machines for the case of harmonic or close to them fluctuations of paper tape tension is investigated. The amplitude and frequency characteristics of the paint combination channels on the first general base label and the current base label are determined. It is shown that it is expedient to consider the last label as a base, because it is printed in the absence of fluctuations in the tension of the tape. In this case, it is necessary to control the phases of those form cylinders that feed the paper tape to the adjustable areas.

Постановка проблеми. Точність суміщення фарб високошвидкісних рулонних ротаційних машин виступає одним з визначальних факторів якості друкованої продукції. Стрічкопровідні циліндри і робочі органи друкарських машин (форми і друкарські циліндри, ротаційні ножі, перфоратори) можуть мати неузгоджений рух внаслідок люфтів, пружних коливань, зношування кінематичних пар і т. п. Це призводить до зміщення технологічних операцій у випадку незалежного приводу окремих механізмів. В результаті порушується відповідність між положенням рухомої стрічки з віддрукованим на ній зображенням відносно робочих механізмів машини в кожний певний момент часу [1, 3]. Аналіз та оцінка тих чи інших впливів на зміщення фарб вимагає складних експериментальних досліджень, затрат часу, вимірювальної апаратури і коштів. Тому більш ефективним дослідженням складних технологічних процесів є комп'ютерне симулювання [2, 6, 7] на основі адекватних моделей елементів стрічкопровідних систем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стрічкопровідна система є основним об'єктом керування рулонної ротаційної машини [2, 4]. При такому підході достатньо встановити залежність зміщення фарб регулюючої дії і основного збурення, а всі інші дії на об'єкт розглядати як збурення на об'єкт [1, 2]. В системі основним збуренням виступає відносне видовження стрічки між сусідніми друкарськими секціями машини. Регулююча дія на об'єкт може здійснюватися за допомогою реєстрового валика або механізму повороту формного циліндра (фазою формного циліндра). Тому і структурні схеми та відповідні їм математичні моделі схем зміщення кольорів будуть різними [2].

¹ University of Warmia and Mazury Olsztyn, Poland

² Українська академія друкарства, Львів

Системи автоматизованого управління суміщення фарб дозволяють здійснювати динамічну корекцію процесу поєднання фарб на відбитках в режимі «on-line» під час друкування накладу, не виймаючи відбиток з машини і без безпосередньої участі друкаря. Вимірювальні елементи можуть встановлюватися або на виході кожної друкарської секції, або за останньою. Механічні властивості безперервної паперової стрічки суттєво впливають на якість рулонного друку. Тому як об'єкт керування розглядається стрічкопровідна система багатофарбової рулонної друкарської машини

Мета статті – дослідження амплітудних характеристик та частотних властивостей каналів суміщення фарб по першій загальній базовій мітці та поточній базовій мітці при гармонійній зміні натягу паперової стрічки

Виклад основного матеріалу досліджень.

Гармонійні зміни натягу паперової стрічки обумовлені биттям рулону, яке проявляє себе на частоті його розмотування $\omega_{p,e_1} = V_p^* / \rho$ (за наявності ексцентриситету e_1) і подвоєній частоті $\omega_{p,e_2} = 2V_p^* / \rho$ (за наявності овальності e_2). Знайдемо реакції процесу суміщення фарб на комбіновану вхідну дію, що є сумою ступінчастої зміни відносного видовження стрічки на номінальну величину $\Delta\varepsilon_0^*$ і гармонійною складовою з 40%-ною амплітудою і частотою розмотування рулону, тобто

$$\Delta\varepsilon_0(t) = \Delta\varepsilon_0^* \cdot 1(t) \cdot \sin(\omega_p \cdot t) \quad (1)$$

де $\omega_p = V_p^* / \rho$ – кутова частота розмотування рулону.

Запишемо вираз для вхідного сигналу: $\Delta\varepsilon_0(p) = \frac{\Delta\varepsilon_0^*}{p} + A_{\varepsilon_0} \cdot \frac{\omega_p}{p^2 + \omega_p^2}$ і

визначимо реакцію процесу суміщення фарб, як зворотне перетворення Лапласа від операторного виразу: $s_{i+1,i}(t) = L^{-1} \left[W_{\Delta\varepsilon_0 s_{i+1,i}}(p) \cdot \Delta\varepsilon_0(p) \right]$.

Передавальні функції суміщення фарб по каналах « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{i+1,i}$ » ($i = 1, 2, 3$) описуються виразами

$$W_{\Delta\varepsilon_0 \Delta s_{21}}(p) = k_\varepsilon \cdot \left(\frac{1 - e^{-pT_i}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right), \quad (2)$$

$$W_{\Delta\varepsilon_0 \Delta s_{32}}(p) = k_\varepsilon \cdot \left(\frac{1 - e^{-pT_i}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot \frac{1}{Tp+1}, \quad (3)$$

$$W_{\Delta\varepsilon_0 \Delta s_{43}}(p) = k_\varepsilon \cdot \left(\frac{1 - e^{-pT_i}}{Tp} - \frac{1}{Tp+1} \right) \cdot \frac{1}{(Tp+1)^2}. \quad (4)$$

На рис. 1 показані відносні перехідні характеристики $\overline{s_{i+1,i}}(t) = s_{i+1,i} / (k_\varepsilon \Delta \varepsilon_0^*)$ процесу суміщення фарб по поточній сусідній мітці з врахуванням гармонійної дії при швидкості друку $V_p^* = 2 \text{ м/с}$ і початковому радіусі ролону $\rho_0 = 0,5 \text{ м}$.

Рис. 1. Перехідні характеристики процесу суміщення фарб по сусідній мітці за наявності гармонійної складової

Рис. 2. Амплітудно-частотні характеристики процесу суміщення фарб по сусідній мітці

Найбільша відносна амплітуда сталих коливань спостерігається по другій фарбі: Величина цієї амплітуди складає приблизно близько 10% від максимального піку. В абсолютних одиницях це складає величину $A_{s_{21}} = 0,04 \cdot k_\varepsilon \Delta \varepsilon_0^* = 0,1 \text{ мм}$. По третій $s_{32}(t)$ і четвертій $s_{43}(t)$ фарбі вплив гармонійних коливань не значний.

Знайдемо амплітудно-частотні характеристики процесу суміщення фарб по поточних сусідніх мітках

$$A_{s_{i+1,i}}(\omega) = \left| W_{\Delta \varepsilon_0 s_{i+1,i}}(j \cdot \omega) \right|. \quad (5)$$

Графіки цих характеристик представлені на рис.2. Якщо на вході діють гармонійні коливання відносного видовження $A_\varepsilon = 0,4 \cdot \varepsilon_0^* = 2,83 \cdot 10^{-4}$, то в результаті виходять наступні значення амплітуд сталих коливання суміщення фарб: $A_{s_{21}}^{ycm} = 0,44 \cdot 2,83 \cdot 10^{-4} = 0,125 \text{ мм}$, $A_{s_{32}}^{ycm} = 0,055 \cdot 2,83 \cdot 10^{-4} = 0,015 \text{ мм}$ і $A_{s_{43}}^{ycm} = 0,007 \cdot 2,83 \cdot 10^{-4} = 0,0002 \text{ мм}$. Таким чином, ми визначили, що амплітуда сталих коливань по поточних сусідніх фарбах зменшується майже в 10 разів по кожній фарбі. Розраховані значення амплітуд коливань узгоджуються з результатами моделювання перехідних характеристик, показаних на рис.7.

Розглянемо відносні логарифмічні частотні характеристики процесу суміщення фарб, прологарифмувавши вираз (5) для амплітудно – частотної характеристики. В результаті отримуємо залежність:

$$\bar{L}_{s_{i+1,j}}(\bar{\omega}) = 20 \cdot \log(A_{s_{i+1,j}}(\bar{\omega})/k_{\varepsilon}), \quad (6)$$

де $\bar{\omega} = \omega \cdot T$ - відносна частота.

На рис.3 представлені графіки ЛАЧХ процесу суміщення фарб по сусідніх поточних мітках. Ми бачимо, що даний динамічний процес має властивості безперервних смугових фільтрів з частотами фільтрації: 0,3рад/с по каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{43}$ » 0,7рад/с по каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{32}$ » і 1рад/с по каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{21}$ ». В області низьких частот ЛАЧХ даних фільтрів мають однаковий нахил +20дБ/дек, а в області високих частот, вони мають відповідно нахили: -20дБ/дек для каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{21}$ » -40дБ/дек для каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{32}$ » і -60дБ/дек для каналу « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{43}$ ».

Рис.3. Логарифмічні амплітудно-частотні характеристики процесу суміщення фарб по поточній сусідній мітці

Передавальні функції каналів суміщення фарб по першій базовій мітці мають вигляд:

$$W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{31}}(p) = W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{32}}(p) + W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{21}}(p) \cdot e^{-Tp}, \quad (7)$$

$$W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{41}}(p) = W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{43}}(p) + W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{32}}(p) \cdot e^{-Tp} + W_{\Delta\varepsilon_0\Delta s_{21}}(p) \cdot e^{-2Tp} \quad (8)$$

На рис.4 показані перехідні характеристики процесу суміщення фарб за наявності гармонійної складової, коли похибки суміщення фарб визначаються по першій поточній базовій мітці. На виходах каналів суміщення фарб в даному процесі відбуваються вимушені коливання приблизно однакової амплітуди. Причиною такого результату є обрання за базу виміру мітки першої фарби, у яких відбуваються вимушені коливання з найбільшою амплітудою.

Рис.4 Перехідні характеристики процесу суміщення фарб по першій поточній базовій мітці за наявності гармонійної складової

Рис.5. Амплітудно-частотні характеристики процесу суміщення фарб по першій поточній базовій мітці

Рис.6. Відносні ЛАЧХ процесу суміщення фарб по поточній базовій мітці

Рис.7. Перехідні характеристики процесу суміщення фарб по першій загальній базовій мітці за наявності гармонійної складової

На рис. 5 і 6 представлені АЧХ та ЛАЧХ каналів суміщення фарб по першій поточній базовій мітці. Дані характеристики показують, що канали суміщення фарб « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{21}$ », « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{31}$ », « $\Delta\varepsilon_0 \rightarrow s_{41}$ » по першій поточній базовій мітці мають властивості смугових фільтрів з відносною частотою фільтрації $\bar{\omega} = 1$. Логарифмічні характеристики мають зміщені відносно один одного низькочастотні складові з нахилом $+20\text{дБ/дек}$ і одну загальну високочастотну асимптоту з нахилом -20дБ/дек . На частоті розмотування рулону при початковому радіусі $\omega_{p0} = V_p^* / \rho_0$ дані характеристики мають значення -18дБ , а при кінцевому радіусі $\omega_{pk} = V_p^* / \rho_k$ близько -30дБ . Знаходимо перехідні і частотні характеристики каналів суміщення фарб по першій загальній базовій фарбі. В цьому випадку їх передавальні функції мають вигляд:

$$W_{\Delta\epsilon_0\Delta s_{210}}(p) = W_{\Delta\epsilon_0\Delta s_{21}}(p) \cdot e^{-2Tp}, \quad (9)$$

$$W_{\Delta\epsilon_0\Delta s_{310}}(p) = W_{\Delta\epsilon_0\Delta s_{31}}(p) \cdot e^{-Tp}, \quad (10)$$

$$W_{\Delta\epsilon_0\Delta s_{410}}(p) = W_{\Delta\epsilon_0\Delta s_{41}}(p). \quad (11)$$

Висновки

Показано, що проходження через ланку чистого запізнювання не змінює вигляд амплітудних характеристик, а частотні властивості каналів суміщення фарб по першій загальній базовій мітці будуть такими ж, як в каналів з результатом похибок суміщення фарб по першій базовій поточній мітці.

Перехідні характеристики суміщення фарб по першій загальній базовій фарбі за наявності гармонійної складової показують, що найбільші похибки суміщення фарб спостерігаються у момент часу рівний трьом постійним часу T . Загальний час встановлення реакції суміщення фарб складає приблизно $10T$. Вимушені коливання похибок суміщення фарб по всіх секціях однакові. З точки зору якості і точності вимірювання спосіб визначення похибок по загальній базовій мітці пріоритетний. Проте вибір першої мітки як базової невдалий, оскільки при цьому амплітуда вимушених коливань суміщення фарб однаково велика по всіх каналах.

Як базову доцільно розглядати останню мітку, оскільки вона друкується практично за відсутності коливань натягу стрічки. В цьому випадку необхідно здійснювати керування фазами тих формних циліндрів, що подають паперову стрічку на регульовані ділянки. Крім того, базова мітка може наноситися всередині машини на другій або третій друкарських секціях. В цьому випадку управління фазами попередніх фарб здійснюється формними циліндрами, що подають стрічку, а керування фазами подальших друкарських секцій здійснюється вивідними формними циліндрами. Це необхідно враховувати забезпечення оптимального керування.

1. Дурняк Б.В., Тимченко О.В. Математичне моделювання і реалізація систем керування стрічкопровідними системами – К.: Вид. центр „ПРОСВІТА”, 2003. – 232 с.
2. Луцків М.М., Хмельницька І.М. Математичне моделювання і комп’ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем – Львів: Вид-во УАД, 2010. – 172 с.
3. Казакевич В.В., Избицкий Э.И. Системы автоматического управления полиграфическими процессами – М.: Книга, 1978. – 342 с.
4. Тимченко О., Шевчук О. Математичне моделювання стрічкопровідних систем рулонних ротаційних машин // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України.. – К., 2017. – Вип. 80. – С. 188-195.
5. Кам’яничин І., Тимченко О., Вовк А., Шевчук О. Аналіз і дослідження системи автоматичного регулювання суміщення фарб // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.67. – К.: 2013. – С.178-184.
6. Поргинец С. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB / С. Поргинец. – Горячая Линия – Телеком. 2003. – 592 с.

7. Лозинський А.О., Мороз В.І., Паранчук Я.С. Розв'язання задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB: Навчальний посібник. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – 166 с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859691>

Поступила 19.09.2019р.

УДК 004.272.26

В.В. Душеба, Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Abstract. The paper proposes the principles of organizing a specialized system of interprocessor exchanges in parallel information processing systems that allow you to develop a method for addressless data transmission in separate words, with hardware synchronization of each individual word, which is the basis for obtaining a significant increase in acceleration.

Вступ

Коло завдань, що вимагають для свого рішення застосування високопродуктивних обчислювальних ресурсів, сьогодні ще більш розширилося. Це пов'язано з тим, що відбулися фундаментальні зміни в самій організації наукових досліджень. Внаслідок прогресивного розвитку обчислювальної техніки значно посилюється напрям чисельного моделювання і чисельного експерименту. Стало можливим моделювати в реальному часі процеси інтенсивних фізико-хімічних і ядерних реакцій, глобальні атмосферні процеси, процеси економічного і промислового розвитку і т.д. Очевидно, що рішення таких масштабних завдань вимагає значних обчислювальних ресурсів [1].

Розширення кола завдань вимагає розширення типів і різновидів багатопроцесорних систем. Проте, при цьому залишаються цілі класи завдань, які взагалі не можуть бути реалізовані навіть на сучасних найпотужніших суперкомп'ютерних системах.

Організація мережі обміну в системах паралельної обробки даних

Багатопроцесорні обчислювальні системи з масовим паралелізмом (МРР) відносять до найбільш перспективних і найбільш поширених видів архітектур. Вони з'явилися, як альтернатива багатопроцесорним системам із

загальною пам'яттю, недоліком яких є наявність конфліктів при зверненні до спільної пам'яті та необхідність відстеження когерентності даних.

У MPP системах пам'ять рівномірно розподілена між усіма процесорами системи. Кожен процесор MPP наділений своєю локальною пам'яттю, яка недоступна для інших процесорів системи. Взаємодія між процесорами здійснюється за допомогою повідомлень через комутаційну мережу. До переваг MPP системи слід віднести і порівняно просте її масштабування. Масовість паралелізму передбачає можливість нарощування системи до будь-якої необхідної продуктивності. До недоліків MPP систем відносять відсутність єдиного адресного простору [2 – 6].

Останнім часом по тематиці даної роботи з'явилися публікації, які загальний стан цього наукового напрямку характеризують як незадовільний або навіть як "стан стабільної стагнації", мова йде в даному випадку про MPP системах. При цьому, чинники, що призводять до стагнації, ніде не згадуються. Деякі факти підтверджують такого роду висновки. Наприклад, починаючи з 2012 р, перше місце в списку TOP-500 займає китайський суперкомп'ютер Tianhe-2, випередивши американські суперкомп'ютери в продуктивності. Звертає на себе увагу той факт, що реальна продуктивність його становить 60% від пікового, що є посереднім показником. Це означає, що в цьому суперкомп'ютері, якому налічується більше 3-х мільйонів ядер, понад 1,2 мл, з яких не працюють за заданою програмою і, швидше за все створюють перешкоди цій роботі. У американського суперкомп'ютера Titanic, який займає 2-е місце в цьому списку реальна продуктивність складає 65% від пікового, що так само нижче середніх значень. Фірма Крея, творець комп'ютера, при цьому втратила своє лідируюче становище в світі по продуктивності систем.

Проблема обміну є слабкою ланкою для MPP систем. Як показують розрахунки, механізм обміну повідомленнями суперечить принципу масовості паралелізму. Якщо інтенсивність потоків міжпроцесорних обмінів перевищує певний поріг, прискорення вирішення таких алгоритмів може ставати менше одиниці. В даному випадку причина полягає не в алгоритмах, а в самих системах, на яких вони реалізуються.

Побудова механізмів реалізації пам'яті, що розділяється над механізмом передачі повідомлень набагато складніше. Без передбачуваної підтримки з боку апаратури всі звернення до пам'яті будуть потребувати залучення операційної системи як для забезпечення перетворення адрес і захисту пам'яті, так і для перетворення звернень до пам'яті в посилку і прийом повідомлень. Оскільки операції завантаження і запису зазвичай працюють з великим обсягом даних, то великі накладні витрати з підтримки такого обміну унеможливають чисто програмну реалізацію. При оцінці будь-якого механізму обміну критичними є три характеристики продуктивності:

– *Смуга пропускання*: в ідеалі смуга пропускання механізму обміну буде обмежена смугами пропускання процесора, пам'яті і системи міжз'єднань, а не будь-якими аспектами механізму обміну.

– *Затримка*: в ідеалі затримка повинна бути настільки мала, наскільки це можливо. Для її визначення критичні накладні витрати апаратури і програмного забезпечення, пов'язані з ініціюванням та завершенням обміну.

– *Приховування затримки*: наскільки добре механізм приховує затримку шляхом перекриття обміну з обчисленнями або з іншими обмінами.

Кожен з цих параметрів продуктивності впливає на характеристики обміну. Зокрема, затримка і смуга пропускання можуть змінюватися в залежності від розміру елемента даних. У загальному випадку, механізм, який однаково добре працює як з невеликими, так і з великими об'ємами даних буде більш гнучким і ефективним.

Таким чином, відмінності різних машин з розподіленою пам'яттю визначаються моделлю пам'яті і механізмом обміну.

Модель пам'яті передачі даних і синхронізація обміну

Проведені дослідження поточного стану розвитку суперкомп'ютерних систем, дають підстави стверджувати про необхідність використання нових підходів і принципів організації спеціалізованої системи міжвузлових обмінів. В роботах [7, 8] показана можливість мінімізації міжпроцесорного обміну (МО). Апаратною основою скасування МО служить спеціальним чином організована двохпортова пам'ять, яку ми називаємо пам'яттю передачі даних – Memoгу Exchange (ME). Пам'ять ME має послівну організацію. Окремий модуль пам'яті ME призначений для оптимізації обміну між двома взаємодіючими пристроями.

Пам'ять ME – це пам'ять з перемикаючими комірками. У кожен момент часу комірка пам'яті ME підключена тільки до одного з портів, тобто вона не має стану, коли вона підключена відразу до обох портів або не підключена до жодного з них. Організація пам'яті ME така, що пристрої, підключені до неї, можуть звертатися до довільної комірки пам'яті асинхронно, тобто в будь-якій послідовності або одночасно, на різних тактових частотах, і без попередньої перевірки стану комірки. Звертання до пам'яті ME здійснюється типовими адресними операціями. Залежно від стану комірки доступ до неї отримує тільки той із двох пристроїв, які звернулися, до порту якого підключена в даний момент комірка. При цьому, черговість звернень не має значення.

Стан комірки визначається значенням біта FE, вбудованого в кожен комірку пам'яті. При кожному зверненні до комірки у з боку будь-якого з портів, одночасно з процесом звертання, апаратними засобами самої комірки здійснюється аналіз FE, який є недоступним для програмних засобів. Він запускається адресною частиною будь-якої адресної арифметико-логічної команди. Біт FE – це лічильник по mod 2. Адресні операції з циклом читання обов'язково додають одиницю до біту FE, що рівнозначно переключенню комірки до іншого порту. Зміна FE відбувається в тому ж такті команди, в якому здійснюється і запис слова в комірку. Пристрій, записавши слово, перемикає цієї ж командою осередок на інший порт і одночасно з цим втрачає можливість зчитувати записане слово.

Пристрої не забезпечені механізмом захоплення комірок. Комірка є спільним ресурсом двох пристроїв. У неї закладено принцип негайного перемикавання комірки від одного пристрою до іншого, як тільки необхідність в ній відпадає. Реалізація цього принципу повністю покладена на комірку. Така організація є абсолютно безконфліктної.

Нехай пам'ять влаштована так, що при $[FE] = 0$ комірка завжди підключена до першого порту, а при $[FE] = 1$ – до другого її порту. Припустимо, що до комірки одночасно звернулися з різних портів сполучені, через даний модуль пам'яті МЕ, пристрої. З боку першого порту здійснюється запис слова, а з боку другого порту здійснюється його зчитування. Звернення відбувається при $[FE] = 0$, тобто комірка підключена до першого порту.

В цьому випадку з боку першого порту відбудеться запис слова, призначеного для сполученого пристрою. Причому, процес цього запису не має відмінностей від типової адресної операції запису. По завершенню операції запису біт $[FE] = 1$. Причому, функція зміни FE не закладена в адресних командах – це властивість пам'яті МЕ.

Сполучений пристрій, підключений з боку другого порту, звернувся до комірки для читання слова в той момент, коли воно ще не було записано, а комірка в цей момент була відключена від другого порту. У цьому випадку, щоб уникнути передчасного, помилкового читання комірки та несанкціонованої модифікації лічильника команд і внутрішніх регістрів в сполученому пристрої, у другому порту пам'яті, на підставі аналізу FE, виробляється сигнал блокування. Цей сигнал затягує в часі поточний такт синхроімпульсу, блокує операцію читання, і парний пристрій переходить в режим очікування в процесі виконання операції читання.

Як тільки значення FE стає рівним одиниці, комірка перемикається на другий порт, знімається сигнал блокування 2-го порту і відбувається завершення читання слова розпочатого до його запису. На цьому завершується цикл передачі одного слова. Таку передачу будемо називати локальної передачею даних, тому що вона можлива тільки між пристроями, що мають безпосередній зв'язок через модулі пам'яті МЕ. Організація локальної передачі даних в системі означатиме суттєву мінімізацію міжпроцесорного обміну і витрат часу на його реалізацію, і є необхідною умовою збільшення продуктивності.

Розглянемо дві модифікації пам'яті МЕ і стан біту FE після зчитування слова.

1. Комірки перемикаються операціями записи з боку будь-якого з портів (дуплексний метод передачі). У цьому випадку відразу після запису з боку одного з портів комірка із записаним операндом перемикається на інший порт і стає доступною для читання. Зчитування з неї може здійснюватися багаторазово і тільки після здійснення операції запису відбудеться повернення комірки до початкового порту.

2. Комірки перемикаються операцією запису з боку одного порту і операцією зчитування з боку іншого порту. В даному випадку має місце

односпрямована передача даних (симплексний тип передачі). У деяких класах завдань цей тип є більш ефективним, тому що операція читання може здійснюватися тільки один раз і не може гальмувати роботу пристрою підключеного до іншого порту.

Хоча наведені відмінності досить істотні, але механізми зміни FE бітів не відрізняються. Будемо розглядати тільки симплексний тип передачі.

Комірка цього типу має такі особливості. Якщо $[FE] = 0$, комірка підключена до першого порту і не містить слово (ознака "empty"); може бути виконана одна операція з циклом write. Після завершення операції write $[FE] = 1$. Якщо $[FE] = 1$, комірка підключена до другого порту і містить непрочитане слово (ознака "full"); може бути виконана одна операція з циклом read. Після завершення операції read $[FE] = 0$.

Таким чином, один пристрій тільки пише, а друге тільки читає. перший порт пам'яті має тільки входи даних і другий порт тільки виходи. Після будь-якої операції відбувається повернення комірки іншому порту. У запропонованій пам'яті ME не може статися розсинхронізація за даними навіть, якщо пристрої функціонують на різних тактових частотах.

Звернення до пам'яті ME будь якою адресною операцією з циклом запису стає одночасно і передачею слова іншому пристрою, а кожна адресна операція з циклом читання є операцією обробки прийнятого слова. Водночас, будь-яка операція з пам'яттю є ефективною процедурою синхронізації, тому що, така модель не дозволяє записати слово поверх іншого слова і прочитати незаписане слово. За когерентністю даних стежать не протоколи обміну, а множина FE бітів пам'яті ME, на виході якої поява некогерентних даних повністю виключена.

Висновки

Запропоновані принципи організації спеціалізованої системи міжпроцесорних обмінів в системах паралельної обробки інформації дозволяють розробити метод безадресної передачі даних окремими словами, а не масивами, з апаратною синхронізацією кожного окремого слова, що є основою отримання суттєвого росту прискорення. Мінімізація обміну можлива тільки при передачі даних між паралельними фрагментами розпаралеленої програми. Для повного перекриття обміну в системах паралельної обробки інформації необхідним є організація мережі зв'язків кожного обчислювального вузла з кожним, тобто така система відображається повним графом, кожної спрямованої дузі якого в реальній системі ставиться у відповідність один модуль міжпроцесорного обміну. Один із способів організації зв'язку "кожного з кожним" реалізується в ортогональних багатопроцесорних системах. Такий підхід дозволяє збільшити прискорення всіх паралельних алгоритмів, бо виключає величезні втрати, закладені в механізмах передачі повідомлень.

1. *Гэри М., Джонсон Д.* Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. - М.: Мир, 1982. - 416 с.

2. Гергель В.П., Линёв А.В. Проблемы и перспективы достижения экзафлопного уровня производительности суперкомпьютерных систем / Информационные технологии Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 3 (1), С. 189-198.
3. Tumeo A., Secchi S., Villa O. Designing Next-Generation Massively Multithreaded Architectures for Irregular Applications. IEEE Computer, August 2012.
4. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. - СПб.: Питер, 2013. – 816 с.
5. Sterling T. Architecture Paths to Exaflops Computing. Is Multicore the next Moor's Law? What about Memory? Invited Presentation to the DOE E3SGS Town Hall Meeting, April 18, 2007.
6. Ferreira da Silva R., Callaghan S., Deelman E. On the use of burst buffers for accelerating data-intensive scientific workflows // Proceedings of the 12th Workshop on Workflows in Support of Large-Scale Science, WORKS '17. ACM, 2017. P. 2:1–2:9.
7. Сигарев А.А. Методология упразднения межпроцессорного обмена в МВС со множественным потоком команд. // Информационные технологии. № 7 / 2009.
8. Сигарев А.А., Душеба В.В. Способ упразднения межпроцессорного обмена в макроконвейерах // Электрон. моделирование. – 2006. – Т.28, № 6. – С. 71 – 89.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859693>

Поступила 3.10.2019р.

УДК681. 625.23:004.942

М.І. Верхола, д.т.н., проф., Українська академія друкарства, м. Львів
М.І. Калитка, ст.викладач, Українська академія друкарства, м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РОЗПОДІЛ ОБ'ЄМІВ ПОТОКІВ ФАРБИ У ФАРБОДРУКАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПОСЛІДОВНО-ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Abstract. To perform this study, a mathematical model was developed and a signal graph and a color printing system simulator were built. With the help of simulation modeling the nature of the influence of changing the parameters of the printing form and ink on the process of ink transfer and filling during printing of the ink printing system with ink is established. The need to determine the amount of ink that accumulates in the system is justified, as it affects both the parameters of the input task and the amount of ink consumption for the manufacture of printed products.

Постановка проблеми. Фарбодрукарські системи офсетних машин повинні забезпечувати нанесення рівномірного шару фарби заданої товщини на друкувальні елементи фарби і передачу його через офсетний циліндр на матеріал, що задруковується. Для вирівнювання товщини фарби в

© М.І. Верхола, М.І. Калитка 225

поперечному напрямі відбитків використовують розтиральні циліндри, які крім колового руху мають ще й осьове зворотно-поступальне переміщення. Окрім цього на фарбодрукарську систему діють інші технологічні збурення та мікроклімат виробничого переміщення, які впливають на процес розподілу передачі фарби.

Якість поліграфічної продукції безпосередньо залежить від передачі фарбодрукарською системою технологічно необхідної товщини фарби на поверхню відбитків. Для підвищення точності таких систем та визначення фарби на друкування накладу потрібна достовірна інформація про вплив усіх вище зазначених факторів на процес фарбопередачі. Експериментальним шляхом вирішити дану проблему неможливо через інтегральний вплив цих збурень. Тому розроблення математичних моделей, які б адекватно описували процес фарбопередачі з можливістю врахування зміни технологічних параметрів та збурень, що виникають під час друкування є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рух фарби від входу фарбодрукарської системи до виходу супроводжується її коловим та осьовим переміщенням при обертанні валиків та розтиральних циліндрів. При цьому в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи фарба розщеплюється, утворюючи зворотні потоки. В працях [1, 2] розглядаються послідовні фарбодрукарські системи з постійною подачею фарби. Розроблено математичні моделі процесу передачі фарби та проведено дослідження розподілу товщини потоків лише між входом та виходом фарбодрукарських систем. Але ці моделі не враховують дискретну подачу фарби фарбоживильним пристроєм. В роботі [3] запропонована математична модель фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками, яка уже враховує режим роботи фарбоживильного пристрою. Проте представлено результати дослідження перерозподілу товщини потоків фарби тільки між входом і виходом фарбодрукарської системи.

В статті [4] розроблено математичну модель та симулятор фарбодрукарської системи з розтиральним циліндром, що дають можливість визначити середнє значення товщин потоків фарби, в j -тих зонах, що передаються на відбитки та повертаються у дукторну скриньку. В результаті моделювання встановлено, що зменшення коефіцієнта заповнення форми друкувальними елементами призводить до збільшення зворотнього потоку фарби. В результаті моделювання процесу розкочування та передачі фарби у фарбодрукарських системах [5] виявлено, що розподіл фарбових потоків залежить від топології фарбодрукарської системи та коефіцієнтів передачі фарби.

В результаті аналізу отриманих результатів встановлено зі зміною коефіцієнтів передачі фарби відбувається перерозподіл фарбового потоку: при зменшенні коефіцієнта $\alpha < 0,5$ фарба накопичується на перших валиках, а при $\alpha \geq 0,6$ спостерігається вирівнювання товщин фарбового потоку на усіх елементах фарбодрукарської системи.

В публікації [6] представлена математична модель фарбодрукарської системи малоформатної офсетної машини, яка дає можливість досліджувати

процес розподілу й передачі фарби та визначати товщини потоків фарби на поверхні валиків і циліндрів. Але в даній роботі не подано результатів таких досліджень.

Усі вище наведені публікації присвячені дослідженню впливу певних технологічних параметрів лише на розподіл товщини потоків фарби у фарбодрукарських системах базуються за виключенням роботи [6] лише на спрощених моделях таких систем. Окрім того, слід зазначити, що в результаті огляду і аналізу наукових публікацій в міжнародних виданнях не вдалося отримати інформації про дослідження розподілу об'ємів потоків фарби у фарбодрукарських системах.

Тому дослідження характерну розподілу фарбових потоків та визначення об'єму фарби, що наповнює фарбодрукарську систему під час друкування при виході її на усталений режим має як науковий, так і практичний інтерес.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Для демонстрації вирішення поставленого завдання використовуємо фарбодрукарську систему послідовно-паралельної структури, схема якої представлена на рис. 1. Товщини зональної подачі фарби задаються відповідними регульовальними органами (РО), які діють на дукторний ніж (ДН). Під час обертання дукторного циліндра фарба виводиться на його поверхню.

Рис.1 Схема фарбодрукарської системи

Частина фарби забирається з поверхні дуктора передавальним валіком (ПВ) і передається до першого елемента фарбодрукарської системи, яким є розтиральний циліндр. Передавальний валік здійснює циклічний коливальний рух між дуктором та розтиральним циліндром, передаючи фарбу як в прямому, так і зворотньому напрямках. Потоки фарби транспортуються системою валіків і циліндрів (1-11) від входу до друкарської форми в процесі чого сумуються при входженні в місця контакту і розщеплюються при виході з них. Одночасно з передачею фарби в коловому напрямі під дією розтиральних циліндрів потоки фарби переміщуються ще й в осьовому напрямі. Накочувальні валики (10,11) наносять фарбу на друкувальні елементи форми закріпленої на формному циліндрі (ФЦ). З поверхні друкарської форми фарба за допомогою офсетного циліндра (ОЦ) передається на папір (П), який переміщається між офсетним та друкарським циліндрами (Д).

На підставі праць [7, 8] та схеми фарбодрукарської системи (рис. 1) будемо сигнальний граф, який зображено на рис. 2. Вузли на вході графа відображають поперечні перерізи потоків зональної подачі фарби та її повернення у дукторну скриньку. Вихідні вузли відображають поперечні перерізи потоків фарби, яка передається у відповідні зони відбитків. Всі інші вузли графа відповідають поперечним перерізам потоків фарби в межах j -тих зон контакту елементів фарбодрукарської системи. Відрізки, що з'єднують вузли графа в межах кожної зони відповідають операторам передачі прямих і зворотних потоків фарби в коловому напрямі.

Вітки графа, які з'єднують між собою вузли сусідніх зон відображають оператори передачі прямих і зворотних потоків фарби в осьовому напрямі.

Основними компонентами фарбодрукарської системи, які потрібно математично описувати при розробленні моделі є місця контакту елементів системи, фарбонесучі поверхні валіків і циліндрів. З останнього елемента фарбодрукарської системи, тобто з офсетного циліндра частина фарби передається на папір або інший матеріал, що задруковується, а інша частина залишається на офсетному циліндрі, створюючи зворотній потік.

Для розроблення математичної моделі приймаємо наступні допущення: розглядаємо роботу фарбодрукарської системи в динаміці; система умовно розділена від входу до виходу на зони; кількість зон відповідає кількості регульованих органів подання фарби; ширини зон рівні між собою; регульованими вхідними величинами є товщини фарби в j -тих зонах поверхні друкованих відбитків, а вхідними – подача фарби у відповідні зони; діаметри валіків і циліндрів є різними; довжини кіл валіків і циліндрів розділені на ціле число умовних одиниць, враховується час переміщення між місцями контакту валіків і циліндрів; часом проходження фарби через зони контакту нехтуємо; час проходження прямих і зворотних потоків фарби поверхнею елементів фарбодрукарської системи шляху довжиною в одну умовну одиницю відповідає одній відносній одиниці; лінійні швидкості поверхонь валіків і циліндрів рівні між собою; період переміщення розтиральних циліндрів відповідає тривалості одного оберта формного циліндра; за змінні

Для j -тої зони:

$$y_n^j(z) = B_d^j(z)s_d^j(z) + H_n^j(z)P_g^j(z)B_n^j(z)y_n^j(z) + [H_n^j(z)H_{n1}^j(z) + H_{dn}^j(z)H_n^{*j}(z)]y_1^j(z);$$

$$s_d^j(z) = b_3^j(z)H_d^j(z);$$

$$s_H^j(z) = H_d^j(z)B_d^j(z)y_n^j(z);$$

$$s_{pn}^j(z) = [B_{1n}^j(z)H_n^j(z) + B_n^{*j}(z)B_{nd}^j(z)]y_n^j(z) + B_n^{*j}(z)P_p^j(z)H_n^{*j}(z)y_1^j(z);$$

$$y_1^j(z) = [B_{1n}^j(z)B_n^j(z) + B_n^{*j}(z)B_{nd}^j(z)]y_n^j(z) + B_n^{*j}(z)P_p^j(z)H_n^{*j}(z)y_1^j(z) + H_1^j(z)y_2^j(z) + H_1^{j(j-1)}(z)y_2^{j-1}(z) + H_1^{j(j+1)}(z)y_2^{j+1}(z);$$

$$s_{p1}^j(z) = [P_p^j(z)\alpha_1^j(z) + \bar{P}_p^j(z)y_1^j(z)];$$

$$s_{rn}^j(z) = H_n^j(z)P_g^j(z)B_n^j(z)y_n^j(z) + [H_n^j(z)H_{n1}^j(z) + H_{dn}^j(z)H_n^{*j}(z)]y_1^j(z);$$

$$y_2^j(z) = B_1^j(z)y_1^j(z) + B_1^{j(j-1)}(z)y_1^{j-1}(z) + B_1^{j(j+1)}(z)y_1^{j+1}(z) + H_2^j(z)y_5^j(z);$$

$$s_{p2.1}^j(z) = B_{2.1}^j(z)y_2^j(z); \quad s_{r1}^j(z) = H_1^j(z)y_2^j(z);$$

$$y_3^j(z) = B_{2.1}^j(z)y_2^j(z) + H_3^j(z)y_3^j(z);$$

$$s_{p2.2}^j(z) = B_{2.2}^j(z)y_3^j(z); \quad s_{r3}^j(z) = H_3^j(z)y_3^j(z);$$

$$y_4^j(z) = B_{2.2}^j(z)y_3^j(z) + H_4^j(z)y_4^j(z);$$

$$s_{p2.3}^j(z) = B_{2.3}^j(z)y_3^j(z); \quad s_{r4}^j(z) = H_4^j(z)y_4^j(z);$$

$$y_5^j(z) = B_{2.3}^j(z)y_4^j(z) + H_{5.2}^j(z)y_7^j(z) + H_{5.2}^{j(j-1)}(z)y_7^{j-1}(z) + H_{5.2}^{j(j+1)}(z)y_7^{j+1}(z);$$

$$s_{p5.1}^j(z) = B_{5.1}^j(z)y_5^j(z); \quad s_{r2}^j(z) = H_2^j(z)y_5^j(z);$$

$$y_6^j(z) = B_5^j(z)y_5^j(z) + B_5^{j(j-1)}(z)y_5^{j-1}(z) + B_5^{j(j+1)}(z)y_5^{j+1}(z) + H_6^j(z)y_{9.2}^j(z);$$

$$s_{p5.2}^j(z) = B_{5.2}^j(z)y_5^j(z); \quad s_{p6}^j(z) = B_6^j(z)y_6^j(z);$$

$$y_7^j(z) = H_{5.1}^j(z)y_6^j(z) + H_{5.1}^{j(j-1)}(z)y_6^{j-1}(z) + H_{5.1}^{j(j+1)}(z)y_6^{j+1}(z) + H_7^j(z)y_{9.1}^j(z);$$

$$s_{p7.1}^j(z) = B_{7.1}^j(z)y_7^j(z); \quad s_{r5}^j(z) = H_{5.2}^j(z)y_7^j(z);$$

$$y_8^j(z) = B_{7.1}^j(z)y_7^j(z) + H_8^j(z)y_8^j(z);$$

$$s_{p7.2}^j(z) = B_{7.2}^j(z)y_8^j(z); \quad s_{r8}^j(z) = H_8^j(z)y_8^j(z);$$

$$y_{9.1}^j(z) = B_{7.2}^j(z)y_8^j(z) + H_{9.2}^j(z)y_{11}^j(z) + H_{9.2}^{j(j-1)}(z)y_{11}^{j-1}(z) + H_{9.2}^{j(j+1)}(z)y_{11}^{j+1}(z);$$

$$s_{p9.1}^j(z) = B_{9.1}^j(z)y_{9.1}^j(z); \quad s_{r7}^j(z) = H_7^j(z)y_{9.1}^j(z);$$

$$y_{9.2}^j(z) = B_6^j(z)y_6^j(z) + B_{9.1}^j(z)y_{9.1}^j(z) + B_{9.1}^{j(j-1)}(z)y_{9.1}^{j-1}(z) + B(z)y_{9.1}^{j+1}(z)y_{9.1}^{j+1}(z);$$

$$\begin{aligned}
s_{p9,2}^j(z) &= B_{9,2}^j(z)y_{9,2}^j(z); & s_{r6}^j(z) &= H_6^j(z)y_{9,2}^j(z); \\
y_{10}^j(z) &= B_{9,2}^j(z)y_{9,2}^j(z) + B_{9,2}^{j(j-1)}(z)y_{9,2}^{j-1}(z) + B_{9,2}^{j(j+1)}(z)y_{9,2}^{j+1}(z) \\
&\quad + H_{10}^j(z)y_{\phi_2}^j(z); \\
s_{p10}^j(z) &= B_{10}^j(z)y_{10}^j(z); & s_{r9,1}^j(z) &= H_{9,1}^j(z)y_{10}^j(z); \\
y_{11}^j(z) &= H_{9,1}^j(z)y_{10}^j(z) + H_{9,1}^{j(j-1)}(z)y_{10}^{j-1}(z) + H_{9,1}^{j(j+1)}(z)y_{10}^{j+1}(z) \\
&\quad + H_{11}^j(z)y_{\phi_1}^j(z); \\
s_{p11}^j(z) &= B_{11}^j(z)y_{11}^j(z); & s_{r9,2}^j(z) &= H_{9,2}^j(z)y_{11}^j(z); \\
y_{\phi_1}^j(z) &= B_{11}^j(z)y_{11}^j(z) + H_{\phi}^j(z)y_{0\phi}^j(z); \\
s_{p\phi_1}^j(z) &= B_{\phi_1}^j(z)y_{\phi_1}^j(z); & s_{r11}^j(z) &= H_{11}^j(z)y_{\phi_1}^j(z); \\
y_{\phi_2}^j(z) &= B_{\phi_1}^j(z)y_{\phi_1}^j(z) + B_{10}^j(z)y_{10}^j(z); \\
s_{p\phi_2}^j(z) &= B_{\phi_2}^j(z)y_{\phi_2}^j(z); & s_{r10}^j(z) &= H_{10}^j(z)y_{\phi_2}^j(z); \\
y_{0\phi}^j(z) &= B_{\phi_2}^j(z)y_{\phi_2}^j(z) + H_{0\phi}^j(z)y_c^j(z); \\
s_{p0\phi}^j(z) &= B_{0\phi}^j(z)y_{0\phi}^j(z); & s_{r\phi}^j(z) &= H_{\phi}^j(z)y_{0\phi}^j(z); \\
y_c^j(z) &= B_{0\phi}^j(z)y_{0\phi}^j(z); & s_{r0\phi}^j(z) &= H_{0\phi}^j(z)y_c^j(z); \\
s_c^j(z) &= B_c^j(z)y_c^j(z); & h_c^j(z) &= (1/V_3) s_c^j(z), \tag{1}
\end{aligned}$$

де $y_n^j(z)$ – z – зображення площі поперечного перерізу потоку фарби в j -тій зоні контакту передавального валика з дукторним циліндром; $B_d^j(z)$, $H_d^j(z)$ – оператори передачі об'ємів прямого та зворотнього потоків фарби в j -тій зоні дукторного циліндра, j – кількість зон регулювання подачі фарби; $P_g^j(z)$, $P_p^j(z)$ – оператори формування передачі фарби під час спільного руху передавального валика з дуктором та першим розтиральним циліндром; $B_n^j(z)$, $H_n^j(z)$ – оператори передачі об'ємів прямих і зворотних потоків фарби передавальним валиком під час контакту з дукторним циліндром, $B_n^{*j}(z)$, $H_n^{*j}(z)$ – оператори передачі потоків фарби під час контакту передавального валика з першим розтиральним циліндром; $B_{nd}^j(z)$, $B_{1n}^j(z)$ – оператори передачі об'ємів фарби передавальним валиком від дуктора до першого розтирального циліндра. $H_{n1}^j(z)$, $H_{nd}^j(z)$ – оператори передачі об'ємів фарби від розтирального до дукторного циліндра; $y_{\phi_1}^j(z)$, $y_{\phi_2}^j(z)$ – z – зображення площ поперечних перерізів потоків фарби в місцях контакту форми з накочувальними валиками; $y_{0\phi}^j(z)$, $y_c^j(z)$ – z -зображення площ поперечних перерізів фарби в j -тих зонах контакту офсетного циліндра з формою та папером; $y_i^j(z)$ – z -зображення площ поперечних перерізів потоків фарби в

місцях контакту елементів фарбодрукарської системи; $V_i^j(z)$, $H_i^j(z)$ – оператори передачі об’ємів прямих та зворотних потоків фарби поверхнями валиків і циліндрів в j -тих зонах фарбодрукарської системи; $V_{\phi 1}^j(z)$, $V_{\phi 2}^j(z)$ – оператори передачі об’ємів фарби друкарською формою; $V_{oc}^j(z)$, $H_{oc}^j(z)$ – оператори передачі об’ємів прямих і зворотних потоків фарби офсетним циліндром; $V_i^{j(j-1)}(z)$, $H_i^{j(j-1)}(z)$ – оператори передачі об’ємів прямих і зворотних потоків фарби при русі розтиральних циліндрів вправо; $V_i^{j(j+1)}(z)$, $H_i^{j(j+1)}(z)$ – оператори передачі об’ємів прямих і зворотних потоків фарби при русі розтиральних циліндрів вліво. V_c^j – оператор передачі об’ємів фарби в j -тій зоні поверхні відбитків; $s_d^j(z)$, $s_c^j(z)$ – z -зображення площ поперечних перерізів потоків фарби, що подаються на вхід фарбодрукарської системи та передають на відбитки; $s_H^j(z)$ – z -зображення площі поперечного перерізу потоку фарби, що повертаються у дукторну скриньку. $s_{pn}^j(z)$, $s_{rn}^j(z)$ – z -зображення площ поперечних перерізів прямих і зворотних потоків фарби в j -тих зонах поверхні передавального валика; $s_{pi}^j(z)$, $s_{ri}^j(z)$ – z -зображення площ поперечних перерізів прямих і зворотних потоків фарби, що передаються у коловому напрямі j -тими зонами поверхонь валиків і циліндрів; $s_{p\phi i}^j(z)$, $s_{r\phi}^j(z)$ – z -зображення площі поперечних перерізів прямих і зворотних потоків фарби модульованих друкарською формою, що передаються j -тими зонами її поверхні; $s_{pof}^j(z)$, $s_{rof}^j(z)$ – z -зображення площ поперечних перерізів прямих і зворотних потоків фарби, що передаються j -тими зонами поверхні офсетного циліндра.

На підставі праць [9, 10, 11] оператори передачі товщин прямих і зворотних потоків фарби поверхнями валиків і циліндрів можна подати так:

$$P_i^j(z) = \frac{h_i^j(z)}{x_i^j(z)} = \alpha_i z^{-p_i}; \quad (2)$$

$$R_i^j(z) = \frac{l_i^j(z)}{x_{i+1}^j(z)} = \gamma_i z^{-r_i} \quad (3)$$

де $x_i^j(z)$ – z – зображення товщини потоків фарби в місцях контакту елементів фарбодрукарської системи $h_i^j(z)$, $l_i^j(z)$ – z – зображення товщин прямих і зворотних потоків фарби на поверхнях елементів фарбодрукарської системи, α_i , γ_i – коефіцієнти передачі прямих і зворотних потоків із зон контакту на поверхню валиків і циліндрів; z^{p_i} ; z^{r_i} – транспортні запізнення при переміщенні прямих і зворотних потоків фарби між місцями контакту елементів фарбодрукарської системи. Для отримання операторів передачі об’ємів потоків фарби потрібно враховувати ширини зон подачі, які за умовою прийнятих допущень рівні між собою і становлять, наприклад, (b) мм або в умовних одиницях.

Домноживши ліві частини рівнянь (2) і (3) на ширину зони подачі фарби (b) отримаємо:

$$B_i^j(z) = \frac{h_i^j(z)b}{x_i^j(z)b} = \frac{s_{pi}^j(z)}{y_i^j(z)} = (\alpha_i z^{-pi}) \frac{b}{b} = \alpha_i z^{-pi}; \quad (4)$$

$$H_i^j(z) = \frac{l_i^j(z)b}{x_{i+1}^j(z)b} = \frac{s_{ri}^j(z)}{y_{i+1}^j(z)} = (\gamma_i z^{-ri}) \frac{b}{b} = \gamma_i z^{-ri} \quad (5)$$

З порівняльного аналізу рівнянь (2), (3) та (4), (5) можна зробити висновок, що оператори передачі товщин та об'ємів потоків фарби мають однаковий математичний опис, тому оператори, які використовуються для математичного відображення передачі товщин потоків фарби можна використовувати для розроблення моделей циркулювання об'ємів потоків фарби у фарбодрукарських системах.

На основі математичної моделі (1) та сигнального графа розроблено симулятор фарбодрукарської системи в середовищі Matlab-Simulink. Для побудови структурної схеми симулятора деталізуємо оператори передачі фарби елементами фарбодрукарської системи. На основі вище викладеного та враховуючи результати роботи [12] оператори передачі фарби фарбоживильним пристроєм в z – зображеннях матимуть такий вигляд:

$$\begin{aligned} B_d^j(z) &= P_g(z) z^{-pa}; B_n^j(z) = [P_g(z)\alpha_n + \bar{P}g(z)]z^{-pn}; B_n^{*j}(z) = P_p(z)z^{-pn}; \\ H_d^j(z) &= P_g(z) \gamma_d z^{-pa}; H_n^j(z) = P_g(z)z^{-rn}; H_n^{*j}(z) = P_g(z)\gamma_l P_p(z)z^{-rn}; \\ B_{nd}^j(z) &= z^{-rn} \cdot \bar{P}g(z)z^{-pa}; B_{1n}^j(z) = \bar{P}g(z)z^{-p1d}; P_g(z) = (1 - z^{-bn})/(1 - z^{-d\phi}); \\ H_{dn}^j(z) &= \bar{P}p(z)\bar{z}^{-rd1}; H_{1n}^j(z) = z^{-pn}\bar{P}p(z)\bar{z}^{-rd1}; P_p(z) = (z^{-(bn+p1d)} - \\ & z^{-(d\phi-rd1)})/(1 - z^{-d\phi}). \end{aligned}$$

де z^{-bn} – транспортне запізнення, що відповідає повороту дукторного циліндра на певний кут у відносних одиницях під час загальної подачі фарби; z^{-pa} , z^{-rd} – транспортні запізнення передачі фарби від дукторної скриньки до місця контакту з передавальним валиком і в зворотньому напрямі; z^{-pn} , z^{-rn} – транспортні запізнення передачі прямих і зворотних потоків фарби поверхню передавального валика у відносних одиницях; z^{-p1d} – час вистою передавального валика біля дукторного циліндра в сумі з часом переміщення його до розкочувального валика у відносних одиницях; z^{-rd1} – час переміщення передавального валика від першого розтирального циліндра до дуктора в сумі часом вистою до початку повороту дуктора у відносних одиницях. Оператори передачі прямих і зворотних потоків фарби в коловому напрямі використовуючи результати наукової праці [13] можна подати так:

$$\begin{aligned} B_i^j(z) &= \alpha_i(z)z^{-pi}; H_i^j(z) = \gamma_i z^{-ri}; B_{\phi 1}^j(z) = \alpha_{\phi 1} F(z)z^{-P\phi 1}; B_{\phi 2}^j(z) = \alpha_{\phi 2} F(z)z^{-P\phi 2}; \\ H_{\phi}^j(z) &= \gamma_{\phi}(z)z^{-r\phi}; B_{o\phi}^j(z) = \gamma_{o\phi} z^{-P_{o\phi}}; H_{o\phi}^j(z) = \gamma_{o\phi}(z)z^{-r_{o\phi}}; B_c^j(z) = \beta; \end{aligned} \quad (6)$$

де α_i , $\alpha_{\phi 1}$, $\alpha_{o\phi}$, γ_i , γ_{ϕ} , $\gamma_{o\phi}$, – коефіцієнти розщеплення і передачі прямих та зворотних потоків із зон контакту валиків і циліндрів; $F^j(z)$ – оператор передачі фарби j-тою зоною друкарської форми; β – коефіцієнт передачі фарби з

поверхні офсетного циліндра на матеріал, що задруковується; $z^{-p_i}, z^{-r_i}, z^{-p_\phi}, z^{-p_{o\phi}}, z^{-r_{o\phi}}$ – транспортні запізнення передачі фарби елементами фарбодрукарської системи в коловому напрямі між місцями їх контакту.

Оператори формування розміщення друкувальних елементів в j -тих зонах поверхні форми, спираючись на результати роботи [14] можна представити у такому вигляді:

$$F_i^j(z) = z^{-b_o}(1-z^{-a_1^j+z^{-a_1^j+b_1^j}}-z^{-(a_1^j+b_1^j+a_2^j)}+\dots-z^{-(a_1^j+b_1^j+\dots+b_{m-1}^j+a_n^j)})(1-z^{-d_z})^{-1} \quad (7)$$

де b_o – зміщення початку зображення друкувальних елементів по відношенню до початку форми; a_i^j, b_i^j – транспортне запізнення переміщення фарби на віддаль, що відповідає розмірам друкувальних та пробільних елементів в j -тій зоні друкарської форми.

Математичний опис передачі потоків фарби розтиральними циліндрами в коловому напрямі можна подати таким чином:

$$V_i^j(z) = (\alpha_i - \alpha_{i_{oc.л.}}(z) - \alpha_{i_{oc.п.}}(z)) z^{-p_i}; H_i^j(z) = (\gamma_i - \gamma_{i_{oc.л.}}(z) - \gamma_{i_{oc.п.}}(z)) z^{-r_i}; \quad (8)$$

Коефіцієнти передачі потоків фарби між зонами в осьовому напрямі залежать від геометричних розмірів закону руху розтиральних циліндрів та топології фарбодрукарської системи і їх можна подати як у праці [15]. В даній роботі пропонується більш точно врахувати характер руху розтирального циліндра, який у фарбодрукарських системах офсетних машин здійснюється за синусоїдальним законом. Якщо розтиральний циліндр робить повний цикл за один оберт формного циліндра, то рух будь-якої точки на його поверхні в осьовому напрямі можна подати так:

$$s(t) = \frac{b_{oc.max}}{2} \sin \frac{2\pi}{T_\phi} t, \quad (9)$$

де $b_{oc.max}$ – максимальна величина осьового переміщення розтирального циліндра, T_ϕ – період обертання формного циліндра. При переміщенні прямого потоку фарби, наприклад, поверхнею першого розтирального циліндра від місця його контакту з передаючим валиком до місця контакту з валиком 2 за час T_{p1} потік фарби зміститься в осьовому напрямі на величину $b_{oc}(t)$:

$$b_{oc}(t) = s(t) - s(t - T_{p1}) \quad (10)$$

Оскільки фарба на поверхню розтирального циліндра передається у момент виходу її із місця контакту з передаючим валиком, то в математичній моделі для зручності представлення осьового розподілу фарби віртуально переміщаємо зміщення в осьовому напрямі $b_{oc}(t)$ від місця контакту розтирального циліндра з валиком 2 до місця контакту з передаючим валиком. Тоді рівняння (10) набуде такого вигляду:

$$b_{oc}(t) = s(t+T_{p1}) - s(t) \quad (11)$$

Після підстановки рівняння (9) у рівняння (11) отримаємо:

$$b_{oc}(t) = \frac{b_{oc.max}}{2} \left(\sin \left(\frac{2\pi}{T_\phi} t + T_{p1} \right) - \sin \frac{2\pi}{T_\phi} t \right) \quad (12)$$

Передачу прямих потоків фарби в осьовому напрямі можна описати як добуток коефіцієнта передачі фарби α в коловому напрямі на відношення переміщення розтирального циліндра в осьовому напрямі $b_{oc}(t)$ між двома позиціями його контакту з сусідніми валиками до ширини зони подачі (проходження) фарби b_3 :

$$\alpha_{oc}(t) = \frac{ab_{oc} \max\left(\sin\left(\frac{2\pi}{T_f}t + T_{p1}\right) - \sin\frac{2\pi}{T_f}t\right)}{B_3} \quad (13)$$

Для зручності моделювання вираз (13) перетворимо в операторну форму із застосуванням z -перетворень, для цього здійснюємо заміну $(2\pi/T_f)$ на ω та застосовуємо перетворення Лапласа [16]:

$$L\{\alpha_{oc}(t)\} = \frac{L\left\{\frac{ab_{oc} \max\left(\sin\left(\frac{2\pi}{T_f}t + T_{p5}\right) - \sin\frac{2\pi}{T_f}t\right)\right\}}{L\{B_3\}} \quad (14)$$

Після перетворення отримаємо коефіцієнт передачі фарби в осьовому напрямі в операторній формі:

$$\alpha_{oc}(s) = \frac{ab_{oc} \max}{2B_3} \left(\frac{\omega s}{s^2 + \omega^2} (\cos \omega T_{p5} - 1) + \frac{s^2}{s^2 + \omega^2} \sin \omega T_{p5} \right) \quad (15)$$

Щоб перейти до дискретної форми представлення закону руху розтирального циліндра приймаємо, що $t=nT$ (де T – час, за який точка на поверхні будь-якого елемента фарбодрукарської системи переміститься в коловому напрямку на одну умовну одиницю шляху). Тоді відносний час циклу роботи розтирального циліндра, який дорівнює тривалості одного оберту формного циліндра, становитиме $d_f=T\phi/T$, а відносний час опередження буде $p_l=T_{p1}/T$.

Вивіши додатково фіксатор нульового порядку для запам'ятовування значень окремих відліків, які здійснюються з кроком квантування T та застосовавши z -перетворення [17], отримаємо:

$$\begin{aligned} \alpha_{1oc}(z) &= Z \left\{ \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \alpha_{oc}(s) \right\} = \\ &= \frac{ab_{oc} \max}{2b_3} \frac{z-1}{z} \left(\frac{z \sin \omega T (\cos \omega p_1 - 1)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} + \frac{(z^2 - z \cos \omega T) \sin \omega p_1}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} \right) \end{aligned} \quad (16)$$

Якщо прийняти, що рух розтирального циліндра вправо відповідає додатному значенню синусоїдальної функції, а вліво – від'ємному, то змінні коефіцієнти передачі в осьовому напрямі прямих потоків фарби можна визначити наступним чином:

якщо $\alpha_{1oc}(z) > 0$, тоді $\alpha_{1oc.l}(z) = \alpha_{1oc}(z)$; $\alpha_{1oc.r}(z) = 0$;

якщо $\alpha_{1oc}(z) < 0$, тоді $\alpha_{1oc.l}(z) = 0$; $\alpha_{1oc.r}(z) = \alpha_{1oc}(z)$.

Застосовавши вище викладений метод визначаємо коефіцієнти передачі в осьовому напрямі зворотних потоків фарби:

$$\gamma_{1oc}(z) = Z \left\{ \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \gamma_{oc}(s) \right\} = \frac{\gamma_{oc} \max}{2\epsilon_3} \frac{z-1}{z} \times$$

$$\times \left(\frac{z \sin \omega T (\cos \omega r_1 - 1)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} + \frac{(z^2 - z \cos \omega T) \sin \omega r_1}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1} \right). \quad (17)$$

Виходячи з вище наведеного припущення визначаємо коефіцієнти передачі в осьовому напрямі зворотних потоків фарби:

якщо $\gamma_{10c}(z) > 0$, тоді $\gamma_{10c.n}(z) = \gamma_{10c}(z)$; $\gamma_{10c.l}(z) = 0$;

якщо $\gamma_{10c}(z) < 0$, тоді $\gamma_{10c.n}(z) = 0$; $\gamma_{10c.l}(z) = \gamma_{10c}(z)$.

Математична модель описує роботу фарбодрукарської системи представленої на рис.1, яка є основною частиною фарбодрукарської системи офсетної машини фірми Heidelberg Speedmaster – 102.

На основі математичної моделі (1) і рівнянь (4-17) та сигнального графа (2) з врахуванням геометричних розмірів валиків і циліндрів та використанням операторів передачі фарби будуємо в середовищі Matlab-Simulink симулятор дванадцятизонної фарбодрукарської системи.

Для дослідження процесу розподілу і передачі фарби у фарбодрукарській системі під час друкування розробляємо тестову друкарську форму, яка представлена на рис. 3. На основі файлу з інформацією про форму (рис. 3) визначаємо за допомогою програми “InkUnit” [18] коефіцієнти зонального заповнення форми друкувальними елементами k_3^j .

Рис.3. Зображення друкарської форми

Оскільки розроблена математична модель є двовимірною то параметри друкарської форми в симуляторі можна задати через коефіцієнт заповнення k_3^j , або як у нашому варіанті за допомогою операторів формування друкувальних елементів, які на підставі рівняння (7) можна подати так:

$$F^j(z) = z^{-v_0} (1 - z^{-\alpha_1^j}) (z^{d_f} - 1) \times z^{-d_f}, \quad (18)$$

де d_f тривалість одного оберту формного циліндра у відносних одиницях; $\alpha_1^j = k_3^j d_f$ – транспортні запізнення при перенесенні фарби на друкувальні елементи (плашки) в j -тих зонах форми у відносних одиницях.

Вводимо в симулятор геометричні розміри елементів фарбодрукарської системи як транспортні запізнення передачі потоків фарби їхніми поверхнями; коефіцієнти передачі прямих і зворотних потоків фарби в коловому напрямі $\alpha_i^j = \gamma_i^j = 0,5$; а коефіцієнти передачі фарби на відбитки $\beta^j = 0,7$. Максимальну величину осьового переміщення розтирального циліндра вважаємо рівною ширині зони подачі фарби, а тривалість загальної подачі фарби b_n приймаємо рівною 30 відносних одиниць.

На підставі отриманих коефіцієнтів заповнення форми визначаємо попередні значення товщин зональної подачі фарби. Після введення в симулятор параметрів вхідного завдання проводимо симулювання процесу друкування до виходу фарбодрукарської системи на усталений режим. Корегуємо параметри вхідного завдання виходячи з умови дотримання балансу подачі та відбору фарби та забезпечення товщин фарби у всіх зонах відбитка рівної 1 мкм.

Після тестування таким чином симулятора підключаємо в його структурну схему блоки які визначають об'єми потоків фарби $V_i^j(z)$, що накопичуються в j -тих зонах поверхонь усіх елементів фарбодрукарської системи. Математичний опис їх роботи можна подати в такому вигляді:

$$V_i^j = (z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots + z^{-p_1})s_{p_i}^j + (z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + \dots + z^{-r_i})s_{r_i}^j \quad (19)$$

Налаштовуємо симулятор та проводимо моделювання до виходу фарбодрукарської системи на робочий режим. Отримані дані зведено у табл. 1.

В результаті моделювання встановлено, що розподіл об'ємів фарби на поверхні валиків залежить від коефіцієнтів заповнення форми k_3^j , в j -тих зонах відбитка. Так якщо при $k_3=0,1$ об'єм фарби на поверхні першого розтирального циліндра після виходу фарбодрукарської системи на робочий режим становить 25,19 мм³, то об'єм фарби на цьому ж циліндрі у зоні з $k_3=1,0$ буде на 65% більшим. Проте на накочу вальних валиках кількість фарби в зоні з $k_3=1,0$ буде меншою ніж у зоні з $k_3=0,1$ так, якщо на 10 валику об'єм фарби буде меншим лише на 3%, то на 11 валику – меншим уже на 14% (рис. 4). Слід зазначити, що об'єми фарби на поверхні форми і офсетного циліндра прямопропорційно залежить від коефіцієнтів k_3^j у відповідних зонах. Проте зональний розподіл об'ємів потоків фарби у фарбодрукарській системі має зовсім інший характер. Так якщо сума об'ємів фарби на поверхнях валиків і циліндрів від передаючого до накочу вальних валиків у зоні з $k_3=0,1$ становить 230,59 мм³, то ця сума у зоні з $k_3=0,5$ є більшою на 11%, а у зоні з $k_3=1,0$ більшою не у 10 раз, а лише на 28% (рис. 5.а).

Таблиця 1.

Результати імітаційного моделювання при $\alpha_n = \alpha_i = 0,5$; $\gamma_n = \gamma_i = 0,5$

№ вал.	Об'єм	Зони											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
K_d		0,6	0,4	0,1	0,3	0,9	0,7	1,0	0,8	0,2	0,5	0,1	0,3
V_d		53,24	36,6	11,87	28,34	78,18	61,55	86,5	69,84	20,1	44,9	11,87	28,34
$V'd$		51,110	35,136	11,395	27,206	75,053	59,088	83,040	67,046	19,296	43,104	11,395	27,206
Π .	V^n	7,808	6,085	3,632	5,259	10,375	8,655	11,232	9,507	4,448	6,948	3,632	5,259
1	V^1_1	34,020	30,080	25,192	28,370	39,770	35,870	41,680	37,770	26,807	32,080	25,192	28,370
2	V^1_2	29,163	26,401	23,209	25,265	33,164	30,435	34,497	31,761	24,265	27,817	23,209	25,265
3	V^1_3	21,030	18,900	16,370	18,000	24,120	22,020	25,150	23,040	17,210	19,990	16,370	18,000
4	V^1_4	25,570	22,980	19,910	21,890	29,330	26,770	30,580	28,010	20,920	24,300	19,910	21,890
5	V^1_5	26,777	25,255	23,976	24,750	28,904	27,419	29,619	28,112	24,394	26,058	23,976	24,750
6	V^1_6	24,107	23,029	22,358	22,738	25,576	24,527	26,064	25,014	22,576	23,603	22,358	22,738
7	V^1_7	19,089	18,464	18,310	18,353	19,906	19,308	20,174	19,572	18,356	18,806	18,310	18,353
8	V^1_8	16,570	15,930	15,620	15,780	17,440	16,820	17,730	17,100	15,720	16,280	15,620	15,780
9	V^1_9	23,851	23,482	23,993	23,558	24,231	23,911	24,347	24,028	23,775	23,706	23,993	23,558
10	V^1_{10}	19,360	19,260	19,783	19,391	19,259	19,289	19,182	19,248	19,615	19,347	19,783	19,391
11	V^1_{11}	16,559	16,893	18,238	17,274	15,960	16,297	15,768	16,091	17,783	16,756	18,238	17,274
	ΣV^1_i	263,904	246,759	230,591	240,628	288,035	271,321	296,023	279,253	235,869	255,691	230,591	240,628
Φ	V^1_ϕ	27,034	18,026	4,509	13,524	40,577	31,561	45,086	36,051	9,023	22,525	4,509	13,524
Оф	$V^1_{\text{оф}}$	14,419	9,600	2,401	7,203	21,602	16,805	24,010	19,193	4,804	11,992	2,401	7,203
	$\Sigma V^1_\phi + V^1_{\text{оф}}$	41,453	27,626	6,910	20,727	62,179	48,366	69,096	55,244	13,827	34,517	6,910	20,727
	$\Sigma V^1_{\text{ФДС}}$	305,357	274,385	237,501	261,355	350,214	319,687	365,119	334,497	249,696	290,208	237,501	261,355
	V^1_c	11,136	7,424	1,856	5,561	16,704	12,991	18,560	14,848	3,711	9,280	1,856	5,567

Рис.4. Гістограма розподілу об'ємів фарби на поверхнях елементів фарбодрукарської системи для трьох значень k_3

Отже, для забезпечення процесу друкування відбитків з широким діапазоном κ_3 за умови, що коефіцієнти розщеплення фарби в місцях контакту валиків і циліндрів $\alpha_i=0,5$ в усіх зонах фарбодрукарської системи повинна знаходитися певна технологічно необхідна кількість фарби. Якщо врахувати, ще об'єми фарби які в процесі друкування будуть передаватися друкувальними елементами форми у відповідно поверхнею офсетного циліндра, то зональний розподіл фарби буде дещо іншим. У зоні з $\kappa_3=0,1$ сумарний об'єм фарби становитиме $237,5 \text{ мм}^3$, а у зоні з $\kappa_3=1,0$ він буде в 1,54 рази більшим (рис. 5.а).

В результаті імітаційного моделювання виявлено суттєвий вплив на кількість фарби яка знаходиться у фарбодрукарській системі та її розподіл коефіцієнтів розщеплення і передачі із місць контакту на поверхню валиків і циліндрів α_i . Так при збільшенні α_i до 0,6 кількість фарби яка знаходиться у фарбодрукарській системі зменшується у 2,8 рази порівняно з варіантом де $\alpha_i=0,5$. Окрім того спостерігається більш виражений зональний розподіл фарби так у зоні з $\kappa_3=1,0$ під час друкування знаходиться 2,4 рази більший об'єм фарби ніж у зоні з $\kappa_3=0,1$ (рис. 5.б). Якщо прийняти, що друкування проводиться за умови, коли $\alpha_i=0,4$, то зональний розподіл потоків фарби має суттєво інший характер. Так у зоні де друкарська форма має максимальну кількість друкувальних елементів ($\kappa_3=1,0$) об'єм фарби буде лише на 12% більший ніж у зоні де $\kappa_3=0,1$ (рис. 5.в), але при цьому загальний об'єм фарби який знаходиться у фарбодрукарській системі збільшується у шість разів порівняно з варіантом коли $\alpha_i=0,5$.

а)

Рис.5. Гістограма зонального розподілу об'ємів потоків фарби у фарбодрукарській системі: а) $\alpha_i=0,5$; б) $\alpha_i=0,6$; в) $\alpha_i=0,4$

В результаті проведеного дослідження встановлено, що зміна таких технологічних параметрів, як щільність заповнення форми друкувальними елементами та величина розщеплення фарби у зонах контакту валиків і циліндрів суттєво впливають на характер розподілу фарби у фарбодрукарській системі та її наповнення фарбою під час друкування.

Висновки. Для дослідження впливу технологічних параметрів на процес фарбопередачі під час друкування застосовано інформаційну технологію. Для її реалізації розроблено математичну модель фарбодрукарської системи, яка враховує топологію системи та описує рух усіх її елементів в тому числі і синусоїдальне переміщення розтиральних циліндрів в осьовому напрямі. На основі математичної моделі і сигнального графа побудовано в середовищі Matlab-Simulink симулятор фарбодрукарської системи. Шляхом імітаційного моделювання проведено дослідження впливу технологічних параметрів на циркулювання і розподіл фарбових потоків, та наповнення фарбодрукарської системи фарбою. Виявлено, що зміна щільності заповнення форми друкувальними елементами впливає лише на зміну об'ємів фарби на поверхні валиків розміщених ближче до входу системи. Встановлено, що значно більший вплив мають параметри фарби, так із зменшенням коефіцієнтів її розщеплення і передачі вона в більшій мірі накопичується на вході фарбодрукарської системи. Окрім того суттєво збільшується загальна кількість фарби у системі так, якщо коефіцієнти передачі фарби зменшити з 0,5 до 0,4 то об'єм фарби у фарбодрукарській системі при виході її на усталений режим збільшиться у 6 разів. Отримані результати обґрунтовують потребу у визначенні об'єму фарби, яка наповнює фарбодрукарську систему під час її роботи, оскільки це впливає, як на параметри вхідного завдання так і величину витрати фарби на виготовлення друкованого замовлення.

1. Луцків М.М. Визначення точності фарбодрукарської системи послідовної структури для заданих інтервалів тоновідтворення зображення / М.М. Луцків, В.М. Рибак // Комп'ютерні технології друкарства : збірник наукових праць. – Львів : УАД. – 2008. – №20. – С. 25–33.
2. Луцків М.М. Розрахунок і побудова номограм розходу та відбору фарби у фарбодрукарських системах послідовної структури / М.М. Луцків, В.І. Рибак // Комп'ютерні технології друкарства : Збірник праць / УАД. – Львів, 2007. – №18. – С. 30-39.
3. Верхола М.І. Визначення коефіцієнта передачі фарби передаючим валиком та аналіз розподілу фарби між входом та виходом фарбової системи з трьома накочувальними валиками / М.І. Верхола, В.М. Бабінець. // Комп'ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць / УАД. – 2008. – № 20. – С. 3-24.
4. Верхола М.І. Моделювання та комп'ютерне визначення розподілу фарби між входом та виходом фарбової системи в динаміці / М.І. Верхола, І.Б. Гук, Р.М. Споляк // Комп'ютерні технології друкарства : збірник наукових праць. – Львів : УАД. – 2010. – № 24. – С.21–33.
5. Шостачук Ю.О. Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин розгалуженого типу / Ю.О. Шостачук, О.П. Шостачук // Технологія і техніка друкарства: Зб. наук. праць ВПІ НТУУ “КПІ” – К.: НТУУ “КПІ” – 2013. – Вип. 1. – С. 76-87.
6. Верхола М.І. Двовимірна модель фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками / М.І. Верхола // Наукові записки / УАД. – 2016. – №1(52). – С. 32-41.

7. *Верхола М.І.* Сигнальний граф процесу розкочування фарби / М.І. Верхола, М.М. Луцків // Вісник ДУ «Львівська політехніка». – Львів, 1998. – Том 2. – С. 348-353.
8. *Верхола М.І.* Розширений сигнальний граф розгалужених фарбових груп / М.І. Верхола, М.М. Луцків // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – №35. – С. 196-200.
9. *Верхола М.І.* Моделювання та аналіз впливу розміщення друкуючих елементів на формі на процес розподілу фарби у фарбових системах / М.І. Верхола, І.Б. Гук, В.М. Бабинець // Комп'ютерні технології друкарства : збірник наукових праць. – Львів : УАД. – 2007. – №18. – С.5–21.
10. *Верхола М.І.* Моделювання та аналіз впливу траєкторії руху розтирочного циліндра на процес розкочування фарби / М.І. Верхола, І.Б. Гук // Комп'ютерні технології друкарства : збірник наукових праць. – Львів : УАД. – 2001. – №6. – С. 337–353.
11. *Верхола М.І.* Моделювання та визначення розподілу фарби в динаміці у фарбових системах з розтиральними циліндрами / М.І. Верхола, І.Б. Гук // Комп'ютерні технології друкарства : збірник наукових праць. – Львів : УАД. – 2006. – № 16. – С. 3-13.
12. *Верхола М.І.* Моделювання та визначення коефіцієнта передачі фарби передавальним валіком у фарбовій системі з розтиральним циліндром / М.І. Верхола, І.Б. Гук // Комп'ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць / УАД. – Львів, 2009. – №21. – С.39-52.
13. *Верхола М.І.* Моделювання та аналіз впливу розміщення друкуючих елементів на формі на процес розподілу фарби у фарбових системах / М.І. Верхола, І.Б. Гук, В.М. Бабинець // Комп'ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць / УАД. – Львів, 2007. – №18. – С.5-21.
14. *Верхола М.І.* Інформаційна технологія аналізу фарбодрукарської системи з чотирма накочувальними валіками на основі її тривимірної математичної моделі / М.І. Верхола // Поліграфія і видавнича справа : Науково-технічний збірник / УАД. – 2016. – №1(71). – С.39-50.
15. *Верхола М.І.* Моделювання та визначення розподілу фарби в динаміці у фарбових системах з розтиральними циліндрами / М.І. Верхола, І.Б. Гук // Комп'ютерні технології друкарства : Збірник наукових праць / УАД. – Львів, 2006. – №16. – С.3-13.
16. *Иванов В.А.* Основы теории автоматического регулирования / В.А. Иванов, Б.К. Чемоданов, В.С. Медведев.– М.: Высшая школа, 1971. – 808 с.
17. *Куо Б.* Теория и проектирование цифровых систем управления. / Б. Куо. – М.: Машиностроение. – 1986. – 448 с.
18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №58823 Україна. Комп'ютерна програма для автоматичного визначення коефіцієнтів зонального заповнення друкарських форм «InkUnit» («InkUnit») / Р.М. Споляк, М.І. Верхола – УАД МОН УКРАЇНИ; дата реєстр. 26.02.2015.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3862078>

Поступила 7.10.2019р.

ЗМІСТ

О.Г. Кіслов, С.Я. Гільгурт. Системне керування веб-сервісом централізованого синтезу конфігурацій для ПЛІС	3
В.Ф. Евдокимов, Н.А. Казакова. Моделирование алгоритмов восстановления изображений точно-подобных источников по их голограммным описаниям	9
О.В. Васильєв, В.В. Чьочь. Наукометричні та патентні дослідження проблем кібербезпеки в енергетиці	16
А.А. Владимирский, И.А. Владимирский. О различных схемах применения корреляционной обработки акустических данных при поиске утечек трубопроводов	20
О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, О.В. Фаррахов, В.О. Куценко. Роторно-пневматична поршнева машина як засіб вирішення проблеми неперервної стабільної генерації електроенергії від джерел відновлювальної енергетики	28
С.Д. Винничук. Розрахунок тиску наддуву для автоматизованого формування граничних умов при постановці задачі потокорозподілу в системах нестисливої рідини	37
А.Ф. Верлань. Метод степеневих рядів для побудови динамічних моделей вимірювальних перетворювачів.....	42
А.Ф. Верлань, Ю.О. Фуртат. Апроксимаційні динамічні моделі вимірювальних перетворювачів.....	56
О.А. Дячук. Побудова динамічних моделей вимірювальних перетворювачів з розподіленими параметрами шляхом перетворень.....	65
Ю.О. Фуртат. Отримання диференціальних рівнянь вимірювального перетворювача за імпульсною перехідною функцією	75
В.А. Статиев. Обзор существующих редакторов мнемосхем.....	82
С.Ф. Гончар, А.В. Ониськова. Аналіз стандартів по забезпеченню кібербезпеки інтелектуальних мереж SMART GRID	86
И.П. Каменова. Когнитивное моделирование принятия решений с учетом субъективных вероятностных оценок	91
О. В. Васильєв, В. В. Васильєв, Л. А. Сімак, В. В. Чьочь. Апроксимація рішень диференційних рівнянь дробового і змінного порядків методом S-перетворення	97
Д.В. Савельєв. Захист веб-додатків – комплексна задача від проектування до експлуатації	104

О.С. Огір, О.Р. Ярема. Побудова голограмних описів об'єктів і середовищ в ультразвуковій дефектоскопії	110
О.О. Огір, І.М. Лях. Відновлення акустичних зображень з високим розрізненням при використанні процедур фільтрації.....	117
Ю.Г. Куцан, Г.В. Кравчук. Дворівнева система моніторингу та утилізація димових газів ТЕС дієвий засіб для захисту навколишнього середовища ...	123
Р.П.Абрамович, В.Д.Самойлов. Імітаційно-технологічний метод конструювання моделей тренажерів	129
В.А. Євдокімов. Деякі питання дослідження технічного і організаційно-економічного впливу розподіленої генерації на функціонування енергосистеми та ринок електричної енергії	134
Є.А. Коломієць. Загальне вирішення задачі оптимізації маси трубопровідних систем у вихідній постановці	143
А.А. Владимирский, А.А. Безпрозванный, И.А. Владимирский. Разработка методики определения тепловых потерь трубопроводов тепловых сетей без отключения потребителей тепловой энергии.....	150
О.О. Попов, А.В. Яцишин, В.О. Ковач, В.О. Артемчук, В.О. Куценко. Математичні підходи вирішення задачі визначення раціональних місць розташування стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях.....	156
В.С. Подгуренко, О.М. Гетманець, В.С. Терехов. Математична модель задачі оцінки виробітку вітроелектричної установки	163
О.О. Сігарьов. Дослідження залежності ефективності обчислень від ступеня розпаралелювання систем рівнянь при використанні механізму повідомлень для обміну	170
Б.М. Гавриш, Б.В. Дурняк, О.В. Тимченко. Аналіз сучасних інструментів Data Mining.....	175
Л.Л. Тупичак, Л.С. Сікора, Н.К. Лиса, Ю.Г. Міюшкович, Р.С. Марцишин. Інформаційні та системні технологій процедури логічних висновків для побудови дерев рішень і стратегій активного управління цілеорієнтовними, організаційними і техногенними системами.....	181
Р. Р. Іваськів, Т. В. Нерода. Модель виконання сценаріїв при проектуванні серверної частини комп'ютеризованої бібліотечної інформаційної системи	192
К.М. Обельовська, Р.Р. Столярчук, А.В. Дорошенко, Н.В. Попович. Вибір топології мережі та пропускних здатностей її каналів при обмеженнях на можливість існування деяких каналів	198

А.Т. Кобевко, О.В. Тимченко. Нечітке дерево рішень для мережевого захисту від DoS-атак	203
О.Б. Полусин. Методи забезпечення захисту мультимедійних даних нанесенням цифрового водяного знаку	208
О.В. Тимченко, О.В. Шевчук. Дослідження процесу суміщення фарб при гармонічній зміні натягу паперової стрічки рулонної ротаційної машини	214
В.В. Душеба. Організація спеціалізованого комунікаційного середовища в системах паралельної обробки інформації в режимі реального часу	220
М.І. Верхола, М.І. Калитка. Моделювання та аналіз впливу технологічних параметрів на розподіл об'ємів потоків фарби у фарбодрукарській системі послідовно-паралельної структури	225

Вимоги до оформлення рукопису

В першому рядку індекс УДК (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю). Пропустивши рядок – ініціали та прізвища авторів (розмір шрифту 10, вирівнювання по лівому краю), наукова ступінь, місце праці (скор. назва), місто.

Пропустивши один рядок, друкувати **ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ** назву статті (розмір шрифту 10, вирівнювання по середині).

Пропустивши один рядок, друкувати коротку анотація на українській, російській і англійській мовах, до 5 рядків (обов'язково). Абзацний відступ 1,5 см, відступ від краю 0,75 см, розмір шрифту 9, вирівнювання по ширині. Так само ключові слова на українській, російській і англійській мовах.

Текст статті набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (розмір шрифту 10) на сторінці формату А5 в один інтервал з вирівнюванням по ширині. Текст може бути на українській, російській або англійській мовах. Абзацний відступ 0,75 см. Параметри сторінки: всі поля по 15 мм.

Рекомендована структура статті: **вступ** (не більше 20 рядків), **основна частина** (можна розділяти на окремі параграфи), **результати**, **висновки** та література (не менше 8 джерел).

Пропустивши один рядок наводиться список літератури (розмір шрифту 9), вирівнювання по ширині. Приклад оформлення списку літератури наведений в кінці. Кінцеві зноски не використовувати. Посилання на неопубліковану літературу не допускаються.

Для набирання **формул** використовується лише редактор формул Microsoft Equation 3.0 (MathType 5.2). Вживаються такі стилі:

Текст – Times New Roman (курсив); функція – Times New Roman; змінна – Times New Roman (курсив); грецький – Symbol; ГРЕЦЬКИЙ – Symbol; символ – Symbol; матриця-вектор – Times New Roman; числа – Times New Roman. Встановлюються такі розміри: звичайний – 10; великий індекс – 8; малий індекс – 6; великий символ – 16; малий символ – 10.

Формули, на які даються посилання в тексті, виносяться в окремих рядках та нумеруються. Розмітка – розміщення формул в рядку, виконується за допомогою табуляції (по лівому краю – 0,75; по центру – 5,75; по правому краю – 11,75 см). Приклад розмітки та нумерації формул:

$$f(x_j) = \sum_{i=0}^N B_i \cdot g_i(x_j), \quad (1)$$

Розшифровування індексів подаються після формули в підбір. Окремі формули не вставляти в рамки чи таблиці.

Рисунки та фотографії вставляються в текст статті лише в графічних форматах *.bmp, *.tif, *.jpg (вид отікання – лише в тексті). Підписи під рисунками та фотографіями обов'язкові (розмір шрифту 9, вирівнювання по середині). Приклад рисунку наведено нижче.

Рис. 1. Структурна схема

Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора Word (розмір шрифту 9). Назви таблиць обов'язкові.

Таблиця 1

Результати дослідження

2А (мм)	Технологічна продуктивність (шт/с)				
	Ряд 1	Ряд 2	Ряд 3	Ряд 4	Ряд 5
1,1	0,793	0,5464	0,454	0,945	0,1235

Загальні вимоги

Максимальний обсяг статті – 8 (вісім) повних сторінок. Обсяг графічного матеріалу та таблиць не повинен перевищувати 1/3 обсягу статті. В тексті використовувати лише м'які переноси (комбінація клавіш [Ctrl]+[-]).

В редакцію необхідно подати такі матеріали:

1. Роздрук статті (2 екз.) на лазерному принтері.
2. Електронний варіант статті у Microsoft Word (*.doc, *.docx) та додатково у форматі *.pdf; файл, що містить інформацію про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце праці, посада, адреса для листування, телефон, e-mail, назву статті. (Прізвища авторів та назву статті подати на українській, російській і англійській мовах). Допускається архівування файлів.

3. Експертний висновок (2 екз.).

Редакційна колегія забезпечує рецензування надісланих статей і залишає за собою право за результатами рецензування прийняти або відхилити статтю. Рукописи після рецензування не повертаються.

Матеріали, подані до публікації в неповному обсязі, або у вигляді, відмінному від визначеного даними вимогами, **не розглядатимуться!**

1. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. – М.: ИНФРА–М, 1988. – 310 с.
2. Тимченко О.В. Різниця високих порядків нерекурсивної і рекурсивної фільтрації // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип.5. – К.: 2000. – С.9-17.

Збірник наукових праць

Національна академія наук України
Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є.Пухова

Моделювання та інформаційні технології

Випуск 88

Комп'ютерна верстка:
О.В. Тимченко

Підп. до друку 26.12.2019
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарн. "Times".
Офс. друк. Ум. друк. арк. 17,40. Ум. фарбовідб. 18,23.
Наклад 300 прим. Зам. № 11-04

ПП "Системи, технології, інформаційні послуги"
м. Львів, вул. Медової Печери, 27